

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9385 (online)

- **окружающая среда**

навколишнє середовище

environment

- **профессиональное**

здоровье

професійне здоров'я

occupational health

- **патология**

патологія

pathology

2022

№ 1 (67)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 1 (67), 2022 р.

Заснований у серпні 2005 р.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425815>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжегетський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тіньков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine) P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A.Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptn.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.03.2022 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
 института медицины транспорта
 Министерства здравоохранения Украины и
 Физико-химического института
 им. А.В.Богатского Национальной академии
 наук Украины

№ 1 (67), 2022 г.
 Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Гигиена, эпидемиология, экология	7	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ЧАСТИНА 1. МІГРАЦІЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛЯ — <i>Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пухтєєва О.Г., Третьякова О.В., Потапов Є.А., Третьяков О.М., Міхалькова С.Г.</i>	7	TOXICOLOGICAL-HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF SAFETY OF ROLLING STOCK BRAKING SYSTEMS OF RAILWAY TRANSPORT. PART 1. MIGRATION OF TOXICANTS INTO THE ENVIRONMENT — <i>Shafran L.M., Mazur V.L., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Tretyakova E.V., Potapov E.A., Tretyakov A.M., Mikhalkova S.G.</i>
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ — <i>Морозова Н.С., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Лях С.І., Попов А.А.</i>	19	PROBLEMATIC ISSUES OF INFECTION CONTROL IN UKRAINE — <i>Morozova N.S., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Lyakh S. I., Popov A.A.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	24	Clinical Aspects of Transport Medicine
ЗНАЧЕННЯ ПРОМЕНЕВИХ МАРКЕРІВ МРТ У ВИЯВЛЕННІ МЕТАСТАТИЧНО УРАЖЕНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Кобільник Ю.С., Мицик Ю.О.</i>	24	THE IMPORTANCE OF RADIANT MARKERS OF MRI IN THE DETECTION OF METASTATICALLY AFFECTED LYMPH NODES IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER — <i>Kobilnyk Yu.S., Mytsyk Yu.O.</i>
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ЩО УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРИТОНІТОМ — <i>Кравець К.В.</i>	36	DETERMINATION OF THE ROLE AND PLACE OF LAPAROSCOPIC INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF DESTRUCTIVE FORMS OF ACUTE CHOLECYSTITIS, WHICH IS COMPLICATED WITH PERITONITIS — <i>Kravets K.V.</i>

Содержание:		Content:
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НИРКИ ІЗ УРАХУВАННЯМ КЛІРЕНСУ КРЕАТИНІНУ У ХВОРИХ НИРКОВО-КЛІТИННИМ РАКОМ ПРИ ВИБОРІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ — Пасічник С.М., Стаховський Е.О., Гоженко А.І., Шатний С.В.	47	APPLICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE KIDNEY, TAKING INTO ACCOUNT THE CREATIN CLEANSING CLEANSING IN PATIENTS WITH KIDNEY CELL CANCER WHEN CHOOSING TACTICS OF TREATMENT — Pasichnyk S.M., Stakhovsky E.O., Gozhenko A.I., Shatny S.V.
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ SARS-COV-2 — Насибуллин Б.А., Ильина-Стогниенко В.Ю., Васильев А.А., Бурлаченко В.П., Барбарига С.Н., Гоженко А.И., Попадинец А.А.	57	CHANGES IN THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE LIVER IN PATIENTS WITH SARS-COV-2 PNEUMONIA — Nasibullin B.A., Ilina-Stohniienko V.Yu., Vasyliiev O.A., Burlachenko V.P., Barbariga S.N., Gozhenko A.I., Popadynets A.A.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ РОЛІ ПОРУШЕНЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИН ПРИ КОМОРБІДНОМУ З ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ ХРОНІЧНОМУ ГЕМОРОЇ — Юдин О.І., Жариков С.О.	65	DETERMINATION OF PATHOGENETIC ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL FUNCTION DISORDERS IN COMORBID WITH VARICOSE CHRONIC HEMORRHOIS — Yudin O.I., Zharikov S.O.
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ СЕПСИСУ ТА СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ З ТЯЖКОЮ ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ — Коваль М.Г., Сорокіна О.Ю.	73	PROGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATION MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF SEPSIS AND MULTIPLE ORGAN FAILURE SYNDROME IN CHILDREN WITH SEVERE BURN INJURY — Koval M.G., Sorokina O.Yu.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 — Бондар О.В., Рибін А. І., Кузнецова О. В.	84	IMPLEMENTATION OF COMPLEX REHABILITATION OF ONCOLOGICAL PATIENTS IN CLINICAL PRACTICE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC — Bondar, O.V., Rybin A. I., Kuznetsova O. V.
НОВІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ РАКУ — Кіркільєвський С.І., Полясний В.О., Машуков А.О., Ковалєвська Л.А.	92	NEW APPROACHES TO CANCER TREATMENT — Kirkilevsky S.I., Polyasny V.O., Mashukov A.O., Kovalevskaya L.A.

Содержание:		Content:
Микроэлементология	104	Microelementology
СИРОВАТКОВІ РІВНІ ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВПРОДОВЖ ВАГІТНОСТІ, ІНДУКОВАНОЇ В ЦИКЛАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ — <i>Носенко О.М., Ханча Ф.О.</i>	104	SERUM LEVELS OF SOME MICROELEMENTS IN LATE REPRODUCTIVE WOMEN DURING PREGNANCY INDUCED IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CYCLES, AND AFTER DELIVERY — <i>Nosenko O.M., Khancha F.O.</i>
МАГНІЙ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) — <i>Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Левицька Н.А., Суворова Г.С.</i>	113	MAGNESIUM AS A MEANS OF DISEASE PREVENTION (REVIEW) — <i>Babienko V.V., Mokienko A.V., Levitska NA., Suvorova G.S.</i>
Экспериментальные исследования	122	The Experimental Researches
ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ АЛЬВЕОЛЯРНИХ МАКРОФАГІВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ — <i>Федорченко Ю.В.</i>	122	ELECTRON-MICROSCOPIC CHANGES OF ALVEOLAR MACROPHAGES IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES — <i>Fedorchenko Yu.V.</i>
Психология медицинского образования	128	Psychology of the medical education
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ — <i>Гаврилюк Г.М., Дзьомбак В.Б., Макарчук О.М.</i>	128	EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC — <i>Havryliuk H.M., Dziombak V.B., Makarchuk O.M.</i>
Некролог	135	Obituary
ПАМ'ЯТИ НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО, КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ, ДРУГА ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА АНТОНОВИЧА	135	IN MEMORY OF A REAL SCIENTIST, COLLEAGUE, TEACHER, FRIEND VALERIY PAVLOVICH ANTONOVICH
Правила для авторов	137	Rules for authors

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 656.2.022.846

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425860>

**ТОКСИКОЛОГО-ГИГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
БЕЗПЕКИ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ЧАСТИНА 1. МІГРАЦІЯ
ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛЯ**

*Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пихтеева О.Г.,
Третьякова О.В., Потапов Є.А., Третьяков О.М., Міхалькова С.Г.
Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса*

**ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА. ЧАСТЬ 1. МИГРАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

*Шафран Л.М., Мазур В.Л., Большой Д.В., Пыхтеева Е.Г.,
Третьякова Е.В., Потапов Е.А., Третьяков А.М., Михалькова С.Г.
Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса*

**TOXICOLOGICAL-HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF
SAFETY OF ROLLING STOCK BRAKING SYSTEMS OF RAILWAY
TRANSPORT. PART 1. MIGRATION OF TOXICANTS INTO THE
ENVIRONMENT**

*Shafran L.M., Mazur V.L., Bolshoy D.V., Pykhtieieva E.G., Tretyakova E.V.,
Potapov E.A., Tretyakov A.M., Mikhalkova S.G.
State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa,*

Summary/Резюме

The analysis of normative and technical documentation is carried out and the complex of hygienic, toxicological, ecological researches with establishment of parameters of dangerous action of composite material (rubber-asbestos and rubber-asbestos-free mix with pig-iron inserts or without such inserts) of composite brake pads of railway rolling stock implementation of effective preventive measures. The results of experimental model studies have shown that under normal operating conditions of brake systems with composite brake pads, a wide range of light inorganic and organic chemicals is released into the air in gas, vapor and aerosol phases, in concentrations dangerous to human health with high risk of accumulation in the body, sensitization and combined toxicity. Due to the low thresholds of thermal destruction and flammability of polymer and rubber components of composite pads, chemical components migrating directly from composite pads at temperatures above 100 ° C were especially dangerous, when integrated allowable and standard migration levels (in particular, Averyanov coefficient) exceed dozens of times. Analysis of the results of attestation of jobs of railway workers who directly or indirectly come into contact with composite pads,

products of thermal destruction and waste products, showed a high risk of impact on performance, functional status and pathological changes, especially in inspectors of rolling stock and -repairmen of the running gear of the railway rolling stock. Market relations in transport, the choice of contractors for the certification of jobs on the railway, complicate an in-depth analysis of working conditions and the labor process on the basis of profессиографу in terms of determining and detailing the list of harmfulness and danger of composite pads. A set of necessary practical recommendations has been developed.

Keywords: *railway transport, rolling stock, brake pads, toxicological, hygienic and ecological safety*

Проведено аналіз нормативно-технічної документації та виконано комплекс гігієнічних, токсикологічних, екологічних досліджень з встановленням параметрів небезпечної дії композиційного матеріалу (гумоазбестової і гумо-безазбестової суміші з чавунними вставками чи без таких вставок) композиційних гальмових колодок залізничного рухомого складу, як основа для подальшої розробки і впровадження ефективних профілактичних заходів. Результати експериментальних модельних досліджень засвідчили, що у звичайних (штатних) умовах експлуатації гальмівних систем з композиційними гальмовими колодками у повітря виділяється широкий спектр легких неорганічних та органічних хімічних речовин у газо-, паро- та аерозольній фазах, в небезпечних для здоров'я людини концентраціях з високим ризиком кумуляції в організмі, сенсibiliзації та комбінованої токсичної дії. У зв'язку з низькими порогоми термодеструкції та займистості полімерних і гумових компонентів композиційних колодок особливо небезпечними виявилися хімічні складові, що мігрують безпосередньо з композиційних колодок при температурах вищих за 100 °С, коли інтегральні допустимі та нормативні рівні міграції (зокрема, коефіцієнт Авер'янова) перевищуються у десятки разів. Аналіз результатів атестації робочих місць працівників залізничної галузі, які безпосередньо або опосередковано контактують з композиційними колодками, продуктами їх термодеструкції та відпрацьованими виробами, засвідчив наявність високого ризику впливу на працездатність, функціональний стан організму і патологічні зрушення, в першу чергу, у оглядачів рухомого складу та слюсарів-ремонтників ходової частини залізничного рухомого складу залізниці. Ринкові відносини на транспорті, вибір виконавців робіт з атестації робочих місць на залізниці, ускладнюють проведення глибокого аналізу умов праці і трудового процесу на основі професіографії в плані визначення і деталізації переліку показників шкідливості і небезпечності композиційних колодок. Розроблено комплекс необхідних практичних рекомендацій.

Ключові слова: *залізничний транспорт, рухомий склад, гальмівні колодки, токсиколого-гігієнічна та екологічна безпека*

Проведен анализ нормативно-технической документации и выполнен комплекс гигиенических, токсикологических, экологических исследований с установлением параметров опасного действия композиционного материала (резиноасбестовой и резино-безасбестовой смеси с чугунными вставками или без таких вставок) композиционных тормозных колодок железнодорожного транспорта для внедрения эффективных профилактических мер. Результаты экспериментальных модельных исследований показали, что в обычных (штатных) условиях эксплуатации тормозных систем с композиционными тормозными колодками в атмосферу вы-

деляется широкий спектр легких неорганических и органических химических веществ в газо-, паро- и аэрозольной фазах, в опасных для здоровья человека концентрациях с высоким риском кумуляции в организме, сенсibilизации и комбинированного токсического действия. В связи с низкими порогами термодеструкции и воспламеняемости полимерных и резиновых компонентов композиционных колодок особенно опасными оказались химические составляющие, мигрирующие непосредственно из композиционных колодок при температурах выше 100 °С, когда интегральные допустимые и нормативные уровни миграции превышаются в десятки раз. Анализ результатов аттестации рабочих мест работников железнодорожной отрасли, которые непосредственно или косвенно контактируют с композиционными колодками, продуктами их термодеструкции и отработанными изделиями, засвидетельствовал наличие высокого риска воздействия на работоспособность, функциональное состояние организма и патологические сдвиги, в первую очередь, у смотрителей-ремонтников ходовой части железнодорожного подвижного состава железной дороги. Рыночные отношения на транспорте, выбор исполнителей работ для аттестации рабочих мест на железной дороге усложняют проведение глубокого анализа условий труда и трудового процесса на основе профессиографии в плане определения и детализации перечня показателей вредности и опасности композиционных колодок. Разработан комплекс необходимых практических рекомендаций.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, подвижной состав, тормозные колодки, токсиколого-гигиеническая и экологическая безопасность

Вступ

Залізничний транспорт України є провідною складовою транспортної галузі, який забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту країни [1-3]. Основні статистичні дані наведені в табл. 1.

Як видно з наведених в таблиці даних, в Україні налічується біля 100 тис. одиниць рухомого складу, що належать Укрзалізниці. За даними статистики, ще

біля 1/3 цієї кількості зіставляють вагони, що належать іншим власникам, в тому числі іноземним. Останнє є дуже важливим показником щодо можливості ефективного управління цим рухомим складом, особливо в частині технічної експлуатації. Це відноситься, зокрема, до ходових систем і гальмівних пристроїв (в тому числі гальмівних колодок) безпосередньо.

Важливо також звернути увагу на такі показники, як кількість залізничних

Таблиця 1

Статистичні дані Укрзалізниці, пов'язані з темою роботи

Показник	Кількісне значення
Експлуатаційна довжина головних колій	21640,4 км
Електрифікованих колій	9319 км (47,2 %)
Кількість залізничних станцій	1402 од.
Кількість головних і станційних переїздів	4303 од.
Інвентарний парк вантажних вагонів	85,2 тис. од.
Інвентарний парк пасажирських вагонів	4,32 тис. од.
Інвентарний парк тепловозів	1944 од.
Інвентарний парк електровозів	1627 од.
Інвентарний парк дизель-поїздів	301 секція
Середня кількість працівників	266,3 тис. осіб
Відправлено пасажирів за 2019 рік	149,6 млн пас.
Перевезено вантажів за 2019 рік	312,4 млн тонн

станцій, головних і станційних переїздів, які майже обов'язково пов'язані з процесом гальмування потягів і вказує на високу напруженість роботи системи. Не випадково, що «за обсягами вантажних перевезень заліз-

10

ниці України займають четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) в 3-5 разів перевищує відповідний показник розвинених європейських країн (на частку залізничних перевезень в Європі припадає лише близько 15-25 % всіх вантажоперевезень, а в Україні — 55 %) [1, 3]. Все вищевикладене представляє інтерес з еколого-гігієнічних позицій у зв'язку з потенційним негативним впливом на здоров'я працюючих та стан довкілля. Серед спеціфічних джерел небезпеки важливе місце займають гальмівні системи рухомого складу, всі види гальмівних колодок яких виділяють у повітря токсичні речовини, генерують інтенсивний шум і вносять суттєвий внесок у шкідливість умов праці та якість життя населення прилеглих до залізниці територій. Протягом останніх 20 років на рухомому складі Укрзалізниці використовуються три види гальмівних колодок: чавунні, композитні та металокерамічні, виготовлені в Україні, Росії, інших країнах світу. Початок застосування композиційних гальмівних колодок з сітчато-дротяним каркасом розпочато в нашій країні з 1976 р. За цей час виготовлено понад 100 мільйонів таких виробів, а щорічне зношення та руйнація становлять декілька млн. Тому з еколого-гігієнічних та токсикологічних позицій виникає ряд досі не вирішених питань щодо переваг чи недоліків чавунних або композиційних колодок, як з технічних, так і гігієнічних аспектів проблеми. В літературі переваги віддають тій чи іншій концепції залежно від двох позицій: яке виробництво представляють автори публікацій або від ціни питання (здебільше експлуатаційники), оскільки тендери на поставку через «Прозоро», як правило, виграють згідно тільки одному критерію — «що дешевше». Хоча на сьогодні механічні,

трибологічні та деякі хімічні властивості та механізми дії більш ніж 100 найменувань чавунних, композитних та металокерамічних гальмівних колодок більшою частиною добре вивчені [4-9], але токсиколого-гігієнічні та екологічні аспекти їх безпечного застосування вивчені недостатньо, що й послужило передумовою даного дослідження.

Мета дослідження: виходячи з вимог Закону України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) зі змінами 2002-2021 рр. і Міждержавного стандарту ГОСТ 33421-2015. «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия», провести аналіз нормативно-технічної документації та виконати комплекс гігієнічних, токсикологічних, екологічних досліджень з встановленням параметрів небезпечної дії композиційного матеріалу (гумоазбестової і гумо-безазбестової суміші з чавунними вставками чи без таких вставок) композиційних гальмових колодок залізничного рухомого складу, як основу для подальшої розробки і впровадження ефективних профілактичних заходів.

Матеріали та методи дослідження

Об'єктами дослідження були чавунні та композиційні гальмівні колодки залізничного рухомого складу. Виробниками перших були ливарні заводи України, других — Білоцерківський завод «Трибо». Додатково були відібрані проби пилу на відстані 1-5 м від рейок в зонах гальмування залізничних станцій Одеса-Поїзна та Порт Південний, а також проаналізовані матеріали власних досліджень з атестації робочих місць залізничників. В роботі було застосовано комплекс гігієнічних, санітарно-хімічних, токсикологічних методів, які включали документальну експертизу, хіміко-аналітичні дослідження. Дослідження проведені згідно з нормативними документами [10-19].

Результати та їх обговорення

Враховуючи вимоги щодо небезпеки гальмівних колодок проведено вивчення зразків композиційних гальмівних колодок в модельних дослідженнях: перший — з урахуванням звичайних умов експлуатації (від 20 до 60 °С), і другий — вивчення міграції хімічних речовин на транспортних засобах за умови термодеструкції (безполуменевої — до 400 °С).

Санітарно-хімічні дослідження при звичайних умовах експлуатації

Для визначення міграції із зразків летючих хімічних сполук в оточуюче повітря використовувались термостати, ексикатори ємністю 1,0 дм³, куди вміщували зразок у співвідношенні поверхня: об'єм = 1:1, повітрообмін становив 1 об'єм на годину, температура дослідження 20, 40 і 60 °С, експозиція 3 доби.

Результати санітарно-хімічних досліджень в діапазоні експлуатаційних зовнішніх температур наведені в табл. 2 (усереднені величини для обох зразків)

Під час санітарно-хімічних досліджень у повітрі експозиційної камери було визначено 16 речовин, що належать до другого (високо небезпечні)

класу небезпеки — бензол, дихлоретан, епіхлоргідрин, фенол і формальдегід (31,3 %), до третього (помірно небезпечні — 18,7 %) та четвертого (мало небезпечні — 50 %) класів небезпеки.

Важливим маркером комбінованої дії визначених компонентів є коефіцієнт Авер'янова ($C_1/ГДК_1 + C_2/ГДК_2 + \dots + C_n/ГДК_n \leq 1,0$), де C — найдена концентрація n -ого компоненту забруднення повітря, а ГДК — відповідний індивідуальний норматив. Як показали розрахунки, ризик комбінованої дії суми мігруючих з композитних гальмівних колодок хімічних речовин є гігієнічно значимим (коефіцієнт Авер'янова при експозиції зразків в умовах нагрівання до 60 °С (максимально допустима температура за нормативними документами) у три рази перевищував допустиму величину. Тобто ризик комбінованої токсичної дії комплексу викидів з гальмових колодок навіть без температурного навантаження був вищим за допустимий рівень.

Санітарно-хімічні дослідження при моделюванні специфічних для гальмівних колодок умов експлуатації

Для досліджень композиційних гальмівних колодок в модельних умовах,

що імітують термодеструкцію зразків за умови процесу гальмування використовували спеціальну установку, загальний вид якої представлено на фото 1. Оскільки за даними літератури при гальмуванні залізничного транспорту температура колодок досягає показників передполум'яневого

Таблиця 2
Результати санітарно-хімічних досліджень зразків композитних гальмівних колодок у звичайних умовах (без імітації процесу гальмування)

Найменування хімічного компонента	Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76	Температурний режим, °С / вміст хімічних речовин, мг/м ³		
		20 °С	40 °С	60 °С
Азоту оксиди (у перерахунок на NO ₂)	3	2,2 ± 0,2	2,4 ± 0,3	3,8 ± 0,3
Аміак	4	Не виявлено	1,26 ± 0,22	5,9 ± 0,5
Ацетон	4	Не виявлено	0,88 ± 0,09	1,89 ± 0,16
Бензол	2	0,16 ± 0,01	0,23 ± 0,01	0,29 ± 0,02
Дихлоретан	2	0,05 ± 0,01	0,15 ± 0,02	0,93 ± 0,08
Етилацетат	4	Не виявлено	Не виявлено	1,24 ± 0,13
Епіхлоргідрин	2	Не виявлено	0,07 ± 0,006	0,12 ± 0,08
Масова концентрація аліфатичних граничних C ₁ -C ₁₀ (на С)	4	0,32 ± 0,03	0,48 ± 0,06	0,74 ± 0,11
Ксилол-мета	4	0,94 ± 0,01	1,07 ± 0,11	1,10 ± 0,13
Ксилол-орто	4	0,99 ± 0,01	1,50 ± 0,16	1,88 ± 0,19
Оксид вуглецю II	4	Не виявлено	7,82 ± 0,55	12,69 ± 1,15
Стирол	3	Не виявлено	Не виявлено	0,18 ± 0,02
Толуол	3	0,49 ± 0,05	0,72 ± 0,05	2,02 ± 0,18
Фенол	2	0,09 ± 0,01	0,12 ± 0,02	0,26 ± 0,03
Формальдегід	2	0,05 ± 0,01	0,08 ± 0,01	0,19 ± 0,02

Примітка: Статистична обробка результатів вимірювань проводилася для $n = 3 \times 2$.

горіння (до 400 °С), саме при цих умовах були проведені дослідження.

Продукти горіння, які утворюються в камері згоряння, надходять у охолоджувальну камеру, з якої через пробовідбірники відбувається динамічний відбір проб повітря для санітарно-хімічних досліджень. Циркуляція повітря забезпечується між охолоджувальною та експозиційною (з піддослідними тваринами) камерами. Контрольні проби відбирали в режимі горіння без зразку (фрагментів матеріалу колодок).

Результати санітарно-хімічних досліджень наведені у табл. 3. В ній представлені компоненти продуктів горіння, що мігрують у повітря камер установки у гігієнічно значущих концентраціях. Аналіз одержаних даних свідчить про майже повне співпадання переліку хімічних речовин, що мігрують у повітря у діапазоні температур 100-400 °С. Якщо за відправні дані взяти якісні та кількісні результати при максимально допустимій за нормативною документацією температурі (60 °С), то можна прослідити дві закономірні тенденції:

1. Зразок вже при порівняно невисокому нагріванні втрачає воду і виділяє оксид вуглецю IV (CO₂). Найбільш леткі та легкозаймисті компоненти у гігієнічно значущих концентраціях визначаються лише при температурах 100-200 °С. Це відноситься, в першу чергу, до граничних аліфатичних вуглеводнів, ацетону, етилацетату, ксилолів та толуолу, рівень яких після короткого підйому знижується більше ніж вдвічі. Це пояснює відносно невисоку токсичність летких хімічних сполук у експозиційній камері і відсутність смертельних ефектів у піддослідних тварин за стандартні 30 хв. інгаляції.

2. Що стосується більш стійких компонентів і продуктів окислення (оксиди азоту і вуглецю, хлорорганічні сполуки), то їх вихід підвищується чи залишається на майже постійному рівні, що може призводити до токсичних ефектів, а за умови повторної експозиції — патологічних змін в організмі працюючих.

Як показують наведені дані, сумарна втрата маси зразку в результаті термодеструкції не перевищує 20,0 %, віро-

Рис. 1. Установа для маломасштабних випробувань продуктів термодеструкції згідно з ДСТУ 8829: 2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення. Класифікація».

гідно, завдяки високому вмісту наповнювачів (перед усе — аерозолі вуглецю) в рецептурі матеріалу колодок. Аерозольна фаза (сажа) дійсно складає значну частину викидів, до 50 % якої приходить на вуглець. І хоча викиди практично кожного індивідуального компонента, що утворюється в результаті термодеструкції в плані ризику токсичної дії відносно невисокі, вірогідність комбінованої дії за коефіцієнтом Авер'янова перевищує допустимий у 17 — 27 разів. Тобто ризик комбінованої дії у всіх дослідженнях залишався високим. Щодо впливу на рівень забруднення повітря підвищення температури горіння, то максимум міграції для більш стійких компонентів досягається у діапазоні температур 300-400 °С, що підтверджує небезпечність переходу безполум'яневого у полум'яневе горіння і має як технологічне, так і суттєве екологічне значення для результатів експертизи композитних гальмівних колодок в цілому.

Проведені до-слідження показали, що в процесі гальмування з матеріалу композиційних гальмівних колодок у повітря робочої зони і природне довкілля може виділятися комплекс небезпечних хімічних речовин, які представляють високий рівень виробничого та екологічного ризику для робітників залізничного транспорту та населення, що узгоджується з даними літератури [20-23] і проведеними дослідженнями з атестації робочих місць і стану здоров'я працівників залізничного транспорту, які мають виробничо обумовлений контакт з гальмівною системою рухомого складу або беруть участь у її ремонті та профілактиці [24].

Обговорення одержаних результатів

Аналіз даних літератури та результатів власних досліджень переконливо показують наявність актуальної для залізничного транспорту комплексної проблеми забезпечення ефективної, над-

ійної та економічно вигідної роботи гальмівних систем рухомого складу за умови відсутності негативного впливу на здоров'я працюючих, населення та стан довкілля. Одним з найважливіших (критичних) компонентів гальмівної системи всіх видів рухомого складу є гальмівні колодки, які з'явилися у вигляді дерев'яних елементів понад 150 років тому, диференціюються за матеріалом, видом та призначенням транспортних засобів, особливостями ходової системи, умовами експлуатації та іншим факторам [25, 26]. Вони перманентно проходять процес трансформації та вдосконалення, часом отримали заміну як дискових гальмівних систем [27]. В даний час конструктори і розробники гальмівних колодок пропонують виробникам вагонів і локомотивів три принципово різних типи гальмівних колодок: чавунні, композитні та металокерамічні, кожен з яких характеризується рядом суттєвих відмінностей у матеріалознавчому, експлуатаційному, фінансово-економічному плані, впливом на умови праці, безпеку, працездатність та здоров'я працюючих, а також впливом на навколишнє середовище [9, 28, 29].

Оскільки металокерамічні колодки поки що виготовляються з дорогих і дефіцитних матеріалів, їх застосування в нашій країні не набуло широкого розвитку. Тому в науково-технічному плані та серед експлуатаційників предметом обговорення переваг та недоліків є чавунні та композитні гальмівні колодки. Причому, у зв'язку з переважанням ринкових відносин у реалізації продукції, що виготовляється вітчизняними та зарубіжними виробниками гальмівних колодок, відсутністю в національному законодавстві та технічній документації чітких критеріїв та методів оцінки експлуатаційних властивостей, конкурентні взаємини на ринку гальмівних колодок носять далеко не завжди об'єктивний характер. Тому ставити питання про повну

Таблиця 3

Результати санітарно-хімічних досліджень композитних гальмівних колодок при моделюванні температур гальмування рухомого складу залізничного транспорту

Показники	ГДК р.з., Клас небезпеки**	Температурні режими, °С; Результати (мг/г зразку)			
		100****	200,0****	300,0****	400,0****
Зразок № 1					
Вуглеводні граничні C ₁ -C ₁₀	300 мг/м ³ , 4 кл.	9,02 ± 0,93	37,9 ± 2,8	14,4 ± 0,2	Не визнач.
Ацетон	200 мг/м ³ , 4 кл.	2,85 ± 0,39	1,09 ± 0,13	Не визнач.	Не визнач.
Етилацетат	50 мг/м ³ , 4 кл. (п)	1,82 ± 0,23	0,92 ± 0,15	0,37 ± 0,05	Не визнач.
Бензол, К*	5,0 мг/м ³ , 2 кл.	5,46 ± 0,55	7,75 ± 0,98	13,1 ± 1,4	22,3 ± 2,5
Ксилоли	50 мг/м ³ , 4 кл.	26,9 ± 1,5	24,7 ± 2,0	11,8 ± 0,9	7,4 ± 0,6
Толуол	50 мг/м ³ , 3 кл.	5,7 ± 0,6	2,9 ± 0,21	1,3 ± 0,2	Не визнач.
Стирол	10,0 мг/м ³ , 3 кл.	1,9 ± 0,4	2,82 ± 0,64	7,43 ± 0,80	5,75 ± 0,61
Діхлоретан	10,0 мг/м ³ , 2 кл. (п)	1,25 ± 0,15	0,95 ± 0,05	0,93 ± 0,11	1,28 ± 0,15
Епіхлоргідрин	1,0 мг/м ³ , 2 кл. (п)	0,32 ± 0,04	0,29 ± 0,03	0,17 ± 0,009	0,17 ± 0,01
Азоту оксиди (за NO ₂)	5 мг/м ³ , 3 кл (п)	9,02 ± 1,43	11,4 ± 1,6	27,9 ± 2,8	43,9 ± 3,5
Вуглецю оксид (II), Г*	20 мг/м ³ , 4 кл. (п),	12,47 ± 0,81	15,8 ± 2,4	46,8 ± 9,7	67,5 ± 13,9
Вуглецю оксид (IV)	8000 мг/м ³ , 3 кл. (п)	72,3 ± 2,2	84,2 ± 4,6.	159,0 ± 18,8	207,6 ± 23,8
Диоксид сірки (SO ₂), П*	10 мг/м ³ , 3 кл. * (п)	2,96 ± 0,11	5,1 ± 0,8	19,8 ± 1,3	37,4 ± 2,9
Фенол	0,3 мг/м ³ , 2 кл. (п)	0,22 ± 0,02	0,25 ± 0,05	0,41 ± 0,09	0,62 ± 0,08
Формальдегід, А, Г, К, П*	0,5 мг/м ³ , 2 кл. * (п)	0,28 ± 0,03	1,4 ± 0,2	5,8 ± 0,6	9,4 ± 0,9
CO ₂ /CO	-	5,80	5,33	3,40	3,08
Коеф. Авер'янова	-	6,16	11,33	26,38	41,44
Втрата маси, %	-	≤ 1,0	2,8 ± 0,37	10,6 ± 2,14	20,4 ± 2,18
Зразок № 2					
Вуглеводні гран. C ₁ -C ₁₀	300 мг/м ³ , 4 кл.	15,9 ± 1,3	21,7 ± 1,4	2,2 ± 0,02	4,9 ± 0,34
Бензол, К*	5,0 мг/м ³ , 2 кл.	2,32 ± 0,34	3,51 ± 0,26	14,37 ± 1,28	16,5 ± 1,72
Ксилоли	50 мг/м ³ , 4 кл.	Не визн.	1,28 ± 0,11	2,57 ± 0,44	3,08 ± 0,23
Толуол	50 мг/м ³ , 3 кл.	Не визн.	1,50 ± 0,16	1,88 ± 0,19	Не визн.
Стирол	10,0 мг/м ³ , 3 кл.	Не визн.	1,42 ± 0,25	4,96 ± 0,58	6,34 ± 0,72
Вуглецю оксид (II), Г*	20 мг/м ³ , 4 кл.	11,48 ± 1,21	23,1 ± 1,9	41,7 ± 3,9	55,2 ± 4,2
Вуглецю оксид (IV)	8000 мг/м ³ , 3 кл.	53,1 ± 4,7	75,8 ± 5,6	162,3 ± 15,5	226,4 ± 18,3
Диоксид сірки (SO ₂), П*	10 мг/м ³ , 3 кл., (п)	1,85 ± 0,22	6,12 ± 0,55	24,35 ± 1,25	38,32 ± 1,47
Азоту оксиди (за NO ₂)	5 мг/м ³ , 3 кл (п)	7,94 ± 0,46	8,1 ± 0,84	29,5 ± 1,8	39,2 ± 2,5
Діхлоретан	10,0 мг/м ³ , 2 кл. (п)	0,95 ± 0,15	0,95 ± 0,05	2,32 ± 0,31	1,98 ± 0,17
Епіхлоргідрин	1,0 мг/м ³ , 2 кл. (п)	0,44 ± 0,05	0,38 ± 0,05	0,25 ± 0,01	0,27 ± 0,02
Етилацетат	50 мг/м ³ , 4 кл. (п)	1,22 ± 0,15	1,43 ± 0,16	0,25 ± 0,05	Не визнач.
Фенол	0,3 мг/м ³ , 2 кл. (п)	0,09 ± 0,01	0,12 ± 0,02	0,26 ± 0,03	0,39 ± 0,05
Формальдегід, А, Г, К, П*	0,5 мг/м ³ , 2 кл. * (п)	0,11 ± 0,01	1,26 ± 0,25	4,97 ± 0,48	5,84 ± 0,61
CO ₂ /CO	-	4,63	3,28	3,90	4,11
Коеф. Авер'янова	-	3,96	7,8	25,42	30,89
Втрата маси	-	0,81 ± 0,10	2,3 ± 0,3	8,9 ± 0,8	16,7 ± 1,6

Примітки * — Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (Затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. за № 1596; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за № 741/35024), п — пара (агрегатний стан), + — потребує спеціального захисту очей та шкіри, А — алерген, П — викликає подразнюючу дію, Г — гостроспрямований механізм дії, К — канцероген;

** — Класи небезпеки згідно з ДСТУ 8829:2019 [18]: до 13 г/м³ — надзвичайно небезпечні (Т4); 13-40 г/м³ — високонебезпечні (Т3); 40-120 г/м³ — помірнонебезпечні (Т2); вище 120 г/м³ — малонебезпечні (Т1)

заміну чавунних колодок композитними багатьма спеціалістами вважається передчасним (табл. 4).

Як видно з наведених в таблиці да-

них, за багатьма важливими параметрами чавунні колодки і сьогодні більш економічні ніж композитні. Проте, інші маркери дозволяють віддати перевагу ком-

Таблиця 4 залізничного

Технологічно значущі властивості основних типів гальмівних колодок на залізничному транспорті

Показник	Тип гальмівних колодок	
	Чавунні	Композиційні
Надійність в експлуатації	Висока	Низька
Найбільш короткий гальмівний шлях	При швидкостях менше 120 км/год	При більш високих швидкостях
Довжина гальмівного шляху	100 %	114 %
Теплопровідність	Висока	Низька
Зносостійкість	Низька	Висока
Термоушкодження	Нема	Часто
Ушкоджувальність коліс	Низька	Висока
Ефективність гальмування на низьких швидкостях 70-80 км/год	Висока	Низька
Умови для займання поверхні	Нема	Існують

позитним колодкам.

Висновки

Аналіз статистичних даних і характеристик Укрзалізниці переконливо показує, що в нашій країні залізничний транспорт є провідною системоутворюючою складовою національної економіки, модулятором соціальних відносин і виконавцем комунікативної функції в суспільстві, що вимагає від працівників галузі якісної, продуктивної, безперебійної і безпечної праці на всіх ділянках виробничої діяльності.

Аналіз даних літератури та результатів власних досліджень переконливо показують наявність актуальної для залізничного транспорту комплексної проблеми забезпечення ефективної, надійної та економічно вигідної роботи гальмівних систем рухомого складу за умови відсутності негативного впливу на здоров'я працюючих, населення та стан довкілля.

Одним з найважливіших (критичних) компонентів гальмівної системи всіх видів рухомого складу є гальмівні колодки, які диференціюються за матеріалом, видом та призначенням транспортних засобів, особливостями ходової системи, умовами експлуатації та іншим факторам.

З урахуванням матеріалів документальної, експериментальної та проведеної атестації робочих місць робітників

транспорту, які контактують з композитними гальмівними колодками на рухомому складі Укрзалізниці, матеріал колодок має бути дороблений в плані охорони праці та екологічної безпеки за

гігієнічними нормами згідно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», та «Гранично допустимыми концентрациями (ГДК) химических веществ в воздухе рабочей зоны», затверджених ГДСЛ від 17.07.2015 р

Колодки мають проходити стендові та виробничі випробування (в тому числі токсиколого-гігієнічні і екологічні) для остаточного вирішення питання про можливість застосування у чітко заявленій галузі.

Безпечна експлуатація залізничного рухомого складу пов'язана із застосуванням композиційних гальмових колодок, які мають суттєві негативні токсикологічні та екологічні властивості і представляють високий рівень виробничого та екологічного ризику для робітників залізничного транспорту і населення.

Література

1. Закон України «Про залізничний транспорт» (нова редакція) зі змінами 2002-2021 рр. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Довідка про обсяги перевезень вантажів у за 2018-2019 рр. – Режим доступу: <https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zalznici.html>
3. Загальний опис діяльності Укрзалізниці / Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about/investors/general_overview_of_uz/
4. Воробьев А. А., Кулик В. И., Нилов А. С., Спирюгова М. А. Перспективные техноло-

- гии производства тормозных дисков из керамоматричных композитов на основе SiC-матрицы систем торможения высокоскоростного железнодорожного транспорта // Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2020. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 210–220.
5. Попов Е.С., Шинский О.И. Анализ показателей качества колодок тормозных чугуновых и композиционных для железнодорожного подвижного состава // Литье и металлургия, 2021. - № 1. – С. 27-37.
6. Мурадян Л.А. Шапошник В.Ю., Винокурова С.В. Пути развития, тенденции и перспективы дальнейшего совершенствования тормозной колодки рельсового подвижного состава // Вагонный парк, 2015. - № 5–6 (98-99). – С. 32-34.
7. Воробьев А. А., Жуков Д. А., Лукьяненко К. Л., Кулик В. И., Нилов А. С. Применение композиционных материалов в тормозных системах высокоэнергетичных составов железнодорожного транспорта // Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. – Т. 16, вып. 3. – С. 391–400. DOI:10.20295/1815-588X-2019-3-391-400.
8. Cristol-Bulthe A L. et al. Mechanical and chemical investigation of the temperature influence on the tribological mechanisms occurring in OMC/cast iron friction contact //Wear. – 2008. – Т. 264. – №. 9-10. – С. 815-825.
9. Bahrom M. Z., Berhan M. N., Mohamed R. Thermal characteristics of light rail transit friction materials //JurnalMekanikal, 2009. - No.29. – P. 35-51.
10. ГОСТ 33421—2015. Межгосударственный стандарт. Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия. — М.: Стандартинформ, 2019. — 30 с.
11. ДсаНПін 7.7.2 -015-99 Державні санітарні правила і норми «Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту та пасажирських перевезень» (постанова ГДСЛУ № 15 від 09.02.1999) за показниками безпеки
12. НПАОП 63.21-1.24-03 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу» від 04.07.1992 р.
13. «Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації» ЦВ-0043 від 07.09.2019 [8];
14. ГОСТ 30249-97. Межгосударственный стандарт. Колодки тормозные чугуновые для локомотивов Технические условия. — М.: 1997. — 8 с.
15. ГОСТ 1205-73. Колодки чугуновые, тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры (с изменениями 1980-2003 гг.)
16. Гігієнічний норматив ГН 1.1.2.123-2006. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних канцерогенних для людини. — К., 2006. — 16 с.
17. ДсаНПін 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за № 87/22619. Наказ МОЗ від 29.12.2012)
18. МВ 8.8.2.4-127-2006. Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. Видання офіційне. — Одеса-2006. — 128 с.
19. ДСТУ 8829: 2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація. — К.: ДП УкрНДНЦ, 2021
20. Аманжол И.А. Оценка условий труда некоторых профессий железнодорожных предприятий / И.А. Аманжол, Ж.Ж. Жарылкасын, Е.Ж. Отаров // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2005. - № 1. - С. 64-66.
21. Капцов В.А. Современные проблемы гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте и пути их решения / В.А. Капцов // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2005. - № 1. - С. 21 - 28.
22. Шафран Л.М. Управління професійним здоров'ям у проблемі сталого розвитку транспортної галузі / Л.М. Шафран, Д.П. Тимошина // Медицина транспорту України, 2005. - № 1 (13). - С. 36-41.
23. Белобров Е.П. Санитарно-эпидемиологические и эколого-гигиенические проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта Украины // Журнал «Актуальные проблемы транспортной медицины», 2014. - Т. 2. - № 2, (36-II). –

- C. 162-165.
24. Профессиографический анализ деятельности в аттестации рабочих мест на железнодорожном транспорте / Шафран Л.М., Тимошина Д.П., Зайцева В.А., Соколовская С.И. // Актуальные проблемы медицины транспорта, 2009. - № 3 (17). - С. 38-45.
 25. Попов Е.С., Шинский О.И. Анализ показателей качества колодок тормозных чугуновых и композиционных для железнодорожного подвижного состава // Литье и металлургия, 2021. - № 1. - С. 27-37.
 26. Епархин, О. М., Алов, В. А., Попков и др. Повышение качества и надёжности frictionных чугуновых деталей железнодорожной техники // История и перспективы развития транспорта на севере России, 2018. - № 1. - С. 49-53.
 27. Воробьев А. А., Кулик В. И., Нилов А. С., Спириугова М. А. Перспективные технологии производства тормозных дисков из керамоматричных композитов на основе SiC-матрицы систем торможения высокоскоростного железнодорожного транспорта // Известия Петербургского университета путей сообщения. - СПб.: ПГУПС, 2020. - Т. 17. - Вып. 2. - С. 210-220.
 28. A study of airborne wear particles generated from organic railway brake pads and brake discs /S. Abbasi, J. Wahlström, L. Olander, C. Larsson, U. Olofsson, U. Sellgren // Wear, 2011. - Vol. 273. - Iss. 1. - P. 93-99.
 29. Andersson E, Carlsson U, Lukaszewicz P, Leth S. On the environmental performance of a high-speed train. International Journal of Rail Transportation. 2014 Jan 2;2(1):59-66. <https://doi.org/10.1080/23248378.2013.878296>
- References**
1. Law of Ukraine "On Railway Transport" (new version) as amended in 2002-2021 - Access regime: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text>
 2. Information on cargo transportation for 2018-2019 - Access mode: <https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zalznici.html>
 3. General description of Ukrzaliznytsia's activity / Access mode: https://www.uz.gov.ua/about/investors/general_overview_of_uz/
 4. Vorobyov A. A., Kulik V. I., Nilov A. S., Spiryugova M. A. Promising technologies for the production of brake discs from ceramic matrix composites based on the SiC-matrix of braking systems for high-speed railway transport // Bulletin of the Petersburg University of Communications. - St. Petersburg: PGUPS, 2020. - Т. 17. - Issue. 2. - S. 210-220.
 5. Popov E.S., Shinskii O.I. Analysis of the quality indicators of cast-iron and composite brake pads for railway rolling stock // Casting and Metallurgy, 2021. - No. 1. - P. 27-37.
 6. Muradyan L.A. Shaposhnik V.Yu., Vinokurova S.V. Ways of development, trends and prospects for further improvement of the brake pads of rail rolling stock // Wagon Park, 2015. - No. 5-6 (98-99). - S. 32-34.
 7. Vorobyov A. A., Zhukov D. A., Lukyanenko K. L., Kulik V. I., Nilov A. S. Application of composite materials in brake systems of high-energy trains of railway transport. - St. Petersburg: PGUPS, 2019. - V. 16, no. 3. - S. 391-400. DOI:10.20295/1815-588X-2019-3-391-400.
 8. Cristol-Bulthe A. L. et al. Mechanical and chemical investigation of the temperature influence on the tribological mechanisms occurring in OMC/cast iron friction contact //Wear. - 2008. - Т. 264. - №. 9-10. - С. 815-825.
 9. Bahrom M. Z., Berhan M. N., Mohamed R. Thermal characteristics of light rail transit friction materials //JurnalMekanikal, 2009. - No.29. - P. 35-51.
 10. GOST 33421-2015. Interstate standard. Composite and ceramic-metal brake shoes for railway rolling stock. General specifications. — M.: Standartinform, 2019. — 30 p.
 11. DSaNPiN 7.7.2 -015-99 State sanitary rules and regulations "Operation of rolling stock of railway transport and passenger traffic" (GD SLU resolution № 15 of 09.02.1999) on safety indicators
 12. NPAOP 63.21-1.24-03 "Rules of labor protection during maintenance and repair of freight cars and refrigerated rolling stock" from 04.07.1992
 13. "Instruction on maintenance of cars in operation" TsV-0043 from 07.09.2019 [8];
 14. GOST 30249-97. Interstate standard. Cast iron brake shoes for locomotives Specifications. — M.: 1997. — 8 p.
 15. GOST 1205-73. Cast iron brake blocks for wagons and tenders of broad gauge railways. Design and main dimensions (with changes in 1980-2003);

16. Hygienic standard GN 1.1.2.123-2006. Perelik rechovina, produktiv, fermentation processes, butovih and natural carcinogenic for humans. - K., 2006. - 16 p.
17. DsaNPiN 8.2.1-181-2012 State sanitary rules and regulations "Polymer and polymer-containing materials, products and structures used in the construction and manufacture of furniture. Hygienic requirements "(Registered: Ministry of Justice of Ukraine dated 09.01.2013 under № 87/22619. Order of the Ministry of Health dated 29.12.2012).
18. MB 8.8.2.4-127-2006. Determination and hygienic assessment of toxicity of combustion products of polymeric materials. The official edition. - Odesa-2006. - 128 p.
19. DSTU 8829: 2019 Fire and explosion hazard of substances and materials. Nomenclature of indicators and methods of their definition. Classification. - K.: ДП УкрНДНЦ, 2021
20. Amanzhol I.A. Evaluation of working conditions of some professions of railway enterprises / I.A Amanzhol, J.J. Zharylkasyn, E.Zh. Otarov // Actual problems of transport medicine, 2005. - No. 1. - P. 64-66.
21. Kaptsov V.A. Modern problems of hygiene and epidemiology in railway transport and ways to solve them / V.A Kaptsov // Actual problems of transport medicine, 2005. - No. 1. - P. 21 - 28.
22. Shafran L.M. Management of professional health in the problem of sustainable development of the transport industry / L.M. Saffron, D.P. Timoshyna // Medicine of Transport of Ukraine, 2005. - № 1 (13). - P. 36-41.
23. Belobrov E.P. Sanitary-epidemiological and environmental-hygienic problems and prospects for the development of railway transport in Ukraine // Journal "Actual problems of transport medicine", 2014. - V. 2. - No. 2, (36-II). - S. 162-165.
24. Professiographic analysis of activities in the certification of jobs in railway transport / Shafran L.M., Timoshina D.P., Zaitseva V.A., Sokolovskaya S.I. // Actual problems of transport medicine, 2009. - No. 3 (17). - P. 38-45.
25. Popov E.S., Shinskii O.I. Analysis of the quality indicators of cast iron and composite brake pads for railway rolling stock // Casting and Metallurgy, 2021. - No. 1. - P. 27-37.
26. Eparhin, O. M., Alov, V. A., Popkov et al. Improving the quality and reliability of friction cast iron parts of railway equipment // History and prospects for the development of transport in the north of Russia, 2018. - No. 1. - P. 49- 53.
27. Vorobyov A. A., Kulik V. I., Nilov A. S., Spiryugova M. A. Promising technologies for the production of brake discs from ceramic matrix composites based on the SiC matrix of high-speed railway braking systems. . - St. Petersburg: PGUPS, 2020. - T. 17. - Issue. 2. - S. 210-220.
28. A study of airborne wear particles generated from organic railway brake pads and brake discs /S. Abbasi, J. Wahlströma, L. Olander, C. Larssonc, U. Olofssona, U. Sellgrena // Wear, 2011. – Vol. 273. – Iss. 1. – P. 93–99.
29. Andersson E, Carlsson U, Lukaszewicz P, Leth S. On the environmental performance of a high-speed train. International Journal of Rail Transportation. 2014 Jan 2;2(1):59-66. <https://doi.org/10.1080/23248378.2013.878296>

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425862>

ПРОБЛЕМНИ ПИТАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

**Морозова Н.С.¹, Рідний С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹,
Лях С.І.², Попов А.А.¹**

¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²Харківський національний медичний університет

sergey.readney@gmail.com

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ

**Морозова Н.С.¹, Ридный С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹,
Лях С.И.², Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²Харьковский национальный медицинский университет

sergey.readney@gmail.com

PROBLEMATIC ISSUES OF INFECTION CONTROL IN UKRAINE

**Morozova N.S.¹, Readney S.V.¹, Golovchak G. S.¹, Korobkova I. V.¹,
Lyakh S. I.², Popov A. A.¹**

¹Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

²Kharkiv National Medical University

sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

Формулюються актуальні проблеми неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції та стерилізації, інфекцій пов'язаних з наданням медичної допомоги в системі інфекційного контролю щодо організації, проведення та контролю профілактичних заходів, а також навчання медичного персоналу. Розглядаються питання обов'язкової наявності у штаті відділів інфекційного контролю спеціалістів із дезінфекційної справи.

Ключові слова: інфекційний контроль, дезінфекція, інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги.

Формулируются актуальные проблемы неспецифической профилактики, то есть дезинфекции и стерилизации, инфекций связанных с оказанием медицинской помощи в системе инфекционного контроля, относительно организации, проведения и контроля профилактических мероприятий, а также обучения медицинского персонала. Рассматриваются вопросы обязательного наличия в штате отделов инфекционного контроля специалистов по дезинфекционному делу.

Ключевые слова: инфекционный контроль, дезинфекция, инфекции связанные с оказанием медицинской помощи.

Actual problems of non-specific prevention, that is, disinfection and sterilization, infections associated with the provision of medical care in the infection control system,

regarding the organization, implementation and control of preventive measures, as well as the training of medical personnel, are formulated. The issues of the mandatory availability of disinfection of specialists in the staff of infection control departments are considered.

Key words: *infection control, disinfection, healthcare-associated infections.*

Інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги (ІПНМД), є однією з глобальних світових проблем. Захворюваність на ІПНМД значною мірою показує якість надання медичної допомоги населенню та є важливою соціально-економічною характеристикою розвитку сучасного суспільства. У специфічних умовах системи ЗОЗ рівень інфекційної захворюваності визначають своєчасні та адекватні профілактичні та протиепідемічні заходи [1].

Концептуальні підходи до управління захворюваністю на ІПНМД протягом останніх десятиліть значно змінювалися, оскільки нові медичні технології змінили уявлення про механізми розвитку епідемічного процесу цих інфекцій. В результаті в різних країнах були розроблені та реалізовані різні моделі профілактики та контролю ІПНМД із врахуванням різноманіття факторів, що впливають на епідемічний процес та особливості охорони здоров'я кожної держави. Підходи до профілактики та контролю інфекцій сильно різняться не тільки по країнах, а й у різних медичних установах однієї країни. Звичайно кожна країна повинна запропонувати своє бачення проблеми з урахуванням національних особливостей системи охорони здоров'я, епідеміологічних та соціально-культурних відмінностей, наявного практичного досвіду й необхідності стандартизації підходів до профілактики інфекцій та інфекційного контролю (ПІК) на світовому рівні [2].

У загальному напрямку європейської освітньої програми профілактики та контролю інфекцій виділено три головні модулі — клінічна мікробіологія, інфекційні захворювання та лікарняна

гігієна [2]. Гігієна як наука про вплив на здоров'я людини різних факторів навколишнього середовища вже за своїм визначенням включає мікробіологічні фактори та методи обмеження поширення інфекційних хвороб. Присутні у зовнішньому середовищі патогенні мікроорганізми створюють загрозу поширення інфекцій, оскільки можуть тривалий час зберігатися та розмножуватися у зовнішньому середовищі, зберігаючи властивості інфекційного патогену (вірулентність, інвазивність). З цього випливає, що охорона здоров'я людей — це насамперед запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб шляхом впливу на інфекційний процес, характерний для кожної групи інфекцій.

Збудник інфекції є однією з основних ланок епідемічного процесу. Слід зазначити, що у відношенні практично всіх нозологічних форм ІПНМД немає специфічних заходів профілактики й тому дезінфекційні та стерилізаційні заходи визначають основу системи їх профілактики на сучасному етапі медичної науки [3].

Характер проявів та інтенсивність епідемічного процесу ІПНМД має пряму залежність від лікувально-діагностичних технологій та визначається їх інтенсивними характеристиками, провідною з яких є ступінь антиінфекційного захисту. Саме цей параметр відображає ймовірність екзогенного інфікування пацієнтів і персоналу.

Академік М. Р. Шандала вказує, що «охорона здоров'я пацієнтів в умовах постійного мікробного оточення потребує забезпечення ефективного анти-

мікробного захисту, що включає як охорону довкілля від мікробного забруднення (санітарно-гігієнічна охорона), так і заходи щодо запобігання зараженню людей мікроорганізмами (дезінфекційні заходи)» [4].

Таким чином профілактика інфекційних хвороб нерозривно пов'язана з гігієнічною наукою і практикою і в першу чергу застосовуваними принципами, підходами та методами. На підставі багаторічного досвіду дезінфекційної діяльності академіком Л.В. Громашевським була визначена роль дезінфекції в протиепідемічній практиці. В результаті була сформована галузь профілактичної медицини під рубрикою «Дезінфекційна справа» як лікарська спеціальність під номером 15 в номенклатурі фахівців з вищою медичною і фармацевтичною освітою [5], коди професій 20335 — лікар-дезінфекціоніст, 22746 — інструктор-дезінфектор, 11806 — дезінфектор [6].

Мета дезінфекційних заходів полягає в максимальному зниженні персистентного потенціалу збудників у зовнішньому середовищі, в повітрі, у воді тощо, а також в усуненні переносників [7].

Світова експертна спільнота підтверджує, що ретельне щоденне очищення/дезінфекція поверхонь, в тому числі й обладнання, стерилізація виробів медичного призначення, правильно організований контроль якості дезінфекційно-стерилізаційних заходів є важливими базовими елементами ефективної програми ПІІК. Тому на нашу думку підвищення ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів залишається складним комплексним завданням, що вимагає науково обґрунтованого підходу на сучасному медичному рівні.

Слід зазначити, що в стаціонарі під впливом різних факторів формуються фенотипічні варіанти мікроорганізмів на

єдиній генетичній основі, стійкі до антибактеріальних препаратів. У таких варіантів можуть відзначатися зміни біологічних властивостей, що не дозволяє виявити їх методами рутинного лабораторного контролю.

Широке розповсюдження госпітальних штамів, що мають великий арсенал адаптаційних механізмів, розширення спектру антибактеріальних препаратів, стійкості мікроорганізмів в тому числі до дезінфектантів і антисептиків, відсутність єдиної стратегії профілактики ІПНМД в практичній охороні здоров'я вимагає зміни методичних підходів до застосування мийних і дезінфікувальних засобів, методів і технологій неспецифічної профілактики, а відповідно й підвищення компетентності з даної проблеми медичного персоналу ЗОЗ вищої та середньої ланки. Є фактичні дані, що обґрунтовують зв'язок між участю навчених в області інфекційного контролю фахівців і найвищими результатами з профілактики ІПНМД [1]. При цьому чітко позначено, що успіх програм ПІІК безпосередньо залежить від кількості фахівців з інфекційного контролю та рівня їх професіоналізму.

Однак статистика багатьох країн показує, що в більшості випадків співробітниками екологічних служб обробляється тільки 40-50% поверхонь, які повинні бути ретельно очищеними та продезінфікованими [8, 9]. Також були виявлені значні відмінності часу, що витрачається, кількості мийно-дезінфікувальних препаратів, а також досягнутого рівня обробки кожним співробітником [10]. Відповідно до даних досліджень, проведених в США понад 50 % лікарень відчуває дефіцит співробітників екологічних служб, а медичний персонал, що здійснює обслуговування часто не розуміє хто є відповідальним за обробку [11].

В Україні протягом декількох десятиліть в ЗОЗ склалася система забезпе-

чення неспецифічної профілактики ІПНМД. У штатному розписі ЗОЗ були передбачені інструктори-дезінфектори, що мають середню медичну освіту й спеціальну підготовку з дезінфектології та дезінфектори, навчені на спеціалізованих курсах в дезінфекційних станціях. Однак в період так званої реформи була ліквідована дезінфекційна служба й сталося скорочення фахівців з дезінфектології в ЗОЗ. Разом з тим в рамках профілактики ІПНМД залишилась потреба в обґрунтованому проведенні дезінфекційних заходів. Те, яким чином виконуються процедури антиінфекційного захисту лікувально-діагностичного процесу залежить від тих рішень, які приймає кожен медичний працівник.

Інтенсивний розвиток високотехнологічних інвазивних методів діагностики та лікування в умовах широкого розповсюдження мікроорганізмів, стійких до антибактеріальних препаратів визначає необхідність вдосконалення профілактичних заходів та їх гармонізації з міжнародними стандартами. Але це не повинно переходити в дублювання програм і наказів інших країн без адаптації до умов наших ЗОЗ.

Таким чином, проблема профілактики ІПНМД — це міждисциплінарний напрямок, що передбачає постійне вивчення закономірностей розвитку епідемічного процесу різних нозологічних форм ІПНМД в медичних установах відповідного профілю, особливостей збудників, які обумовлюють інфекційний процес у пацієнтів і персоналу, особливостей системи антиінфекційного захисту медичних технологій та інших факторів (гігієнічних, організаційних), що визначають появу й поширення ІПНМД в медичних установах, розробку адекватних профілактичних і протиепідемічних заходів та забезпечення контролю за їх виконанням.

Ефективність такого комплексного підходу боротьби з ІПНМД визначається

належною безперервною підготовкою та дотриманням професійної культури використання дезінфектологічних технологій під час надання медичної допомоги.

У нашій країні склалася своя система підготовки кадрів з дезінфектології. Зараз підготовку кадрів з профілактики ІПНМД проводить створена вперше в історії дезінфектології в 1987-му році, а тепер єдина в Україні кафедра дезінфектології та профілактики ІПНМД ХМАПО. Розроблено навчальні програми, затверджені в установленому порядку з підготовки фахівців з дезінфектології, стерилізації, дезінсекції, дератизації, а також суміжних професій — епідеміології, мікробіології тощо.

На кафедрі випущено підручник «Дезінфектологія», автори Н.С. Морозова, В.Ф. Марієвський, навчальні посібники, які повністю гармонізовані з міжнародними екологічними та дезінфектологічними нормативами та правилами.

Підготовлені з профілактики ІПНМД фахівці (у нашій країні це лікарі-дезінфекціоністи, інструктори-дезінфектори та дезінфектори) повинні обов'язково входити до складу відділень інфекційного контролю. До обов'язків фахівців з профілактики ІПНМД в ЗОЗ входять організація, проведення дезінфекційних заходів та навчання медичного персоналу.

Розробка програми ПІК у ЗОЗ згідно з рекомендацією ВООЗ має ґрунтуватися на національних та регіональних програмах з визначенням основних компонентів, необхідних для різного рівня охорони здоров'я від міністерства охорони здоров'я до ЗОЗ [1]. Таким чином, програми ПІК усіх рівнів мають бути засновані насамперед на прийнятих в Україні підходах та нормативах, не виключаючи загальноприйнятої в країні термінології, враховуючи особливості сучасного рівня охорони здоров'я. Од-

нак в Україні національна та регіональні програми ПІІК не розроблені, що не дозволяє ЗОЗ на єдиній стратегічній основі організувати протиепідемічні заходи й фахове навчання персоналу.

Література

1. Core components for infection prevention and control programmes.—WHO,2009 — 42p.
2. The EUCIC Infection Prevention and Control Certificate 2022 – 2024 – European Training Programme(https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCIC/EUCIC-Training_programme_december_2021_NMHH_V15.pdf)
3. Шестопалов Н.В., Акимкин В.Г. Перспективные направления научных исследований в области неспецифической профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи // Ремедиум Приволжье. — 2015. — № 9. — С. 31-36.
4. Шандала М.Г. Актуальные вопросы общей дезинфектологии. Избранные лекции / М.Г. Шандала. – М.: Медицина, 2009. – 111с.
5. Номенклатура лікарських спеціальностей (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1753 від 18.08.2021)
6. Класифікатор професій ДК 003:2010, додаток А «Показчик професійних назв робіт за кодами професій»
7. Зуева Л.П. Обоснование дезинфекционных мероприятий в гнойном отделении травматологического стационара для профилактики гнойно-септических инфекций / Яфаев Р.Х., Павлов В.В., Еремин С.Р., Афиногенов Г.Е. // Инфекционный контроль в лечебно-профилактическом учреждении. — СПб., 1998. — 273 с.
8. Carling P.C., Bartley J.M. Evaluating hygienic cleaning in health care settings: what you do not know can harm your patients // Am. J. Infect. Control, 2010. – Vol. 38. – P. 41-50.
9. Boyce J.M., Havill N.L., Lipka A et al. Variations in hospital daily cleaning practices // Infect. Control Hosp. Epidemiol., 2010. – Vol. 31. – P. 99-101.
10. Sitzlar B., Deshpande A, Fertelli D. et al. An Environmental Disinfection Odyssey: Evaluation of Sequential Interventions to Improve Disinfection of Clostridium difficile Isolation Rooms // Infect. Control Hosp. Epidemiol., 2013. – Vol. 34. – P. 459-465
11. Roth K., Michels W. Inter-hospital trials to determine minimal cleaning performance according to the guideline by DGKH, DGSV and AKI. // Zentr Steril 2005; 13 (2) : 106– 116

References

1. Core components for infection prevention and control programmes.—WHO,2009 — 42p.
2. The EUCIC Infection Prevention and Control Certificate 2022 – 2024 – European Training Programme(https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCIC/EUCIC-Training_programme_december_2021_NMHH_V15.pdf)
3. Shestopalov N.V., Akimkin V.G. Perspektivnye napravleniya nauchnyh issledovaniy v oblasti nespecificheskoi profilaktiki infekcii, svyazannyh s okazaniem medicinskoj pomoschi // Remedium Privolj'e. — 2015. — № 9. — S. 31-36.
4. Shandala M.G. Aktual'nye voprosy obschei dezinfektologii. Izbrannye lekciy / M.G. Shandala – M.: Medicina, 2009. – 111s.
5. Nomenklatura Ilkarskih spetslalnostey (Iz zmlnami, vnesenimi zgldno z Nakazom MInIsterstva ohoroni zdorov'ya # 1753 vld 18.08.2021)
6. Klasiflkator profesly DK 003:2010, dodatok A «Pokazhchik profeslynih nazv roblt za kodami profesly»
7. Zueva L.P. Obosnovanie dezinfektsionnyh mero-priyatiy v gnoynom otdelenii travmatologicheskogo statsionara dlya profilaktiki gnoyno-septicheskikh infektsiy / Yafaev R.H., Pavlov V.V., Eremim S.R., Afinogenov G.E. // Infektsionnyiy kontrol v lechebno-profilakticheskom uchrezhdenii. — SPb., 1998. — 273 s.
8. Carling P.C., Bartley J.M. Evaluating hygienic cleaning in health care settings: what you do not know can harm your patients // Am. J. Infect. Control, 2010. – Vol. 38. – P. 41-50.
9. Boyce J.M., Havill N.L., Lipka A et al. Variations in hospital daily cleaning practices // Infect. Control Hosp. Epidemiol., 2010. – Vol. 31. – P. 99-101.
10. Sitzlar B., Deshpande A, Fertelli D. et al. An Environmental Disinfection Odyssey: Evaluation of Sequential Interventions to Improve Disinfection of Clostridium difficile Isolation Rooms // Infect. Control Hosp. Epidemiol., 2013. – Vol. 34. – P. 459-465
11. Roth K., Michels W. Inter-hospital trials to determine minimal cleaning performance according to the guideline by DGKH, DGSV and AKI. // Zentr Steril 2005; 13 (2) : 106– 116

*Впервые поступила в редакцию 07.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.65-006.6

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425864>

**ЗНАЧЕННЯ ПРОМЕНЕВИХ МАРКЕРІВ МРТ У ВИЯВЛЕННІ
МЕТАСТАТИЧНО УРАЖЕНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ У ХВОРИХ НА РАК
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ**

Кобільник Ю.С., Мицик Ю.О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

**ЗНАЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МАРКЕРОВ МРТ В ВЫЯВЛЕНИИ
МЕТАСТАТИЧЕСКИ ПОРАЖЕННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Кобильник Ю.С., Мыцык Ю.А.

*Львовский национальный медицинский университет имени Даниила
Галицкого*

**THE IMPORTANCE OF RADIANT MARKERS OF MRI IN THE
DETECTION OF METASTATICALLY AFFECTED LYMPH NODES IN
PATIENTS WITH PROSTATE CANCER**

Kobilnyk Yu.S., Mytsyk Yu.O.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

24

Summary/Резюме

Prostate cancer (PC) is the second most frequent malignancy in males. In spite of significant advances in diagnosis of PC, detection and differential diagnosis of metastatic lymph node involvement remains an important clinical dilemma in a large number of cases. In spite of significant advances in diagnosis of PC, detection and differential diagnosis of metastatic lymph node involvement remains an important clinical dilemma in a large number of cases. Contrast-enhanced abdominal CT and MRI, in part when using T1-weighted images (WI) and T2-WI, allow indirect evaluation for the presence of invasion in regional lymph nodes by assessing their diameter and morphology. However, the sizes of non-metastatic lymph nodes are highly variable and may overlap with the sizes of secondarily involved nodes. *Objective:* to study the role of the apparent diffusion coefficient of DWI MRI in detection of metastatic lymph node involvement in patients with prostate cancer. *Materials and methods.* The study involved 35 patients with histologically verified PC. The mean age was 65.3 ± 6.3 years. The mean PSA level was 11.24 ± 5.35 ng/ml. Based on mpMRI findings and pathomorphological reports, we have performed ADC measurements for pelvic lymph nodes both with ($n = 15$, size from 1.53 to 2.85 cm, mean size 1.78 ± 0.59 cm) and without tumor metastases ($n = 20$, size from 0.78 to 1.0 cm, mean size: 0.94 ± 0.06 cm) in patients who underwent radical prostatectomy with lymph node dissection for PC. In all cases pelvic MRI was performed prior to surgical treatment. Multiparametric prostatic MRI was performed using the Signa

DFxt 1.5T scanner (General Electric®, USA). *Results.* No significant differences were observed when comparing mean sizes of N+ and N- pelvic lymph nodes ($p > 0.05$). At the same time, when comparing mean ADC values for N+ and N- pelvic lymph nodes, we did observe a statistically significant difference: in metastatic lymph node involvement, this value was $0.74 \pm 0.09 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{sec}$, while in lymph nodes without metastatic involvement this value was $1.05 \pm 0.23 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{sec}$ ($p < 0.001$, $t = 5.950$). Such findings reflect diffusion restriction of hydrogen molecules in N+ lymph nodes due to increased cellular density in their tissues, which is the case in development of malignant tumors. The ROC-analysis when using the ADC of diffusion-weighted MRI images for differentiation of N+ and N- pelvic lymph nodes in PC has shown that in a threshold cut-off value of $0.87 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{sec}$ the sensitivity and specificity were 87 % and 75 %, respectively, with a high accuracy of the method, $\text{AUC} = 0.933$; 95 % CI = 0.852-1.0; $p < 0.001$. *Conclusions:* the use of apparent diffusion coefficient for DWI MRI may provide valuable information for detection of metastatic lymph node involvement in patients with prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, metastases, lymph node, MRI, diffusion-weighted images

Рак предстательной железы (РПЖ) является вторым наиболее частым злокачественным новообразованием у мужчин. Несмотря на значительные успехи в диагностике РПЖ, обнаружение и дифференциальная диагностика метастатического поражения лимфатических узлов остается важной клинической дилеммой в большом количестве случаев. КТ и МРТ брюшной полости с контрастированием, частично при использовании T1-взвешенных изображений (ВИ) и T2-ВИ, позволяют косвенно оценить наличие инвазии в регионарных лимфатических узлах путем оценки их диаметра и морфологии. Однако размеры неметастатических лимфатических узлов сильно варьируют и могут совпадать с размерами вторично вовлеченных узлов. *Цель:* изучить роль кажущегося коэффициента диффузии ДВИ МРТ в выявлении метастатического поражения лимфатических узлов у больных раком предстательной железы. *Материалы и методы.* В исследовании приняли участие 35 больных с гистологически верифицированным РПЖ. Средний возраст составил $65,3 \pm 6,3$ года. Средний уровень ПСА составил $11,24 \pm 5,35$ нг/мл. На основании данных мпМРТ и патоморфологических заключений нами были выполнены измерения АКД тазовых лимфатических узлов как с ($n = 15$, размер от 1,53 до 2,85 см, средний размер $1,78 \pm 0,59$ см), так и без метастазов опухоли ($n = 20$, размер от 0,78 см до 1,0 см, средний размер: $0,94 \pm 0,06$ см) у больных, перенесших радикальную простатэктомию с лимфодиссекцией по поводу РПЖ. Во всех случаях МРТ малого таза выполняли до оперативного лечения. Мультипараметрическую МРТ предстательной железы выполняли на сканере Signa DFxt 1,5T (General Electric®, США). *Результаты.* Достоверных различий при сравнении средних размеров N+ и N- тазовых лимфатических узлов не наблюдалось ($p > 0,05$). В то же время при сравнении средних значений АКД для N+ и N- тазовых лимфатических узлов мы наблюдали статистически значимую разницу: при метастатическом поражении лимфатических узлов этот показатель составлял $0,74 \pm 0,09 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$, а в узлах без метастатического поражения этот показатель составил $1,05 \pm 0,23 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ ($p < 0,001$, $t = 5,950$). Такие данные отражают ограничение диффузии молекул водорода в N+ лимфатических узлах за счет увеличения клеточной плотности в их

тканях, что имеет место при развитии злокачественных опухолей. ROC-анализ при использовании АЦП диффузионно-взвешенных МРТ-изображений для дифференциации N+ и N- тазовых лимфатических узлов при РПЖ показал, что при пороговом значении отсечки $0,87 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ чувствительность и специфичность были одинаковыми. 87 % и 75 % соответственно при высокой точности метода, AUC = 0,933; 95 % ДИ = 0,852-1,0; $p < 0,001$. **Выводы:** использование кажущегося коэффициента диффузии для ДВИ МРТ может дать ценную информацию для выявления метастатического поражения лимфатических узлов у пациентов с раком предстательной железы.

Ключевые слова: рак предстательной железы, метастазы, лимфоузел, МРТ, диффузно-взвешенные изображения

Рак передміхурової залози (РПЗ) є другим найчастішим злоякісним новоутворенням у чоловіків. Незважаючи на значні успіхи в діагностиці РПЗ, виявлення та диференціальна діагностика метастатичного ураження лімфатичних вузлів залишається важливою клінічною дилемою у великій кількості випадків. КТ та МРТ черевної порожнини з контрастуванням, частково при використанні T1-зважених зображень (ВІ) та T2-ВІ, дозволяють опосередковано оцінити наявність інвазії у регіонарних лімфатичних вузлах шляхом оцінки їх діаметра та морфології. Однак розміри неметастатичних лімфатичних вузлів сильно варіюють і можуть збігатися з розмірами вторинно залучених вузлів. **Мета:** вивчити роль коефіцієнта дифузії ДВИ МРТ у виявленні метастатичного ураження лімфатичних вузлів у хворих на рак передміхурової залози. **Матеріали та методи.** У дослідженні взяли участь 35 хворих із гістологічно верифікованим РПЗ. Середній вік становив $65,3 \pm 6,3$ роки. Середній рівень ПСА становив $11,24 \pm 5,35$ нг/мл. На підставі даних мпМРТ та патоморфологічних висновків нами були виконані вимірювання АКД тазових лімфатичних вузлів як з ($n = 15$, розмір від 1,53 до 2,85 см, середній розмір $1,78 \pm 0,59$ см), так і без метастазів пухлини ($n = 20$, розмір від 0,78 см до 1,0 см, середній розмір: $0,94 \pm 0,06$ см) у хворих, які перенесли радикальну простатектомію з лімфодисекцією з приводу РПЗ. У всіх випадках МРТ малого тазу виконували до оперативного лікування. Мультипараметричну МРТ передміхурової залози виконували на сканері Signa DFxt 1,5T (General Electric®, США). **Результати.** Достовірних відмінностей при порівнянні середніх розмірів N+ та N- тазових лімфатичних вузлів не спостерігалось ($p > 0,05$). У той же час при порівнянні середніх значень АКД для N+ та N- тазових лімфатичних вузлів ми спостерігали статистично значущу різницю: при метастатичному ураженні лімфатичних вузлів цей показник становив $0,74 \pm 0,09 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$, а у вузлах без метастатичного ураження цей показник становив $1,05 \pm 0,23 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ ($p < 0,001$, $t = 5,950$). Такі дані відображають обмеження дифузії молекул водню в N+ лімфатичних вузлах за рахунок збільшення клітинної густини в їх тканинах, що має місце при розвитку злоякісних пухлин. ROC-аналіз при використанні АЦП дифузійно-зважених МРТ-зображень для диференціації N+ та N- тазових лімфатичних вузлів при РПЗ показав, що при пороговому значенні відсічення $0,87 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ чутливість та специфічність були однаковими. 87% і 75% відповідно за високої точності методу, AUC = 0,933; 95% ДІ = 0,852-1,0; $p < 0,001$. **Висновки:** використання уявного коефіцієнта дифузії для ДВИ МРТ може дати цінну інформацію для виявлення метастатичного ураження лімфатичних вузлів у пацієнтів з раком передміхурової залози.

Ключові слова: рак передміхурової залози, метастази, лімфовузол, МРТ, дифузійно-зв'язані зображення

Вступ

Рак передміхурової залози (РПЗ) є другим за частотою діагнозом злоякісних новоутворень у чоловіків. В середньому, щорічно у всьому світі діагностується близько 1,1 мільйона випадків РПЗ, що становить 15 % від усіх вперше виявлених видів раку [1]. Крім цього, РПЗ — друга найчастіша причина смерті чоловіків від онкопатології у світі [2]. Частота РПЗ у чоловіків у віці 30–74 років у Європі зростає приблизно на 10–20 % кожні 5 років, а у південних країнах — понад 25 % [3]. В останні роки в Україні захворюваність та смертність на РПЗ невпинно та катастрофічно зростають: за даними Національного канцер-реєстру, приріст даних показників за останні 10 років складає +127,4 % (збільшуючись щорічно на +8,6 %) та +74,3 % відповідно. Щорічна кількість померлих від РПЗ становить більше 3200 осіб. При цьому, при піку захворюваності у 65 р., значну частину випадків РПЗ зареєстровано у чоловіків працездатного віку — від 45 до 60 р. Показово, що в 2018 р. в Україні на пізній стадії хвороби (III-IV), коли радикальне оперативне лікування вже не є ефективним, було виявлено 44,7 % від усіх випадків РПЗ, при цьому, 1 року не прожив майже кожен п'ятий пацієнт [4–7].

Успішність лікування РПЗ в значній мірі залежить від точної діагностики даного захворювання. Із впровадженням в клінічну практику тактики активного спостереження у вибраних пацієнтів із РПЗ дуже низького та низького ризиків (ISPU 1, GS 6), точна стратифікація до тієї чи іншої групи, що ґрунтується на двоопераційних методах досліджень, є надважливою для уникнення надмірного лікування пацієнтів даної категорії [8–13]. Однак, враховуючи наведені вище дані і

не зважаючи на існуючі методи обстеження та діагностичні алгоритми, виявлення РПЗ, все ще становить серйозну та невирішену клінічну проблему [14–16].

Не зважаючи на значний поступ у діагностиці РПЗ, виявлення і диференційна діагностика метастатично уражених лімфовузлів залишається значною клінічною дилемою у значній кількості випадків. Контрастно-посилена КТ черевної порожнини та МРТ, зокрема при використанні T1-зв'язаних зображень (T1-33) та T2-33, опосередковано дозволяють оцінити наявність інвазії регіонарних лімфатичних вузлів за допомогою оцінки їх діаметра та морфології. Однак, розмір неметастатичних лімфатичних вузлів сильно варіюється і може перекриватись із розміром вторинно уражених вузлів. Зазвичай вузли розміром за короткою віссю > 8 мм в ділянці тазу і > 10 мм поза тазом вважаються метастатично ураженими. Зниження цих порогів покращує чутливість, але зменшує специфічність. Більше того, неметастатичні вузли можуть бути збільшені внаслідок реактивної гіперплазії. Як результат, поріг ідеального розміру залишається незрозумілим [17]. За даними Zarzour et al., у виявленні метастатичних лімфатичних вузлів КТ демонструвала невисоку чутливість — 42 % та специфічність 82 %, при застосуванні ж МРТ ці показники були еквівалентними і склали чутливість всього 39 % та специфічність 82 % [18]. У багатоцентровій базі даних, яка налічувала 1091 пацієнта, яким була виконана тазова лімфодисекція під час радикальної простатектомії, чутливість та специфічність КТ становили 8,8 % та 98 % відповідно [19], що є субоптимальним в контексті точної діагностики метастатичного ураження

лімфовузлів.

Оскільки КТ та МРТ не демонструють достатньої чутливості для безпосереднього виявлення позитивних (метастатично уражених) лімфовузлів, рядом науковців були запропоновані номограми, що поєднують клінічні та біопсійні дані (наприклад, номограми, розроблені Меморіальним центром раку Слоун-Кеттерінга — MSKCC, Briganti та Gandaglia), які можуть бути використані для ідентифікації пацієнтів з вищим ризиком інвазії вузлів, і яких слід розглянути для проведення лімфодисекції [20–23]. Водночас, загалом інструменти здатні лише опосередковано прогнозувати ризик метастатичної інвазії лімфовузлів при РПЗ, демонструючи далеку від 100 % точність. Так, при зовнішній валідації номограми Briganti, AUC складала 79 % при наявності помилок калібрування [23].

Гібридні модальності, такі як позитронна емісійна томографія (ПЕТ)-КТ чи ПЕТ-МРТ здатні надати цінну інформацію щодо наявності метастатичного ураження регіонарних лімфовузлів та відділених метастазів при РПЗ [24–27]. Водночас, внаслідок обмеження резольції ПЕТ-зображення, чутливість даного методу у виявленні метастатичних лімфовузлів розміром до 5 мм є низькою [28]. В дослідженні Wu et al., чутливість та специфічність ПЕТ-КТ з ^{68}Ga -PSMA у виявленні вторинного ураження лімфовузлів при РПЗ складала 65 % (95 % ДІ: 49–79 %) та 94 % (95 % ДІ: 88–97 %) відповідно, в той час коли ці показники для МРТ становили 41 % (95 % ДІ: 26–57 %) та 92 % (95 % ДІ: 86–95 %) відповідно [29]. Однак, результатом проведення ПЕТ-КТ є суттєве променеве навантаження на пацієнта (внаслідок поєднаної дії X- та γ -променів), що здатне спровокувати розвиток радіаційно-індукованого раку [30–32]. Так, Schumann et al., спостерігали ушкодження ДНК лейкоцитів крові у хворих на РПЗ, які пройшли обстеження ПЕТ-КТ з

^{68}Ga -PSMA [33]. За даними масштабного дослідження Mathews et al. ($n = 10,9$ мільйонів осіб), виконання лише одного КТ-обстеження із середньою ефективною дозою опромінення $4,5$ мЗв, підвищувало ризик виникнення радіаційно-індукованого раку різних органів на 24 % у порівнянні з особами, які ніколи не проходили дане обстеження [34], середня ж ефективна доза при проведенні ПЕТ-КТ з ^{68}Ga -PSMA на одного хворого складає $3,54$ мЗв [35]. Додатковим обмеженням до застосування ПЕТ-КТ є відсутність можливості виконання сканування із даним радіофармпрепаратом в Україні на момент написання цієї роботи, а також мала забезпеченість закладів охорони здоров'я необхідним устаткуванням для дослідження. Частково вирішити питання в контексті діагностична вартість/опромінення хворого, могли б гібридні системи ПЕТ-МРТ [36], але вони на сьогодні все ще недоступні в нашій державі.

Мета: вивчити роль вимірюваного коефіцієнта дифузії D_{33} МРТ у виявленні метастатично уражених лімфовузлів у хворих на рак передміхурової залози.

Матеріали та методи

Мультипараметрична МРТ простати проводилась із застосуванням апарату SignaDFxt 1,5T (GeneralElectric®, США) та восьмиканальної котушки на базі медичних центрів «Євроклінік», м. Львів, м. Івано-Франківськ, м. Ужгород. Хворі за 5 годин до обстеження не вживали їжі. Звечора перед обстеженням в усіх випадках застосовувалась мікро-клизма (Мікролакс або аналогічна). Для виконання мпМРТ простати застосовували рекомендований Американським коледжем радіології та клінічними настановами PI-RADS версії 2.1 протокол, який включав послідовності із наступними параметрами сканування [100]:

Основні послідовності

- 1) Аксиальні T2-зважені fast relaxation fasts pinecho (FRFSE), repe at time (TR) = 5340 мс, echotime (TE) = 103 мс, кут повороту = 90°, field of view (FOV) = 48 см x 48 см, матриця = 200 x 192;
- 2) Корональні T2-зважені FRFSE, TR = 5340 мс, TE = 103 мс, кут повороту = 90°, FOV = 48 см x 48 см, матриця = 200 x 192;
- 3) Сагітальні T2-зважені FRFSE, TR = 5340 мс, TE = 103 мс, кут повороту = 90°, FOV = 48 см x 48 см, матриця = 200 x 192;
- 4) Аксиальні дифузійно-зважені зображення (ДЗЗ), TR = 6000 мс, TE = 80 мс, FOV = 48 см x 48 см; матриця = 200 x 192; NEX = 3; пропускна здатність = 250 кГц, напрямок дифузії = зріз, товщина зрізу = 3,0 мм, міжсканувальний розрив = 0,3 мм з b-значеннями = 0 та 1000 сек/мм², ДЗЗ проводилися до введення контрастних речовин;
- 5) Аксиальні T1-33 3D fat-saturated spoiled gradient echo, liver acquisition with volume acquisition (LAVA) з пригніченням сигналу від жиру, TR = 4,4 мс, TE = 2,1 мс, кут повороту = 15°, FOV = 48 см x 48 см, матриця = 320 x 192, temporal resolution d < 15 сек, до і під час введення гадотерової кислоти у дозі 0,1 ммоль/кг маси тіла у вигляді болюсних ін'єкцій. Для зменшення артефактів внаслідок перистальтики кишківника, безпосередньо перед початком МРТ-сканування хворим вводили в/в гіосцину-бутилброміду 20 мг. Таке введення не проводили у випадках, коли у хворих в анамнезі були глаукома, гостра затримка сечі, тахікардія, тахіаритмія, серцева недостатність та інша виражена серцево-судинна патологія.
Додаткові послідовності
- 6) Аксиальні T1-зважені Fast spinecho

(FSE), TR = 640 мс, TE = 7,3 мс, FOV = 48 см x 48 см, матриця = 200 x 192;

- 7) Корональні Short-TI Inversion Recovery (STIR) з пригніченням сигналу від жиру, TR = 4500 мс, TE = 61 мс, FOV = 48 см x 48 см, матриця = 200 x 192.

Середня тривалість МРТ обстеження становила 35 хвилин.

За результатами виконання послідовності ДЗЗ проводили якісну оцінку отриманих даних, виявляючи ділянки рестрикції (тобто обмеження) дифузії, які були представлені вогнищами гіперінтенсивності МР-сигналу і були притаманними для патологічних пухлинних вогнищ, проводячи ретельні заміри їх розмірів. Після цього з карт, що автоматично генерувались на робочій станції на основі ДЗЗ обчислювався їх кількісний параметр — вимірюваний коефіцієнт дифузії (ВКД), який використовувався в якості міри дифузії здорових та уражених тканин.

ВКД-карті над необхідною ділянкою (новоутвору простати, лімфовузла чи нормальної тканини) із найменшим значенням ВКД (ідентифікувалась як зона найбільшої гіпоінтенсивності МР-сигналу), після чого проводили виміри. Враховуючи, що ДЗЗ є морфо-функціональними зображеннями із обмеженою морфологічною інформацією, додатково, для більшої точності анатомічного співставлення підозрілих ділянок, в програмному пакеті RadiAnt DICOM Viewer 2020.2.3 проводили фузію (взаємонакладання) аксіальних T2-33 та ДЗЗ, що дозволяло отримати кольорову карту, на якій інтенсивність кольору відповідала ступеню обмеження дифузії, що дозволяло точно визначати положення виявлених на ДЗЗ патологічних вогнищ.

Для статистичної оцінки отриманих результатів застосовували такі методи дескриптивної статистики як: оцінка

середнього арифметичного, стандартна помилка середнього арифметичного, довірчі інтервали. Перевірка статистичної значущості відмінності між середніми декількох груп здійснювалась за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу. Обчислення для однофакторного дисперсійного аналізу здійснювалось за процедурою ANOVA — ANalysis Of VAriance [37]. Взаємозв'язки поміж показниками визначали методом обчислення коефіцієнту кореляції Пірсона [38]. З метою оцінки діагностичної значущості отриманої моделі і вибору оптимального порогу відсікання на основі ROC-аналізу та кривих на його основі (receiver operator characteristic curve), який відображав кількості дійсно-позитивних результатів та хибно-позитивних результатів, при певному пороговому значенні, розраховувались чутливість і специфічність. Критичний рівень р достовірності нульової статистичної гіпотези був прийнятий за такий,

що дорівнює $< 0,05$. Для статистичної обробки отриманих у ході дослідження даних, застосовувались програмні пакети Microsoft Excel 2016 та IBM SPSS Statistics 22.

На основі даних мпМРТ та патоморфологічних заключень нами було проведено вимірювання ВКД лімфовузлів тазу з ($n = 15$, розмір від 1,53 до 2,85 см, середній розмір — $1,78 \pm 0,59$ см) та без метастатичного поширення в них пухлинного процесу ($n = 20$, розмір від 0,78 до 1,0 см, середній розмір — $0,94 \pm 0,06$ см) у хворих, яким була виконана радикальна простатектомія з лімфодисекцією приводу РПЗ. Для точного розташування ОЗ над ділянкою лімфовузла, що аналізувався на ВКД-картах, ми копіювали її із відповідного зрізу осьових T1-33 чи T2-33, які слугували точним анатомічним орієнтиром. Крім цього, для більш точної ідентифікації лімфовузлів автором було запропоновано методику картування лімфо-

Рис. 1. мпМРТ простати хворого С., 65 р., гістологічноверифікований РПЗ, ISUP 5. По ходу лівих зовнішніх клубових судин група л/в з обмеженням дифузії, накопиченням контрасту, розміром 3,7x1,9 см, 1,4x0,9 см, що найбільш вірогідно свідчить про їх mts-ураження (стрілки). По ходу правих зовнішніх клубових судин група л/в з обмеженням дифузії, накопиченням КР, найбільшим розміром 2x0,6 см, без переконливих ознак їх вторинного ураження (стрілки). А: аксіальне T2-33; Б: аксіальне дифузійно-зважене зображення; В: ВКД-карта, лімфовузли лівої клубової зони демонструють значення ВКД $0,71 \times 10^{-3}$ мм²/с та $0,79 \times 10^{-3}$ мм²/с, лімфовузол правої клубової зони має значення ВКД — $0,94 \times 10^{-3}$ мм²/с; Г: фузія аксіальних T2-33 та Д33; Д: фузія аксіальних T1-33 LAVA та карти пост-процесінгу ДКП за алгоритмом PositiveEnhancementIntegral; Е: аксіальне T1-33; Є: картування лімфовузлів тазу на основі Д33 за алгоритмом MIP в аксіальній та корональній проекціях з позначенням правої та лівої зовнішніх клубових зон (чорні трапеції).

Рис. 2. Коробкова діаграма та медіана ВКД N+ та N- лімфовузлів тазу при РПЗ

Рис. 3. ROC-криві ВКД у диференціації N+ та N- лімфовузлів тазу при РПЗ

вузлів тазу на основі ДЗЗ за алгоритмом MIP, що полегшувало їх просторову ідентифікацію та передопераційну підготовку, рисунок 1.

При порівнянні середніх значень розміру N+ та N- лімфовузлів тазу достовірної різниці не спостерігалось ($p > 0,05$). Водночас, при порівнянні середніх значень ВКД N+ та N- лімфовузлів тазу ми спостерігали статистично достовірну різницю: при метастатично уражених лімфовузлах цей показник становив $0,74 \pm 0,09 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$, а при неуражених — $1,05 \pm 0,23 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ ($p < 0,001$, $t = 5,950$). Такі дані віддзеркалюють обмеження дифузії молекул водню в лімфовузлах N+, у зв'язку із підвищенням в їх тканинах клітинної щільності, що має місце при розвитку злоякісних пухлин, рисунок 2. ROC-аналіз при застосуванні ВКД дифузійно-зважених зображень МРТ для диференціації N+ та N- лімфовузлів тазу при РПЗ показав, що при граничній величині відсікання $0,87 \times 10^{-3} \text{ мм}^2/\text{с}$ чутливість та специфічність склали 87 % та 75 % відповідно, при високій точності методу, $AUC = 0,933$; 95 % ДІ = 0,852-1,0; $p < 0,001$, рисунок 3.

Висновки

Застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії ДЗЗ МРТ може надати цінну інформацію для виявлення мета-

статично уражених лімфовузлів у хворих на рак передміхурової залози. Необхідні подальші дослідження із більшою кількістю пацієнтів.

Література

1. Barsouk A, Padala SA, Vakiti A, Mohammed A, Saginala K, Thandra KC, et al. Epidemiology, Staging and Management of Prostate Cancer. Med Sci Basel Switz. 2020 Jul 20; 8[3].
2. Pilleron S, Soto-Perez-de-Celis E, Vignat J, Ferlay J, Soerjomataram I, Bray F, et al. Estimated global cancer incidence in the old adults in 2018 and projections to 2050. Int J Cancer. 2021 Feb 1; 148[3]: 601–8.
3. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020 Jan; 70[1]: 7–30.
4. Федоренко ЗП, Михайлович Ю.Й., Гулак Л.О. Рак в Україні, 1999–2019. Бюлетень національного канцер-реєстру України. 2019; Київ: 1–126.
5. Возіанов С.О. Первинна, загальна захворюваність, смертність від основних хвороб органів сечостатевої системи в аспекті діяльності ДУ «Інститут урології НАМН України». Урологія. 2015; 3: 15–28.
6. Возіанов С.О., Шамраєв С.М., Леоненко А.М. Порівняльний аналіз результатів позадулонної та малоінвазивної радикальної простатектомії. Здоровье Мужчины. 2017; [2]: 29–36.
7. Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Цимбалюк С.М., Федоренко З.П., Бабій В.Ф., Баленко Н.В., et al. Дослідження характеру поширеності на території України захворюваності на гормонозалежні форми

- раку щитоподібної, передміхурової та молочної залози. Проблеми Ендокринної Патології. 2020; [1]: 72–9.
8. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA, Mason M, Metcalfe C, Holding P, et al. 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. *N Engl J Med*. 2016 Oct 13; 375[15]: 1415–24.
 9. Tosoian J.J., Mamawala M., Epstein J.I., Landis P., Wolf S., Trock B.J., et al. Intermediate and Longer-Term Outcomes From a Prospective Active-Surveillance Program for Favorable-Risk Prostate Cancer. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 2015 Oct 20; 33[30]: 3379–85.
 10. Bruinsma S.M., Roobol M.J., Carroll P.R., Klotz L., Pickles T., Moore C.M., et al. Expert consensus document: Semantic surveillance for men with localized prostate cancer — results of a modified Delphi consensus procedure. *Nat Rev Urol*. 2017 May; 14[5]: 312–22.
 11. Возіанов С, О, Шамраєв С, М. Застосування концепції станів національного інституту онкології США з метою інтегральної оцінки результатів модифікованої ендоскопічної радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози в умовах Державної Установи 'Інститут урології НАМН України'. 2020; 3: 217–21.
 12. Стаховський ЕО, Вітрук ЮВ, Войленко ОА, Стаховський ОЕ, Вукалович ПС, Литвиненко РА, et al. Фінастерид у профілактиці прогресування раку передміхурової залози. *Здоров'я Мужчини*. 2015; [4]: 61–5.
 13. Григоренко ВМ, Вікарчук МВ, Данилець РО, Банас ОО, Бровко НВ, Волков СС. Прогностична стратифікація клінічно місцево-поширеного раку передміхурової залози. *Клінічна Хірургія*. 2016; [9]: 39–42–39–42.
 14. Egevad L, Swanberg D, Delahunt B, Ström P, Kartasalo K, Olsson H, et al. Identification of areas of grading difficulties in prostate cancer and comparison with artificial intelligence assisted grading. *Virchows Arch Int J Pathol*. 2020 Dec; 477[6]: 777–86.
 15. Mishra SC. A discussion on controversies and ethical dilemmas in prostate cancer screening. *J Med Ethics*. 2020 Jul 6;
 16. Brçnimann S, Pradere B, Karakiewicz P, Abufaraj M, Briganti A, Shariat SF. A new view of current and emerging diagnostic, staging and prognostic markers for prostate cancer. *Expert Rev Mol Diagn*. 2020 Aug; 20[8]: 841–50.
 17. Kiss B, Thoeny HC, Studer UE. Current Status of Lymph Node Imaging in Bladder and Prostate Cancer. *Urology*. 2016 Oct; 96: 1–7.
 18. Zarzour JG, Galgano S, McConathy J, Thomas JV, Rais-Bahrami S. Lymph node imaging in initial staging of prostate cancer: A new view and update. *World J Radiol*. 2017 Oct 28; 9[10]: 389–99.
 19. Gabriele D, Collura D, Oderda M, Stura I, Fiorito C, Porpiglia F, et al. Is there still a role for computed tomography and bone scintigraphy in prostate cancer staging? An analysis from the EUREKA-1 database. *World J Urol*. 2016 Apr; 34[4]: 517–23.
 20. Zelic R, Garmo H, Zugna D, Stattin P, Richiardi L, Akre O, et al. Predicting Prostate Cancer Death with Different Pretreatment Risk Stratification Tools: A Head-to-head Comparison in a Nationwide Cohort Study. *Eur Urol*. 2020 Feb 1; 77[2]: 180–8.
 21. Gandaglia G, Ploussard G, Valerio M, Mattei A, Fiori C, Roumiguié M, et al. The Key Combined Value of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging, and Magnetic Resonance Imaging-targeted and Concomitant Systematic Biopsies for the Prediction of Adverse Pathological Features in Prostate Cancer Patients Undergoing Radical Prostatectomy. *Eur Urol*. 2020 Jun; 77[6]: 733–41.
 22. Draulans C, Everaerts W, Isebaert S, Van Bruwaene S, Gevaert T, Oyen R, et al. Development and External Validation of a Multi-parametric Magnetic Resonance Imaging and International Society of Urological Pathology Based Add-n Prediction Tool to Identify Prostate Cancer Candidates for Pelvic Lymph Node Dissection. *J Urol*. 2020 Apr; 203[4]: 713–8.
 23. Gandaglia G, Martini A, Ploussard G, Fossati N, Stabile A, De Visschere P, et al. External Validation of the 2019 Briganti Nomogram for the Identification of Prostate Cancer Patients Who Should Be Considered for an Extended Pelvic Lymph Node Dissection. *Eur Urol*. 2020 Aug; 78[2]: 138–42.
 24. Hofman MS, Lawrentschuk N, Francis RJ, Tang C, Vela I, Thomas P, et al. Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study. *Lancet Lond Engl*. 2020 Apr 11; 395[10231]:

- 1208–16.
25. Zacho HD, Fonager RF, Nielsen JB, Haarmark C, Hendel HW, Johansen MB, et al. Observer Agreement and Accuracy of 18F-Sodium Fluoride PET/CT in the Diagnosis of Bone Metastases in Prostate Cancer. *J Nucl Med Off Publ Soc Nucl Med*. 2020 Mar; 61[3]: 344–9.
26. Werner RA, Derlin T, Lapa C, Sheikbahaei S, Higuchi T, Giesel FL, et al. 18F-Labeled, PSMA-Targeted Radiotracers: Leveraging the Advantages of Radio fluorination for Prostate Cancer Molecular Imaging. *Theranostics*. 2020; 10[1]: 1–16.
27. Король П.О., Ткаченко М.М., Щербіна О.В. Мультимодальна візуалізація раку передміхурової залози. *Нирки*. 2020; [9, № 1]: 68–79.
28. Mottet N, vandenBergh RCN, Briers E, VandenBroeck T, Cumberbatch MG, DeSantis M, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2020 Update. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. *Eur Urol*. 2021 Feb; 79[2]: 243–62.
29. Wu H, Xu T, Wang X, Yu YB, Fan ZY, Li DX, et al. Diagnostic Performance of 68 Gallium Labelled Prostate-Specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging for Staging the Prostate Cancer with Intermediate or High Risk Prior to Radical Prostatectomy: A Systematic Review and Meta-analysis. *World J Mens Health*. 2020 Apr; 38[2]: 208–19.
30. Plouznikoff N., Woff E., Artigas C., Alexiou J., Flamen P. Incidental Detection of a Radiation-Induced Soft-Tissue Sarcoma on 68Ga-PSMA PET/CT in a Patient Previously Treated for Prostate Cancer. *Clin Nucl Med*. 2019 Aug; 44[8]: e501–2.
31. Puchalski A.L., Magill C. Imaging Gently. *Emerg Med Clin North Am*. 2018 May; 36[2]: 349–68.
32. Сафронова О.В., Удатова Т.В., Кметюк Я.В., Мечев Д.С., Говоруха Т.М. Оцінка дозового навантаження на органи малого таза при застосуванні сучасних методик дистанційної променевої терапії при променевому лікуванні раку передміхурової залози. *Променева Діагностика Променева Терапія*. 2016; [1]: 65–8.
33. Schumann S, Scherthan H, Frank T, Lapa C, Müller J, Seifert S, et al. DNA Damage in Blood Leukocytes of Prostate Cancer Patients Undergoing PET/CT Examinations with [68Ga]Ga-PSMA I&T. *Cancers*. 2020 Feb 7; 12[2].
34. Mathews J.D., Forsythe AV, Brady Z., Butler M.W., Goergen S.K., Byrnes G.B., et al. Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data-linkage study of 11 million Australians. *BMJ*. 2013 May 21; 346: f2360.
35. Sviridenka H., Muehlematter U.J., Nagel H.W., Delso G., Ferraro D.A., Kudura K., et al. 68Ga-PSMA-11 dose reduction for dedicated pelvic imaging with simultaneous PET/MR using TOF BSREM reconstructions. *Eur Radiol*. 2020 Jun; 30[6]: 3188–97.
36. Evangelista L., Zattoni F., Cassarino G., Artioli P., Cecchin D., Dal Moro F., et al. PET/MRI in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2021 Mar; 48[3]: 859–73.
37. Mishra P, Singh U, Pandey CM, Mishra P, Pandey G. Application of student's t-test, analysis of variance, and covariance. *Ann Card Anaesth*. 2019 Dec; 22[4]: 407–11.
38. Hazra A, Gogtay N. Biostatistics Series Module 6: Correlation and Linear Regression. *Indian J Dermatol*. 2016 Dec; 61[6]: 593–601.

References

1. Barsouk A, Padala SA, Vakiti A, Mohammed A, Saginala K, Thandra KC, et al. Epidemiology, Staging and Management of Prostate Cancer. *Med Sci Basel Switz*. 2020 Jul 20; 8[3].
2. Pilleron S, Soto-Perez-de-Celis E, Vignat J, Ferlay J, Soerjomataram I, Bray F, et al. Estimated global cancer incidence in the old world in 2018 and projections to 2050. *Int J Cancer*. 2021 Feb 1; 148[3]: 601–8.
3. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin*. 2020 Jan; 70[1]: 7–30.
4. Fedorenko Z.P., Mikhailovich Yu.Y., Gulak LO. Cancer in Ukraine, 1999–2019. *Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine*. 2019; Kiev: 1–126.
5. Vozianov S.O. Primary, general morbidity, mortality from major diseases of the genitourinary system in terms of the activity of the Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. *Urology*. 2015; 3: 15–28.
6. Vozianov S.O., Shamrayev S.M., Leonenko A.M. Comparative analysis of the results of extracapsular and minimally invasive radical

- prostatectomy. *Men's Health*. 2017; [2]: 29–36.
7. Chernichenko I.O., Litvichenko O.M., Tsybalyuk S.M., Fedorenko Z.P., Babiy V.F., Balenko N.V., et al. Research of the nature of the prevalence of hormone-dependent forms of thyroid, prostate and breast cancer in Ukraine. *Problems of Endocrine Pathology*. 2020; [1]: 72–9. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA, Mason M, Metcalfe C, Holding P, et al. 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. *N Engl J Med*. 2016 Oct 13; 375[15]: 1415–24.
 8. Tosoian J.J., Mamawala M., Epstein J.I., Landis P., Wolf S., Trock B.J., et al. Intermediate and Longer-Term Outcomes From a Prospective Active-Surveillance Program for Favorable-Risk Prostate Cancer. *J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol*. 2015 Oct 20; 33[30]: 3379–85.
 9. Bruinsma S.M., Roobol M.J., Carroll P.R., Klotz L., Pickles T., Moore C.M., et al. Expert consensus document: Semantic surveillance for men with localized prostate cancer — results of a modified Delphi consensus procedure. *Nat Rev Urol*. 2017 May; 14[5]: 312–22.
 10. 10. Vozianov S.O., Shamrayev S.M. Application of the concept of states of the National Institute of Oncology of the USA for the purpose of integrated assessment of the results of modified endoscopic radical prostatectomy in patients with localized prostate cancer in the State Institution 'Institute of Urology NAMS of Ukraine'. 2020; 3: 217–21.
 11. 11. Stakhovsky E.O., Vitruk S.E., Voylenko O.A., Stakhovsky O.E., Vukalovich P.S., Litvinenko R.A., et al. Finasteride in the prevention of prostate cancer progression. *Men's Health*. 2015; [4]: 61–5.
 12. 12. Grigorenko V.M., Vikarchuk M.V., Danylets R.O., Banas O.O., Brovko N.V., Volkov S.S. Prognostic stratification of clinically locally advanced prostate cancer. *Clinical Surgery*. 2016; [9]: 39-42-39–42.
 13. Egevad L, Swanberg D, Delahunt B, Strøm P, Kartasalo K, Olsson H, et al. Identification of areas of grading difficulties in prostate cancer and comparison with artificial intelligence assisted grading. *Virchows Arch Int J Pathol*. 2020 Dec; 477[6]: 777–86.
 14. Mishra SC. A discussion on controversies and ethical dilemmas in prostate cancer screening. *J Med Ethics*. 2020 Jul 6;
 15. Brunnemann S, Pradere B, Karakiewicz P, Abufaraj M, Briganti A, Shariat SF. An overview of current and emerging diagnostic, staging and prognostic markers for prostate cancer. *Expert Rev Mol Diagn*. 2020 Aug; 20[8]: 841–50.
 16. Kiss B, Thoeny HC, Studer UE. Current Status of Lymph Node Imaging in Bladder and Prostate Cancer. *Urology*. 2016 Oct; 96: 1–7.
 17. Zarzour JG, Galgano S, McConathy J, Thomas JV, Rais-Bahrami S. Lymph node imaging in initial staging of prostate cancer: An overview and update. *World J Radiol*. 2017 Oct 28; 9[10]: 389–99.
 18. Gabriele D, Collura D, Oderda M, Stura I, Fiorito C, Porpiglia F, et al. Is there still a role for computed tomography and bone scintigraphy in prostate cancer staging? An analysis from the EUREKA-1 database. *World J Urol*. 2016 Apr; 34[4]: 517–23.
 19. Zelic R, Garmo H, Zugna D, Stattin P, Richiardi L, Akre O, et al. Predicting Prostate Cancer Death with Different Pretreatment Risk Stratification Tools: A Head-to-head Comparison in a Nationwide Cohort Study. *Eur Urol*. 2020 Feb 1; 77[2]: 180–8.
 20. Gandaglia G, Ploussard G, Valerio M, Mattei A, Fiori C, Roumiguié M, et al. The Key Combined Value of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging, and Magnetic Resonance Imaging-targeted and Concomitant Systematic Biopsies for the Prediction of Adverse Pathological Features in Prostate Cancer Patients Undergoing Radical Prostatectomy. *Eur Urol*. 2020 Jun; 77[6]: 733–41.
 21. Draulans C, Everaerts W, Isebaert S, Van Bruwaene S, Gevaert T, Oyen R, et al. Development and External Validation of a Multi-parametric Magnetic Resonance Imaging and International Society of Urological Pathology Based Add-n Prediction Tool to Identify Prostate Cancer Candidates for Pelvic Lymph Node Dissection. *J Urol*. 2020 Apr; 203[4]: 713–8.
 22. Gandaglia G, Martini A, Ploussard G, Fossati N, Stabile A, DeVischere P, et al. External Validation of the 2019 Briganti Nomogram for the Identification of Prostate Cancer Patients Who Should Be Considered for an Extended Pelvic Lymph Node Dissection. *Eur Urol*. 2020 Aug; 78[2]: 138–42.
 23. Hofman MS, Lawrentschuk N, Francis RJ, Tang C, Vela I, Thomas P, et al. Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients

- with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study. *Lancet Lond Engl.* 2020 Apr 11; 395[10231]: 1208–16.
24. Zacho HD, Fonager RF, Nielsen JB, Haarmark C, Hendel HW, Johansen MB, et al. Observer Agreement and Accuracy of 18F-Sodium Fluoride PET/CT in the Diagnosis of Bone Metastases in Prostate Cancer. *J Nucl Med Off Publ Soc Nucl Med.* 2020 Mar; 61[3]: 344–9.
25. Werner RA, Derlin T, Lapa C, Sheikbahaie S, Higuchi T, Giesel FL, et al. 18F-Labeled, PSMA-Targeted Radiotracers: Leveraging the Advantages of Radio fluorination for Prostate Cancer Molecular Imaging. *Theranostics.* 2020; 10[1]: 1–16.
26. King P.O., Tkachenko M.M., Shcherbina O.V. Multimodal imaging of prostate cancer. *Kidneys.* 2020; [9, № 1]: 68–79.
27. Mottet N, van den Bergh RCN, Briers E, VandenBroeck T, Cumberbatch MG, DeSantis M, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2020 Update. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. *Eur Urol.* 2021 Feb; 79[2]: 243–62.
28. Wu H, Xu T, Wang X, Yu YB, Fan ZY, Li DX, et al. Diagnostic Performance of 68 Gallium Labelled Prostate-Specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging for Staging the Prostate Cancer with Intermediate or High Risk Prior to Radical Prostatectomy: A Systematic Review and Meta-analysis. *World J Mens Health.* 2020 Apr; 38[2]: 208–19
29. Plouznikoff N., Woff E., Artigas C., Alexiou J., Flamen P. Incidental Detection of a Radiation-Induced Soft-Tissue Sarcoma on 68Ga-PSMA PET/CT in a Patient Previously Treated for Prostate Cancer. *Clin Nucl Med.* 2019 Aug; 44[8]: e501–2.
30. Puchalski A.L., Magill C. Imaging Gently. *Emerg Med Clin North Am.* 2018 May; 36[2]: 349–68.
31. Safronova O.V., Udatova T.V., Kmetyuk Y.V., Mechev D.S., Govorukha T.M. Estimation of dose load on pelvic organs using modern methods of remote radiation therapy in radiation treatment of prostate cancer. *Radiation Diagnosis Radiation Therapy.* 2016; [1]: 65–8.
32. Schumann S, Scherthan H, Frank T, Lapa C, Myller J, Seifert S, et al. DNA Damage in Blood Leukocytes of Prostate Cancer Patients Undergoing PET/CT Examinations with [68Ga]Ga-PSMA I&T. *Cancers.* 2020 Feb 7; 12[2].
33. Mathews J.D., Forsythe A.V., Brady Z., Butler M.W., Goergen S.K., Byrnes G.B., et al. Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data link age study of 11 million Australians. *BMJ.* 2013 May 21; 346: f2360.
34. Sviridenka H., Muehlematter U.J., Nagel H.W., Delso G., Ferraro D.A., Kudura K., et al. 68Ga-PSMA-11 dose reduction for dedicated pelvic imaging with simultaneous PET/MR using TOF BSREM reconstructions. *Eur Radiol.* 2020 Jun; 30[6]: 3188–97.
35. Evangelista L., Zattoni F., Cassarino G., Artioli P., Cecchin D., Dal Moro F., et al. PET/MRI in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Nucl Med Mol Imaging.* 2021 Mar; 48[3]: 859–73.
36. Mishra P, Singh U, Pandey CM, Mishra P, Pandey G. Application of student's t-test, analysis of variance, and covariance. *Ann Card Anaesth.* 2019 Dec; 22[4]: 407–11
37. Hazra A, Gogtay N. Biostatistics Series Module 6: Correlation and Linear Regression. *Indian J Dermatol.* 2016 Dec; 61[6]: 593–601

*Впервые поступила в редакцию 20.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.366-002-089.87:616.381-072.1

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425870>

**ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ
ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, ЩО УСКЛАДНЕНИЙ
ПЕРИТОНІТОМ**

Кравець К.В.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ И МЕСТА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИТОНИТОМ**

Кравец К.В.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

**DETERMINATION OF THE ROLE AND PLACE OF LAPAROSCOPIC
INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF
DESTRUCTIVE FORMS OF ACUTE CHOLECYSTITIS, WHICH IS
COMPLICATED WITH PERITONITIS**

Kravets K. V.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

36

Summary/Резюме

Introduction: acute cholecystitis is an acute nonspecific inflammation of the gallbladder caused by impaired bile flow due to obstruction of the bladder neck and gallbladder or as a result of other factors on / in the gallbladder wall. Mortality is significantly higher in patients with gangrenous (especially emphysematous) and perforated cholecystitis, in the elderly it reaches 50-66%.

Objective: determine the criteria for choosing the optimal method of surgical treatment for patients with ADCCP, taking into account the indications and contraindications for the use of laparoscopic or traditional surgical interventions.

Materials and methods: The study was performed on the basis of departments of the Department of Surgery № 2 Odessa National Medical University during 2017-2021. The study included 128 patients with ADCCP.

Results: The main type of complications in 7.1% of patients with TCE was seroma of the postoperative wound, due to a larger, compared with LCE and LLCE, incision on the anterior abdominal wall. Two patients from the group of TCE died from the progression of severe comorbidities, on the background of intoxication and peritonitis. Analysis of delayed complications shows that after TCE, a total of 86 postoperative complications were observed in 42 operated patients, including postoperative ventral hernias, connective tissue disease, postcholecystectomy syndrome. After LLCE, as a delayed complication there is only PCES, which confirms the correctness of the chosen tactics, less traumatic minimally invasive techniques compared to TCE. The average

duration of the preoperative period was 1.5 days in all patients, the total duration of treatment in patients with the use of components, FT-surgery in LLCE with abdominal drainage - 4.5 days, in LCE with abdominal drainage - 5.5 days and total duration of treatment for TCE with drainage of the abdominal cavity - 10.5 days.

Conclusions: Developed and proposed pre- and intraoperative clinical and instrumental diagnostic algorithms in patients with ADCCP, which will optimize the list of indications and contraindications for each type of surgical treatment ("open" or laparoscopic), which will increase the performance of laparoscopic interventions for this type of pathology by using of LLCE.

Key words: acute destructive cholecystitis complicated by peritonitis, LCE, laparolifting

Вступ: Гострий холецистит — гостре неспецифічне запалення жовчного міхура, спричинене порушенням відтоку жовчі внаслідок obturaції шийки міхура та міхурової протоки або як результат дії інших чинників на/у стінці жовчного міхура. Смертність значно вища у пацієнтів з гангренозним (особливо емфізематозним) і перфоративним холециститом, у пацієнтів похилого віку вона сягає 50-66 %.

Мета: визначити критерії обрання оптимального методу оперативного лікування для хворих на ГДХУП, враховуючи наявність показань та протипоказів для використання лапароскопічних чи традиційних оперативних втручань.

Матеріали і методи: дослідження виконане на базі підрозділів кафедри хірургії № 2 Одеського національного медичного університету протягом 2017-2021 рр. В дослідження було включено 128 хворих із ГДХУП.

Результати: основними видами ускладнень, у 7,1 % хворих групи ТХЕ була серома післяопераційної рани, за рахунок більшого, у порівнянні із ЛХЕ та ЛЛХЕ, розрізу на передній черевній стінці. Померло 2 хворих із групи ТХЕ, від прогресування важкої супутньої патології, на тлі інтоксикації і явищ перитоніту. Аналіз відстрочених ускладнень показує, що після ТХЕ на 42 прооперованих хворих спостерігається загалом 86 післяопераційних ускладнень, серед яких післяопераційні вентральні грижі, злукова хвороба постхолецистектомічний синдром. Після ЛЛХЕ, в якості відстроченого ускладнення спостерігається виключно ПХЕС, що підтверджує правильність обраної тактики, меншу травматичність малоінвазивних методик у порівнянні із ТХЕ. Середня тривалість передопераційного періоду становила 1,5 доби у всіх хворих, загальна тривалість лікування у хворих із застосуванням компонентів, FT-хірургії при ЛЛХЕ з дрениванням черевної порожнини — 4,5 доби, при ЛХЕ з дрениванням черевної порожнини — 5,5 доби а загальна тривалість лікування при ТХЕ з дрениванням черевної порожнини — 10,5 доби.

Висновки: Розроблено та запропоновано до- та інтраопераційні клініко-інструментальні діагностичні алгоритми у хворих з ГДХУП, які дозволять оптимізувати перелік показань та протипоказань для кожного типу хірургічного лікування («відкрито» або лапароскопічне), що дасть змогу збільшити виконання лапароскопічних втручань при цьому виді патології за рахунок використання ЛЛХЕ.

Ключові слова: гострий деструктивний холецистит, що ускладнений перитонітом, ЛХЕ, лапароліфтинг

Введение: Острый холецистит – острое неспецифическое воспаление желч-

ного пузыря, вызванное нарушением оттока желчи вследствие обтурации шейки пузыря и пузырного протока или как результат действия других факторов на стенку желчного пузыря. Смертность значительно выше у пациентов с гангренозным (особенно эмфизематозным) и перфоративным холециститом, у пациентов пожилого возраста она достигает 50-66%.

Цель: определить критерии выбора оптимального метода оперативного лечения для больных с ОДХОП, учитывая наличие показаний и противопоказаний для использования лапароскопических или традиционных оперативных вмешательств.

Материалы и методы: исследование выполнено на базе подразделений кафедры хирургии № 2 Одесского национального медицинского университета в течение 2017-2021 гг. В исследование было включено 128 больных с ОДХОП.

Результаты: Основными видами осложнений у 7,1% больных группы ТХЭ была серома послеоперационной раны, за счет большего, по сравнению с ЛХЭ и ЛЛХЭ, разреза на передней брюшной стенке. Умерли 2 больных из группы ТХЭ, от прогрессирования тяжелой сопутствующей патологии, на фоне интоксикации и явлений перитонита. Анализ отсроченных осложнений показывает, что после ТХЭ у 42 прооперированных больных наблюдается в общей сложности 86 послеоперационных осложнений, среди которых послеоперационные вентральные грыжи, спаечная болезнь – постхолецистэктомический синдром. После ЛЛХЭ, как отсроченное осложнение наблюдается исключительно ПХЭС, что подтверждает правильность выбранной тактики, меньшую травматичность малоинвазивных методик по сравнению с ТХЭ. Средняя продолжительность предоперационного периода составляла 1,5 суток у всех больных, общая продолжительность лечения у больных с применением компонентов, ФТ-хирургии при ЛЛХЭ с дренированием брюшной полости – 4,5 суток, при ЛХЭ с дренированием брюшной полости – 5,5 суток, а общая длительность лечения при ТХЭ с дренированием брюшной полости – 10,5 суток.

Выводы: Разработаны и предложены до- и интраоперационные клинично-инструментальные диагностические алгоритмы у больных с ОДХОП, которые позволят оптимизировать перечень показаний и противопоказаний для каждого типа хирургического лечения («открытого» или лапароскопического), что позволит увеличить выполнение лапароскопических вмешательств при этом виде патологии, за счёт использования ЛЛХЭ.

Ключевые слова: острый деструктивный холецистит, осложненный перитонитом, ЛХЭ, лапаролифтинг.

Актуальність

Гострий холецистит — гостре неспецифічне запалення жовчного міхура, спричинене порушенням відтоку жовчі внаслідок обтурації шийки міхура та міхурової протоки або як результат дії інших чинників на/у стінці жовчного міхура. У 90 % випадків гострий холецистит асоціюється з холелітіазом і є найчастішим ускладненням жовчнокам'яної хвороби. Гострий калькульозний холецистит (ГКХ) трапляється в будь-якому віці, однак пік

захворюваності припадає на 40-60 років; співвідношення чоловіків і жінок становить 1: 3. У 3-20 % випадків запалення жовчного міхура розвивається при відсутності в ньому конкрементів. Гострий безкам'яний (акалькульозний) холецистит в основному буває у дітей та осіб похилого віку, частіше — у чоловіків [1,5].

Захворюваність на гострий холецистит в Україні, як і в цілому світі, за останні роки зросла і становить у середнь-

ому 6,27 на 10 тис. населення. Летальність становить 5-10 %, в основному трапляється у пацієнтів віком понад 60 років.

Смертність значно вища у пацієнтів з гангренозним (особливо емфізематозним) і перфоративним холециститом, у пацієнтів похилого віку вона сягає 50-66 % [2, 3].

Гострий холецистит супроводжується великою кількістю гнійно-запальних ускладнень, частота виникнення яких складає 19-29 %. До найбільше поширених ускладнень гострого холециститу належать: гостра водянка жовчного міхура, емпієма жовчного міхура, деструкція (перфорація) жовчного міхура, перивезикальний інфільтрат або абсцес, холедохолітиаз, обтураційна жовтяниця, гнійний холангіт, абсцес (абсцеси) печінки, біліарний сепсис, пілефлебінг, гострий гепатит, перитоніт — місцевий, розлитий або загальний, біліарний панкреатит, печінково-ниркова недостатність, внутрішні жовчні нориці: біліо-біліарні, біліарно-кишкові, гостра обтураційна (жовчнокам'яна) кишкова непрохідність [3, 4].

Незважаючи на досягнення в хірургії захворювань жовчно-вивідної системи за останні десятиліття, однією з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії лишається лікування гострого деструктивного холецистити. Поступаючись лише гострому апендициту, гострий деструктивний холецистит займає друге місце в структурі невідкладної хірургічної патології. Відмічають чітке зростання кількості хворих з жовчнокам'яною хворобою, особливо гострим холециститом. 50 % пацієнтів люди похилого та старечого віку. Відношення чоловіки жінки 1: 5. Цей феномен пояснюють такими чинниками, як удосконалення методів діагностики та збільшення тривалості життя населення, порушення режиму харчування, відсутність диспансеризації. Такі методи дослід-

ження, як УЗД, комп'ютерна томографія та МРХПГ дозволяють достовірно виявляти структурні патологічні зміни в жовчно-вивідній системі [2].

В наш час спостерігається зростання частоти ускладнених форм холецистити (ГХ) супроводжуються високим рівнем післяопераційних ускладнень і летальністю від 9,4 до 37 % [2].

Таким чином, поряд зі зростанням захворюваності на жовчно-кам'яну хворобу, запізненим звертанням пацієнтів до лікаря, обтяженим анамнезом у вигляді супутніх патологій, особливо у пацієнтів похилого віку, показники ускладнень та летальності залишаються на високому рівні [4].

Значний прогрес в хірургічному лікуванні хворих з жовчно-кам'яною хворобою в останні роки пов'язаний з широким впровадженням в клінічну практику мініінвазивних технологій. В даний час питання про вибір операції у більшості хворих на гострий деструктивний холецистит практично завжди вирішують на користь лапароскопічних методик. Разом з тим ставлення багатьох хірургів до лапароскопічних втручань при ускладнених формах гострого холецистити залишається стриманим. Тривалість гострого холецистити довше 2-3 днів і пізніше звернення пацієнтів за допомогою збільшує ризик розвитку гнійно-запальних ускладнень в зоні жовчного міхура [1, 2].

Основним об'єктивним чинником, що стримує застосування лапароскопічних втручань у цієї категорії хворих, є важкі патоморфологічні зміни в зоні запального процесу, які зумовлюють небезпеку розвитку неконтрольованої кровотечі та пошкодження позапечінкових жовчних проток, що вимушує застосовувати лапаротомію. Викладене вище схиляє хірургів до традиційної холецистектомії (ТХЕ). Незважаючи на помітне поліпшення результатів лікування хворих

на жовчно-кам'яну хворобу, летальність після екстрених ТХЕ з приводу гострого холециститу, особливо серед пацієнтів старших вікових груп становить 7 — 13,5 %, а при ускладненому гострому холециститі досягає 15 -63 % У зв'язку з цим до теперішнього часу найбільш суперечливими питаннями в лікуванні гострого холециститу, що ускладнений перитонітом, є вибір методу виконання хірургічного втручання і визначення об'єму операції [2, 3].

Мета: визначити критерії обрання оптимального методу оперативного лікування для хворих на ГДХУП, враховуючи наявність показань та протипоказів для використання лапароскопічних чи традиційних оперативних втручань.

Матеріали і методи досліджень

Дослідження виконане на базі підрозділів кафедри хірургії № 2 Одеського національного медичного університету протягом 2017-2021 рр. В дослідження було включено 128 хворих із ГДХУП були розподілені на 3 групи:

- 1) Контрольна група — хворі, яким виконана традиційна холецистектомія із дрениванням черевної порожнини — 42 хворих, з них жінок — 32 (73,8 %), чоловіків — 10 (26,2 %), середній вік — $60,53 \pm 4,41$ (з них 29 хворих були прооперовані в період від 2014 до 2017 року).
- 2) Група порівняння — хворі, яким виконана лапароскопічна холецистектомія із дрениванням черевної порожнини — 65 хворих, з них жінок — 48 (76,2 %), чоловіків — 17 (23,8 %), середній вік — $54,25 \pm 3,62$ (з них 35 хворі були прооперовані в період від 2014 до 2017 року).
- 3) Досліджувана група — хворі, яким виконана лапароліфтингова холецистектомія із дрениванням черевної порожнини — 21 хворих, з них жінок — 15 (71,4 %), чоловіків — 6 (28,6 %), середній вік $60,00 \pm 7,70$

(з них 5 хворих були прооперовані в період від 2014 до 2017 року).

Вибір методу оперативного втручання був заснований на загальноприйнятих протоколах згідно діагностованої патології та власних розробок кафедри хірургії № 2.

На всіх етапах лікування хворі проходили обстеження згідно протоколів, відповідно до діагнозу, у кожного пацієнту було зібрано анамнез, проведено фізикальне обстеження, лабораторні дослідження проводилися в повному обсязі із урахуванням ризиків та необхідності в оперативних втручаннях, що важливо для визначення строків та вибору методу оперативного втручання. Також пацієнтам виконувалися, в умовах клініки та поза її межами, інструментальні методи обстеження, в тому числі ультразвукова діагностика органів черевної порожнини (УЗД), комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ). У разі необхідності додатково пацієнтам були проведені дослідження із використанням контрастних речовин та/або інші додаткові обстеження в процесі лікування. Усім хворим було проведено езофагогастродуоденоскопію із метою виявлення прохідності жовчних протоків та наявності заблокованого просвіту фатерова сосочка. За необхідності пацієнти проходили в індивідуальному порядку консультації спеціалістів (кардіолога, невролога, ендокринолога, гастроентеролога) та призначені ними додаткові обстеження.

Варто зазначити, що у вирішенні питання виду оперативного втручання також було враховано побажання пацієнтів, та у випадку наявності протипоказань до лапароскопічного втручання, але наполегливості пацієнтів у виконанні міні-інвазивного втручання, було використано лапароскопічну ліфтингову систему. Також варто зазначити, що було відзначено, що в залежності від годин госпіталізації та в залежності від

того будній чи вихідний день, дещо відрізнялися підходи до надання допомоги пацієнтам із ГДХУП, із причин відсутності засобів візуалізації чи важкості прийняття рішень черговою бригадою спеціалістів.

На етапі обстеження приділяли увагу показанням інструментального обстеження та показникам стану стінки жовчного міхура.

Ультразвуковими ознаками, та ознаками даних комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, що свідчили про прогресування запалення стінки жовчного міхура слугували:

- погіршення візуалізації жовчного міхура і елементів трикутника Кало;
- збільшення ділянки підвищеної ехогенності, поряд із жовчним міхуром;
- наявність/поява ділянки ішемії/гіпокінезу в стінці жовчного міхура;
- ознаки деструктивного холецистити, оклюзійного походження.

До обстеження пацієнтів також віднесено післяопераційне гістологічне обстеження, що слугувало не тільки основою для підтвердження діагнозу, а також для обґрунтування відбору пацієнтів для включення в дослідження. Патоморфологічні дослідження проводили в патологоанатомічному відділенні КНП ООКМЦ ООР.

Мікроскопію гістологічних препаратів проводили за допомогою світлового мікроскопа OLIMPUS BX 41 при збільшеннях в 40, 100, 400 разів. При мікроскопії тканин фрагментів стінки жовчного міхура відзначали наявність патологічних і компенсаторно-приспосувальних змін в них. Для виведення на екран монітора кольорового зображення препаратів використовували плату відеозахоплення «LeadtekWinFast VC 100». Отримували і обробляли знімки, проводили морфометрію (щільність запальних клітинних елементів в тканинах і ексудаті (на 1 мм), кількісний склад

клітинних елементів запального інфільтрату (у відсотках) і статистичну обробку за допомогою програми «Quick PHOTO MICRO 2.3».

На етапах дослідження застосована оригінальна методика, підхід до лікування хворих із ГДХУП, яка полягає у виконанні видалення жовчного міхура та дренуванні черевної порожнини шляхом ЛХЕ або ЛЛХЕ, у випадку локально розповсюдженого перитоніту, та за потреби у конверсії оперативного втручання, у переході до міні-лапаротомії та завершенні оперативного втручання методом ТХЕ, що є іноваційним у підході до лікування пацієнтів саме із цієї патологією.

У структурі ускладнень провідне місце займають такі місцеві гнійні ускладнення гострого холецистити як перивезикальної абсцес — 64,3 % із групи ТХЕ із дренуванням черевної порожнини, і 27,7, в групі хворих яким було проведено ЛХЕ із дренуванням черевної порожнини, та у 28,6 % в групі хворих яким було проведено ЛЛХЕ із дренуванням черевної порожнини. Жовчний перитоніт, в основному, носив характер місцевого і був наслідком гангренозно-перфоративного холецистити. Частота холедохолітіазу була невисокою від 7,7 % хворих в групі ЛХЕ із дренуванням черевної порожнини, до 16,7 % хворих із групи проведення ТХЕ із дренуванням черевної порожнини. Гострий панкреатит в 88,1 % хворих із групи ТХЕ із дренуванням черевної порожнини, і 41,5 %, в групі хворих яким було проведено ЛХЕ із дренуванням черевної порожнини, та у 14,3 % в групі хворих яким було проведено ЛЛХЕ із дренуванням черевної порожнини. Протікав на тлі біліарної гіпертензії, зумовленої переходом запального процесу з жовчного міхура на гепато-дуоденальну зв'язку зі здавленням позапечінкових жовчних проток, і після усунення етіологічної причини брав абортивний характер.

Важкість стану хворих з ГДХУП в

значній мірі погіршувалася наявністю супутньої соматичної патології: ІХС — 27 (41,5 %) хворих в групі хворих, яким проводили ЛХЕ. В групі хворих яким проводилося ТХЕ та ЛЛХЕ всі хворі мали різні форми ІХС. ХОЗЛ зустрічався у 14 (33,3 %) хворих із групи ТХЕ, та у 17 (81 %) хворих із групи ЛЛХЕ (таблиця 1).

Лапароскопічну холецистектомію виконували за стандартною методикою із використанням 3 портів із видаленням жовчного міхура із застосуванням прийому «хобота слона», подальшою верифікацією структур трикутника Кало, окремим почерговим кліпуванням пупирної артерії та пупирної протоки, гемостазом місця розташування міхура у підпечінковому просторі, додатковому кліпуванні, за необхідності, ходів Люшка, санацією черевної порожнини, перевіркою та підтікання жовчі та гемостазу та дрениванням черевної порожнини. За наявності підпечінкових абсцесів, водянці жовчного міхура, щільному підпечінковому інфільтраті, проблемах із візуалізацією структур трикутника Кало, розповсюдженному перитоніті проводилося конверсія оперативного втручання у міні-лапаротомний трансректальний доступ. У випадках, коли деструктивні форми гострого холецистити були ускладнені флегмонозними, гангренозними змінами стінки міхура, обмеженим накопиченням гною у підпечінковому просторі лапароскопічне втручання було

виконано до кінця із санацією та дрениванням черевної порожнини.

ЛЛХЕ виконували за методикою власної розробки кафедри хірургії № 2 ОНМедУ (патенти України на корисну модель № 72381 від 10.08.2012 та на винахід № 101921 від 13.05.13 «Пристрій для виконання лапароліфтингових лапароскопічних втручань за Запорожченко Б.С. і Колодієм В.В.»). Вперше запропоновано використання інноваційної моделі ліфтингової системи здійснення ендовідеохірургічних операцій у пацієнтів із ГДХУП. Це дозволило створити внутрішній простір, еквівалентний сформованому під час карбоксиперітонеуму, без додаткової травмизації м'яких тканин за рахунок конструктивних особливостей розробленого ендоліфта у пацієнтів із протипоказаннями до лапароскопічного втручання. Вперше було виконано лапароліфтингові лапароскопічні втручання в умовах перитоніту, із видалення жовчного міхура, санацією та дрениванням черевної порожнини, за рахунок того, що розроблений підйомно-фіксуючий пристрій володіє універсальністю і дозволяє здійснювати ліфтинг в будь-якій анатомічній області передньої черевної порожнини.

Вперше доведена ефективність лікування ГДХУП з використанням розробленої проф. Запорожченко Б.С. і Колодієм В.В. ліфтингової системи на основі порівняльного аналізу перебігу післяопераційного періоду з груп хворих, оперованих із застосуванням ЛХЕ, ЛЛХЕ та ТХЕ.

Таблиця 1

Частота виявлення супутньої патології у пацієнтів після ТХЕ, ЛХЕ та ЛЛХЕ при гострому холециститі, що ускладнений перитонітом

Супутня патологія хворих на ГДХУП	ТХЕ		ЛХЕ		ЛЛХЕ	
	абс	%	абс	%	абс	%
Ішемічна хвороба серця (ІХС)	42	100,0	27	41,5	21	100,0
Гіпертонічна хвороба (ГХ)	38	90,5	25	38,5	20	95,2
Інсульт в анамнезі	5	11,9	1	1,5	2	9,5
Цукровий діабет (ЦД)	12	28,6	32	49,2	15	71,4
Ожиріння	5	11,9	30	46,2	8	38,1
ХОЗЛ	14	33,3	0	0,0	17	81,0
Варикозна хвороба та ПТФС нижніх кінцівок	36	85,7	5	7,7	12	57,1
Захворювання нирок	1	2,4	2	3,1	1	4,8

ТХЕ виконували із застосуванням верхньої середньої лапаротомії та у випадках конверсії оперативного втручання через міні-доступ через прямий м'яз живо-

та із подальшим виділенням органокмплексу, верифікації трикутника Кало, окремим почерговим кліпуванням пузирної артерії та пузирної протоки, видаленням жовчного міхура, гемостазом місця розташування міхура у підпечінковому просторі, додаткову кліпуванні, за необхідності, ходів Люшка, санацією черевної порожнини, перевіркою на підтікання жовчі та гемостазу, та дрениванням черевної порожнини. При наявності підпечінкових абсцесів, розповсюдженному перитоніті проводилося санація та дренивання черевної порожнини.

Результати

Відповідно до часу звернення в стаціонар від початку захворювання було відмічено тенденцію до погіршення суб'єктивного стану пацієнтів, погіршення клінічної картини та макроскопічної картини в черевній порожнині, хоча науці відомі дослідження, які спростовують зв'язок із періодом від початку захворювання та розвитком змін у стінці жовчного міхура. Враховуючи наукову базу наші спостереження з цього приводу були вилучені. Похибка на різні періоди від госпіталізації та проведення консервативної терапії згідно протоколів лікування та етапності надання допомоги також врахована.

Проведено аналіз всіх методик та технік, щодо надання допомоги пацієнтам із ГДХУП. Порівняльний аналіз частоти післяопераційних ускладнень і летальності свідчить про перевагу агресивної хірургічної тактики із застосуванням лапароскопічних та лапароліфтингових оперативних втручань при ГДХУП. Інтраопераційних ускладнень виникло 3 в групі ТХЕ із дрениванням черевної порожнини, та 2 в групі ЛХЕ із дрениванням черевної порожнини. Раніх післяопераційних ускладнень було 7 в групі ТХЕ в групі ТХЕ із дрениванням черевної порожнини, 3 в групі ЛХЕ із дрениванням черевної порожнини та 1 в групі

ЛЛХЕ із дрениванням черевної порожнини.

Основними видами ускладнень, у 7,1 % хворих групи ТХЕ була серома післяопераційної рани, за рахунок більшого, у порівнянні із ЛХЕ та ЛЛХЕ, розрізу на передній черевній стінці. Померло 2 хворих із групи ТХЕ, від прогресування важкої супутньої патології, на тлі інтоксикації і явищ перитоніту.

Аналіз відстрочених ускладнень показує, що після ТХЕ на 42 прооперованих хворих спостерігається загалом 86 післяопераційних ускладнень, серед яких післяопераційні вентральні грижі, злукова хвороба постхолецистектомічний синдром. Після ЛЛХЕ, в якості відстроченого ускладнення спостерігається виключно ПХЕС, що підтверджує правильність обраної тактики, меншу травматичність малоінвазивних методик у порівнянні із ТХЕ.

Таким чином, виявлено варіант нового підходу до цієї проблеми і це дає можливість стверджувати, що активна тактика лікування хворих з ГДХУП повинна базуватися на точних відомостях досліджень, які необхідно отримати протягом першої доби з моменту госпіталізації пацієнта. Особливо про характер запального процесу, наявність дисфункції органа, поширеність запального процесу. Сучасні ультразвукові методи, методи ком'ютерної та магнітно-резонансної томографії дозволяють отримати досить надійну об'єктивну інформацію та обрати адекватну лікувальну тактику у більшості хворих з ГДХУП. Потрібно враховувати види та важкість супутньої патології.

В залежності від часу потрапляння в стаціонар та строками виконання оперативного втручання у відповідності до діючих протоколів МОЗ України та в залежності від виду гострого холециститу оперативні втручання було виконано у різні строки (таблиця 2).

Таблиця 2 ревної порожнини

Варіанти втручань за строками їх виконання при гострому холециститі, що ускладнений перитонітом

Вид операції	Екстрена		Термінова		Відстрочена	
	абс	%	абс	%	абс	%
ТХЕ із дренуванням черевної порожнини	10	23,8	21	50,0	11	26,2
ЛХЕ із дренування черевної порожнини	45	69,2	13	20,0	7	10,8
ЛЛХЕ із дренуванням черевної порожнини	12	57,1	4	19,0	5	23,8
Всього	67	52,3	38	29,7	23	18,0

з дренуванням черевної порожнини - 4,5 доби, при ЛХЕ - 5,5 доби а загальна тривалість лікування при ТХЕ з дренуванням черевної порожнини - 10,5 доби.

Середня тривалість передопераційного періоду становила 1,5 доби у всіх хворих, загальна тривалість лікування у хворих із застосуванням компонентів, ФТ-хірургії при ЛЛХЕ з дренуванням че-

загальна тривалість лікування у хворих без застосування компонентів, ФТ-хірургії при ЛЛХЕ з дренуванням черевної порожнини - 5,5 доби, при ЛХЕ з дренуванням черевної порожнини -

Рис. 1. Алгоритм надання медичної допомоги хворим на гострий холецистит, що ускладнений перитонітом

6,5 доби а загальна тривалість лікування при ТХЕ з дренаванням черевної порожнини - 11 діб.

Новітні технології і прогресивні тактичні підходи в лікуванні хворих з ГДХУП, покращують результати лікування, зменшують ризик розвитку післяопераційних втручань, скорочують період перебування пацієнтів у хірургічному стаціонарі в середньому на 1 добу, згідно наших досліджень, покращують якість життя пацієнтів.

Новітні технології і прогресивні тактичні підходи, в тому ФТ-хірургія в лікуванні хворих з ГДХУП, покращують результати лікування, скорочують період перебування пацієнтів у хірургічному стаціонарі, покращують якість життя пацієнтів. Наявність апарату УЗД у хірургічному відділенні із додатковою освітою чергових бригад допомогли б у майбутньому скоротити середній період від госпіталізації до оперативного втручання за рахунок пришвидшення постановки точного діагнозу та можливих ускладнень у нічний час та у вихідні дні. Також це дозволить надавати медичні послуги пацієнтам у повному обсязі відповідно до державних гарантій надання медичної допомоги, та дасть можливість клінікам бути більш конкурентоспроможними, що є особливо актуальним під час змін у системі охорони здоров'я.

Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення підходів у лікуванні пацієнтів з ГДХУП (схема 1).

Висновки

1. Розроблено та запропоновано додатково інтраопераційні клініко-інструментальні діагностичні алгоритми у хворих з ГДХУП, які дозволяють оптимізувати перелік показань та протипоказань для кожного типу хірургічного лікування ("відкрите" або лапароскопічне), що дасть змогу збільшити виконання лапароскопічних

втручань при цьому виді патології за рахунок використання ЛЛХЕ.

2. Після вивчення безпосередніх та віддалених (1 рік) результатів лікування ГДХУП, різними хірургічними методами ТХЕ, ЛХЕ та ЛЛХЕ показано, що при ГДХУП, застосування розробленого методу ліфтингової лапароскопічної холецистектомії виявило достовірне зменшення інтра- та післяопераційних ускладнень в порівнянні з групою лапароскопічних холецистектомій 1 та 7 % відповідно. Вивчення віддалених результатів хірургічного лікування хворих на ГДХУП, шляхом порівняння відкритої холецистектомії з санацією черевної порожнини та мініінвазивних методик - лапароскопічної і ліфтингової лапароскопічної холецистектомії з санацією черевної порожнини дозволило рекомендувати виконання лапароскопічних втручань як загально прийнятої методики для переважної більшості хворих з даною патологією (у 90 % хворих).

Література

1. Сьогодення проблематики гострого холециститу ускладненого перитонітом / Запорожченко Б. С., Кравець К.В., Бородаєв. І.Є., Качанов В.М., Зубков О.Б.// "Медицина і охорона здоров'я в сучасному суспільстві: актуальні питання і сучасні аспекти", Люблін, Республіка Польща, - 2021, с. 56-59. DOI <http://doi.org/10.30525/978-9934-26-038-4-14>.
2. Modern treatment of patients with perforation of the gall bladder wall and peritonitis / Borodaevl.E., Muravyov P.T., Kravets K.V., Zaporozhchenko B.S.// "Modern scientific idea", -2020, P.23-26.
3. Оцінка деяких показників ферментативної активності печінки у хворих на гострий холецистит/ Степась Ю. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М.// Вісник проблем біології і медицини. - 2017. - Вип. 1 (135), - С. 188-190.
4. Gases for establishing pneumoperitoneum during laparoscopic abdominal surgery [Електронний ресурс] / [Т. Yu, Y. Cheng, X.

- Wang та ін.] // Cochrane Database Syst. Rev. - 2017. - Режим доступа до ресурсу: www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009569.pub3/full.
5. Tamm T. I. Morphological substantiation of differential diagnosis of jaundice syndrome in patients with acute cholecystitis / T. I. Tamm, I. G. Zulfugarov, D. Ryabushenko. / Kharkiv Surgical School. - 2021. - №25. - P. 63-66.
 1. Present problems of acute cholecystitis complicated by peritonitis / Zaporozhchenko BS, Kravets KV, Borodaev. IE, Kachanov VM, Zubkov OB // "Medicine and health care in modern society: current issues and contemporary aspects", Lublin, Republic of Poland, - 2021, p. 56-59. DOI <http://doi.org/10.30525/978-9934-26-038-4-14>.
 2. Modern treatment of patients with perforation of the gall bladder wall and peritonitis / Borodaev I.E., Muravyov P.T., Kravets K.V., Zaporozhchenko B.S. // "Modern scientific idea", -2020, P.23-26.
 3. Evaluation of some indicators of enzymatic activity of the liver in patients with acute cholecystitis / Stepas YM, Lapovets LE, Akimova VM // Bulletin of problems biology and medicine. - 2017. - Vip. 1 (135), - P. 188-190.
 4. Gases for establishing pneumoperitoneum during laparoscopic abdominal surgery [Электронный ресурс] / [T. Yu, Y. Cheng, X. Wang та ін.] // Cochrane Database Syst. Rev. - 2017. - Режим доступа до ресурсу: www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009569.pub3/full.
 5. Tamm T. I. Morphological substantiation of differential diagnosis of jaundice syndrome in patients with acute cholecystitis / T. I. Tamm, I. G. Zulfugarov, D. Ryabushenko. // Kharkiv Surgical School. - 2021. - №25. - P. 63-66.

References

*Впервые поступила в редакцию 29.11.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 61(071)+61:378

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425872>

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НИРКИ ІЗ УРАХУВАННЯМ КЛІРЕНСУ КРЕАТИНІНУ У ХВОРИХ НИРКОВО- КЛІТИННИМ РАКОМ ПРИ ВИБОРІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ

Пасічник С.М.¹, Стаховський Е.О.², Гоженко А.І.³, Шатний С.В.⁴

¹Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, м. Львів

²Національний інститут раку, м. Київ

³Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини
транспорту МОЗ України», м. Одеса

⁴Національний університет водного господарства
та природокористування, м. Рівне

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЧКИ С УЧЕТОМ КЛИРЕНСА КРЕАТИНА У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО- КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

Пасечник С.М.¹, Стаховский Э.О.², Гоженко А.И.³, Шатный С.В.⁴

¹Львовский национальный медицинский университет
имени Данила Галицкого, г. Львов

²Национальный институт рака, Киев

³Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский
институт медицины транспорта МЗ Украины», г. Одесса

⁴Национальный университет водного хозяйства
и природопользования, г. Ровно

APPLICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE KIDNEY, TAKING INTO ACCOUNT THE CREATIN CLEANSING CLEANSING IN PATIENTS WITH KIDNEY CELL CANCER WHEN CHOOSING TACTICS OF TREATMENT

Pasichnyk S.M.¹, Stakhovsky E.O.², Gozhenko A.I.³, Shatny S.V.⁴

¹Danylo Halytsky Lviv National Medical University

²National Cancer Institute, Kyiv

³State Enterprise «Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the
Ministry of Health of Ukraine», Odesa

⁴National University of Water Management and nature management, Rivne

Резюме/Summary

Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most common solid neoplasms in the renal parenchyma, accounting for up to 90% of all renal malignancies. The use of a formula modified by the authors to calculate the creatinine clearance taking into account the spatial location of the tumor in the kidney allows you to more accurately stratify patients with RCC when choosing a method of treatment. On the basis of the conducted mathematical forecast in the preoperative period it is possible to predict influence of operative treatment on a functional condition of a kidney after operation and to recommend a certain type of treatment in each case. The use of nephrometric scales,

in particular the national NCIU scale proposed by the NRI and modified by the authors of the NCIU scale provides a great opportunity to increase the number of organ-sparing operations in RCC and reduce the number of cases of development and progression of chronic renal failure.

Key words: *renal cell carcinoma, mathematical prognosis, choice of treatment method*

Нирково-клітинний рак (НКР) є одним з найбільш розповсюджених солідних новоутворень в паренхімі нирок, на його долю припадає до 90 % усіх злоякісних пухлин нирок. Застосування модифікованої авторами формули розрахунку кліренсу креатиніну з урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці, дозволяє більш точно стратифікувати хворих НКР щодо вибору того чи іншого методу лікування. На основі проведеного математичного прогнозу в передопераційному періоді можна передбачити вплив оперативного лікування на функціональний стан нирки після операції та рекомендувати певний вид лікування кожному конкретному випадку. Застосування нефррометричних шкал, зокрема вітчизняної шкали NCIU, запропонованої НІР, та модифікованої авторами шкали NCIU дає велику можливість збільшити кількість органозберігаючих операцій при НКР та зменшити кількість розвитку та прогресії хронічної ниркової недостатності.

Ключові слова: *нирково-клітинний рак, математичний прогноз, вибір методу лікування*

Почечно-клеточный рак (ПКР) является одним из наиболее распространенных солидных новообразований в паренхиме почек, на его долю приходится до 90% всех злокачественных опухолей почек. Применение модифицированной авторами формулы расчета клиренса креатинина с учетом пространственного размещения опухоли в почке позволяет более точно стратифицировать больных ПКР при выборе того или иного метода лечения. На основе проведенного математического прогноза в предоперационном периоде можно предусмотреть влияние оперативного лечения на функциональное состояние почки после операции и рекомендовать определенный вид лечения в каждом конкретном случае. Применение нефрометрических шкал, в частности, отечественной шкалы NCIU, предложенной НІР, и модифицированной авторами шкалы NCIU дает большую возможность увеличить количество органосберегающих операций при ПКР и уменьшить количество случаев развития и прогрессии хронической почечной недостаточности.

Ключевые слова: *почечно-клеточный рак, математический прогноз, выбор метода лечения*

Нирково-клітинний рак (НКР) є одним з найбільш розповсюджених солідних новоутворень в паренхімі нирок, на його долю припадає до 90 % усіх злоякісних пухлин нирок [1]. Основними інструментальними діагностичними методами дослідження, які використовуються для виявлення та характеристики пухлин нирок є ультразвукове дослідження, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія. У хворих із ознаками зниження функції нирок рекомендо-

вано в обов'язковому порядку проведення радіоізотопної ренографії та повного комплексу обстежень скерованих а оцінку функціонального стану нирок з метою оптимізації планування послідуочого лікування [2]. Застосування вищезгаданих діагностичних методів, дозволяє клініцисту в послідуочу оптимізувати тактику лікування хронічної ниркової недостатності (ХНН) у хворих з НКР. Базовою концепцією клінічної експериментальної онкології на сьогоднішній

день залишається органозберігаюче лікування злоякісних новоутворень [3]. Одним із самих важких ускладнень, яке може виникати або прогресувати після проведеного хірургічного лікування НКР, є ХНН (1-12 %) випадків [4]. На думку деяких авторів, краще збереження функції нирок при органозберігаючому лікуванні, на відміну від радикального оперативного лікування, призводить до покращення виживання в цілому [5, 6, 7]. Для прикладу при лапароскопічній резекції час ішемії в ході операції більше, ніж при проведенні відкритої операції [8, 9]. Функціонування нирок в ході операції в віддаленому періоді в значній мірі залежить від того скільки часу тривала ішемія в ході операції [10].

Частота нефрологічних ускладнень при лікуванні та розвитку онкологічних захворювань складає від 5-20 % до 40-60 % й навіть 80 % [35]. Емпірично встановлена нелінійна залежність між зниженням клубочкової фільтрації та підвищенням рівня сироваткового креатиніну дозволило спростити прийняті в онкологічній практиці контроль функції нирок, звівши його до моніторингу концентрації сироваткового креатиніну [11]. Рутинна система нефроурологічного контролю при лікуванні пухлинних захворювань побудована на відомих клініко-біологічних та променевих методах дослідження сечо-статевої системи, не дозволяє своєчасно оцінити ступінь зниження функціонального резерву нирок та спрогнозувати ризик розвитку ниркової недостатності у хворих раком нирки.

Поява радіонуклідних методів дослідження в урології значно покращило можливості визначення функції ниркової паренхіми та сприяло появі нових інформативних способів прогнозування розвитку та перебігу ниркової недостатності. Чутливість та специфічність радіонуклідних досліджень значно підвищилась з появою сучасних радіофармацев-

тичних препаратів, гама-камер, поєднання (накладання) отриманих зображень на результати комп'ютерної томографії. При проведенні даного дослідження в наш час використовуються специфічні засоби радіофармацевтичних препаратів, які дозволяють цілеспрямовано вивчати структуру або функцію нирок [12, 13]. Комп'ютерна обробка даних дозволяє вибрати область дослідження та по різному представляти отримані дані, а саме у вигляді графіків (ренографічних кривих), таблиць або сцинтиграм [14].

Розроблена у 2016 році, система оцінки пухлинного ураження нирки (NCIU-nephrometry), дозволила визначити та розширити показання до резекції нирки. Проте, в даній системі не показано кореляції щодо зміни рівня сироваткового креатиніну до просторового розміщення пухлини в різних ділянках нирки. Тому актуальною проблемою є розробка нових способів визначення показань до резекції нирки при НКР, що дозволять провести органозберігаюче лікування, тим самим зменшити можливість розвитку ХНН та її ускладнень в майбутньому, при цьому дотримуючись всіх принципів онкології.

Мета роботи: розробити модифікацію формули розрахунку кліренса креатиніну з урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці.

Матеріали та методи

Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) є необхідною динамічною величиною для оцінювання функції нирок. Вона показує, який об'єм сечі утворюється в нирках за одиницю часу, тобто на скільки нирка виконує свою динамічну функцію — очищає плазму крові та утворює сечу. Оскільки, ШКФ — це динамічна характеристика нирки, то цей параметр є більш чутливим показником при захворюваннях нирок, ніж статичні параметри (ніж усередненні за будь-

Рис. 1 Модель для розрахунку кліренсу креатиніну без урахування просторового розміщення пухлини в нирці

яким інтервалом часу), такі як сечовина, креатинін, аміак і т.д.

Особливо цей динамічний параметр (ШКФ) необхідно застосовувати при оцінці роботи нирок з пухлинами. В існуючій формулі розрахунку ШКФ (формула Кокрофта-Голта) [15]

Кліренс креатиніну = $(140 - \text{вік}) \times \text{вага}(\text{кг}) \times k / (\text{креатинин сироватки}(\text{мкмоль/л}) \times 0,81)$ (1)

$$\text{де } k = \begin{cases} 1,23 & \text{для чоловіків} \\ 1,05 & \text{для жінок} \end{cases}$$

не врахована залежність від числа нефронів N , від параметра функціональності паренхіми нирки RFP та координатної залежності центра мас пухлини нирки, тобто від ступеня локалізації цієї пухлини в сегментах нирки U, N, C, I . Координати центра мас пухлини визначають не тільки положення пухлини в сегментах U, N, C, I (рис. 1), але і положення пухлини в самих сегментах.

Для врахування цих параметрів необхідно провести розрахунок числа нефронів та параметр функціональності паренхіми нирки $RFP(x_0, y_0, z_0; V_p, V_n)$ в залежності від координатного положення центра мас пухлини

$O_1(x_0, y_0, z_0)$ та її об'єму V_p .

Для цього модифікуємо відому формулу (1) із застосуванням методів математичного моделювання, використовуючи спеціалізований програмний пакет Matlab. Представимо залежність (2) за допомогою спеціалізованих блоків у програмному середовищі мате-

матичного та імітаційного моделювання Simulink. На рис. 1 показана модель для розрахунку кліренсу креатиніну без урахування просторового розміщення пухлини в нирці.

Як видно із представленого рисунка, структура моделі відповідає відомій формулі Кокрофта-Голта та складається із наступних елементів: жорсткозв'язаного перемикача Switch вибору статі, блоки потокового вводу даних пацієнта (вік, вага, Кп.кров), блоки виводу проміжних аналітичних даних, суматор, перемножувачі та подільник.

На рис. 2 представлена розроблена структурно-функціональна схема ідентифікації імовірності зменшення нефронів у нирці на одиницю об'єму dV .

Припустимо, є нирка з об'ємом V_n без пухлини. Ця нирка містить N_0 нефронів. Коли пухлина з об'ємом V_p розвивається в нирці, початкова кількість нефронів (N_0) зменшиться до N .

Тоді N — число нефронів, які є в

Рис. 2 Схематична діаграма для ідентифікації ймовірності пухлини нирки

нирці за наявності пухлини об'ємом V_p , dN — число нефронів, які зменшилися в нирці, при збільшенні об'єму пухлини від V_p до $V_p + dV$.

Де $\lambda(x, y, z)$ — постійна зменшення нефронів при збільшенні об'єму пухлини на dV . Координати положення центра мас пухлини $O_1(x_0, y_0, z_0)$ в нирці відносно центра мас нирки, який визначається точкою $O(0, 0, 0)$. Згідно роботи [2] область нирки розділяють на інтерполярний (середній) та полярні сегменти (Upper) — верхній та (Inferior) — нижній) лініями, що проведені перпендикулярно до вертикальної осі нирки по краях медіальної губи, де паренхіма нирки продовжується у нирковий жир синусів, судин чи порожнистої системи. Далі проводимо перпендикулярну лінію, яка відповідає вертикальній осі нирки і проходить від верхньої до нижньої інтерполярної лінії. Таким чином середній сегмент розділяється ще на два сегменти (Nearness) — близький до судинної ніжки чи медіальний та (Collateral) — латеральний (рис. 3).

Ступінь локалізації в сегментах пропонується визначати координатами

центру мас пухлини, $O_1(x_0, y_0, z_0)$.

Коефіцієнт знаходиться в межах $0 < k < 1$. Значення в межах цього інтервалу визначається половиною довжини лінії (e) на малюнку 4. Значення в межах цього інтервалу визначається половиною довжини лінії (e) на малюнку 4.

Якщо в нирці об'ємом V_n відсутня пухлина $V_p = 0$, тоді $N = N_0$. З урахуванням вищесказаного та результатів іден-

Рис. 3: Поділ нирки на сегменти: N = близькість (сегмент, що прилягає до судинної ніжки нирки або медіального сегмента), C = колатеральний (також відомий як латеральний сегмент), I = нижній сегмент і U = верхній сегмент, де: а) надниркова залоза, б) нирка, в) верхня міжполярна лінія, г) нижня міжполярна лінія, д) осьова лінія нирки [1,2].

Рис. 4. Модель ураження нирки при екзофітному (а) та ендофітному (б) зростанні пухлини, де — півосі модельного еліпсоїда нирки та — півосі модельного еліпсоїда пухлини. [1,2].

Рис. 5. Послідовність обчислень для ймовірного виконання

тифікації імовірності зменшення нефронів у нирці на одиницю об'єму dV перейдемо до безпосереднього процесу обчислення відповідно до розробленої структурної схеми на рис. 5.

Як видно із представленого рисунку

Графічно алгоритм проведення обчислень представлено на рис. 6.

Із представленої блок-схеми видно, що процес обчислення проводиться в діапазоні зміни коефіцієнта k , який залежить від довжини лінії еліпсоїда та лежить в межах $[0...1]$.

Похідні параметри $\lambda'_x(0)$, $\lambda'_y(0)$,

$\lambda'_z(0)$ можна визначити експериментально використовуючи спіральну комп'ютерну томографію або на основі методу нефрометрії.

Після завершення обчислень, задача зводиться до аналітичного представлення нирки та пухлини у формі еліпсоїдів, визначення їх відносних об'ємів V_n та V_p відповідно до [15] та випадків росту пухлини шляхом введення додаткового параметру V_z .

Для практичних розрахунків параметр функціональності паренхіми нирки в ендофітному рості знаходимо за формулою

Рис. 6. Блок-схема для розрахунку λ параметрів

ку, входи структурної схеми є відповідними виходами структурно-функціональної схеми представленої на рис. 2, які використовуються для визначення положення центра мас модельного еліпсоїда нирки. Обчислення інтегрального виразу можливе через розклад параметру $\lambda(x,y,z)$ в ряд Тейлора в околі точки $O(0,0,0)$.

$$RFP_{end}(x_0, y_0, z_0; V_p, V_n) = \frac{\left(1 - \frac{V_p}{V_n}\right)}{\exp\left(-\frac{1}{V_n^2} V_p \left(|x_0 b_p c_p| + |y_0 a_p c_p| + |z_0 a_p b_p|\right)\right)} \quad (1)$$

при екзофітному рості з урахуванням:

$$RFP_{ekz}(x_0, y_0, z_0; V_p, V_n) = \frac{\left(1 - (1 - p_1) \frac{V_p}{V_n}\right)}{\exp\left(-\frac{1}{V_n^2} (1 - p_1) V_p \left(|x_0 b_p c_p| + |y_0 a_p c_p| + |z_0 a_p b_p|\right)\right)} \quad (2)$$

Де p_1 — коефіцієнт, який визначає частину об'єму пухлини $V_z = p_1 V_p$

Як показує аналіз співвідношень (1) та (2) параметр $RFP(x_0, y_0, z_0; V_p, V_n)$, який описує функціональність паренхіми нирки визначається об'ємом пухлини V_p , координатним положенням пухлини $O_1(x_0, y_0, z_0)$ (рис. 3), тобто в якому сегменті локалізована пухлина, та півосями еліпса пухлини (a_p, b_p, c_p) . З формул (17) та (18) випливає, якщо відсутня пухлина ($V_p = 0$), тоді параметр, який описує функціональність паренхіми нирки $RFP(x_0, y_0, z_0; 0, V_n) = 1$, а коли пухлина займає об'єм, що дорівнює об'єму нирки, тобто $V_p = V_n$, тоді $RFP = 0$, тобто нирка не функціонує.

У патенті на корисну модель №86311 параметр RFP визначається тільки об'ємом пухлини і не враховує координатної залежності положення сегменту нирки, в якому розміщена пухлина.

Оскільки ШКФ прямопорційна числу нефронів або параметру RFP , то у формулі (1) появиться співмножник

$RFP(x_0, y_0, z_0; V_p, V_n)$. В залежності від виду росту пухлини (ендофітний або екзофітний) матимемо наступні формули для розрахунку ШКФ, які враховують залежність від числа нефронів N , від параметра функціональності паренхіми нирки RFP та координатної залежності центра мас пухлини нирки, тобто від ступеня локалізації цієї пухлини в сегментах нирки U, N, C, I.

Обговорення результатів

Аналіз формул (3) і (4) демонструє, що при даному ідентичному об'ємі пухлини (V_p) ШКФ буде вищою, коли пухлина розташована в сегменті U або в I сегменті порівняно з пухлинами в сегментах N або C. Даний факт засвідчує, що значення ШКФ буде змінюватись в залежності від положення масового центру пухлини $O_1(x_0, y_0, z_0)$ в певному сегменті.

Апробація математичної моделі

Для отримання результатів на основі представленої моделі була розроблена спрощена модель з використанням зазначеного програмного забезпечення. Для вирішення інтегральних залежностей, зокрема числового ряду Тейлора, були використані ідентифікація геометричних положень пухлини в три-

$$\text{ШКФ}_{\text{end}} \left(\frac{\text{мл}}{\text{хв}} \right) = k \times \frac{(140 - \text{вік}(\text{роки})) \times \text{маса тіла}(\text{кг})}{\text{Кр.крові}(\text{при } RFP, 0 \leq RFP < 1) \left(\frac{\text{мкмоль}}{\text{л}} \right)} \times \left(1 - \frac{V_p}{V_n} \right) \times \frac{1}{\exp \left(-\frac{1}{V_n^2} V_p \left(|x_0 b_p c_p| + |y_0 a_p c_p| + |z_0 a_p b_p| \right) \right)} \quad (3)$$

$$\text{ШКФ}_{\text{ekz}} \left(\frac{\text{мл}}{\text{хв}} \right) = k \times \frac{(140 - \text{вік}(\text{роки})) \times \text{маса тіла}(\text{кг})}{\text{Кр.крові}(\text{при } RFP, 0 \leq RFP < 1) \left(\frac{\text{мкмоль}}{\text{л}} \right)} \times \left(1 - (1 - p) \frac{V_p}{V_n} \right) \times \frac{1}{\exp \left(-\frac{1}{V_n^2} (1 - p) V_p \left(|x_0 b_p c_p| + |y_0 a_p c_p| + |z_0 a_p b_p| \right) \right)} \quad (4)$$

вимірній системі координат, інструменти паралелізації.

На основі розробленої моделі були визначені порівняльні оцінки ефективності та швидкодії із використанням сучасних обчислювальних засобів. Для різних наборів даних, таблиця 1 демонструє загальний час, витрачений на проведення обчислень послідовним способом T_s - часом, витраченим при послідовному обрахунку (с), та паралельним способом T_p — прогнозованим часом при паралельному обрахунку (с), $N_{\text{int max}}$ - кількість внутрішніх ітерацій, Num

— розмірність масиву записів пацієнтів що обробляються.

Під час проведення експериментальних обчислень визначено кількість ітерацій необхідних для обчислення, витрачений час на проведення обчислення та прогнозований час на паралельне обчислення. Таким чином, подальшим вдосконаленням розробленої моделі є застосування засобів паралелізації обчислень та методів на основі теорії штучних нейронних мереж. Порівнюючи результати аналітичних обчислень залежностей (4), (5) та результати моделювання можна зробити висновок, що математичне представлення просторового положення пухлини в нирці та визначення взаємного положення дозволяє покращити

Таблиця 1

Результати симуляції розробленої моделі розрахунку кліренса креатиніну з урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці

Num	T_s (s)	T_p (s)	$N_{\text{int max}}$
1	0.823	0.409	2
2	1.309	0.163	7
3	1.225	0.170	7
4	1.373	0.136	8
5	1.235	0.153	7
6	1.728	0.158	11
7	1.615	0.171	10
8	1.785	0.251	8
9	4.544	0.445	10
10	11.932	1.193	1

Результати симуляції розробленої моделі розрахунку кліренса креатиніну з урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці та визначення взаємного положення дозволяє покращити

Рис. 7. Модель для розрахунку кліренсу креатиніну із урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці

формулу розрахунку ШКФ, використані методи математичного аналізу та статистики у незначній мірі ускладнюють процес проведення обчислень, спостерігається стійкість моделі до похибок вхідних даних, результуючі дані отримані із похибкою що не перевищує задану, а отже модель є адекватною.

Висновок

Застосування модифікованої нами формули розрахунку кліренсу креатиніну з урахуванням просторового розміщення пухлини в нирці, дозволяє більш точно стратифікувати хворих НКР щодо вибору того чи іншого методу лікування.

На основі проведеного математичного прогнозу в передопераційному періоді можна передбачити вплив оперативного лікування на функціональний стан нирки після операції та рекомендувати певний вид лікування кожному конкретному випадку.

Застосування нефрометричних шкал, зокрема вітчизняної шкали NCIU, запропонованої НІР, та модифікованої нами шкали NCIU, дає велику мож-

ливість збільшити кількість органозберігаючих операцій при НКР, та зменшити кількість розвитку та прогресії ХНН у даного контингенту хворих.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що у них немає конфлікту інтересів.

Література

1. Вітрук Ю.В., Стаховський Е.О., Войленко О.А. та співавтор. Сучасні системи оцінки пухлинного ураження нирки. Клиническая онкология. № 3 (11), 2013 с. 2-6
2. Вітрук Ю.В., Стаховський Е.О., Войленко О.А. Вибір тактики хірургічного лікування хворих на рак нирки. (методичні рекомендації) Київ — 2016. С. 6-24
3. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2008 Mar-Apr; 58 (2): 71–96.
4. Chapin B.F., Wood C.G. (2011) The RENAL Nephrometry Nomogram: Statistically Significant, But Is It Clinically Relevant? Eur. Urol., 60: 249–252.
5. Patard J.-J. Toward Standardized Anatomical Classifications of Small Renal Tumors. Eur. Urol., 2009 56: 794–795.
6. Donna M. Gress, Stephen B. Edge, Frederick L. Greene. et al. Principles of Cancer Staging. American Joint Committee on Cancer 2017

p. 3-30

7. Lifshitz D.A, Shikanov S., Jeldres C. et al. (2009) Laparoscopic partial nephrectomy: predictors of prolonged warm ischemia. *J. Urol.*, 182: 860–865.
8. Porpiglia F., Volpe A, Billia M. et al. (2008) Assessment of risk factors for complications of laparoscopic partial nephrectomy. *Eur. Urol.*, 53: 590–596.
9. Bruner B., Breau R.H., Lohse C.M. et al. (2011) Renal nephrometry score is associated with urine leak after partial nephrectomy. *BJU Int.*, 108: 67.
10. Canter D., Kutikov A, Manley B. et al. (2011) Utility of the R.E.N.A.L. nephrometry scoring system in objectifying treatment decision-making of the enhancing renal mass. *Urology*, 78: 1089.
11. Rosaleen B. Parsons, Daniel Canter, Alexander Kutikov, Robert G. Uzzo. RENAL Nephrometry Scoring System: The Radiologist's Perspective. (2012) *American Journal of Roentgenology*. 199 (3): W355-9.
12. Fattah H, Layton A, Vallon V. How Do Kidneys Adapt to a Deficit or Loss in Nephron Number? *Physiology (Bethesda)*. 2019 May 01; 34 (3): 189-197.
13. Asmar A, Cramon PK, Simonsen L, Asmar M, Sorensen CM, Madsbad S, Moro C, Hartmann B, Jensen BL, Holst JJ, Bylow J. Extracellular Fluid Volume Expansion Uncovers a Natriuretic Action of GLP-1: A Functional GLP-1-Renal Axis in Man. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2019 Jul 01; 104 (7): 2509-2519.
14. Yavuz YC, Altınkaynak K, Sevinc C, Ozbek Sebin S, Baydar I. The cartonectin levels at different stages of chronic kidney disease and related factors. *Ren Fail.* 2019; 41 (1): 42-46.
15. Козлов М.В., Прохоров А.В. Введение в математическую статистику. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 264 с.
16. Журнал «медицина світу» — журнал для широкого кола лікарів msvit.com
3. Chapin B.F., Wood C.G. (2011) The RENAL Nephrometry Nomogram: Statistically Significant, But Is It Clinically Relevant? *Eur. Urol.*, 60: 249–252.
4. Patard J.-J. Toward Standardized Anatomical Classifications of Small Renal Tumors. *Eur. Urol.*, 2009 56: 794–795.
5. Donna M. Gress, Stephen B. Edge, Frederick L. Greene. et al. Principles of Cancer Staging. American Joint Committee on Cancer 2017 p. 3-30
6. Lifshitz D.A, Shikanov S., Jeldres C. et al. (2009) Laparoscopic partial nephrectomy: predictors of prolonged warm ischemia. *J. Urol.*, 182: 860–865.
7. Porpiglia F., Volpe A, Billia M. et al. (2008) Assessment of risk factors for complications of laparoscopic partial nephrectomy. *Eur. Urol.*, 53: 590–596.
8. Bruner B., Breau R.H., Lohse C.M. et al. (2011) Renal nephrometry score is associated with urine leak after partial nephrectomy. *BJU Int.*, 108: 67.
9. Canter D., Kutikov A, Manley B. et al. (2011) Utility of the R.E.N.A.L. nephrometry scoring system in objectifying treatment decision-making of the enhancing renal mass. *Urology*, 78: 1089.
10. Rosaleen B. Parsons, Daniel Canter, Alexander Kutikov, Robert G. Uzzo. RENAL Nephrometry Scoring System: The Radiologist's Perspective. (2012) *American Journal of Roentgenology*. 199 (3): W355-9.
11. Fattah H, Layton A, Vallon V. How Do Kidneys Adapt to a Deficit or Loss in Nephron Number? *Physiology (Bethesda)*. 2019 May 01; 34 (3): 189-197.
12. Asmar A, Cramon PK, Simonsen L, Asmar M, Sorensen CM, Madsbad S, Moro C, Hartmann B, Jensen BL, Holst JJ, Bylow J. Extracellular Fluid Volume Expansion Uncovers a Natriuretic Action of GLP-1: A Functional GLP-1-Renal Axis in Man. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2019 Jul 01; 104 (7): 2509-2519.
13. Yavuz YC, Altınkaynak K, Sevinc C, Ozbek Sebin S, Baydar I. The cartonectin levels at different stages of chronic kidney disease and related factors. *Ren Fail.* 2019; 41 (1): 42-46.
14. Kozlov MV, Prokhorov AV Introduction to mathematical statistics. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 264 с.

References

1. Vitruk YV, Stakhovsky EQ, Voylenko OA and co-author. Modern systems for assessing tumor lesions of the kidney. *Clinical oncology*. № 3 (11), 2013 p. 2-6
2. Vitruk YV, Stakhovsky EQ, Voylenko OA Choice of tactics of surgical treatment of patients with kidney cancer. (methodical recommendations) Kyiv - 2016. P. 6-24. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer statistics. *CA Cancer J Clin.* 2008 Mar-Apr; 58 (2): 71–96.

*Впервые поступила в редакцию 11.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616-022.6-002.16-07:616-073.756.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425874>

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ SARS-COV-2

⁴*Насибуллин Б.А., ¹Ильина-Стогниенко В.Ю., ¹Васильев А.А.,
²Бурлаченко В.П., ⁴Барбарига С.Н., ⁴Гоженко А.И., ⁴Попадинец А.А.*
¹Одесский национальный медицинский университет (г. Одесса, Украина)
²Коммунальное учреждение «Одесское областное патологоанатомическое бюро» (г. Одесса, Украина)
³Одесский областной клинический медицинский центр (г. Одесса, Украина)
⁴Государственное предприятие «Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины» (г. Одесса, Украина)

ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА SARS-COV-2 З ПНЕВМОНІЄЮ

⁴*Насібуллін Б.А., ¹Ільїна-Стогнієнко В.Ю., ¹Васильєв А.А.,
²Бурлаченко В.П., ³Барбарига С.М., ⁴Гоженко А.І., ⁴Попадінець О.О.*
¹Одеський національний медичний університет (м. Одеса, Україна)
²Комунальна установа «Одеське обласне патологоанатомічне бюро» (м. Одеса, Україна)
³Одеський обласний клінічний медичний центр (м. Одеса, Україна)
⁴Державне підприємство «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» (м. Одеса, Україна)

CHANGES IN THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE LIVER IN PATIENTS WITH SARS-COV-2 PNEUMONIA

⁴*Nasibullin B.A., ¹Ilina-Stohnienko V.Yu., ¹Vasyliiev O.A.,
²Burlachenko V.P., ³Barbariga S.N., ⁴Gozhenko A.I., ⁴Popadynets A.A.*
¹Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
²Municipal Institution "Odessa Regional Pathological Bureau" (Odessa, Ukraine)
³Odessa Regional Clinical Medical Center (Odessa, Ukraine)
⁴State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Ministry of Health of Ukraine, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The authors of the biochemical studies of liver function and histological examination of pieces of liver of 27 patients with coronavirus disease, of which 19 died of SARS-CoV-2 due to pneumonia revealed the following. The development of SARS-CoV-2 pneumonia is accompanied by impaired liver function in the form of weakening of its detoxification function and decreased bile function. The substrate of these disorders in the liver are changes in vascular tone, fibrosis of the vessel wall formation in some vessels "inflows" of endothelium. The location of hepatocytes in the lobes changes, hepatocytes with vacuoles of different sizes, including large ones, appear. There was an accumulation of lymphoid elements around the central vein. The above-described changes in the structure of the liver were manifested in the early stages of the disease, were determined in the form of fields of altered parenchyma and persisted

along with the increase in dysfunction throughout the disease. With increasing duration of the disease, no catastrophic aggravation of these changes was detected.

Key words: *SARS-CoV-2-induced pneumonia, structure and function of the liver.*

Автори за результатами біохімічних досліджень функції печінки та гістологічних досліджень фрагментів печінки 27 хворих на коронавірусну хворобу, з яких 19 загинули від SARS-CoV-2 обумовленої пневмонії, виявили, що розвиток SARS-CoV-2 пневмонії супроводжується порушенням функції печінки у вигляді послаблення її детоксикаційної функції та зниження функції жовчоутворення. Субстратом цих порушень у печінці виступають зміни тонузу судин, фіброз стінки судин, у деяких судинах відбувається «напливів» ендотелію. Змінюється розташування гепатоцитів у часточках, з'являються гепатоцити з вакуолями різних, зокрема великих розмірів. Відбувалося скупчення лімфоїдних елементів навколо центральної вени. Вищеописані зміни структури печінки виявлялися на ранніх стадіях захворювання, визначалися як поля зміненої паренхіми і зберігалися, поруч із посиленням порушення функції, протягом всього захворювання. У разі збільшення тривалості захворювання катастрофічного обтяження цих змін не виявилось.

Ключові слова: *SARS-CoV-2 обумовлена пневмонія, структура та функції печінки.*

Авторы по результатам биохимических исследований функции печени и гистологических исследований фрагментов печени 27 больных коронавирусной болезнью, из которых 19 погибли от пневмонии, обусловленной SARS-CoV-2, выявили следующее. Развитие SARS-CoV-2 пневмонии сопровождается нарушением функции печени в виде ослабления ее детоксикационной функции и снижения функции желчеобразования. Субстратом этих нарушений в печени выступают изменения тонуза сосудов, фиброз стенки сосудов, образование в некоторых сосудах «наплывов» эндотелия. Изменяется расположение гепатоцитов в дольках, появляются гепатоциты с вакуолями разных, в том числе крупных размеров. Имело место скопление лимфоидных элементов вокруг центральной вены. Вышеописанные изменения структуры печени проявлялись на ранних стадиях заболевания, определялись в виде полей измененной паренхимы и сохранялись, наряду с усилением нарушения функции, на протяжении всего заболевания. При увеличении длительности заболевания катастрофического утяжеления этих изменений не обнаружилось.

Ключевые слова: *SARS-CoV-2 обусловленная пневмония, структура и функции печени.*

Вступление

В первой половине XXI века среди широко распространённых инфекций начинают преобладать вирусные поражения. Эпидемии, вызванные разными штаммами вируса гриппа в 2009 и 2016 гг [1, 2, 3], и объявленная в 2019 году пандемия коронавируса SARS-CoV-2 оказали массивную нагрузку на материальные и трудовые ресурсы системы здравоохранения многих стран и в ряде случаев создали кризисные ситуации этой системы [4, 5, 6, 7].

Во многом отсутствие стойкого эффекта в борьбе с коронавирусной инфекцией обусловлены сложностью патогенеза и недостаточной глубиной его изученности, что возможно связано с его многофакторным характером [5, 8-11, 26, 27].

Среди факторов, определяющих патогенез коронавирусного поражения, прежде всего выделяют: гипоксию, микроангиопатию, гиперергические и аутоиммунные реакции [12, 13, 14, 15]. Такой сложный патогенез этой патологии определяет полиорганный характер изменений выявляемых при обследовании лиц с диагнозом COVID-19, погибших от SARS-CoV-2-обусловленной пневмонии [16, 17].

SARS-CoV-2 — одноцепочечный РНК-содержащий вирус, принадлежащий к семейству *Coronaviridae*. S-белок вируса SARS-CoV-2 имеет сходство к рецептору ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ-2), причем его аффинность в отношении этого рецептора в 10-20 раз выше, чем у SARS-CoV [18, 19]. Рецептор АПФ2 экспрессируется не только в эпителии респираторных путей, но и в эпителии желудочно-кишечного тракта, мочевых путей, макрофагах и других клетках многих органов и тканей, в том числе и в центральной нервной системе (ЦНС). При аутопсии умерших от COVID-19, одновременно с поражением легких, выявляют поражение других органов, которые по своей тяжести могут превалировать над легочной патологией [20, 21, 22].

Исходя из вышесказанного, **целью работы** была оценка изменений функции печени и ее структурных поражений у лиц с коронавирусной болезнью COVID-19 погибших от SARS-CoV-2-обусловленной пневмонии.

Материалы и методы

Материалом для оценки изменений функции печени служили данные полученные при обследовании 27 больных с коронавирусной болезнью (КВБ) COVID-19 находившихся в городской клинической инфекционной больнице г. Одесса (Украина). Материалом для выявления структурных изменений печени при КВБ-COVID-19 послужили данные

аутопсий 19 лиц, из числа включенных в работу, у которых диагноз в протоколе патологоанатомического исследования звучал следующим образом: «Коронавирусная болезнь COVID-19: серозно-геморрагический трахеобронхит, двухсторонняя тотальная серозно-геморрагическая пневмония; диффузное повреждение легких пролиферативная фаза с карнификацией легких».

Половозрастная характеристика контингента обследованных: мужчины — 55,6 %, женщины — 44,4 %; из них до 60 лет количество больных составляло 22,3 %; старше 60 лет — 77,7 %. По длительности пребывания на койке до выписки или летального исхода можно выделить две группы больных — до 10 суток 37,0 %; больные свыше 10 суток — 63,0 %. О состоянии функции печени судили по изменениям биохимических показателей крови: общий билирубин и его фракции; активность АлАТ и АсАТ, а также содержание креатинина и мочевины.

При проведении аутопсии проводили макроскопическую оценку состояния печени. В процессе аутопсии забирали кусочки из правой и левой долей печени объемом 1 см³ каждый. Забранные кусочки фиксировали в 4 % параформальдегиде 24 часа. Затем кусочки проводили через спирты, возрастающей концентрации и заливали в целлоидин по общепринятой методике. Из полученных блоков изготавливали гистологические срезы толщиной 7-9 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Полученные препараты исследовались при помощи светового микроскопа с оценкой изменений в структурно-функциональной организации печени.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования функции печени у лиц, включенных в наше исследование отражены в таблице 1.

Как следует из данных таблицы 1, изменения показателей функции печени имеют одинаковую направленность в группах пациентов, находившихся в стационаре до 10 суток и более 10 суток. По своей выраженности изменений большинства показателей функции печени у пациентов находившихся в стационаре более 10 дней являются дальнейшим ухудшением изменений выявленных в период до 10 дней. Исключение составляют количество общего билирубина и прямого билирубина, эти показатели у больных после 10 суток прибывания в стационаре увеличиваются на 112 % и 564 % соответственно. Поскольку у всех обследованных больных активность ферментов переминирования резко снижается (особенно активность АлАТ в период до 10 суток пребывания в стационаре), можно полагать, что детоксикационная функция печени резко ингибируется и токсические эндогенные метаболиты усиливают свое разрушительное действие на организм больного значительно отягощая его состояние. После 10 суток заболевания активность АлАТ и АсАТ повышается, при этом имеет место корреляция изменений этих показателей и возраста больных. У больных до 60 лет активность обоих ферментов приближалась к данным рефе-

рентных величин, а у больных старше 60 лет — активность АлАТ превышала их на 117 %, а активность АсАТ — на 70 %. Содержание мочевины достоверно снижается у всех обследованных, что может свидетельствовать об угнетении обмена азотистых соединений. Что касается содержания креатинина, то после 10 суток течения заболевания у пациентов 2 группы, оно достоверно превышает референтные величины. То есть, можно полагать, что имеют место дистрофические изменения в мышечной ткани больных.

Полученные нами данные согласуются с данным литературы в том, что развитие SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии сопровождается изменениями показателей функциональной активности печени. В работе Manasova G.S. и соавторов [23] установлено, что

Таблица 1

Показатели функциональной активности печени у больных с КВБ COVID-19

Показатели	Группы				
	1 группа контрольная (референтные величины)	2 группа (до 10 суток стационара)		3 группа (свыше 10 суток стационара)	
		(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)	%	(M ₃ ± m ₃)
Билирубин общий, мкмоль/л	20,80 ± 0,66	10,05 ± 1,02*	48	44,21 ± 3,90**	212
Билирубин прямой, мкмоль/л	3,40 ± 0,22	2,75 ± 0,11*	81	22,62 ± 5,71**	664
Билирубин не прямой, мкмоль/л	16,60 ± 0,78	7,30 ± 1,55*	44	21,62 ± 2,10**	130
АлАТ, од/л	41,00 ± 0,53	23,31 ± 0,92*	57	34,20 ± 2,27** 89,05 ± 3,91***	83 217
АсАТ, од/л	40,00 ± 0,31	36,72 ± 0,28*	91	34,98 ± 1,04* 68,05 ± 1,87***	87 170
Креатинин, мкмоль/л	106,02 ± 0,98	73,50 ± 4,71*	69	113,14 ± 1,65**	106
Мочевина, мкмоль/л	7,30 ± 0,15	6,35 ± 0,34*	87	5,90 ± 0,47**	81

Примечания:

(M₁ ± m₁), (M₂ ± m₂) and (M₃ ± m₃) — средние арифметические с ошибкой показателей;

* — достоверные изменения (p < 0,05) рассчитаны в сравнении между (M₂ ± m₂) и (M₁ ± m₁);

** — достоверные изменения (p < 0,05) рассчитаны в сравнении между (M₃ ± m₃) и (M₁ ± m₁);

‡ за 100 % приняты данные контрольной группы; † — показатели больных старше 60 лет.

активность АсАТ у этих больных снижается на 22,2 %; активность АлАТ- на 25,1 %; общий билирубин повышается на 41,17 %. Также изменяется содержание мочевины и креатинина в крови: содержание мочевины на 64,7 % превышает нижнюю границу физиологического коридора, а содержание креатинина — на 67,9 %, т.е. имеет место нарушение функции печени. При этом в ряде работ других авторов также приводятся данные об изменении функции печени в течении КВБ [24, 25].

Визуально исследование печени в процессе аутопсии показало, что в разные сроки течения заболевания изменений размеров, качества ее поверхности не наблюдалось. Что касается цвета печеночной паренхимы, то у всех обследованных, независимо от длительности заболевания, он был с выраженным желтоватым оттенком.

Микроскопическое исследование препаратов печени у лиц, погибших от SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии в первые 10 дней после поступления в стационар выявило сохранение дольчатой организации паренхимы печени. Центральная вена в дольках расширена, в части долек—до состояния лакун. (рис. 1). Сосуды триад частью обычного вида, частью расширены, частью с резко выраженным фиброзом. В некоторых дольках вокруг артерий триад диапедезно вышедшие эритроциты. Вокруг центральной вены определяются скопления лимфоидных элементов. Следует отметить, что в некоторых дольках в сосудах триад эндотелий имеет «наплывы» из нескольких рядов эндотелиоцитов. Расположение гепатоцитов в дольках неодинаковое. В части долек гепатоциты упакованы в балках на значительном расстоянии от центральной вены; в части — балки формируются на небольшом расстоянии от центральной вены, а дальше гепатоциты формируют сплошной массив. В части

долек расположение гепатоцитов неупорядоченное — сплошным массивом. Гепатоциты в основном средних размеров, цитоплазма их гомогенная или мелкозернистая. В части долек слабо-базофильная, в части долек—темно-базофильная. Ядра гепатоцитов разных размеров, окраска их светлая, в части гепатоцитов хроматин собран под ядерной оболочкой, в части гепатоцитов—равномерно распределен по ядру. Следует отметить, что двуядерные гепатоциты нами не обнаружены. Во всех дольках обнаружены группы клеток с вакуолями и липидными включениями, при этом вокруг центральной вены вакуоли в клетках крупные и очень крупные; по периферии дольки —вакуоли в гепатоцитах мелкие. Междольковые перегородки плотные несколько утолщены (визуально).

Микроскопическое исследование препаратов печени лиц, погибших от SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии, после 10 суток пребывания на койке, не выявило отличий от вышеописанной картины изменений структуры паренхимы. Особенностью состояния паренхимы печени у этих больных было визуальное увеличение количества лимфоцитов вокруг центральной вены печеночных долек, а также увеличение размеров вакуолей и липидных включений (рис. 2)

Таким образом результаты наших исследований показали, что развитие SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии сопровождается нарушением функции печени в виде ослабления желчеобразования и детоксикации. Также повышается катаболическое преобразование продуктов азотистого обмена. Материальным субстратом нарушения функции печени были структурные изменения в ней. Эти изменения проявляются нарушением регуляции сосудистого тонуса (дилатация или спазм сосудов), фиброзом сосудистой стенки;

появлением диапедезно вышедших клеточных элементов крови; появлением «наплывов» эндотелия. В паренхиме печени имеет место утолщение междольковых прослоек; накопление вакуолизированных гепатоцитов; скопление лимфоцитов вокруг центральной вены. Следует отметить, что нарушение структуры печени отмечалось не диффузно, а достаточно большими участками, между которыми располагались участки с обычной структурой паренхимы. Кроме того, следует отметить, что увеличение длительности заболевания выявило усиления нарушений функции печени. Со стороны структурных изменений отличалось только визуальное увеличение числа вышедших лимфоцитов и увеличение количества гепатоцитов с очень большими вакуолями.

Выводы

Можно полагать, что коронавирус попадая в организм нарушает жизнедеятельность гепатоцитов, что приводит к изменениям структуры и функции паренхимы печени, которая в свою очередь нарушает функцию всего организма. При этом поражения печени вирусом носит достаточно стабильный характер, на протяжении всего заболевания и очевидно играет определенную

роль в патогенезе COVID-19 патологии.

References/Литература

1. Harrington WN, Kackos CM, Webby RJ. The evolution and future of influenza pandemic preparedness. *Exp Mol Med*. 2021; **53**: 737–749. <https://doi.org/10.1038/s12276-021-00603-0>.
2. Moghadami MA. Narrative Review of Influenza: A Seasonal and Pandemic Disease. *Iran J Med Sci*. 2017 Jan; 42 (1): 2-13.
3. Saunders-Hastings PR, Krewski D. Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission. *Pathogens*. 2016; 5 (4): 66. doi: 10.3390/pathogens5040066.
4. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (эCOVID-19): situation report. 2020; 45. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331356>.
5. Lin L, Lu L, Cao W, Li T. Hypothesis for potential pathogenesis of SARS-CoV-2 infection-a review of immune changes in patients with viral pneumonia. *Emerg Microbes Infect*. 2020 Dec; 9 (1): 727-732. doi: 10.1080/22221751.2020.1746199.
6. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, Low JG, Tan SY, Loh J. et al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. *JAMA* 2020; 323 (15): 1488-1494. doi: 10.1001/jama.2020.3204.
7. Haldane V, De Foo C, Abdalla SM, Jung AS, Tan M, Wu S. et al. Health systems

Рис. 1.: Печень больного, погибшего от SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии до 10 дня болезни. Резкое расширение центральной печеночной вены. Неупорядоченность в распределении гепатоцитов в дольке. Скопление вакуолей и липидных включений. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув.: x100.

Рис. 2.: печень больного, погибшего от SARS-CoV-2 обусловленной пневмонии после 10 дня пребывания в клинике. Крупные липидные включения и вакуолизация цитоплазмы. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув.: x400

- resilience in managing the COVID-19 pandemic: lessons from 28 countries. *Nat Med.* 2021; 27: 964–980. doi: 10.1038/s41591-021-01381-y.
8. Eastin C, Eastin T. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China: Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. *N Engl J Med.* 2020; 58 (4): 711–712. doi: 10.1016/j.jemermed.2020.04.004.
 9. Yuki K, Fujiogi M, Koutsogiannaki S. COVID-19 pathophysiology: A review. *Clin Immunol.* 2020; 215: 108427. doi: 10.1016/j.clim.2020.108427.
 10. Nasibullin BA, Gozhenko AI, Burlachenko VP, Gushcha SG., Ilina-Stohniienko VYu., Vasjuk TV, Barbariga SN. Peculiarities of peripheral blood and structural characteristics of the spleen in patients with SARS-CoV-2 pneumonia. *Bulletin of Problems in Biology and Medicine.* 2021; 4 (162): 136–140. doi: 10.29254/2077-4214-2021-4-162-136-140. [in Ukrainian].
 11. Giovane RA, Rezai S, Cleland E, Henderson CE. Current pharmacological modalities for management of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) and the rationale for their utilization: A review. *Rev Med Virol.* 2020 Sep; 30 (5): e2136. doi: 10.1002/rmv.2136.
 12. Cavezzi A, Troiani E, Corrao S. COVID-19: hemoglobin, iron, and hypoxia beyond inflammation. A narrative review. *Clin Pract.* 2020; 10 (2): 1271. doi: 10.4081/cp.2020.1271.
 13. Vinayagam S, Sattu K. SARS-CoV-2 and coagulation disorders in different organs. *Life Sci.* 2020 Nov 1; 260: 118431. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118431.
 14. Mondello C, Rocuzzo S, Malfa O, Sapienza D, Gualniera P, Spagnolo EV. et al. Pathological Findings in COVID-19 as a Tool to Define SARS-CoV-2 Pathogenesis. A Systematic Review. *Front. Pharmacol.* 2021. April 12: e614586. doi: 10.3389/fphar.2021.614586.
 15. Liu Y, Sawalha AH, Lu Q. COVID-19 and autoimmune diseases. *Curr Opin Rheumatol.* 2021; 33 (2): 155–162. doi: 10.1097/BOR.0000000000000776.
 16. Elezkurtaj S, Greuel S, Ihlow J, Michaelis EG, Bischoff P, Kunze CA et al. Causes of death and comorbidities in hospitalized patients with COVID-19. *Sci Rep.* 2021; 11: 4263. doi: 10.1038/s41598-021-82862-5.
 17. Martines RB, Ritter JM, Matkovic E, Gary J, Bollweg BC, Bullock H. et al. Pathology and Pathogenesis of SARS-CoV-2 Associated with Fatal Coronavirus Disease, United States. *Emerg Infect Dis.* 2020; 26 (9): 2005–2015. doi: 10.3201/eid2609.202095.
 18. Kuba K, Yamaguchi T, Penninger JM. Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) in the Pathogenesis of ARDS in COVID-19. *Front Immunol.* 2021; 12: 732690. doi: 10.3389/fimmu.2021.732690.
 19. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y. et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *N Engl J Med.* 2020; 382 (13): 1199–1207. doi: 10.1056/NEJMoa2001316.
 20. Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and Multiorgan Response. *Curr Probl Cardiol.* 2020; 45 (8): 100618. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100618.
 21. Yao XH, Luo T, Shi Y, He ZC, Tang R, Zhang PP. et al. A cohort autopsy study defines COVID-19 systemic pathogenesis. *Cell Res.* 2021; 31: 836–846. doi: <https://doi.org/10.1038/s41422-021-00523-8>.
 22. Selina G, Jana I, Mihnea-Paul D, Simon S, Max CV, Linus H. et al. COVID-19: Autopsy findings in six patients between 26 and 46 years of age. *International Journal of Infectious Diseases.* 2021; 108: 274–281. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.05.069>.
 23. Manasova GS, Shpak I, Didenkul NV, Zhovtenko OB, Radchenko YaA. Some clinical and laboratory aspects of acute respiratory viral infection caused by SARS-CoV-2 coronavirus in pregnant women. *Bulletin of Marine Medicine (Вісник морської медицини).* 2021; 2 (91): 3–13. <https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10138/Manasova.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [in Russian].
 24. Gholizadeh P, Safari R, Marofi P, et al. Alteration of Liver Biomarkers in Patients with SARS-CoV-2 (COVID-19). *J Inflamm Res.* 2020; 13: 285–292. doi: 10.2147/JIR.S257078.
 25. Parastoo H, Shervin A, Mohammadreza K, Milad Z, Arghavan Z, Tayebe Latifi. et al. The coronavirus disease 2019 and effect on liver function: a hidden and vital interaction beyond the respiratory system, *Reviews and Research in Medical Microbiology.* January. 2022; 33 (1): 161–179. doi: 10.1097/

MRM.0000000000000267.

26. Divocha, V.A.; Gozhenko, A.I.; Badiuk, N.S.; Mamedaliev, N.A.; Vasiuk, V.L.; Goydyk, V.S.; Deribon, E.L. Protective action of polarized polychromatic light in case of flu and acute respiratory infections. Report I. Efficacy of polarized light in treatment of mice infected with A/PR/8/34 (H1N1) flu virus / PharmacologyOnLine. — 2020. — Vol.1. — 129-135.
27. Гоженко А. И., Насибуллин Б. А., Бурлаченко В. П., Дерибон Е. Л., Марченков А. А., Бадюк Н. С., Васюк В. Л. Особенности структурных изменений в легких при пневмониях, вызванных вирусами А (H1N1) и

SARS-COV-2 // Вісник морської медицини. 2021; № 3 (92), 15-21.

Gozhenko A I., Nasibullin B. A, Burlachenko V. P., Deribon E. L., Marchenkov A A, Badyuk N. S., Vasyuk V. L. Features of structural changes in the lungs in pneumonia caused by A (H1N1) and SARS-CoV-2 viruses // Bulletin of Marine Medicine. 2021; No. 3 (92), 15-21.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-018.2-053.8:575.1-07 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425877>

**ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ РОЛІ ПОРУШЕНЬ
ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИН ПРИ КОМОРБІДНОМУ З
ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ ХРОНІЧНОМУ ГЕМОРОЇ**

Юдин О.І., Жариков С.О.

Донецький національний медичний університет

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ НАРУШЕНИЙ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СОСУДОВ ПРИ
КОМОРБИДНОМ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОРОЕ**

Юдин О. И., Жариков С. О.

Донецкий национальный медицинский университет

**DETERMINATION OF PATHOGENETIC ROLE OF VASCULAR
ENDOTHELIAL FUNCTION DISORDERS IN COMORBID WITH
VARICOSE CHRONIC HEMORRHOIS**

Yudin O.I., Zharikov S.O.

Donetsk National Medical University

Summary/Резюме

The nature of chronic hemorrhoids (CH) comorbid with varicose veins was studied and the pathogenetic role of vascular endothelial dysfunction was assessed.

The group of patients under examination consisted of 151 persons (34 men and 117 women) aged 54.4 ± 1.7 and 50.7 ± 0.7 y. o., correspondingly. It has been established that the severity of CH directly correlated with the presence of chronic kidney disease in the patients ($t = + 0.121$, $p = 0.044$).

CH degree has an inverse correlation with the class of comorbid varicose disease ($r = -0.360$; $p < 0.001$). This corresponds to the results of one-way analysis of variance ($D = 5.31$, $p = 0.002$). Among a lot of factors studied and according to the results of ANOVA/MANOVA class of comorbid venous disease ($WR = 3.36$, $p < 0.001$), the presence of concomitant atherosclerosis of the vessels of the legs ($WR = 3.58$, $p = 0.004$), hypertension ($WR = 2.89$, $p = 0.016$) and chronic hepatitis ($WR = 2.48$, $p = 0.038$) influence at the integral state of endothelial function of vessels at CH.

In general, the levels of NS ($D = 1.79$, $p = 0.048$) and Pgl2 ($D = 1.70$, $p = 0.015$) depend on the comorbid venous disease at CH. Among the concomitant pathology, VEGF content is affected by the presence of diseases of the digestive system ($D = 1.60$, $p = 0.025$), ET1 - hypertension ($D = 2.52$, $p = 0.014$) and diabetes mellitus ($D = 2.14$, $p = 0.036$), on TxA2 - respiratory diseases ($D = 1.61$, $p = 0.042$), on Pgl2 - chronic hepatitis ($D = 1.52$, $p = 0.044$).

The presence of comorbid venous disease at CH is accompanied by a significant increase (at 25.9%) of the vasoconstrictor TxA2 ($t = 2.46$, $p = 0.015$) in the blood.

Thus, the severity of CH is directly related to the presence, severity and nature of comorbid venous disease, accompanied by decreased CBI and EFV imbalance, which

depends on comorbidities (atherosclerosis of the legs, hypertension, chronic hepatitis) and has prognostic significance.

Key words: *chronic hemorrhoids, varicose veins, vascular endothelial function.*

У роботі вивчали характер перебігу хронічного геморою (ХГ), коморбідного з варикозною хворобою (ВХ) та оцінювали патогенетичну роль порушень ендотеліальної функції судин (ЕФС).

Група хворих на ХГ складала 151 людину віком від 31 до 70 років, серед яких були 34 (22,5%) чоловіки та 117 (77,5%) жінок відповідно віком $54,4 \pm 1,7$ років та $50,7 \pm 0,66$ років. Результати дослідження свідчать, що тяжкість ХГ прямо співвідноситься з наявністю у хворих хронічної хвороби нирок ($t = + 0,121, p = 0,044$). Ступінь ХГ має зворотню кореляцію з класом коморбідної ВХ ($r = -0,360, p < 0,001$), що також відповідає і результатам однофакторного дисперсійного аналізу ($D = 5,31, p = 0,002$). Серед багатьох вивчених факторів, за результатами виконаної ANOVA / MANOVA, на інтегральний стан ЕФС при ХГ впливають клас коморбідної ВХ ($WR = 3,36, p < 0,001$), наявність супутніх атеросклерозу судин ніг ($WR = 3,58, p = 0,004$), артеріальної гіпертензії ($WR = 2,89, p = 0,016$) і хронічного гепатиту ($WR = 2,48, p = 0,038$).

У цілому, від коморбідної ВХ при ХГ залежать рівні НС ($D = 1,79, p = 0,048$) і Pgl2 ($D = 1,70, p = 0,015$). Серед супутньої патології на утримання VEGF впливає наявність хвороб системи травлення ($D = 1,60, p = 0,025$), на ET1 - артеріальної гіпертензії ($D = 2,52, p = 0,014$) і цукрового діабету ($D = 2,14, p = 0,036$), на TxA2 - хвороб системи дихання ($D = 1,61, p = 0,042$), на Pgl2 - хронічні гепатити ($D = 1,52, p = 0,044$).

Наявність коморбідної ВХ при ХГ супроводжується достовірним підвищенням на 25,9% вмісту в крові вазоконстриктору TxA2 ($t = 2,46, p = 0,015$).

Таким чином, тяжкість ХГ прямо пов'язана з наявністю, ступенем вираженості та характером перебігу коморбідної ВХ, що супроводжується зменшенням СВІ та дисбалансом ЕФС, який залежить від супутніх захворювань (атеросклероз судин ніг, артеріальна гіпертензія, хронічні гепатити) і має прогностичну значущість.

Ключові слова: *хронічний геморою, варикозна хвороба, ендотеліальна функція судин.*

В работе изучали характер хронического геморроя (ХГ), коморбидного с варикозной болезнью (ВБ), и оценивали патогенетическую роль нарушений эндотелиальной функции сосудов (ЭФС).

Группа больных ХГ составила 151 человека в возрасте от 31 до 70 лет, среди которых было 34 (22,5%) мужчины и 117 (77,5%) женщин соответственно возрастом $54,4 \pm 1,7$ лет и $50,7 \pm 0,7$ лет. Результаты исследования свидетельствуют, что тяжесть ХГ прямо соотносится с наличием у больных хронической почечной болезни ($t = + 0,121, p = 0,044$). Степень ХГ имеет обратную корреляцию с классом коморбидной ВХ ($r = -0,360, p < 0,001$), что также соответствует и результатам однофакторного дисперсионного анализа ($D = 5,31, p = 0,002$). Среди многих изученных факторов, по результатам выполненной ANOVA / MANOVA, на интегральное состояние ЭФС при ХГ влияют класс коморбидной ВХ ($WR = 3,36, p < 0,001$), наличие сопутствующих атеросклероза сосудов ног ($WR = 3,58, p = 0,004$), артериальной гипертонии ($WR = 2,89, p = 0,016$) и хронического гепатита ($WR = 2,48, p = 0,038$).

В целом, от коморбидной ВБ при ХГ зависят уровни НС ($D = 1,79, p = 0,048$) и Pgl2 ($D = 1,70, p = 0,015$). Среди сопутствующей патологии на содержание VEGF влияет наличие болезней пищеварительной системы ($D = 1,60, p = 0,025$), на ET1 - артериальной гипертензии ($D = 2,52, p = 0,014$) и сахарного диабета ($D = 2,14, p = 0,036$), на TxA2 – болезнью системы дыхания ($D = 1,61, p = 0,042$), на Pgl2 – хронические гепатиты ($D = 1,52, p = 0,044$).

Наличие коморбидной ВБ при ХГ сопровождается достоверным повышением на 25,9% содержания в крови вазоконстриктора TxA2 ($t = 2,46, p = 0,015$).

Таким образом, тяжесть ХГ напрямую связана с наличием, степенью выраженности и характером течения коморбидной ВБ, что сопровождается уменьшением СВИ и дисбалансом ЭФС, который зависит от сопутствующих заболеваний (атеросклероз сосудов ног, артериальная гипертензия, хронические гепатиты) и имеет прогностическую значимость.

Ключевые слова: хронический геморрой, варикозная болезнь, эндотелиальная функция сосудов.

Вступ

Хронічний геморрой (ХГ) вважається однією з актуальних проблем хірургії. Його поширеність серед дорослого населення сягає 40% і більше, суттєво погіршуючи якість життя хворих [1, 2]. Важко оцінити справжній рівень захворюваності на ХГ, оскільки багато пацієнтів відмовляються звертатися за медичною допомогою з різних особистих і соціально-економічних причин [3].

Варикозна хвороба (ВХ) є теж досить актуальною проблемою не тільки флебології та судинної хірургії, а й медицини в цілому. 10-15% населення страждає на ВХ, причому в деяких регіонах поширеність захворювання сягає 25%, а серед певних професійних груп населення – 40% [4]. На хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок страждає третина дорослого населення земної кулі, а за деякими даними, кожен другий житель Європи [5].

Патогенез ХГ і ВХ досить складний і багатокомпонентний, вивчений недостатньо, а його окремі аспекти вимагають уточнення [6]. У патогенезі ХГ і ВХ добре відомі порушення ендотеліальної функції судин (ЕФС), але багато з цих питань вимагають уточнення.

Мета роботи - вивчити характер

перебігу хронічного геморрою, коморбидного з варикозною хворобою, оцінити патогенетичну роль порушень ендотеліальної функції судин, описати чинники, що визначають прогноз захворювання.

Матеріал та методи

Хворі, яких обстежували, знаходились у Донецькому Інституті невідкладної та відновної хірургії імені В. К. Гусака НАМН України, у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об'єднанні, у хірургічних відділеннях міста Дружківки та міста Краматорська Донецької області.

Група хворих на ХГ склала 151 людину віком від 31 до 70 років, серед яких були 34 (22,5%) чоловіки та 117 (77,5%) жінок відповідно віком $54,4 \pm 1,7$ років та $50,7 \pm 0,66$ років (різниця достовірна; $t = 2,41, p = 0,017$). Якщо в групі чоловіків співвідношення частоти внутрішнього та зовнішнього геморрою склало 6 : 1, то у жінок – 2 : 1 ($\chi^2 = 4,43, p = 0,035$). Співвідношення I, II, III та IV ступеня тяжкості серед усіх хворих ХГ було 1 : 5 : 2 : 1. Ці ступені тяжкості ХГ відповідно констатовані в 7 (20,6%), 22 (64,7%), 4 (11,8%) та 1 (2,9%) чоловіків, а у жінок – в 17 (14,5%), 61 (52,1%), 23

(19,7%) та 16 (13,7%) випадків (різні достовірні; $s_2 = 187,72$, $p < 0,001$), а III -IV ступеня у 14,7% від числа чоловіків та 33,3% жінок ($s_2 = 4,43$, $p = 0,035$). При цьому середній показник ступеня тяжкості ХГ у групах жінок становив на 18% більше, складаючи $2,33 \pm 0,082$ бала і $1,97 \pm 0,116$ бала ($t = 2,15$, $p = 0,033$).

За даними аналізу Брауна-Форсайта, на локалізацію ХГ впливає стать хворих ($BF = 4,50$, $p = 0,036$), а на ступінь тяжкості захворювання - їх вік ($BF = 2,76$, $p = 0,044$), з показником якого існують зворотні кореляційні зв'язки Кендала ($t = -0,134$, $p = 0,025$). Локалізація і ступінь ХГ не впливають на інтегральну супутню патологію, про що свідчить багатофакторний аналіз Уїлкоксона-Рао (відповідно $WR = 0,63$, $p = 0,803$ і $WR = 1,00$, $p = 0,467$). Результати табл. 1 свідчать, що тяжкість ХГ прямо співвідноситься з наявністю у хворих хронічної хвороби нирок ($t = +$

$0,121$, $p = 0,044$).

Ступінь ХГ має зворотню кореляцію з класом коморбідної ВХ ($r = -0,360$, $p < 0,001$), що також відповідає і результатам однофакторного дисперсійного аналізу ($D = 5,31$, $p = 0,002$). Ця інформація знайшла відображення на рис. 1 та у таблиці 2. Показник СЕАР ВБі 5 балів ($>M + SD$ хворих) відображає високий ступінь тяжкості ХГ ($PPV = 70,9\%$).

Якщо без коморбідної ВХ параметри САТ, ПСО та СВІ відповідно становлять $106,5 \pm 1,25$ ммНг, $2,9 \pm 0,13$ дин гс гсм⁻⁸ і $13,8 \pm 0,74$ в. о., то на тлі варикозної хвороби значення СВІ достовірно (на 17%) менше ($t = 2,52$, $p = 0,013$).

Необхідно відзначити, що параметр СВІ впливає на ступінь ХГ ($D = 2,66$, $p = 0,048$), а ці показники між собою мають достовірний прямий кореляційний зв'язок Пірсона ($r = +0,179$, $p = 0,028$). З урахуванням представлених ре-

Таблиця 1

Зв'язок ступеня тяжкості ХГ із супутньою патологією

Нозології	Характер зв'язку			
	вплив на ХГ		Кореляція з ХГ	
	BF	p BF	τ	p τ
Атеросклероз судин ніг	0,96	0,413	-0,093	0,089
Ішемічна хвороба серця	0,36	0,784	-0,055	0,316
Артеріальна гіпертензія	0,92	0,431	+0,027	0,623
Цукровий діабет	0,81	0,491	+0,021	0,701
Хвороби системи опоры та руху	1,58	0,196	-0,097	0,076
Хвороби травної системи	0,04	0,988	+0,006	0,907
Хвороби системи дихання	0,200	0,897	-0,032	0,555
Хронічний гепатит	0,93	0,426	+0,030	0,587
Хронічна хвороба нирок	0,68	0,565	+0,121	0,044
Хвороби щитоподібної залози	1,99	0,119	-0,061	0,271

Таблиця 2

Показники стану артеріальних судин у хворих на ХГ залежно від наявності та відсутності коморбідної ВХ (M \pm SE)

Показники	Групи хворих		Відмінності груп	
	з ВХ (n=98)	без ВХ (n=53)	T	P
САТ, ммНг	108,5 \pm 1,30	106,5 \pm 1,25	0,98	0,328
ПСО, дин \times с \times см ⁻⁸	2,7 \pm 0,08	2,9 \pm 0,13	1,65	0,102
СВІ, в.о.	11,5 \pm 0,55	13,8 \pm 0,74	2,52	0,013

Рис. 1. Достовірність дисперсійного впливу факторів перебігу ВХ на наступність тяжкості ХГ (p D).

Показники ЕФС у хворих на ХГ і здорових людей контрольної групи
 (M ± SD ± SE)

Показники	Групи Обстежених		Відмінності груп	
	здорові (n = 30)	хворі (n = 151)	t	P
VEGF, пг/мл	90,0 ± 28,94 ± 5,28	88,5 ± 37,63 ± 3,06	0,21	0,835
ЕТ1, пг/мл	4,0 ± 0,54 ± 0,10	5,6 ± 1,63 ± 0,13	5,18	< 0,001
НС, мкмоль/л	9,3 ± 2,62 ± 0,48	16,1 ± 3,66 ± 0,30	9,81	< 0,001
ТхА2, нг/мл	8,0 ± 8,54 ± 1,56	12,6 ± 6,86 ± 0,56	3,26	0,001
Pgl2, нг/мл	72,6 ± 49,33 ± 9,01	28,0 ± 13,68 ± 1,11	9,52	< 0,001

Таблиця 3

86,1%, 19,2% і 40,4% випадків. На рис. 3.9 представлені відмінності тривимірних інтегральних тензіограм вазоконстрикторів ЕФС (ЕТ1 + НС + ТхА2) у здорових і хворих на ХГ.

Ступінь впливу окремих показників ЕФС на ознаки перебігу ХГ

Показники ЕФС	Локалізація ХГ		Ступінь важкості ХГ	
	D	p	D	P
VEGF	1,08	0,382	1,01	0,484
ЕТ1	0,79	0,614	0,82	0,585
НС	0,67	0,812	0,89	0,572
ТхА2	0,87	0,650	1,87	0,046
Pgl2	0,90	0,638	1,01	0,483

Таблиця 4

Серед багатьох вивчених факторів, за результатами виконаної ANOVA / MANOVA, на інтегральний стан ЕФС при ХГ впливають клас коморбідної ВХ (WR = 3,36, p < 0,001; рис. 2), наявність супутніх атеросклерозу судин ніг (WR = 3,58, p = 0,004), артеріальної гіпертензії (WR = 2,89, p = 0,016) і хронічного гепатиту (WR = 2,48, p = 0,038).

зультатів зроблено висновок, який має практичну спрямованість: показник СВІ < 7 в. о. (<M - SD хворих) рекомендується враховувати як прогностичну ознаку розвитку при ХГ коморбідної ВХ (PPV = 96,3%).

У хворих на ХГ показник в сироватці крові VEGF склав 88,5 ± 3,06 пг/мл, ЕТ1 - 5,6 ± 0,13 пг/мл, НС - 16,1 ± 0,30 мкмоль/л, ТхА2 - 12,6 ± 0,6 нг/мл і Pgl2 - 28,0 ± 1,11 нг/мл. У порівнянні зі здоровими людьми контрольної групи (табл. 3), встановлено достовірне підвищення концентрацій ЕТ1 на 40,0% (t = 5,18, p < 0,001), НС на 73,1% (t = 9,81, p < 0,001), ТхА2 на 57,5% (t = 3,26, p = 0,001) при зменшенні вмісту сироваткового Pgl2 на 61,5% (t = 9,52, p < 0,001), що відповідно виявлено (<M ± SD> здорових) в 73,5%,

За даними ANOVA, рівень ЕТ1 у крові тісно пов'язаний зі статтю хворих (D = 2,81, p = 0,011), хоча середнє значення цього чинника ЕФС у чоловіків і жінок мало відрізняються між собою, відповідно становлячи 5,8 ± 0,34 пг/мл і

Рис. 2. Вплив окремих факторів перебігу коморбідної ВХ на інтегральний стан ЕФС у хворих на ХГ.

Таблиця 5

Достовірність впливу на показники ЕФС факторів перебігу коморбідної ВХ (р D) у хворих на ХГ

Фактори ВХ	Показники ЕФС				
	VEGF	ЕТ1	НС	ТхА2	Pgl2
Наявність ВХ	0,210	0,799	0,048	0,122	0,015
Клас ВХ	0,374	0,007	0,068	0,519	0,427
Діаметр ураженої вени	0,047	0,412	0,530	0,304	0,150
Перенесений флеботромбоз	0,206	0,004	0,584	0,391	0,311
Перенесена флебектомія	0,199	0,177	0,136	0,908	0,012
Пригирливе розширення вени	0,013	0,121	0,618	0,028	0,191
Нерівний хід вени	0,990	0,359	0,477	0,088	0,139

Таблиця 6

Достовірність дисперсно-кореляційних зв'язків показників ЕФС з артеріальними параметрами у хворих на ХГ

Показники ЕФС	Параметри артеріальних судин					
	Вплив (р D)			Кореляція (р r)		
	CAT	ПСС	СВІ	CAT	ПСС	СВІ
VEGF	0,308	0,019	0,235	0,661	0,048	0,143
ЕТ1	0,865	0,286	0,419	0,557	0,385	0,563
НС	0,685	0,321	0,780	0,271	0,357	0,921
ТхА2	0,293	0,344	0,788	0,030	0,651	0,403
Pgl2	0,542	0,143	0,479	0,121	0,468	0,423

Таблиця 7

Показники ЕФС у хворих на ХГ основної групи (з коморбідною ВХ) та групи порівняння (без ВХ) (M±SE)

Показники	Групи хворих		Відмінності груп	
	Основна (n=98)	порівняння (n=53)	T	P
VEGF, пг/мл	86,7±3,75	91,8±5,33	0,80	0,423
ЕТ1, пг/мл	5,7±0,17	5,4±0,21	1,03	0,307
НС, мкмоль/л	16,3±0,36	15,9±0,53	0,49	0,624
ТхА2, нг/мл	13,6±0,63	10,8±1,04	2,46	0,015
Pgl2, нг/мл	27,5±1,21	29,0±2,27	0,64	0,523

5,5 ± 0,14 пг / мл (t = 0,87, p = 0,384). Визначено вплив ступеня ХГ на параметри тромбоксанемії (D = 1,87, p = 0,046), що відображено в табл. 4. Такий зв'язок демонструється й прямою кореляцією Пірсона (r = + 0,149, p = 0,042). На наш погляд, показник у крові ТхА2 > 20 нг / мл (> M + SD хворих ХГ) рекомендується враховувати для оцінки високого ступеня тяжкості перебігу ХГ (PPV = 77,3%).

Як видно з табл.5, вміст у крові VEGF визначається діаметром ураженої

вени (D = 1,96, p = 0,047) й наявністю її пригирливого розширення (D = 2,22, p = 0,013), показник ЕТ1 клас СЕАР (D = 2,87, p = 0,007) і перенесений в минулому флеботромбоз (D = 3,14, p = 0,004), а з перенесеною флебектомією тісно пов'язані параметри простаціклінемії (D = 1,94, p = 0,012). У цілому, від коморбідної ВХ при ХГ залежать рівні НС (D = 1,79, p = 0,048) і Pgl2 (D = 1,70, p = 0,015). Серед супутньої патології на утримання VEGF впливає наявність хвороб системи травлення (D = 1,60, p = 0,025), на ЕТ1 артеріальної гіпертензії (D = 2,52, p = 0,014) і цукрового діабету (D = 2,14, p =

0,036), на ТхА2 хвороб системи дихання (D = 1,61, p = 0,042), на Pgl2 хронічні гепатити (D = 1,52, p = 0,044).

Ступінь ХГ має дисперсійний (D = 3,07, p = 0,019) і прямий кореляційний (r = + 0,161, p = 0,048) зв'язок з вихідною концентрацією в крові VEGF, а рівень CAT прямо корелює з тромбоксанемією (r = + 0,177, p = 0,030). З урахуванням виконаного варіаційного, дисперсійного і кореляційного статистичного аналізу можна зробити висновок, що при ХГ показник VEGF > 130 пг/мл (>M

Рис. 3. Тривимірні інтегральні гістограми вазоконстрикторних показників ЕФС (ЕТ1+НС+ТхА2) у хворих на ХГ основної групи (з коморбідною ВХ), групи порівняння (без ВХ) й у здорових людей

утворення у венах.

Патогенетичну значимість при ХГ НС частково відображають результати аналізу Брауна-Форсайта, представлені в табл. 3.8, зокрема, вплив цього судинного фактора на тяжкість перебігу ХГ (BF = 2,77, $p = 0,048$). Необхідно відзначити, що НС (амінокислота, що містить сульфгідрильні групи, продукт деметилування метіоніну) вважається компонентом ризику ендотеліозалежного ура-

Таблиця 8

Дисперсійно-кореляційні зв'язки ступеня тяжкості ХГ з показниками ЕФС

Показники ЕФС	Характер зв'язків			
	Вплив на ХГ		Кореляції з ХГ	
	BF	p BF	τ	$p \tau$
VEGF	0,94	0,421	-0,027	0,627
ET1	0,45	0,720	+0,078	0,157
НС	2,77	0,048	+0,062	0,258
TxA2	0,27	0,846	+0,070	0,203
Pgl2	1,05	0,375	-0,032	0,558

+ SD хворих) відображає високий судинний опір ($> 2 \cdot 10^3$ дін г с гсм-5; PPV = 97,1%).

Наявність коморбідної ВХ при ХГ супроводжується достовірним підвищенням на 25,9% вмісту в крові вазоконстриктору ТхА2 ($t = 2,46$, $p = 0,015$), що представлено в табл. 7. На рис. 3 наведено відмінності інтегральних тривимірних гістограм вазоконстрикторів (ЕТ1 + НС + ТхА2) у крові хворих на ХГ залежно від наявності й відсутності коморбідної ВХ. Необхідно відзначити, що при ХГ через тривалий вплив факторів (гіпоксія, токсини, медіатори запалення, гемодинамічне перевантаження) може спостерігатися активація, яка персистується, або пошкодження ендотеліоцитів гемороїдальних вен, що призводять до патологічної відповіді у вигляді тромбоутворення й клітинної проліферації. Зрушення рівноваги між синтезуються судинною стінкою Pgl2 і тромбоцитами ТхА2 у бік останнього сприяє агрегації тромбоцитів і посилення тромбо-

ження венозних і артеріальних судин, особливо гемороїдальних вен на тлі цукрового діабету. Частота виявлення гіпергомоцистеїнемії в популяції становить 5%, тоді як при судинних ураженнях вона в десятки разів вище. Вміст у крові НС прямо корелює з поширеністю і тяжкістю ураження судин, що обумовлено пригніченням росту ендотеліоцитів, прооксидантною та мітогенною дією на клітини гладеньких м'язів.

Висновки

Тяжкість ХГ прямо пов'язана з наявністю, ступенем вираженості та характером перебігу коморбідної ВХ, що супроводжується зменшенням СВІ та дисбалансом ЕФС, який залежить від супутніх захворювань (атеросклероз судин ніг, артеріальна гіпертензія, хронічні гепатити) і має прогностичну значущість.

References/Література

1. Ray-Offor E, Amadi S. Hemorrhoidal disease: predilection sites, pattern of presentation, and treatment. *Ann Afr Med* 2019;18(1):12-6.
2. Riss S, Weiser FA, Schwameis K, Riss T,

- Mittlbuck M, Steiner G. The prevalence of hemorrhoids in adults. *Int J Colorectal Dis* 2012;27(3):215-20.
3. Acheson AG, Scholefield JH. Management of haemorrhoids. *BMJ* 2018;336(3):380-3.
 4. Yun MJ, Kim YK, Kang DM, Kim JE, Ha WC, Jung KY. A study on prevalence and risk factors for varicose veins in nurses at a university hospital. *Saf Health Work* 2018;9(1):79-83.
 5. Синяченко ЮО, Самойленко ГЕ, Синяченко ОВ. Эндоваскулярная лазерная коагуляция при варикозной болезни. Краматорськ, Друкарський дім 2018:122.
 6. Dnaz-Flores L, Gutierrez R, Gonzalez-Gomez M, Garcia P, Sbez FJ, Dnaz-Flores L et al. Segmentation of dilated hemorrhoidal veins in hemorrhoidal disease. *Cells Tissues Organs* 2018;205(2):120-8.

*Впервые поступила в редакцию 14.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 617-001.17-002-06: 616.94]-053.2-07
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425879>

**ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В
ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ СЕПСИСУ ТА СИНДРОМУ
ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ З ТЯЖКОЮ
ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ**

Коваль М.Г., Сорокіна О.Ю.

КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр", ООР м. Одеса
"Дніпровський державний медичний університет", м. Дніпро

**ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ СЕПСИСА И СИНДРОМА
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ
ОЖГОВОЙ ТРАВМОЙ**

Коваль М.Г., Сорокина Е.Ю.

КНП "Одесский областной клинический медицинский центр", ООС г. Одесса
ГУ "Днепровский государственный медицинский университет", г. Днепр

**PROGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATION MARKERS IN THE
DIAGNOSIS OF SEPSIS AND MULTIPLE ORGAN FAILURE
SYNDROME IN CHILDREN WITH SEVERE BURN INJURY**

Koval M.G., Sorokina O.Yu.

KNE "Odessa regional medical clinical center", Odessa
"Dnipro State Medical University", Dnipro

73

Резюме/Summary

The purpose of the study: to analyze the data obtained and to determine the diagnostic and prognostic value of CRP, PCT and lactate in the development of sepsis in children with severe burn injury. *Materials and methods:* A prospective analysis of clinical and laboratory data and the incidence of complications in children with burn injury was carried out. Results: 64 children were studied, divided into 3 groups depending on the severity of the burn injury. According to the *results of the study*, patients of group 1 did not develop sepsis and MODS. In group 2, sepsis was diagnosed in 5.0 % ($n = 1$) and was accompanied by the development of acute renal failure at the stage of acute burn shock. In patients of group 3, the incidence of sepsis was 35.7 % ($n = 5$). The main complications that predicted the development of sepsis were pneumonia, intestinal obstruction, gastrointestinal tract, intolerance to enteral nutrition, acute renal failure, acute heart failure, and others. In the 2nd group, there was a slight increase in the level of PCT on the 1st day and amounted to 0.49 (0.39; 0.59) ng/ml, which indicated the risk of developing sepsis. In group 3, the average level of PCT in the blood of patients with severe and extremely severe burn injury on the 1st day was high and amounted to 2.01 (1.4; 4.2) ng/ml, but in some cases in patients who died, the level PCT in the blood reached 58.94 ng/ml. Lactate levels in group 2 on day 1 were 2.9 (2.4; 3.3) mmol/l with a gradual decrease on day 7 to 2.3 (1.7; 2.8) mmol/l, but still remained elevated in some

patients. In the 3rd group on the 1st day, lactate values were almost 1.5 times higher than in the 2nd group and amounted to 4.2 (3.5; 5.4) mmol/l and remained elevated up to 7 days. CRP values in group 3 were 5 times higher than those in group 2, which corresponded to the severity of OT. *Conclusions:* Analysis of the obtained results of PCT, lactate and CRP in the studied children of both groups confirmed that there is a direct relationship between the severity of burn injury with the degree and duration of SIRS, the development of sepsis and poor outcome.

Key words: burn disease, sepsis, children, procalcitonin, lactate, CRP.

Цель исследования: проанализировать полученные данные и определить диагностическую и прогностическую ценность показателей СРБ, ПКТ и лактата в развитии сепсиса у детей с тяжелой ожоговой травмой. *Материалы и методы:* Проведен проспективный анализ клинико-лабораторных данных и частоты развития осложнений у детей с ожоговой травмой. *Результаты:* Исследованы 64 ребенка, распределенных на 3 группы в зависимости от тяжести ожогового поражения. По результатам исследования, у пациентов 1 группы не отмечалось развитие сепсиса и СПОН. Во 2 группе сепсис был диагностирован в 5,0 % ($n = 1$) и сопровождался развитием ОПН на этапе острого ожогового шока. У пациентов 3 группы частота развития сепсиса составила 35,7 % ($n = 5$). Основными осложнениями, являвшимися предикторами развития сепсиса были пневмония, кишечная непроходимость, ЖКК, непереносимость энтерального питания, ОПН, ОШ и другие. Во 2-й группе отмечалось незначительное повышение уровня ПКТ в 1-е сутки и составило 0,49 (0,39; 0,59) нг/мл, что указывало на риск развития сепсиса. В 3 группе средний уровень ПКТ в крови больных с тяжелой и крайне тяжелой ожоговой травмой в 1-е сутки был высоким и составил 2,01 (1,4; 4,2) нг/мл, но в отдельных случаях у умерших больных уровень ПКТ в крови достигал 58,94 нг/мл. Показатели лактата во 2 группе на 1 сутки составили 2,9 (2,4; 3,3) ммоль/л с постепенным снижением на 7 сутки 2,3 (1,7; 2,8) ммоль/л, но все еще оставались повышенными у некоторых больных. В 3 группе на 1 сутки показатели лактата почти в 1,5 раза превышали показатели во 2 группе и составляли 4,2 (3,5; 5,4) ммоль/л и оставались повышенными до 7 суток. Показатели СРБ в 3 группе в 5 раз превышали показатели во 2 группе, что соответствовало степени тяжести ОТ. *Выводы:* Анализ полученных результатов показателей ПКТ, лактата и СРБ у исследуемых детей обеих групп подтвердил, что существует прямая связь между тяжестью ожоговой травмы со степенью и продолжительностью ССВО, развитием сепсиса и неблагоприятного исхода.

Ключевые слова: ожоговая болезнь, сепсис, дети, прокальцитонин, лактат, СРБ.

Мета дослідження: проаналізувати отримані данні та визначити діагностичну та прогностичну цінність показників С-реактивного білку (СРБ), прокальцитоніну (ПКТ) та лактата у розвитку сепсису у дітей з тяжкою опіковою травмою. *Матеріали та методи:* Проведено проспективний аналіз клініко-лабораторних даних та частоти розвитку ускладнень у дітей з опіковою травмою, які були поділені на 3 групи в залежності від тяжкості ураження. *Результати:* Досліджені 64 дитини, розподілені на 3 групи в залежності від тяжкості опікового ураження. За результатами дослідження, у пацієнтів 1 групи не відмічалось розвитку сепсису та СПОН. В 2 групі сеп-

сис було діагностовано в 5,0 % ($n = 1$), та супроводжувалась розвитком гострої ниркової недостатності на етапі гострого опікового шоку. У пацієнтів 3 групи частота розвитку сепсису склала 35,7 % ($n = 5$). Основними ускладненнями, що були предикторами розвитку сепсису були пневмонія, кишкова непрохідність, шлунково-кишкова кровотеча (ШКК), непереносимість ентерального харчування, гостра ниркова недостатність, гостра серцева недостатність та інші. У 2 групі відзначалося незначне підвищення рівня ПКТ у 1-у добу та становило 0,49 (0,39; 0,59) нг/мл, що вказувало на ризик розвитку сепсису. В 3 групі середній рівень ПКТ в крові хворих з тяжкою та вкрай тяжкою опіковою травмою на першу добу був високим та склав 2,01 (1,4; 4,2) нг/мл, але в окремих випадках у хворих, що померли, рівень ПКТ в крові сягав 58,94 нг/мл. Показники лактату в 2 групі на 1 добу склали 2,9 (2,4; 3,3) ммоль/л з поступовим зниженням на 7 добу 2,3 (1,7; 2,8) ммоль/л, але все ще залишалися підвищеними у деяких хворих. В 3 групі на 1 добу показники лактату майже в 1,5 рази перевищували показники в 2 групі та склали 4,2 (3,5; 5,4) ммоль/л та залишалися підвищеними до 7 доби. Показники СРБ в 3 групі в 5 раз перевищували показники в 2 групі, що відповідало ступеню тяжкості ОТ. Висновки: Аналіз отриманих результатів показників ПКТ, лактату та СРБ у досліджуваних дітей обох груп підтвердив, що існує прямий зв'язок між тяжкістю опікової травми зі ступенем та тривалістю синдрому системної запальної відповіді (ССВО) та розвитком сепсису й неблагоприємного ісходу.

Ключові слова: опікова хвороба, сепсис, діти, прокальцитонін, лактат, СРБ.

Вступ

Сепсис та синдром поліорганної недостатності (СПОН) є основною причиною дитячої смертності у світі. Багато сучасних протоколів і гайдлайнів пов'язані з сепсисом в основному спрямовані на сепсис у дорослій популяції і не враховують особливості перебігу та діагностики сепсису у дітей. Розпізнавання, діагностика та лікування сепсису залишаються одними з найсерйозніших проблем у педіатричній реанімації [1].

Американська опікова асоціація, ґрунтуючись на даних міжнародної педіатричної конференції, розробила консенсус визначень сепсису та СПОН у дітей з опіковою травмою, де зазначено, що тяжка опікова травма є гіперметаболічною реакцією та супроводжується імунологічними та фізіологічними змінами [2].

Термічне пошкодження запускає каскад змін у кожній системі та органі, що проявляється у вираженій системній запальній відповіді з активацією про-

протизапальних цитокінів, катехоламінів, кортизону та глюкагону. У відповідь на посилений викид гормонів та цитокінів пришвидшується метаболізм, посилюється катаболізм, ліполіз, інсулінорезистентність, також посилюється серцево-судинна діяльність, порушується функція печінки та нирок [3, 4]. Таким чином, незалежно від загальної площі ураження, опікова травма викликає значне збільшення звичайних запальних біомаркерів, включаючи С-реактивний білок (СРБ), TNF- α , IL-6 та прокальцитонін (ПКТ), навіть за відсутності інфекції [5].

Особливість діагностики опікового сепсису полягає в тому, що показники ПКТ і СРБ які є предикторами важкої інфекції та/або сепсису в популяції в цілому, у пацієнтів з тяжкою опіковою травмою є показниками ступеня синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ) та порушення гомеостазу лактату в сироватці крові корелюють з тяжкістю опікової травми та відображає ступінь гіпоксії та гіперперфузії. Збере-

ження ССЗВ у пацієнтів з тяжкою опіковою травмою понад 3 діб пов'язане з ризиком розвитку СПОН та високою смертністю [6]. Також, на думку деяких авторів, рівень ПКТ також пов'язаний зі ступенем гіперперфузії [7].

У відповідь на опікову травму та вивільнення прозапальних цитокінів печінка синтезує СРБ, який відображає тяжкість запалення та корелює з площею ураження та тяжкістю опікової травми [8]. В дослідженні Gulhan et al. продемонстровано, що рівень СРБ більше 6 мг/дл є фактором ризику розвитку сепсису у дітей з тяжкими опіками [9]. Згідно з деякими дослідженнями рівень СРБ у виживших пацієнтів, які отримали тяжкі опіки та у яких було діагностовано сепсис до 15 доби не відрізнявся від рівня СРБ у пацієнтів які померли [10]. У пацієнтів з тяжкою опіковою травмою високий рівень СРБ відмічався з першої доби опікової хвороби та залишався підвищеним кілька місяців після виписки зі стаціонару. Зростання рівня СРБ через 48 годин після отримання тяжкої опікової травми пов'язані з більш високим ризиком смертності [11]. Особливість діагностики опікового сепсису полягає в тому, що показники СРБ які є предикторами важкої інфекції та/або сепсису в популяції в цілому, у пацієнтів з тяжкою опіковою травмою є показниками ступеня синдрому системної запальної відповіді (ССВО) та порушення гомеостазу [12].

ПКТ це медіатор запалення який синтезується в клітинах кишківника, легенів, печінки, нирках та адипоцитах при інфекціях, опіках, травмі, хірургічному втручанні, тепловому шоці під впливом ендотоксинів та прозапальних цитокінів. ПКТ підсилює прозапальну реакцію та потенціює вивільнення оксиду азоту, що призводить до розширення судин та гіпотензії [13]. На ранній стадії інфекційного процесу ПКТ відіграє прозапальну захисну роль, але в подальшому він

діє як запальний біомаркер [14]. Підвищення рівня ПКТ на початку опікової хвороби вказує на тяжкість травми та несприятливий прогноз для життя [15]. Визначення рівня ПКТ в крові можливо використовувати для контролю адекватності антибіотикотерапії та діагностики вторинної бактеріальної інфекції у опікових хворих [16].

При тяжкому опіковому ураженні в судинах утворюються ланки капілярного тромбозу, що призводить до гіперперфузії та гіпоксії тканин та потенціює переробку пірувату в лактат. Підвищення рівня лактату в сироватці крові є показником тривалості гіпоксії та гіперперфузії, та спостерігається на початку опікової травми як відображення тяжкості [17]. Динаміка зміни рівня лактата до нормальних показників у хворих з тяжкою опіковою травмою є маркером виживання [18].

Що стосується клінічних показників, то згідно з рекомендаціями Американської асоціації з опіків, для обпечених хворих лихоманка, тахікардія, збільшення частоти дихання та зміни артеріального тиску не можуть бути критеріями в діагностиці сепсису через виражену та довготривалу гіперметаболічну реакцію. До опосередкованих ознак розвитку сепсису можна віднести парез кишківника, непереносимість ентерального харчування чи неконтрольовану діарею (більш 400 мл за добу для дітей). Підтвердити діагноз сепсис можливо при наявності інфекції з позитивним результатом посіву крові чи патологічного джерела тканини [19]. Нещодавні дослідження виявили, що у деяких пацієнтів які отримують лікування з приводу сепсису в ВАІТ не було зросту на посівах культур, що більш ускладнює діагностику сепсису [20].

Мета роботи: проаналізувати отримані данні та визначити діагностичну та прогностичну цінність показників СРБ, ПКТ та лактата у розвитку сепсису

у дітей з тяжкою опіковою травмою.

Матеріали та методи

Проведено проспективний аналіз клініко-лабораторних даних та частоти розвитку ускладнень у дітей з тяжкою та вкрай тяжкою опіковою травмою, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії (ВАІТ) опікового відділення Комунального Неприбуткового Підприємства "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеського з 2018 до 2020 року.

Критеріями включення були: діти віком від 1 місяця до 18 років з термічною травмою, модифікований індекс тяжкості ураження (МІТП) від 30 до 91 од. та вище.

Для оцінки особливостей перебігу опікової хвороби у дітей проаналізовані: середня тривалість перебування у стаціонарі (ліжко-день, ЛД), частота розвитку сепсису, СПОН та летальних випадків.

Показники клініко-лабораторних досліджень оцінювалися при вступі на 1, 3, 7 добу опікової хвороби (ОХ). Проведено аналіз кількості лейкоцитів (Г/л), тромбоцитів крові (Г\л), рівень СРБ, ПКТ та лактату у сироватці крові дітей з різною тяжкістю опікової хвороби на базі клініко-діагностичної лабораторії ТОВ "Медичний центр "Медікап" (м. Одеса). Усі дослідження проводили на автоматичному біохімічному аналізаторі Beckman Coulter AU (США).

Для оцінки ризику розвитку СПОН й смертності внаслідок сепсису використовували шкалу оцінки Pelod-2 (Pediatric logistic organ disfunction-2).

До ознак розвитку сепсису з подальшим СПОН відносили парез кишківника, неконтрольовану рвоту, непереносимість ентерального харчування чи діарею. Ознаками септичного шоку у дітей вважались тахікардія зі зниженням перфузії, наповненням капілярів > 2 с, мармуровістю кінцівок та діурез < 1 мл/

кг/год.

Статистичний аналіз проводився за допомогою програми StatTech v. 2.6.1 (розробник - ТОВ "Статтех", Росія).

Кількісні показники оцінювалися на відповідність нормальному розподілу за допомогою критерію Шапіро-Уїлка (при числі досліджуваних менше 50) або критерію Колмогорова-Смирнова (при числі досліджуваних понад 50).

У разі відсутності нормального розподілу кількісні дані описувалися за допомогою медіани (Me) та нижнього та верхнього квантилів (Q1 - Q3).

Порівняння двох груп за кількісним показником, розподіл якого відрізнявся від нормального, виконувався за допомогою U-критерію Манна-Уїтні.

Напрямок та тіснота кореляційного зв'язку між двома кількісними показниками оцінювалися за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (при розподілі показників, відмінному від нормального).

Прогностична модель, що характеризує залежність кількісної змінної від факторів, розроблялася методом лінійної регресії.

Для оцінки діагностичної значущості кількісних ознак при прогнозуванні певного результату застосовувався метод аналізу ROC-кривих. Розділяюче значення кількісної ознаки в точці cut-off визначалося за найвищим значенням індексу Юдена.

Результати

Досліджуванні діти ($n = 64$) були розділені за тяжкістю опікового ураження на 3 основні групи:

В 1 групу увійшли діти ($n = 30$) з опіковим шоком легкого ступеню тяжкості, МІТУ склав 21,0 од. (18,0; 24,0). Середній вік дітей склав 1,4 (1,1; 2,0) роки. Загальна площа опіку склала 8,0 (7,0; 10,0) % загальної поверхні тіла

Таблиця 1

Аналіз частоти розвитку сепсиса в залежності від ускладнень

Показатели	Категории	Сепсис_1		p
		Ні	Так	
Набряк гол. мозку	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
ГСН	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
Дистрофія міокарду	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
ГДН	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
Набряк легень	Ні	57 (95,0)	3 (5,0)	< 0,001*
	Так	0 (0,0)	3 (100,0)	
Пневмонія	Ні	55 (94,8)	3 (5,2)	0,005*
	Так	2 (40,0)	3 (60,0)	
Гостра ниркова недост.	Ні	54 (96,4)	2 (3,6)	< 0,001*
	Так	3 (42,9)	4 (57,1)	
Запалення СВШ	Ні	56 (90,3)	6 (9,7)	1,000
	Так	1 (100,0)	0 (0,0)	
Токс. нефропатія	Ні	57 (91,9)	5 (8,1)	0,095
	Так	0 (0,0)	1 (100,0)	
ШКК	Ні	56 (94,9)	3 (5,1)	0,002*
	Так	1 (25,0)	3 (75,0)	
Гепатит	Ні	55 (93,2)	4 (6,8)	0,042*
	Так	2 (50,0)	2 (50,0)	
Кишк. непрохідність	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
Непереносимість ентерального харчування	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
Блювання	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	
Анемія	Ні	39 (100,0)	0 (0,0)	0,002*
	Так	18 (75,0)	6 (25,0)	
Гіпопротеїнемія	Ні	45 (100,0)	0 (0,0)	< 0,001*
	Так	12 (66,7)	6 (33,3)	
ДВЗ	Ні	57 (93,4)	4 (6,6)	0,008*
	Так	0 (0,0)	2 (100,0)	

Примітка: * — різниця показників статистично значущі (p < 0,05)

(ЗПТ), площа глибоких опіків - 3,0 (1,0; 6,5) % ЗПТ. Середня тривалість стаціонарного лікування 11,0 (8,0; 16,0) ліжко-днів.

2 групу склали (n = 20) діти у віці 1,4 (1,1; 3,6) років, з опіковим шоком середнього ступеню тяжкості, МІТУ - 34,0 од., (32,0; 37,0). При цьому ЗПО склала 12,0 (10,0; 15,0) %, площа глибоких опіків - 6,0 (3,5; 7,0) %. Тривалість стаціонарного лікування в середньому в 2 групі склала 17,0 (12,0; 22,0) ліжко-днів.

3 групу склали (n = 14) діти у віці 1,5 (0,8; 4,5) років, з тяжким та вкрай тяжким опіковим шоком, МІТП склав 69,5 (62,5; 82,5). ЗПО склала 25,0 (18,5; 26,5) %, площа глибоких опіків склала - 15,0 (8,0; 22,5) %. В середньому, тривалість знаходження в стаціонарі склала - 16,5 (10,3; 28,3) ліжко-днів.

Ведучим етіологічним фактором при термічному ураженні в групах дослідження були: опік окропом - 85,9 % випадків, поєднання двох факторів, таких як окроп та пар відмічалось в 6,2 %, опіки гарячою їжею склали 3,1 %, а полум'ям - 4,7 % випадків.

За результатами дослідження, у пацієнтів 1 групи не відмічалось розвитку сепсису та СПОН, а довготривалість

знаходження в ВАІТ склала в середньому 2,0 (2,0; 3,0) ліжко днів.

В 2 групі частота розвитку сепсису склала 0,5 % (n = 1), та супроводжувалась розвитком гострої ниркової недостатності на етапі гострого опікового шоку. На тлі ОДШ 1 ст. на 3 добу після отриманої хворим травми, спостерігався розвиток гострого бронхіту без ускладнень. Розвитку СПОН та летальних випадків в 2 групі не відмічалось.

У пацієнтів 3 групи частота розвитку сепсису склала 35,7 % (n = 5). При проведенні аналізу виявили, що основними ускладненнями, що були предикторами розвитку сепсису були приве-

дені нижче в таблиці.

Всім пацієнтам з першої доби була розпочата антибіотикотерапія по ескалаційній чи деескалаційній схемі. Вибір схеми залежав від площі й тяжкості опікового ураження. Лікування проводилось згідно міжнародних рекомендацій по лікуванню опікової хвороби, та включало рідинну реанімацію, респіраторну підтримку, стабілізацію серцево-судинної системи, знеболення та місцеве лікування ран. Рідинна реанімація залежала від віку хворого, розміру опіку, наявності термо-інгалаційної травми, супутніх захворювань, ознак органної недостатності, кількість необхідної рідини розраховувалась за формулою Паркланда з урахуванням фізіологічних та патологічних втрат. Рідинну реанімацію контролювали за допомогою діурезу та вважали успішною за показниками 1,0 мл/ кг/год для дітей.

Подальший менеджмент тяжкої опікової хвороби включав знеболення, тромбопрофілактику, місцеве та хірургічне лікування опікових ран, нутритивну підтримку, контроль гіперметаболізму, профілактику інфекційних ускладнень та респіраторну підтримку.

Моніторинг показників ПКТ, лактату та СРБ проводили у дітей з опіковим шоком середнього ступеню тяжкості (2 група), тяжкими та вкрай тяжкими опі-

Рис. 1. Графік регресійної функції, який характеризує залежність показника "ПКТ 1" від показника "MITU"

ками (3 група), як таких що знаходилися у групі ризику розвитку сепсису, СПОН з небажаними наслідками.

Аналіз отриманих результатів показників ПКТ, лактату та СРБ у досліджуваних дітей обох груп підтвердив, що існує прямий зв'язок між тяжкістю опікової травми зі ступенем та тривалістю ССВО. Так, підвищення показників ПКТ, лактату та СРБ відзначалося у першу добу у всіх групах.

Проведений аналіз зв'язку між тяжкістю отриманої ОТ та рівнем ПКТ в 1 добу виявив, що при збільшенні MITU на 1 слід очікувати збільшення рівня ПКТ 1 на 0,16 нг/мл.

У 2 групі відзначалося незначне підвищення рівня ПКТ у 1-у добу та ста-

Таблиця 2

Аналіз показників Прокальцитоніну в залежності від Сепсиса

Показники	Категорії	Сепсис			p
		Me	Q ₁ — Q ₃	n	
ПКТ 1	Ні	1	0 — 1	28	0,027*
	Так	2	1 — 9	6	
ПКТ 3	Ні	1	0 — 1	28	0,049*
	Так	2	1 — 17	6	
ПКТ 7	Ні	0	0 — 1	28	0,011*
	Так	1	1 — 7	6	
ПКТ 14	Ні	0	0 — 0	28	0,870
	Так	0	0 — 0	6	
ПКТ 21	Ні	0	0 — 0	28	0,812
	Так	0	0 — 0	6	

Примітка: * — різниця показників статистично значущі (p < 0,05)

Рис. 2. ROC-крива, яка характеризує залежність вірогідності сепсису від показника ПКТ1

Рис. 3. ROC-крива, яка характеризує залежність вірогідності сепсису від показника ПКТ.

крові хворих з тяжкою та вкрай тяжкою опіковою травмою на першу добу був високим та склав 2,01 (1,4; 4,2) нг/мл, але в окремих випадках у хворих, що померли рівень ПКТ в крові сягав 58,94 нг/мл, з поступовим зниженням до 8,37 нг/мл на 7 добу та мав прямий зв'язок з неблагоприятним ісходом.

Згідно з проведеним логистичним регресіонним аналізом показників ПКТ на 1 добу порогові значення AUC 0,792 ± 0,116 (95 % ДІ 0,564 - 1,000). Отримана модель була статистично значущою ($p = 0,027$). Порогове значення показника ПКТ 1 в точці cut-off, якому відповідало найвище значення індекса Юдена, склало

0,860. Отримані результати мали адекватну чутливість 83,3 % та специфічність 71,4 % для діагностики роз-

новило 0,49 (0,39; 0,59) нг/мл, що вказувало на ризик розвитку сепсису, проте з 3 доби рівень ПКТ знижувався та не перевищував референтних значень до одужання хворого. Частота розвитку септичних ускладнень у 2 групі становила 5 % ($n = 1$).

В 3 групі середній рівень ПКТ в

Таблиця 3

Аналіз лактату в залежності від сепсису

Показатели	Категории	Сепсис_1			p
		Me	Q ₁ — Q ₃	n	
Лактат1	Ні	3	3 — 4	28	0,786
	Так	4	2 — 5	6	
Лактат3	Ні	3	3 — 4	28	0,735
	Так	3	2 — 4	6	
Лактат7	Ні	3	2 — 3	28	0,684
	Так	2	2 — 3	6	
Лактат14	Ні	1	0 — 2	28	0,440
	Так	1	0 — 2	6	
Лактат21	Ні	0	0 — 1	28	0,832
	Так	0	0 — 1	6	

Примітка: * — різниця показників статистично значущі ($p < 0,05$)

Таблиця 4 знижувалася до 64,3 %

Аналіз СРБ в залежності від сепсису

Показники	Категорії	Сепсис			p
		Me	Q ₁ — Q ₃	n	
СРБ1	Ні	3	1 — 5	28	0,030*
	Так	8	5 — 10	6	
СРБ3	Ні	3	2 — 7	28	0,023*
	Так	9	8 — 13	6	
СРБ7	Ні	3	2 — 6	28	0,020*
	Так	12	11 — 13	6	
СРБ14	Ні	1	0 — 3	28	0,833
	Так	2	0 — 7	6	
СРБ21	Ні	0	0 — 1	28	0,832
	Так	0	0 — 2	6	

Примітка: * — різниця показників статистично значущі ($p < 0,05$)

витку сепсису.

При оцінюванні залежності вірогідності розвитку сепсису при певних показниках рівня ПКТ на 7 добу ОХ за допомогою ROC-аналізу отримано наступну криву (рис. 2).

Площа під ROC-кривою склала $0,836 \pm 0,107$ с 95 % ДІ: 0,627 - 1,000. Отримана модель була статистично значущою ($p = 0,011$).

Порогове значення показника "ПКТ7" в точці cut-off, якому відповідало найвище значення індекса Юдена, склало 0,530. Так прогнозувалось при значенні показника "ПКТ7" вище даної величини чи рівній їй. Чутливість показників ПКТ в крові хворих зростала та склала 100 % в той час як специфічність

розвитку сепсису.

Показники лактату в 2 групі на 1 добу склали 2,9 (2,4; 3,3) ммоль/л з поступовим зниженням на 7 добу 2,3 (1,7; 2,8) ммоль/л, але все ще залишалися підвищеними у деяких хворих. В 3 групі на 1 добу показники лактату майже в 1,5 рази перевищували показники в 2 групі та складали 4,2 (3,5; 5,4) ммоль/л та залишалися підвищеними до 7 доби 2,9 (2,7; 3,5) ммоль/л, що відображало розвиток сепсису та СПОН у хворих з вкрай тяжкою ОТ.

Отримані результати кореляційного аналізу залежності рівня лактату від тяжкості ОТ вказував на помірний зв'язок між показниками ($p = 0,022$). Так, при збільшенні МІТУ на 1 слід очікувати підвищення рівня лактату на 0,016 ммоль/л.

Проведений кореляційний аналіз зв'язку показників лактату та розвитком сепсису не встановив статистично значущих відмінностей.

Таким чином, рівень лактату відображає тяжкість ОТ та не є предиктором розвитку сепсису.

В 1-шу добу ОХ спостерігалось підвищення показників

Рис. 4. ROC-крива, яка характеризує залежність вірогідності сепсису від показника СРБ.

СРБ в 2 та 3 групі до 1,69 нг/мл (1,14; 2,97) та 6,65 нг/мл (4,42; 8,17), відповідно.

Показники в 3 групі в 5 раз перевищували показники СРБ в 2 групі, що відповідало ступеню тяжкості ОТ. В 2 групі максимальне підвищення рівня СРБ спостерігалось на 3-ю добу й склало 2,07 (1,56; 3,29) нг/мл з поступовим зниженням до референтних значень.

В 3 групі спостерігалось підвищення показників СРБ на 7 добу 11,39 (6,89; 12,86) нг/мл та вказувало на те, що пацієнти знаходяться в стані постійної стимуляції системної запальної відповіді, що пов'язано з розвитком сепсису у 35,7 % (n = 5) та СПОН в рані строки у 14,3 % (n = 2) та летальним ісходом у дітей з тяжкою ОТ. Динаміка показників СРБ відображала тривалість та ступінь ССЗВ на тяжку ОТ.

Аналіз зв'язку між тяжкістю ОТ та рівнем СРБ на різних етапах ОХ вказував на максимальне підвищення рівня СРБ (на 0,09 нг/мл) на 7 добу при збільшені МІТУ на 1.

За даними ROC-аналізу максимальні показники чутливості та специфічності відмічались на 7 добу ОХ та склали 83,3 % і 82,1 %, відповідно. Площа під ROC-кривою склала $0,807 \pm 0,113$ з 95 % ДІ: 0,584 - 1,000. Порогове значення показника СРБ7 в точці cut-off, якому відповідало найвище значення індекса Юдена склало 10,2000. Так, прогнозувалось при значенні показника СРБ7 вище даної величини чи рівній їй.

Отримана модель була статистично значущою ($p = 0,020$).

Висновки

1. Рівень ПКТ є не лише предиктором септичних ускладнень у опікових хворих, але й дозволяє контролювати вибір антибіотикотерапії.
2. Підвищення рівня лактату є показником тяжкості ОТ та дає змогу контролювати тривалість опікового

шоку.

3. Показники СРБ є специфічними при опіковому сепсисі та вказують на тривалість ССЗВ у відповідь на тяжку опікову травму.
4. ПКТ, СРБ на ранніх етапах тяжкої опікової хвороби є специфічними та чутливими предикторами сепсису та відображають силу та тривалість ССВО, що у свою чергу і є несприятливим фактором ісходу ОХ.

Література/References

1. Wheeler DS, Wong HR, Zingarelli B. Pediatric sepsis—part I: “children are not small adults!”. *The open inflammation journal*. 2011 Oct 7;4:4.
2. Greenhalgh DG, Saffle JR, Holmes JH IV, Gamelli R, Palmieri TL, Horton JW, et al. American Burn Association Consensus Conference to define sepsis and infection in burns. *J Burn Care Res*. 2007;28:776–90. 10.1097/BCR.0b013e3181599bc9
3. Hart DW, Wolf SE, Mlcak R, et al. Persistence of muscle catabolism after severe burn. *Surgery*. 2000;128:312–319. [PubMed] [Google Scholar]
4. Williams FN, Jeschke MG, Chinkes DL, Suman OE, Branski LK, Herndon DN. Modulation of the hypermetabolic response to trauma: temperature, nutrition, and drugs. *J Am Coll Surg*. 2009;208:489–502. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
5. Kundes MF, Kement M. Value of procalcitonin levels as a predictive biomarker for sepsis in pediatric patients with burn injuries. *Nigerian Journal of Clinical Practice*. 2019 Jul 1;22(7):881.
6. Jeschke MG, Finnerty CC, Kulp GA, Kraft R, Herndon DN. Can we use C-reactive protein levels to predict severe infection or sepsis in severely burned patients?. *International journal of burns and trauma* 2013;3(3):137.
7. Seoane L, Pйrtega S, Galeiras R, Astola I, Bouza T. Procalcitonin in the burn unit and the diagnosis of infection. *Burns*. 2014 Mar 1;40(2):223-9.
8. Jeschke, Marc G., et al. “Can we use C-reactive protein levels to predict severe infection or sepsis in severely burned patients?” *International journal of burns and trauma* 3.3 (2013): 137. PMID: 23875119

9. Gulhan B. et al. Infections in pediatric burn patients: an analysis of one hundred eighty-one patients //Surgical infections. – 2020. – Т. 21. – №. 4. – С. 357-362..
10. Pileri, D., Accardo-Palumbo, A, D'Amelio, L., D'Arpa, N., Arnone, G., Grisaffi, C., & Conte, F. (2009). Serum levels of cortisol, immunoglobulin, and C-reactive protein in burn patients. *Annals of burns and fire disasters*, 22(1), 3.
11. Barati, M., Alinejad, F., Bahar, M. A, Tabrisi, M. S., Shamschiri, A R., & Karimi, H. (2008). Comparison of WBC, ESR, CRP and PCT serum levels in septic and non-septic burn cases. *Burns*, 34(6), 770-774.
12. Jeschke MG, Finnerty CC, Kulp GA, Kraft R, Herndon DN. Can we use C-reactive protein levels to predict severe infection or sepsis in severely burned patients?. *International journal of burns and trauma*. 2013;3(3):137.
13. Foca A, Quirino A, Pulicari M, Rametti L, Matera G, Liberto M: Anti-inflammatory effect of procalcitonin on in vitro LPS-stimulated human PBMC. *Crit Care* 14 (Suppl 2): P27, 2010.
14. Arora, S., Singh, P., Singh, P. M., & Trikha, A (2015). Procalcitonin levels in survivors and nonsurvivors of sepsis: systematic review and meta-analysis. *Shock*, 43(3), 212-221.
15. Mokline, A, et al. "Procalcitonin: a diagnostic and prognostic biomarker of sepsis in burned patients." *Annals of burns and fire disasters* 28.2 (2015): 116. PMID: 27252609
16. Xu, L., Jin, J., Wu, G., Chen, T., Xu, D., Zhu, F., ... & Wang, G. (2021). Elevated serum procalcitonin early after extensive burn: influencing factors and clinical significance. *Burns*, 47(6), 1399-1407.
17. Samraj, Ravi S., Basilia Zingarelli, and Hector R. Wong. "Role of biomarkers in sepsis care." *Shock* (Augusta, Ga.) 40.5 (2013): 358. doi: 10.1097 / SHK.0b013e3182a66bd6
18. . Herrero, E. H., S6nchez, M., Cachafeiro, L., Agrifoglio, A, Galv6n, B., Asensio, M. J., & de Lorenzo, A G. (2015). Lactate in the burn patient. *Critical Care*, 19(1), 1-201.
19. American Burn Association consensus conference to define sepsis and infection in burns. David G Greenhalgh 1, Jeffrey R Saffle, James H Holmes 4th, Richard L Gamellia et all., *J Burn Care Res*, Nov-Dec 2007;28(6):776-90. doi: 10.1097/ BCR.0b013e3181599bc9.
20. Mann-Salinas EA, Baun MM, Meininger JC, Murray CK, Aden JK, Wolf SE, Wade CE. Novel predictors of sepsis outperform the American Burn Association sepsis criteria in the burn intensive care unit patient. *Journal of burn care & research*. 2013 Jan 1;34(1):31-43.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-006.66+75.021.42 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425883>

**ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ COVID-19**

Бондар О.В., Рибін А. І., Кузнецова О. В.
Одеський національний медичний університет

**IMPLEMENTATION OF COMPLEX REHABILITATION OF
ONCOLOGICAL PATIENTS IN CLINICAL PRACTICE IN THE
CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC**

Bondar O.V., Rybin A.I., Kuznetsova O.V.
Odessa, Odessa National Medical University

**IMPLEMENTATION OF COMPLEX REHABILITATION OF
ONCOLOGICAL PATIENTS IN CLINICAL PRACTICE IN THE
CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC**

Bondar O.V., Rybin A.I., Kuznetsova O.V.
Odessa, Odessa National Medical University

84

After the diagnosis is made, a cancer patient goes through a long period of acceptance and awareness, which certainly leaves an imprint on his psycho-emotional state. And the emergence of another unexpected negative factor, like the COVID19 pandemic, multiplies the degree of depression, panic, despair, denial of the fact of the disease, and sometimes refusal of treatment.

Goal and tasks. To assess the effectiveness of art therapy in complex antitumor treatment in patients with locally advanced or metastatic HER2-negative hormone-dependent breast cancer (HRCC), stimulation of patients' skills for unlimited creativity, emotional outburst of negative energy.

Materials and methods. 25 patients with thyroid cancer: 17 (68%) - metastatic cancer (of which, damage to the bones of the skeleton - 13 (76.4%), lungs - 4 (23.5%), orbit - 1 (5.9%), liver - 1 (5.9%), ovaries - 2 (11.8%), peritoneal carcinomatosis - 3 (17.6%), ascites - 2 (11.8%). 8 (32%) patients have locally advanced cancer. The patients studied the effectiveness of anticancer therapy: letrozole 2.5 mg per day daily + palbociclib 125 mg per day from 1 to 21 days daily against the background of art therapy (pictures "by numbers"). Patients independently chose drawings, colors, images, canvas sizes and timeframes for completing the work, as well as pronounced their choice.

Results. Complex antitumor treatment (letrozole + palbociclib) against the background of art therapy made it possible to achieve an objective effect in 21 patients (2 (9.5%) - CR, 12 (57.1%) - PR, 7 (33.3%) - SD), progression of the process - 4 (16%). 14 patients chose flower drawings (56%), 4 - landscapes (16%), 3 - animals (12%) and 4 - other (16%). The majority of patients (60%) chose a drawing in dark colors as their first work, and the subsequent ones were done with bright colors, which indicates an improvement in the psycho-emotional status, quality of life of patients against the

background of art therapy and was associated with the disappearance of despondency and uncontrollable fear.

Key words: *art-therapy, breast cancer, quality of life, COVID-19*

Після підтвердження діагнозу онкологічний хворий проходить тривалий період прийняття і усвідомлення, що безумовно відкладає відбиток на його психо-емоційний стан. А поява ще одного несподіваного негативного чинника, як пандемія COVID-19, примножує ступінь депресії, паніки, відчаю, заперечення факту хвороби, а іноді стає причиною відмови від лікування.

Мета і завдання. Оцінити ефективність арт-терапії в комплексному протипухлинному лікуванні у хворих з місцево-росповсюдженим або метастатичним HER2-негативним гормонопозитивним раком молочної залози (ГПРМЗ), стимуляція у хворих навичок до необмеженої творчості, емоційний виплеск негативної енергії.

Матеріали і методи. Всього нами було проліковано 25 пацієток з ГПРМЗ. 17 (68%) хворих мали метастатичний рак (ураження кісток-13 (76,4%), легені-4(23,5%), орбіта-1(5,9%), печінка-1(5,9%), яєчники-2(11,8%), канцероматоз очеревини-3(17,6%), асцит-2(11,8%). У 8 (32%) пацієток був місцево-росповсюджений рак. У пацієток вивчали ефективність протипухлинної терапії : летрозол 2,5 мг на добу щодня + палбоцикліб 125 мг на добу з 1 по 21 день щодня на тлі арт-терапії (малювання картин “по номерах”). Пацієнти самостійно обирали малюнки, колірну гамму, образи, розміри полотна і терміни виконання роботи, а також промовляли свій вибір.

Результати. Комплексне протипухлинне лікування (летрозол+палбоцикліб) на тлі арт-терапії дозволило отримати об’єктивний ефект у 21 пацієтки (CR-2 (9,5%), PR-12 (57,1%), SD-7 (33.3%), прогресування у 4 пацієток (16%). 14 пацієнтів обирали малювання квітів (56%), 4 – пейзажі (16%), 3 – тварини (12%) та 4 – інше (16%). Більшість пацієнтів (60%) обрали в якості своєї першої роботи малюнок в темних тонах, а подальші були виконані яскравими фарбами, що вказує на поліпшення психо-емоціонального статусу, якості життя хворих на тлі арт-терапії та асоціювання у них зі зникненням смутку і неконтрольованого страху.

Ключові слова: *арт-терапія, рак молочної залози, якість життя, COVID-19*

После установки диагноза онкологический больной проходит длительный период принятия и осознания, что безусловно откладывает отпечаток на его психо-эмоциональное состояние. А появление еще одного неожиданного негативного фактора, как пандемия COVID19, преумножает степень депрессии, паники, отчаяния, отрицания факта болезни, а иногда и отказа от лечения.

Цель и задачи. Оценить эффективность арт-терапии в комплексном противоопухолевом лечении у больных с местнораспространенным или метастатическим HER2-негативным гормонозависимым раком молочной железы (ГЗРМЖ), стимуляция у больных навыков к неограниченному творчеству, эмоциональный выплеск негативной энергии.

Материалы и методы. 25 пациенток с ГЗРМЖ: 17 (68%) – метастатический рак (из них, поражение костей скелета - 13 (76,4%), легких - 4 (23,5%), орбита – 1 (5,9%), печень – 1 (5,9%), яичники – 2 (11,8%), канцероматоз брюшины – 3 (17,6%), асцит – 2 (11,8%). У 8 (32%) пациенток – местнораспространенный рак.

У пациенток изучали эффективность противоопухолевой терапии: летрозол 2,5 мг в сутки ежедневно + палбоциклиб 125 мг в сутки с 1 по 21 день ежедневно на фоне арт-терапии (картины «по номерам»). Пациенты самостоятельно выбирали рисунки, цветовую гамму, образы, размеры полотна и сроки выполнения работы, а также проговаривали свой выбор.

Результаты. Комплексное противоопухолевое лечение (летрозол+палбоциклиб) на фоне арт-терапии позволило добиться объективного эффекта у 21 пациентки (2 (9,5%) - CR, 12 (57,1%) - PR, 7 (33,3%) – SD), прогрессирование процесса – 4 (16%). 14 пациентов выбирали рисунки цветов (56%), 4 - пейзажи (16%), 3 - животные (12%) и 4 - другое (16%). 60% пациентов выбрали в качестве своей первой работы рисунок в темных тонах, а последующие были выполнены яркими красками, что указывает на улучшение психо-эмоционального статуса, качества жизни больных на фоне арт-терапии и ассоциировался у них с исчезновением уныния и неконтролируемого страха.

Ключевые слова: арт-терапия, рак молочной железы, качество жизни, COVID-19

«Заради добра і любові, людина не повинна дозволити смерті опанувати своїми думками ... »

Сьогодні вже можна сміливо говорити про те, що 2020 рік став для всіх нас випробовуванням, а також приводом шукати вихід навіть із самої абсурдної ситуації. Як продовжувати спеціальне лікування онкологічному хворому, дотримуючи терміни введення цитостатиків і безперервність надання допомоги в умовах пандемії COVID-19? Онкологічні хворі відносяться до групи високого ризику інфікування COVID-19, при цьому їм життєво необхідно продовжувати протипухлинне лікування. Припинення курсів хіміотерапії або таргетної терапії, скасування гормонотерапії або імунотерапії - сьогодні, в умовах карантину, завтра - стануть причиною зменшення загальної і безрецидивної виживаності.

13 березня 2020 американське суспільство онкологів ASCO опублікувало рекомендації щодо ведення онкологічних хворих в умовах пандемії COVID-19, згідно з якими, онкологічні пацієнти, які потрапляють в групу ризику по важкому перебігу COVID-19 [6, 12], це:

- пацієнти 65 років та більше;
- пацієнти з супутніми хронічними

захворюваннями серцево-легеневої системи;

- пацієнти, які отримують хіміотерапію;
- пацієнти з ожирінням (ІМТ > 40);
- пацієнти, які отримують імуносупресивну терапію;
- пацієнти з декопенсованими станами, наприклад, цукровий діабет.

З метою зменшення ризику інфікування рекомендовано було скоротити кількість відвідувань онкологічних стаціонарів. У зв'язку з цим всіх онкохворих потрібно розділяти на три категорії [9, 10]:

1. Пацієнти, які потребують негайного початку лікування онкологічного захворювання або продовженні лікування ліками, оскільки ризику прогресування або смерті від основного захворювання вище ризику інфікування SARS-CoV-2.
2. Пацієнти, яким можна відкласти початок терапії (наприклад, пацієнти, які вже отримали кілька ліній паліативної хіміотерапії з приводу прогресування онкологічного процесу і

не мають симптомів захворювання).

3. Пацієнти, що знаходяться під наглядом без ознак хвороби і / або прогресування, у яких слід скасувати візити в найближчі 2-3 місяці і / або провести їх віддалено.

Рекомендований індивідуальний підхід до кожного клінічного випадку, зміна лікувальної тактики не повинно значно погіршувати прогноз перебігу основного захворювання. У ряді випадків відмова від ад'ювантної хіміотерапії раннього раку молочної залози або перенесення термінів її проведення може надати більш сприятливий вплив на прогноз, ніж її проведення в умовах пандемії.

Найвідоміші міжнародні професійні товариства онкологів (ASCO, ESMO, NCCN) запропонували клінічним онкологам усього світу загальні рекомендації щодо зміни тактики лікування онкологічних хворих, метою яких є мінімізація соціальних контактів і відвідувань медичних установ [11, 12, 13]:

- відмова від проведення свідомо токсичною хіміотерапії, особливо у хворих з супутніми захворюваннями які потрапляють до групи ризику по важкому перебігу COVID-19;
- при виборі терапії віддавати перевагу препаратам без потенційної пульмональної токсичності (наприклад, заміна блеоміцина на іфосфамід у разі наявності герміногенної пухлини, застосування сунітінібу замість еверолімусу у разі наявності нейроендокринної пухлини);
- спостереження або підтримуюча терапія при досягненні ремісії, за умови, що скорочення кількості циклів лікування не призведе до погіршення віддалених результатів;
- переведення пацієнтів з внутрішньовенних режимів на пероральні схеми лікування, якщо це не погіршить перебіг онкологічного процесу;

- в окремих випадках можливий перенос чергового курсу на 2 тижні, збільшення інтервалів між курсами лікування;
- відмова (там, де це можливо) від щотижневого проведення лікування на користь 2-3-тижневого;
- рішення про скасування і / або модифікації режиму терапії повинно враховувати показання, ризику та очікувану користь, прийняті рішення доцільно оформляти рішенням онкологічного консилиуму або лікарської комісії;
- розширення показань до профілактичного призначення Г-КСФ для пацієнтів з ризиком фебрильної нейтропенії більше 10%, розгляд питання про призначення профілактичної антибіотикотерапії.
- забезпечення хворого інструкцією на випадок виникнення побічних ефектів з зазначенням препаратів і режимів їх використання для купірування небажаних явищ;

Таким чином, на теперешній час немає абсолютних протипоказань для проведення того чи іншого методу протипухлинного лікування, а також чітких рекомендацій щодо послідовності їх виконання [8]. Тому кожен конкретний клінічний випадок необхідно розглядати в індивідуальному порядку, що як ніколи вкладається в концепцію персоналізованого лікування онкологічного пацієнта.

Метою нашої роботи була оцінка ефективності арт-терапії в комплексному протипухлинному лікуванні у хворих з місцево або метастатичним HER2-негативним гормонозалежним раком молочної залози (ГЗРМЖ), за рахунок стимуляція у хворих навичок до необмеженого творчості, емоційного виплеску негативної енергії, для максимального збільшення загальної виживаності при досягненні задовільного психо-емоційного статусу і якості життя.

Як відомо, після установки діагнозу РАК, пацієнт проходить тривалий багатостадійний період прийняття і усвідомлення, що безумовно накладає певний відбиток на його психо-емоційний стан і поведінкові реакції. А поява ще одного несподіваного негативного фактора, як пандемія COVID-19, безумовно примножує ступінь депресії, паніки, відчаю, заперечення факту хвороби, протесту, а іноді і агресії.

У деяких випадках було дуже складно переконати пацієнтку з наявністю невиліковного онкологічного захворювання, наявністю коморбідності (цукровий діабет, наприклад), тобто яка відноситься до групи високого ризику інфікування, починати протипухлинне лікування, незважаючи на щоденну статистику COVID-19, лякаючу стрічку новин, зростаючу захворюваність в Китаї, Італії, Іспанії, Франції та США. Все це спричинило пошук варіантів поліпшення якості життя наших пацієнтів на тлі проведення протипухлинного лікування в умовах глобальної проблеми. І таким рішенням проблеми стала для нас і наших пацієнтів арт-терапія.

Матеріали та методи

З березня 2020 року по червень 2021 року під нашим спостереженням знаходилися 25 пацієнток з ГЗРМЖ. У всіх пацієнток був поширений пухлинний процес: у 17 пацієнток (68%) - метастатичний рак (з них, ураження кісток скелета - 13 (76,4%), легких - 4 (23,5%), орбіти - 1 (5,9%), печінки - 1 (5,9%), яєчників - 2 (11,8%), канцероматоз очеревини - 3 (17,6%), асцит - 2 (11,8%). У 8 (32%) пацієнток - місцево розповсюджений рак. У всіх пацієнток було виконано на етапі обстеження КТ-скринінг і виключено ураження головного мозку. Середній вік пацієнток склав 57,2 року. Середня тривалість часу після установки первинного діагнозу до прогресування процесу - 2,8 року. З урахуванням безлічі факторів, в т.ч пандемії COVID-

19, повторна біопсія з метою отримання ІГХ не проводилася.

З урахуванням рекомендацій NCCN пацієнткам було запропоновано проведення спеціального лікування: летрозол 2,5 мг на добу щодня + палбоцікліб 125 мг на добу з 1 по 21 день щодня [9, 13]. Дана схема лікування відповідає вимогам сьогодення: має високу ефективність і дозволяє забезпечити безперервне протипухлинне лікування в умовах пандемії COVID-19. Крім того, були дотримані всі заходи щодо зниження ризику інфікування COVID-19: пацієнти отримували таблетовані протипухлинні препарати, з низьким профілем токсичності, за місцем проживання, під контролем лікаря онколога онлайн. Ще в 2020 році, після введення карантинних обмежень, оцінка ефекту спеціального лікування була нами запланована через кожні 3 місяці після початку прийому препаратів, а також в подальшому кожні наступні 3 місяці. Однією з умов у 2020 році було - зниження захворюваності, а значить зняття карантинних заходів, що дозволило б пацієнткам приїхати на огляд до лікаря клінічного онколога і виконати інструментальні обстеження.

Крім основного методу лікування протипухлинними препаратами, всім пацієнткам була запропонована арт-терапія, а саме щоденне розфарбовування картин «за номерами». Вибір саме цього варіанту арт-терапії був обумовлений, в першу чергу, можливістю різноманітного прояву як прихованих, так і явних емоцій хворих.

Ми вивчили безліч індивідуальних і групових видів терапії, включаючи онлайн терапію, консультувалися з психологом, фахівцем з розвитку творчого мислення і вибрали, на нашу думку, найбільш оптимальний вид арт-терапії, що розкриває внутрішній світ кожного. Всім пацієнтам ми запропонували малювати картини «за номерами». Це досить

популярний в даний час і доступний, в т.ч. онлайн, метод арт-терапії, що не вимагає великих матеріальних витрат. При цьому пацієнти самостійно вибирали малюнки, колірну гамму, образи, розміри полотна і терміни виконання роботи.

Наприклад, ми пропонували обрати кольори для арт-терапії, які на думку пацієнта висловлюють його особистість або характер і створити з їхньою допомогою композицію; обрати кольори, які за його відчуття «нейтралізують» його негативні переживання і використовувати їх у створенні будь-якого малюнка. Крім того, пацієнтам пропонувалося не тільки малювати, а й промовляти: чому ви обрали яскраві кольори або, навпаки, про що говорять похмурі тони? Тому що, щоб даний метод арт-терапії працював, варто не тільки наповнити малюнки квітами і відтінками, але і задуматися над результатом [1, 5].

Термін «арт-терапія» (буквально: лікування мистецтвом) вперше використав художник Адріан Хілл в 1938 році при описі своєї роботи з туберкульозними хворими в санаторіях. Ці методи були застосовані в США в роботі з дітьми, вивезеними з нацистських таборів під час Другої світової війни [2]. На початку свого розвитку арт-терапія відображала психоаналітичні погляди З. Фрейда і К. Г. Юнга, за якими кінцевий продукт художньої діяльності клієнта (будь то малюнок, скульптура, інсталяція) висловлює його неусвідомлювані психічні процеси [3].

Арт-терапія у вузькому сенсі слова - малюнок терапія (ізотерапія), заснована на образотворчому мистецтві, популярна для психологічної корекції невротичних і психосоматичних порушень і висловлює емоційний стан того хто малює [4].

Показання для проведення арт-терапії: труднощі емоційного розвитку, стрес, депресія, зниження настрою,

емоційна нестійкість, імпульсивність емоційних реакцій, переживання емоційного відкидання іншими людьми, почуття самотності, міжособистісні конфлікти, незадоволеність сімейними відносинами, ревності, підвищена тривожність, страхи, фобії, негативна «Я-концепція», низька самооцінка [3].

Всі ці прояви, безумовно можна побачити у кожного онкологічного хворого, в першу чергу - депресія, емоційна нестійкість, низька самооцінка, тривога, страх, почуття самотності. Тим більше зараз, під час пандемії COVID-19, коли всі ці почуття переживаються з подвоєною силою: страх перед невідомістю і страх смерті не тільки від Рака, а й від COVID-19 [7].

Згідно К. Рудестама, одними з основних завдань арт-терапії [2] є: дати соціально прийнятний вихід агресії та інших негативних почуттів; полегшити процес лікування в якості допоміжного методу і пропрацювати пригнічені думки і почуття.

Стимуляція у онкологічних хворих навичок до необмеженої творчості, емоційний виплеск негативної енергії стало однією з наших завдань. При цьому людині стає легше, адже він освоює новий інструмент вираження себе, виходить за рамки своїх можливостей. Будь-яка творчість дає заряд енергії - пишеш ти, малюєш або ліпиш, звільняєш ти від негативу, знімаєш напругу, отримуєш задоволення від процесу [4]. Використання арт-терапії має безліч переваг в порівнянні з іншими методами. По-перше - це легкість використання, доступна кожній людині, незалежно від його віку, статі, рівня творчих здібностей, тобто майже не має протипоказань. Наступною перевагою є те, що арт-терапія є невербальним методом, а тому особливо цінна для інтровертів, або людей, що мають труднощі з вираженням власних переживань.

Результати

Комплексне протипухлинне лікування (летрозол + палбоцікліб) на тлі арт-терапії дозволило отримати об'єктивний ефект у 21 пацієнтки: 2 хворих (9,5%) - CR (повна відповідь), 12 хворих (57,1%) - PR (часткова відповідь), 7 хворих (33,3%) - SD (стабілізація процесу), прогресування процесу було зареєстровано у 4 хворих (16%). Всі пацієнти продовжували протипухлинну терапію на тлі арт-терапії з послідовним розфарбуванням однієї картини слідом за одною, по мірі виконання роботи. Ми спробували проаналізувати вибір наших пацієнок, проконсультувавшись з психотерапевтом. Як правило, при перевтомі люди малюють квіти (рис. 1); якщо потрібно швидко прийти в тонус і відновити сили - малюють пейзаж; є невдоволення життям - роблять репродукцію картини (рис. 2); є відчай - малюють дороги і стежки. Серед наших пацієнтів, 14 (56%) осіб обрали малюнки квітів, 4

(16%) - пейзажі, 3 (12%) - тварини і 4 (16%) - інше.

Обрана пацієнтом колірна гамма теж може охарактеризувати його психо-емоційний стан. Так, як правило, більшість пацієнтів (60%) обирали в якості своєї першої роботи рисунок в темних тонах, а потім, 2 або 3 робота були виконані яскравими фарбами (рис. 3). Самі пацієнти вказували на те, що вибір малюнка з переважанням коричневого, чорного, бордового, темно-синього, асоціювався у них з зневірою, зниженим настроєм, неконтрольованим страхом. А поступовий перехід до яскравих фарб вказує на поліпшення психо-емоційного статусу, якості життя хворих на тлі арт-терапії та асоціювалося у них зі зникненням зневіри і неконтрольованого страху.

Висновки

Таким чином, за результатами проведеного дослідження були зроблені наступні висновки:

Рис. 1. Приклад малюнків пацієнтів (квіти)

Рис. 2. Приклад малюнків пацієнтів (репродукція картини)

Рис. 3. Приклад зміни кольорової гама та темики малюнків на тлі арт-терапії

- 1) Застосування арт-терапії, а саме малювання картин «за номерами» сприяє, на нашу думку, поліпшенню загального стану хворих, а саме зниженню стресу і позбавленню почуття безпорадності. Момент промовляння свого вибору і емоцій, що виникають протягом усього періоду малювання, що відображено в їх роботах, дає можливість пацієнтам усвідомлювати переживання через розфарбовування.
- 2) Використання комбінованої проти-пухлинної терапії препаратами палбоцікліб + летрозол на тлі арт-терапії (картини «за номерами») дозволяє досягти об'єктивного позитивного результату у 84% (21 пацієнтка) хворих, що розкриває великі перспективи використання даного методу лікування онкологічних хворих в умовах триваючої пандемії COVID-19.

Література

1. Андрейчин С. Р. (2009) Система впровадження арт-методів у роботі практичного психолога. *Практична психологія та соціальна робота*; 5: 13-18.
2. Валуйська А. (2012) Історія і види арт-терапії. Заняття з педагогами. *Психолог*; 13-14: 66-67.
3. Вознесенська О. (2011) Шляхом арт-терапії у пошуку натхнення. *Психолог*; 17: 3-5
4. Тараріна О. (2012) Арт-терапія – джерело

натхнення і саморегуляції. *Психолог*; 13-14: 4.

5. Шеніхова Ж. (2012) Фарби і манка в арт-терапевтичній роботі. *Психолог*; 13-14: 107-109.
6. Coles CE, et al. (2020) International Guidelines on Radiation Therapy for Breast Cancer During the COVID-19 Pandemic. *Clinical Oncology*; 32: 279-281.
7. Liang W, Guan W, Chen R, et al. (2020) Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncology*; 21(3): 335-337.
8. Simcock R, et al. (2020) COVID-19: Global radiation oncology's targeted response for pandemic preparedness. *Clinical Translated Radiation Oncology*; 22: 55-68.
9. You B, Ravaud A, Canivet A, et al. (2020) The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2 infection. *The Lancet Oncology*; doi: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30204-7](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30204-7).
10. Yu J, Ouyang W, Chua M, et al. (2020) SARS-CoV-2 Transmission in Patients With Cancer at a Tertiary Care Hospital in Wuhan, China. *JAMA Oncology*. doi:10.1001/jamaoncol.2020.0980.
11. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
12. www.asco.org/asco-coronavirus-information/care-individuals-cancer-during-covid-19
13. www.nccn.org/covid-19/pdf/HCI_Patient_Scheduling_Recs_during_COVID.pdf

References

1. Andreychin SR (2009) The system of implementation of art methods in the work of a

- practical psychologist. *Practical Psychology and Social Work*; 5: 13-18.
2. Valuyska A (2012) History and types of art therapy. *Classes with teachers. Psychologist*; 13-14: 66-67.
 3. Voznesenska O. (2011) Through art therapy in search of inspiration. *Psychologist*; 17: 3-5
 4. Tararina O. (2012) Art therapy - a source of inspiration and self-regulation. *Psychologist*; 13-14: 4.
 5. Shenikhova J. (2012) Paints and semolina in art-therapeutic work. *Psychologist*; 13-14: 107-109.
 6. Coles CE, et al. (2020) International Guidelines on Radiation Therapy for Breast Cancer During the COVID-19 Pandemic. *Clinical Oncology*; 32: 279-281.
 7. Liang W, Guan W, Chen R, et al. (2020) Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncology*; 21(3): 335-337.
 8. Simcock R, et al. (2020) COVID-19: Global radiation oncology's targeted response for pandemic preparedness. *Clinical Translated Radiation Oncology*; 22: 55-68.
 9. You B, Ravaud A, Canivet A, et al. (2020) The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2 infection. *The Lancet Oncology*; doi: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30204-7](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30204-7).
 10. Yu J, Ouyang W, Chua M, et al. (2020) SARS-CoV-2 Transmission in Patients With Cancer at a Tertiary Care Hospital in Wuhan, China. *JAMA Oncology*. doi:10.1001/jamaoncol.2020.0980.
 11. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
 12. www.asco.org/asco-coronavirus-information/care-individuals-cancer-during-covid-19
 13. www.nccn.org/covid-19/pdf/HCI_Patient_Scheduling_Recs_during_COVID.pdf
- Впервые поступила в редакцию 15.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.33-006.6-089-085.277.3

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425885>

НОВІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ РАКУ

Кіркільевський С.І.¹, Полясний В.О.^{2,3}, Машуков А.О.^{2,3}, Ковалевська Л.А.³

Медична клініка Таргет¹, Київ, Україна

Міжнародний гуманітарний університет², Україна

КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер»³, Україна

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РАКА

Киркилевский С.И.¹, Полясний В.О.^{2,3}, Машуков А.О.^{2,3},

Ковалевская Л.А.³

¹Медицинская клиника Таргет, Киев, Украина

²Международный гуманитарный университет, Украина

³КНП «Одесский областной онкологический диспансер», Украина

NEW APPROACHES TO CANCER TREATMENT

Kirkilevsky S.I.¹, Polyasny V.O.^{2,3}, Mashukov A.O.^{2,3}, Kovalevskaya L.A.³

¹Target Medical Clinic, Kyiv, Ukraine

²International Humanities University, Ukraine

³KNP "Odessa regional oncological dispensary", Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the study: to study the effect of cell phenotype of gastric tumors on the survival of patients treated by standard protocols.

Object and methods. The work presents the results of a study conducted on the basis of two medical institutions - the National Cancer Institute and the Abdominal Oncology Department of the Odessa Regional Oncology Center. In the period from 2007 to 2013, 221 patients underwent surgery for gastric cancer. The average age of patients was 60.88 ± 10.5 years, men - 180, women - 41. Of the total number of operated, 143 patients underwent surgery in the amount of gastrectomy, 78 - subtotal distal resection.

Results. All patients included in the study underwent radical surgery. Tumors removed during surgery were examined using histological, cytological, immunohistochemical methods and genetic tests. The obtained results are monitored for the presence / absence of clinical parallels and mathematical correlations. It was concluded that some combinations of immunohistochemical (IHC) markers were effective in separating groups of patients with different gastric cancer biology.

Conclusions. Performing more extensive operations (including the use of D2 lymph dissections) is the most effective option for surgical treatment of microsatellite-unstable and Epstein-Barr virus-associated gastric cancer.

Key words: *gastric cancer, oncoproteins, immunohistochemical study, new classification.*

Цель исследования: изучить влияние клеточного фенотипа опухолей желудка на выживаемость больных, пролеченных по стандартным протоколам.

Объект и методы исследования. Работа представляет результаты исследования, проведенного на базе двух лечебных учреждений – Национального института рака и абдоминального онкохирургического отделения КНП «Одесский областной онкологический диспансер». По поводу рака желудка (РЖ) оперирован 221 больной в период с 2007 по 2013 годы. Средний возраст пациентов $60,88 \pm 10,5$ лет, мужчин — 180, женщин — 41. Из общего количества оперированных у 143 больных выполнено хирургическое вмешательство в объеме гастрэктомии, у 78 — субтотальной дистальной резекции.

Результаты. Всем больным, включенным в исследование, были выполнены хирургические вмешательства в радикальном объеме. Изъятые при операции опухоли исследовались с использованием гистологического, цитологического, иммуногистохимического методов и генетических тестов. Полученные результаты отслежены при наличии/отсутствии клинических параллелей и математических корреляций. Было сделано заключение об эффективности сочетания некоторых комбинаций иммуногистохимических (ИГХ) маркеров для отделения групп больных с разной биологией рака желудка.

Выводы. Выполнение более расширенных операций (в том числе с использованием лимфодиссекций D2) является наиболее эффективным вариантом хирургического лечения при микросателлитно-нестабильном и Эпштейн-Барр вирус-ассоциированном раке желудка.

Ключевые слова: *рак желудка, онкобелки, иммуногистохимическое исследование, новая классификация.*

Мета дослідження: вивчити вплив клітинного фенотипу пухлин шлунка на виживаність хворих, пролікованих за стандартними протоколами.

Об'єкт і методи дослідження. Робота представляє результати дослідження, проведеного на базі двох лікувальних закладів — Національного інституту раку та абдомінального онкохірургічного відділення КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер». З приводу раку шлунка (РШ) оперований 221 хворий в період з 2007 по 2013 роки. Середній вік пацієнтів $60,88 \pm 10,5$ років, чоловіків — 180, жінок — 41. Із загальної кількості оперованих, у 143 хворих виконано хірургічне втручання в обсязі гастректомії, у 78 — субтотальної дистальної резекції.

Результати. Всім хворим, включеним в дослідження, були виконані хірургічні втручання в радикальному обсязі. Вилучені під час операції пухлини досліджувались з використанням гістологічного, цитологічного, імуногістохімічного методів та генетичних тестів. Отримані результати відслідковані щодо наявності/відсутності клінічних паралелей і математичних кореляцій. Було зроблено висновок про ефективність поєднання деяких комбінацій імуногістохімічних (ІГХ) маркерів для відокремлення груп хворих з різною біологією раку шлунка.

Висновки. Виконання більш розширених операцій (у тому числі з використанням D2 лімфодисекцій) є найбільш ефективним варіантом хірургічного лікування при мікросателітно-нестабільному і Епштейн-Барр вірус-асоційованому раку шлунка.

Ключові слова: рак шлунка, онкобілки, імуногістохімічне дослідження, нова класифікація.

Вступ

Проблема боротьби з онкологічними хворобами є сьогодні однією з найбільш актуальних і невирішених. Кожен рік в світі виявляється більш 12 мільйонів жителів планети, які вперше захворіли на рак, і близько 7 мільйонів вмирають від цієї хвороби. Повною мірою це відноситься і до раку шлунка (РШ). Лікування цієї патології залишається актуальною проблемою через високу її поширеність і агресивність. Стабільно висока смертність є характерною для РШ, її рівень займає третє місце серед світових показників як у чоловіків, так і у жінок, поступаючись лише смертності при раку легенів.

В Україні, за останніми статистичними даними, у більшості з числа вперше захворілих пацієнтів (7669 випадків), вже при первинному зверненні встановлюється III-IV стадії захворювання (68,8 %). При цьому спеціальним лікуванням було охоплено тільки 45,5 % хворих, а не прожили одного року з моменту постановки діагнозу -58,1 %.

З наведених даних можливо побачити, що рак шлунка відноситься до зах-

ворювань, які дуже часто виявляються на пізній стадії, коли хірургічне лікування, як правило, недоцільне, або не може бути виконано з технічних причин. У тому випадку, коли велика поширеність пухлинного процесу все ж дозволяє виконати хірургічне втручання в обсязі резекції та гастректомії, прогноз захворювання досить проблематичний.

Звідки випливає, що незважаючи на виконання хірургічних втручань у значних обсягах (комбіновані і розширені операції, лімфодисекція в обсязі D2, D3), використання сучасних схем лікарської терапії, показники, що характеризують ефективність такого лікування (середня тривалість життя, канцер-специфічна виживаність) залишають бажати кращого.

Тут слід зауважити, що згідно зі світовим досвідом тактика боротьби з раком в цілому і раком шлунка зокрема шляхом удосконалення тільки методів комбінованого та комплексного лікування виявляється малоефективною. Основну увагу сьогодні слід приділяти впровадженню методів сучасної діагностики.

Поширені форми пухлини при РШ припускають застосування комбінованих та мультіорганних оперативних втручань [14, 17, 21]. При цьому, крім місцевого поширення, як правило, спостерігається масивне лімфогенне метастазування в зв'язкові та позазв'язочні лімфатичні вузли (ЛВ). У зв'язку з цим оперативне втручання безпосередньо на ураженому органі завжди поєднується з дисекцією різних груп лімфатичних вузлів, визначених як лімфодисекція в обсязі D2 або D3. Стандартна D₂ дисекція при радикальному хірургічному втручанні знижує рівень смертності, і збільшує п'ятирічну виживаність. Лімфодисекція в обсязі D₃ з видаленням парааортальних вузлів викликає суперечки в середовищі онкохірургів у доцільності її виконання [22]. Загальновідомим є факт так званої «дисоціації» між даними впровадження в клінічну практику розширених лімфатичних дисекцій між умовними Сходом та Заходом. У той час як починаючи з 90-х років минулого століття в Японії лімфатичні дисекції при раку шлунка стали стандартом оперативного лікування, в Європі і Північній Америці протягом останніх 20 років тривали суперечки про необхідність їх виконання. Наприклад, в німецькі національні хірургічні гайдлайни, D2 лімфодисекції увійшли лише в 2010 році. Будучи мимовільними спостерігачами, і в чомусь учасниками цієї дискусії, представлений колектив авторів задався простим питанням: чи не є різні дані, які отримують різні групи авторів, тільки лише варіаціями різної пухлинної біології в різних країнах?

Наприклад, відоме британське дослідження MAGIC, що стало класичним, та навіть енциклопедичним, досі критикується за те, що у 40 % хворих на рак шлунка, включених у нього, взагалі не виконувалася D2 лімфодисекція. Виникає питання, чи можна пояснити настільки добре відомий факт різним співвідношенням генетичних та біологі-

чних параметрів в досліджуваних популяціях в групах так званого «різного» раку шлунка [12, 13]?

У представлений роботі наведені результати власних досліджень хірургічно-патогістологічних паралелей. Всі хворі, включені в дослідження, були прооперовані, вилучені під час операції пухлини досліджувались з використанням імунологічних, гістологічних, цитологічних, імуногістохімічних методів та генетичних тестів. Також відслідковані отримані результати з точки зору наявності-відсутності статистичних паралелей і математичних кореляцій між досліджуваними маркерами.

Застосування комплексної терапії для поліпшення віддалених результатів, включає, крім оперативного лікування, ще й використання декількох протипухлинних препаратів. В цілому, ефект такого лікування, як свідчать літературні джерела, збільшує виживаність до 40-50 %. В той же час, є публікації, в яких, на жаль, у хворих з III стадією РШ ефект від застосування комплексної терапії, що включає, крім хірургічного лікування, ще і поліхіміотерапію (та імунотерапію), досягнутий не був [15, 16].

Безліч факторів впливає на кількісні і якісні показники життя пролікованих пацієнтів. На сьогоднішній момент не має інструмента або приладу, який міг би виміряти тривалість життя конкретної людини. Однак, спираючись на математичний аналіз відразу багатьох параметрів, можна прогнозувати очікувану тривалість життя хворого, в тому числі і при раку шлунка. Це залежить від великої кількості факторів, які можуть змінюватися в процесі розвитку захворювання у даного конкретного пацієнта.

Нашим завданням було простеження подібних тенденцій, коли знаючи вік хворого, стадію захворювання, показники ступеня агресивності пухлини, можливо скласти орієнтовний прогноз

тривалості майбутнього життя після хірургічного втручання. При цьому не враховувалися можливі інші причини смерті хворого, які не пов'язані з онкологічним захворюванням (інфаркт, інсульт, таке інше). Необхідність наявності подібного математичного інструментарію в рутинній клінічній роботі на зріла дуже давно. Тому пошук нових шляхів оцінки прогнозу перебігу раку шлунка у кожного конкретного хворого РШ є вкрай сучасним і актуальним.

В даний час існує як мінімум дві молекулярні класифікації раку шлунка. Це класифікації Asian Cancer Research Group (ACRG) та The Cancer Genome Atlas Consortium (TCGA). При цьому ACRG класифікує хворих на рак шлунка на мікросателітно-нестабільний і мікросателітно-стабільний раки, у свою чергу мікросателітно-стабільний рак поділяється на p53 позитивний, p53 негативний та мікросателітно-стабільний рак з наявністю епітеліально-мезенхімального переходу. TCGA виділяє схожі категорії з наявністю мікросателітно-стабільного, генетично-стабільного, хромосомно-нестабільного та Епштейн-Барр вірус-асоційованого. Аналіз впливу тієї чи іншої молекулярного підвиду на результати хірургічного лікування раку шлунка не проводився [25]. У цьому плані наше дослідження є новим.

Мета дослідження: вивчити вплив клітинного фенотипу пухлин шлунка на виживаність хворих, яким виконані хірургічні втручання в радикальному обсязі.

Об'єкт і методи дослідження

В дослідження включено 221 хворого, оперованого з приводу раку шлунка. Середній вік $60,88 \pm 10,5$ років, чоловіків — 180, жінок — 41. Всього було виконано 143 гастректомії (ГЕ) і 78 дистальних субтотальних резекцій (ДСРШ). Дизайн дослідження полягав у формуванні чотирьох груп хворих на РШ, яким

були виконані різні комбінації розширених і комбінованих оперативних втручань: поєднання D2 і мультівісцеральної резекції (МВР) — 26 хворих, тільки D2 без МВР — 36 хворих, поєднання D1 і МВР — 74 хворих, тільки D1 без МВР — 85 хворих. Дослідження було одноцентровим, ретроспективним.

Для стадіювання використовувалася TNM класифікація, розподіл хворих за стадіями представлено в таблиці 1 і 2.

У тих випадках, коли пухлина залучала великий і малий сальники, шлунково-товстокишкову зв'язку або шлунково-печінкову зв'язку, проростаючи тільки в м'язовий шар стінки шлунка, без перфорації вісцеральної очеревини, пухлина класифікувалася як T₂. У 4 (1,81 %) випадках пухлина перфорувала вісцеральну очеревину, яка покриває зв'язки шлунка або сальника, вона класифікувалася як T₃. Внутрішньо стінкове поширення на стравохід зафіксовано у 31 (14,03 %) хворого; поширення на ДПК — у 10 (4,52 %) хворих — класифікувалося морфологом по найбільшій глибині інвазії.

Для оцінки ефективності методу лікування використовували три критерії: середню тривалість життя в групі; криві виживання, що вказували на відмінності з базовою групою ($p < 0,05$). Також, у деяких випадках, ми проводили порівняння площ під кривими виживання. Подібний підхід був більш ефективним, ніж оцінка середньої тривалості життя. Також це давало можливість оцінити ще і кількість пацієнтів, які прожили такий термін. Статистична обробка отриманих даних проведена із застосуванням непараметричних методів (коефіцієнта рангової кореляції Спірмена — rS), критерію Вілкоксона (однорідності досліджуваних ознак). 5-річна виживаність досліджена за методикою побудови моделі пропорційних ризиків за Cox.

Як зазначено, порівняння кривих

виживаності радикально прооперованих хворих на РШ з різним поєднанням ІГХ маркерів створило безліч нових груп хворих з різною тривалістю життя. При цьому, коли використовувалося порівняння по 1 маркеру, наприклад p53, криві виживання зливалися так, що навіть не було потрібно рахувати критерій Ст'юдента (Фішера, Вілкоксона та ін.), щоб зрозуміти, що це одна досліджувана група.

Пошук груп, що відрізняються одна від одної, — одна з цілей будь-якого наукового пошуку. Аксиомою дизайну нашого дослідження було наступне твердження: «Одна група має одну й таку саму тривалість життя».

Тобто, вірно і зворотне логічне твердження: якщо дві (три, чотири, п'ять і т.д.) групи не відрізнялись, то це не дві групи, а одна. Твердження, цілком синонімічне концепції перевірки гіпотези обчислень: H_0 — якщо a і b не відрізняються ($p > 0,05$) і H_1 — a і b відрізняються один від одного ($p \leq 0,05$). Якщо позначити існування групи a , незалежної від групи b , а виживаність літерою S (survival), то $a = S_1$, $b = S_2$. Тобто, це будуть дві різні криві виживаності. Загальна концепція могла б мати в такому випадку наступний характер: «будь-

яка нова онкологічна класифікація може бути такою, якщо вона створює групи хворих з незалежною, відмінною від інших виживаністю».

Орієнтуючись на поєднання маркерів [11], нами були виділені чотири групи хворих, перспективні з точки зору впливу на виживаність при тих чи інших хірургічних втручаннях: 1) p53-, VEGFR+, her2/new+, Ki-67+, дифузний рак; 2) p53+, VEGFR-, her2/new+, кишкова форма РШ; 3) p53+, VEGFR-, her2/new-, слизо продукуюча форма, «Інекардіальний рак»; 4) p53-, VEGFR-, her2/new+, «ІІ некардіальний рак» (чисельність груп представлено в таблиці 2).

Таблиця 1

Розподіл хворих на рак шлунка за стадіями

Стадія	Кількість хворих			
	За стадією		За pTNM	
	Абсолютні величини	%	Абсолютні величини	%
1A	1	0,45	1	0,45
1B	16	7,24	0	0
			16	7,24
2	17	7,69	0	0
			1	0,45
			5	2,26
3A	71	32,12	11	4,98
			1	0,45
			5	2,26
3B	17	7,77	28	12,67
			37	16,74
3C	99	44,80	17	7,77
			28	12,67
			37	16,74
			18	8,15
			0	0
			4	1,81
			6	2,72
			6	2,72

Таблиця 2

Характеристика хворих за ступенем місцевої поширеності РШ

Критерій T	Кількість хворих, абс.	Кількість хворих, %
pT _{1a}	1	0,45
pT _{1b}	20	9,05
pT ₂	10	4,53
pT ₃	73	33,03
pT ₄	117	52,94

Вживання хворих на рак шлунка 1-ї групи в залежності від виду проведеної операції

Виконання розширених і комбінованих (рисунки 2.) операцій збільшувало виживання хворих 1-ї групи ($p < 0,05$) і недостовірно — 2-ї групи. На графіку продемонстровано значне збільшення виживаності при дифузних раках 1-ї генетичної групи (рисунки 1.). Математичні формули описують можливість і регресійного аналізу з метою прогнозування тривалості життя різних груп хворих.

Рис. 1. Вживання хворих на рак шлунка 1-ї групи в залежності від виду проведеної операції

Групи багато в чому були близькі і відповідали класифікації TCGA[23], але також мали багато спільного з класифікацією ACRG[24], у якій наголос робиться на визначенні p53 і проявів мікросателітної нестабільності. Додатково у хворих досліджували маркери CDH1, а також MLH1, MLH3, MSH2, MSH6. Маркер BRCA-1 при РШ розглядався як кандидат для створення 5-ї групи. Водночас у 10 хворих, яким було виконано дослідження цього маркера методом піросеквенування за допомогою ПЛР в реальному часі, не було знайдено мутації гена BRCA-1 5382insC, що не дозволило виділити цих пацієнтів в окрему групу дослідження.

Результати дослідження

1. Експериментально виведені 4 біологічних типи рака шлунку, які диференційовано відповідають на засто-

сування програми індивідуалізації хірургічного лікування. 1-й тип має наступну комбінацію маркерів — p53-, VEGFR+, her2/new +, Ki-67+, дифузний рак; 2-й тип має комбінацію маркерів — p53+, VEGFR-, her2/new+, кишкова форма раку шлунка; 3-й тип має комбінацію маркерів — p53+, VEGFR-, her2/new -, продукція слизу, «Інекардіальний рак»; 4-й тип має комбінацію — p53-, VEGFR-, her2/new+, «ІІ некардіальний рак».

- Встановлено, що виконання розширених і комбінованих операцій збільшувало виживаність хворих на дифузний рак шлунка, віднесений нами до 1-го типу. Медіана виживаності цієї групи склала 7 місяців. Відмінності між кривими виживання теж були статистично достовірні; $p < 0,05$.
- При раку шлунка 2-го типу найбіль-

Рис. 2. Виживання хворих на рак шлунка 1-й, 2-й, 3-ої і 4-ої групи при виконанні розширених комбінованих операцій

ше поліпшувалась виживаність хворих при виконанні МВР (48 з 69 хворих). Така кількість була достатня для підбиття підсумків. Медіана виживаності цієї групи склала 20,5 місяців. Отримані дані свідчать про те, що

що стандартні критерії оцінки та прогнозування майбутньої тривалості життя цих хворих не зовсім укладаються в існуючі способи оцінки біологічної агресивності. Наприклад, вважається, що більша ефективність розширених лімфатичних дисекцій у

виконання МВР збільшує виживаність хворих 2-го типу раку шлунка з імовірністю 95 %; $p < 0,05$.

4. Найбільша загальна виживаність була характерна для хворих 3-го типу РШ в разі виконання комбінованих і мультиорганних обсягів операції. Дана категорія хворих у нашому дослідженні була близька до мікросателітно-нестабільного раку, який є перспективним для виконання хірургічного лікування в місцево-поширеній стадії.

Метою проведеного аналізу хворих з верифікованим РШ, які були оперовані в 2007-2014 роки, було показати,

хворих на РШ обумовлено превалюванням т.зв. кишкової форми РШ по Lauren (1965), для якої більш ймовірно лимфогенне, ніж гематогенне метастазування. У Європі та Північній Америці переважають ди-

Таблиця 3

Розподіл генетичних груп в залежності від обсягу хірургічного втручання

Вид виконаної операції	Група, n (%)				Всього
	1-ша	2-га	3-тя	4-та	
ГЕ, ДСРШ + D ₂ , без МВР	13 (5,88)	5 (2,26)	2 (0,91)	16 (7,24)	36 (16,29)
ГЕ, ДСРШ + D ₂ , впов'язанні з МВР	10 (4,53)	9 (4,07)	2 (0,91)	5 (2,26)	26 (11,77)
ГЕ, ДСРШ + без D ₂ і МВР	24 (10,86)	16 (7,24)	23 (10,41)	22 (9,96)	85 (38,46)
ГЕ, ДСРШ + МВР без D ₂	8 (3,62)	39 (17,65)	18 (8,15)	9 (4,07)	74 (33,48)
Всього	55 (24,89)	69 (31,22)	45 (20,36)	52 (23,53)	221 (100,0)

фузні форми РШ, тому японський досвід ефективних розширених дисекцій підтверджується не всіма дослідниками.

Іншим поясненням може бути той факт, що процентне співвідношення генетичних форм раку шлунка (в т.ч. ЕБ-ВАРШ), при яких розширені лімфодисекції більш ефективні в Японії і Південній Кореї, ніж в Європі і Північній Америці. Наприклад, більший відсоток виконання операції Накаяма (прямий езофагогастроанастомоз дуоденоанастомоз після виконаної резекції шлунка) пояснюється морфологічними особливостями будови тіла азіатської раси. У європейців, за рахунок більшої долі хоморфности це можливо відносно рідко. Наш власний досвід виконання операції Накаяма налічує 9 операцій. Таким же точно чином більшу ефективність певного типу операцій може супроводжувати і інша пухлинна генетика — наявність іншого процентного співвідношення ГСРШ, ХНРШ, МНРШ і ЕБВАРШ. В цьому випадку може спрацювати принцип окультної індивідуалізації: ефект від D2-лімфатичних дисекцій в одних регіонах світу вище, ніж в інших через існування якихось інших, неврахованих, невідомих чинників.

Спираючись на використання розробленої генетично-морфологічної класифікації раку шлунка на основі запровадження панелі маркерів, виявлене їхнє предиктивне значення, запропоновані тактичні висновки щодо радикальної хірургії раку шлунка. Найвищий показник виживаності пацієнтів, які перенесли комбіновані операції та мультивісцеральні резекції, достовірно властивий хворим з кишковою формою раку шлунка. Розширені операції, включаючи проведені із лімфодисекцією D2, достовірно збільшують виживаність хворих у групах дифузного раку та Інекардіального раку. Встановлена позитивна предиктивна значущість виконання радикальних резекцій у хворих на

місцево-поширений рак шлунка з формою І некардіальний рак.

Висновки

1. За допомогою груп молекулярних маркерів вивчено вплив «біології» раку шлунка на результати хірургічного лікування.
2. З метою деталізації біологічної агресивності пухлини, визначення прогнозу перебігу захворювання та розробки персоніфікованої тактики ад'ювантної ХТ і імунотерапевтичного лікування доцільно в післяопераційному періоді визначення генетичного варіанту РШ.
3. Групи хворих на РШ з різним ІГХ фенотипом мають різну виживаність, що створює підставу для формування нової молекулярної класифікації РШ.
4. Виведені 4 біологічних типу РШ, які диференційовано відповідають на застосування програми індивідуалізації хірургічного лікування. 1 тип характеризується наступною комбінацією маркерів: p53-, VEGFR+, her2/new+, Ki-67+, дифузний рак; при 2 типі визначається комбінація маркерів: p53+, VEGFR-, her2/new+, кишкова форма РШ; 3 тип має комбінацію маркерів: p53+, VEGFR-, her2/new-, часто продукцію слизу, «Інекардіальний рак»; при 4 типі виявляється комбінація маркерів: p53, VEGFR-, her2/new+, «Інекардіальний рак».

References/Литература

1. Coppede, F., Lopomo, A., Spisni, R., Migliore, L. (2014). Genetic and epigenetic biomarkers for diagnosis, prognosis and treatment of colorectal cancer. *World Journal Gastroenterology*, 20 (4), 943–956. doi: 10.3748/wjg.v20.i4.943.
2. He, D., Zhang, Y.W., Zhang, N.N., Zhou, L., Chen, J., Chun-kui Shao, Y.J. (2015). Aberrant gene promoter methylation of p16, FHIT, CRBP1, WWOX, and DLC-1 in Epstein-Barr virus-associated gastric carcinomas. *Medical Oncology*, 32 (4), 92. doi: 10.1007/

- s12032-015-0525-y.
3. Malcolm R.A (2007). *The Cancer Handbook* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
 4. Scott, F.G. (2012). Commentary: 'The Epigenotype' by C.H. Waddington. *International Journal of Epidemiology*, 41 (1), 20–23. <https://doi.org/10.1093/ije/dyr186>.
 5. Sheffield, B.S., Garratt, J., Kalloger, S.E., Torlakovic, E.E., Gilks, C.B., Schaeffer, D.F. (2014). HER2/neu testing in gastric cancer by immunohistochemistry: assessment of interlaboratory variation. *Archives of Pathology and Laboratory Medicine*, 138 (11), 1495–1502. doi: 10.5858/arpa.2013-0604-OA
 6. Vollan, H.K.M., Caldas, C. (2011). The Breast Cancer Genome — A Key for Better Oncology. *BMC Cancer*, 11, 501. doi: 10.1186/1471-2407-11-501. doi: 10.1186/1471-2407-11-501.
 7. Барышев, А. Г. (2011). Отдаленные результаты лечения больных раком желудка в свете биомолекулярных особенностей опухоли. *Российский биотерапевтический журнал*, 2, 85–88.
 8. Василенко, И. В. Гульков, Ю. К., Запороженченко, Н. В. (2011). Гистологическая гетерогенность рака желудка. *Український морфологічний альманах*, 9 (1), 26–31. Данилова, И. В. (2005). К вопросу о клинико-морфологических вариантах рака желудка. *Архив патологии*, 67 (5), 32–34.
 9. Имянитов, Е.Н. (2010). Спорные аспекты HER2-диагностики. *Современная онкология* 3, 15–19.
 10. VEGF-C expression is associated with the poor survival in gastric cancer tissue / C. Weiguo, F. Rong, Y. Weiping, W. Yunlin // *Tumor Biology*. — 2014. — Vol. 35, № 4. — P. 3377–3383.
 11. Tumor differentiation phenotype in gastric differentiated type tumors and its relation to tumor invasion and genetic alterations / K. Yamazaki, Y. Tajima, R. Makino [et al.] // *World Journal of Gastroenterology*. — 2006. — Vol. 12, № 24. — P. 3803–3809.
 12. Prognostic significance of the concomitant existence of lymphovascular and perineural invasion in locally advanced gastric cancer patients who underwent curative gastrectomy and adjuvant chemotherapy / J. E. Hwang, J. Y. Hong, J. E. Kim [et al.] // *Japanese Journal of Clinical Oncology*. — 2015. — Vol. 45, № 6. — P. 541–546.
 13. В'юн С. В. Хирургічна тактика лікування хворих на рак шлунка залежно від ступеня ризику неспроможності стравохідно-кишкового анастомозу / С. В. В'юн // *Український журнал медицини, біології та спорту*. — 2018. — Т. 3, № 7. — С. 84–89.
 14. 15. Внутрішньобрюшна хіміотерапія в комбінованому лікуванні розповсюдженого раку желудка / А. Черноусов, Т. Хоробрых, Д. Вычужанин [и др.] // *Врач*. — 2015. — № 2. — С. 28–31.
 15. Котов А. А. Непосредственные результаты адьювантной химиолучевой терапии местнораспространенного рака желудка / А. А. Котов // *Вестник ВГМУ*. — 2017. — № 3. — С. 63–72.
 16. Лазирський В. О. Хирургічна тактика лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунка / В. О. Лазирський // *Український журнал медицини, біології та спорту*. — 2017. — № 5. — С. 82–86.
 17. Неоадьювантна хіміолучева терапія с послідуєщою гастректомією D2 при раку желудка: результати лікування, молекулярно-біологічні предиктори прогноза / В. Ю. Скоропад, Б. А. Бердов, В. Н. Галкин [и др.] // *Евразійський онкологічний журнал*. — 2016. — Т. 4, № 2. — С. 408.
 18. Оценка отдаленных результатов оперативного и комплексного лечения больных раком желудка / Е. Н. Левик, А. П. Колесник, А. А. Кузьмичев, Т. О. Христенко // *Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики*. — 2012. — № 2. — С. 116–118.
 19. Прогностическое значение лимфогенных микрометастазов при раке желудка / Т. Ф. Боровская, А. С. Зенюков, М. П. Никулин [и др.] // *Российский онкологический журнал*. — 2011. — № 3. — С. 24–28.
 20. Хирургическое лечение распространенных форм рака желудка / В. А. Тарасов, М. В. Виноградова, В. З. Клечиков [и др.] // *Практическая онкология*. — 2001. — № 7. — С. 52–58.
 21. Шаназаров Д. Т. Хирургическое лечение рака желудка: обзор литературы / Н. А. Шаназаров, Д. Т. Арыбжанов, А. Р. Сабуров // *Медицинский вестник Башкортостана*. — 2010. — Т. 5, № 3. — С. 123–128.
 22. Zhou L, Huang W, Yu HF, Feng YJ, Teng X. Exploring TCGA database for identification of potential prognostic genes in stomach adenocarcinoma. *Cancer Cell Int*. 2020 Jun 23; 20: 264. doi: 10.1186/

- s12935-020-01351-3. eCollection 2020.PMID: 32581654
23. Wang Q, Liu G, Hu C. Molecular Classification of Gastric Adenocarcinoma. *Gastroenterology Res.* 2019 Dec; 12 (6): 275-282. doi: 10.14740/gr1187. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31803306.
24. Qiang Wang, Qi Xie, Yang Liu, Honghai Guo, Yingchun Ren, Jianke Li, and Qun Zhao. Clinical characteristics and prognostic significance of TCGA and ACRG classification in gastric cancer among the Chinese population. *Mol Med Rep.* 2020 Aug; 22 (2): 828-840. Published online 2020 May 22. doi: 10.3892/mmr.2020.11183

References

1. Coppedi, F., Lopomo, A., Spisni, R., Migliore, L. (2014). Genetic and epigenetic biomarkers for diagnosis, prognosis and treatment of colorectal cancer. *World Journal Gastroenterology*, 20 (4), 943-956. doi: 10.3748/wjg.v20.i4.943.
2. He, D., Zhang, Y.W., Zhang, N.N., Zhou, L., Chen, J., Chun-kui Shao, Y.J. (2015). Aberrant gene promoter methylation of p16, FHIT, CRBP1, WWOX, and DLC-1 in Epstein-Barr virus-associated gastric carcinomas. *Medical Oncology*, 32 (4), 92. doi: 10.1007/s12032-015-0525-y.
3. Malcolm R.A (2007). *The Cancer Handbook* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
4. Scott, F.G. (2012). Commentary: 'The Epigenotype' by C.H. Waddington. *International Journal of Epidemiology*, 41 (1), 20-23. <https://doi.org/10.1093/ije/dyr186>.
5. Sheffield, B.S., Garratt, J., Kalloger, S.E., Torlakovic, E.E., Gilks, C.B., Schaeffer, D.F. (2014). HER2/neu testing in gastric cancer by immunohistochemistry: assessment of interlaboratory variation. *Archives of Pathology and Laboratory Medicine*, 138 (11), 1495-1502. doi: 10.5858/arpa.2013-0604-OA
6. Vollan, H.K.M., Caldas, C. (2011). The Breast Cancer Genome — A Key for Better Oncology. *BMC Cancer*, 11, 501. doi: 10.1186/1471-2407-11-501. doi: 10.1186/1471-2407-11-501.
7. Baryshev, AG (2011). Long-term results of treatment of patients with gastric cancer in light of the biomolecular characteristics of the tumor. *Russian Biotherapeutic Journal*, 2, 85-88.
8. Vasilenko, IV Gulkov, Yu. K., Zaporozhchenko, NV (2011). Histological heterogeneity of gastric cancer. *Ukrainian Morphological Almanac*, 9 (1), 26-31.
9. Danilova, IV (2005). On the question of clinical and morphological variants of gastric cancer. *Archives of Pathology*, 67 (5), 32-34.
10. Imyanitov, EN (2010). Controversial aspects of HER2 diagnostics. *Modern Oncology*, 3, 15-19.
11. VEGF-C expression is associated with the poor survival in gastric cancer tissue / C. Weiguo, F. Rong, Y. Weiping, W. Yunlin // *Tumor Biology*. — 2014. — Vol. 35, № 4. — P. 3377-3383.
12. Tumor differentiation phenotype in gastric differentiated type tumors and its relation to tumor invasion and genetic alterations / K. Yamazaki, Y. Tajima, R. Makino [et al.] // *World Journal of Gastroenterology*. — 2006. — Vol. 12, № 24. — P. 3803-3809.
13. Prognostic significance of the concomitant existence of lymphovascular and perineural invasion in locally advanced gastric cancer patients who underwent curative gastrectomy and adjuvant chemotherapy / J. E. Hwang, J. Y. Hong, J. E. Kim [et al.] // *Japanese Journal of Clinical Oncology*. — 2015. — Vol. 45, № 6. — P. 541-546.
14. Vyun SV Surgical tactics of treatment of patients with gastric cancer depending on the degree of risk of failure of the esophageal-intestinal anastomosis / SV Vyun // *Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports*. — 2018. — Vol. 3, № 7. — P. 84-89.
15. Intra-abdominal chemotherapy in the combined treatment of advanced gastric cancer / A. Chernousov, T. Khorobrykh, D. Vychuzhanin [et al.] // *Vrach*. — 2015. — No. 2. — P. 28-31.
16. Kotov A A Immediate results of adjuvant chemoradiotherapy of locally advanced gastric cancer / A A Kotov // *Bulletin of VSMU*. — 2017. — No. 3. — P. 63-72.
17. Lazysky VO Surgical tactics of treatment of patients with complicated locally advanced gastric cancer / VO Lazysky // *Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports*. — 2017. — № 5. — P. 82-86.
18. Neoadjuvant chemoradiation therapy with subsequent gastrectomy D2 in gastric cancer: treatment results, molecular biological predictors of prognosis / V. Yu. Skoropad, BA Berdov, VN Galkin [etc.] //

- Eurasian Oncological Journal. — 2016. — V. 4, № 2. — P. 408.
19. Evaluation of long-term results of operative and complex treatment of patients with gastric cancer / EN Levik, AP Kolesnik, AA Kuzmichev, TO Khristenko // Current issues of pharmaceutical and medical science and practice. — 2012. — № 2. — P. 116–118.
20. Prognostic value of lymphogenic micrometastases in gastric cancer / TF Borovskaya, AS Zenyukov, MP Nikulin [etc.] // Russian Journal of Oncology. — 2011. — № 3. — P. 24–28.
21. Surgical treatment of common forms of gastric cancer / VA Tarasov, MV Vinogradova, VZ Klechikov [etc.] // Practical Oncology. — 2001. — № 7. — P. 52–58.
22. Shanazarov DT Surgical treatment of gastric cancer: a review of the literature / NA Shanazarov, DT Arybzhonov, AR Saburov // Medical Bulletin of Bashkortostan. — 2010. — V. 5, № 3. — P. 123–128.
23. Zhou L, Huang W, Yu HF, Feng YJ, Teng X. Exploring TCGA database for identification of potential prognostic genes in stomach adenocarcinoma. *Cancer Cell Int.* 2020 Jun 23; 20: 264. doi: 10.1186/s12935-020-01351-3. eCollection 2020. PMID: 32581654
24. Wang Q, Liu G, Hu C. Molecular Classification of Gastric Adenocarcinoma. *Gastroenterology Res.* 2019 Dec; 12 (6): 275-282. doi: 10.14740/gr1187. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31803306.
25. Qiang Wang, Qi Xie, Yang Liu, Honghai Guo, Yingchun Ren, Jianke Li, and Qun Zhao. Clinical characteristics and prognostic significance of TCGA and ACRG classification in gastric cancer among the Chinese population. *Mol Med Rep.* 2020 Aug; 22 (2): 828–840. Published online 2020 May 22. doi: 10.3892/mmr.2020.11183

*Впервые поступила в редакцию 17.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Микроэлементология

Microelementology

УДК 618.3: 616-053.31: 577.18: 330.59
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425889>

**СИРОВАТКОВІ РІВНІ ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ЖІНОК
ПІЗЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВПРОДОВЖ
ВАГІТНОСТІ, ІНДУКОВАНОЇ В ЦИКЛАХ ДОПОМІЖНИХ
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ**

¹Носенко О.М., ²Ханча Ф.О.

¹Одеський національний медичний університет, Одеса
²Донецький національний медичний університет, Лиман

**СЫВОРОТОЧНЫЕ УРОВНИ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ В ЦИКЛАХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И
ПОСЛЕ РОДОВ**

¹Носенко Е. Н., ²Ханча Ф. А.

¹Одесский национальный медицинский университет, Одесса
²Донецкий национальный медицинский университет, Лиман

**SERUM LEVELS OF SOME MICROELEMENTS IN LATE
REPRODUCTIVE WOMEN DURING PREGNANCY INDUCED IN
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY CYCLES, AND AFTER
DELIVERY**

¹Nosenko O.M., ²Khancha F.O.

¹Odessa National Medical University, Odessa
²Donetsk National Medical University, Liman

Summary/Resume

Pregnant women of later reproductive age are at greater risk of nutritional deficiencies than younger women. Evidence has emerged that serum micronutrient levels correlate with assisted reproductive technology (ART) outcomes. *The aim of the study* was to study the serum levels of trace elements of copper, zinc and selenium in the dynamics of the gestational period and after childbirth in women of late reproductive age with pregnancy induced in ART cycles. *Material and methods.* 61 pregnant women of late reproductive age were under observation, of which 35 patients of the ART group with pregnancy induced in ART cycles, and 26 healthy women with a physiological course of pregnancy of group K. Serum levels of copper, zinc, selenium were determined at 12-13, 30-31, 36-40 weeks of gestation and after delivery by atomic absorption spectrometry. *Results.* At 11-12 weeks of gestation, the serum levels of copper and selenium in women of both groups were within the reference norm, although in the ART group they were 1.21 times lower, respectively (18.13 ± 0.51 vs. $21.99 \pm 0,27 \mu\text{mol/l}$,

$p < 0.01$) and 1.20 times (1.47 ± 0.02 vs. 1.76 ± 0.02 mmol/l, $p < 0.01$). The initial levels of serum zinc at 11-12 weeks of pregnancy in women of the ART group were 1.31 times lower compared to the control values (10.41 ± 0.39 vs. 13.63 ± 0.27 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0, 01$). Zinc deficiency was observed in 42.86 % of pregnant women in the ART group. At gestational age 30-31 weeks, serum copper levels in the ART group were 1.14 times lower than control values (21.24 ± 0.35 vs. 24.26 ± 0.15 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.01$), zinc — 1.28 times (9.77 ± 0.24 vs. 12.54 ± 0.26 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.01$), selenium — 1.29 times (0.2 vs. 1.42 ± 0.02 mmol/l, $p < 0.01$); at 36-40 weeks of pregnancy — 1.09 times (23.94 ± 0.48 vs. 26.12 ± 0.98 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.03$), respectively, 1.23 times (0.30 vs. 11.63 ± 0.27 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.01$), 1.42 times (0.92 ± 0.03 vs. 1.31 ± 0.03 mmol/l, $p < 0.01$); after childbirth — 1.11 times (18.76 ± 0.38 vs. 20.86 ± 0.49 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.01$), 1.27 times (8.25 ± 0.30 vs. 10.45 ± 0.24 $\mu\text{mol/l}$, $p < 0.01$), by 1.62 times (0.69 ± 0.02 vs. 1.12 ± 0.06 mmol/l, $p < 0.01$). **Conclusions.** It is advisable to include supplements of such microelements as copper, zinc and selenium in the complex of nutraceutical support of pregnancy induced in ART cycles in women of late reproductive age.

Key words: pregnancy, late reproductive age, peripheral blood, trace elements, copper, zinc, selenium, postpartum period.

Вагітні пізнього репродуктивного віку схильні до більшого ризику дефіциту поживних речовин, ніж молоді жінки. З'явилися дані про те, що сироваткові рівні мікроелементів корелюють з результатами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). **Мета дослідження** — вивчення сироваткових рівнів мікроелементів міді, цинку та селену в динаміці гестаційного періоду та після пологів у жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в циклах ДРТ. **Матеріал та методи.** Під спостереженням знаходилося 61 вагітна пізнього репродуктивного віку, з яких 35 осіб групи ДРТ з вагітністю, індукованою в циклах ДРТ, і 26 здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності групи К. Сироваткові рівні міді, цинку, селену визначали в 12-13, 30-31, 36-40 тижнів гестації та після пологів методом атомно-абсорбційної спектрометрії. **Результати.** У терміні вагітності 11-12 тижнів сироваткові рівні міді та селену у жінок обох груп знаходилися в межах референтної норми, хоча у групі ДРТ вони були меншими відповідно у 1,21 раза ($18,13 \pm 0,51$ проти $21,99 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$) і 1,20 раза ($1,47 \pm 0,02$ проти $1,76 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$). Вихідні рівні сироваткового цинку в 11-12 тижнів вагітності у жінок групи ДРТ були нижчими порівняно з контрольними показниками в 1,31 раза ($10,41 \pm 0,39$ проти $13,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$). Дефіцит цинку спостерігали у 42,86 % вагітних групи ДРТ. У терміні гестації 30-31 тижня рівні сироваткової міді у групі ДРТ були меншими порівняно з контрольними показниками у 1,14 раза ($21,24 \pm 0,35$ проти $24,26 \pm 0,15$ мкмоль/л, $p < 0,01$), цинку — у 1,28 раза ($9,77 \pm 0,24$ проти $12,54 \pm 0,26$ мкмоль/л, $p < 0,01$), селену — у 1,29 раза ($1,10 \pm 0,02$ проти $1,42 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$); у 36-40 тижнів вагітності — відповідно у 1,09 раза ($23,94 \pm 0,48$ проти $26,12 \pm 0,98$ мкмоль/л, $p < 0, 03$), у 1,23 раза ($9,48 \pm 0,30$ проти $11,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$), у 1,42 раза ($0,92 \pm 0,03$ проти $1,31 \pm 0,03$ ммоль/л, $p < 0,01$); після пологів — у 1,11 раза ($18,76 \pm 0,38$ проти $20,86 \pm 0,49$ мкмоль/л, $p < 0,01$), у 1,27 раза ($8,25 \pm 0,30$ проти $10,45 \pm 0,24$ мкмоль/л, $p < 0,01$), у 1,62 раза ($0,69 \pm 0,02$ проти $1,12 \pm 0,06$ ммоль/л, $p < 0,01$). **Висновки.** У комплекс нутріцевтивної підтримки індукованої в циклах ДРТ вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку доцільно включати добавки таких мікроелементів як мідь, цинк та селен.

Ключові слова: вагітність, пізній репродуктивний вік, периферична кров, мікрое-

лементи, мідь, цинк, селен, післяпологовий період.

Беременные позднего репродуктивного возраста подвержены большему риску дефицита питательных веществ, чем молодые женщины. Появились данные о том, что сывороточные уровни микроэлементов коррелируют с результатами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). *Цель исследования* — изучение сывороточных уровней микроэлементов меди, цинка и селена в динамике гестационного периода и после родов у женщин позднего репродуктивного возраста с беременностью, индуцированной в циклах ВРТ. *Материал и методы.* Под наблюдением находилось 61 беременная позднего репродуктивного возраста, из которых 35 пациенток группы ВРТ с беременностью, индуцированной в циклах ВРТ, и 26 здоровых женщин с физиологическим течением беременности группы К. Сывороточные уровни меди, цинка, селена определяли в 12-13, 30-31, 36-40 недель гестации и после родов методом атомно-абсорбционной спектрометрии. *Результаты.* В сроке беременности 11-12 недель сывороточные уровни меди и селена у женщин обеих групп находились в пределах референтной нормы, хотя в группе ВРТ они были меньше соответственно в 1,21 раза ($18,13 \pm 0,51$ против $21,99 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$) и 1,20 раза ($1,47 \pm 0,02$ против $1,76 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$). Исходные уровни сывороточного цинка в 11-12 недель беременности у женщин группы ВРТ были ниже по сравнению с контрольными показателями в 1,31 раза ($10,41 \pm 0,39$ против $13,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$). Дефицит цинка наблюдали у 42,86 % беременных группы ВРТ. В сроке гестации 30-31 недели уровни сывороточной меди в группе ВРТ были меньше по сравнению с контрольными показателями в 1,14 раза ($21,24 \pm 0,35$ против $24,26 \pm 0,15$ мкмоль/л, $p < 0,01$), цинка — в 1,28 раза ($9,77 \pm 0,24$ против $12,54 \pm 0,26$ мкмоль/л, $p < 0,01$), селена — в 1,29 раза ($1,10 \pm 0,02$ против $1,42 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$); в 36-40 недель беременности — соответственно в 1,09 раза ($23,94 \pm 0,48$ против $26,12 \pm 0,98$ мкмоль/л, $p < 0,03$), в 1,23 раза ($9,48 \pm 0,30$ против $11,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$), в 1,42 раза ($0,92 \pm 0,03$ против $1,31 \pm 0,03$ ммоль/л, $p < 0,01$); после родов — в 1,11 раза ($18,76 \pm 0,38$ против $20,86 \pm 0,49$ мкмоль/л, $p < 0,01$), в 1,27 раза ($8,25 \pm 0,30$ против $10,45 \pm 0,24$ мкмоль/л, $p < 0,01$), в 1,62 раза ($0,69 \pm 0,02$ против $1,12 \pm 0,06$ ммоль/л, $p < 0,01$). *Выводы.* В комплекс нутрицевтивной поддержки индуцированной в циклах ВРТ беременности у женщин позднего репродуктивного возраста целесообразно включать добавки таких микроэлементов как медь, цинк и селен.

Ключевые слова: беременность, поздний репродуктивный возраст, периферическая кровь, микроэлементы, медь, цинк, селен, послеродовой период.

Вступ

Вже не перший рік дані світової літератури констатують тенденцію до збільшення кількості жінок, які народжують дітей після 40 років, у тому числі після індукції вагітності у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Більшість авторів розглядають пізній репродуктивний вік жінки, як самостійний фактор ризику ускладнень

вагітності, пологів та післяпологового періоду, наперед відносячи таку вагітність до «проблемної».

Під час вагітності жінки зазнають метаболічних та фізіологічних змін, та їх нутрицевтивні потреби підвищуються для підтримки росту та розвитку плода [14]. Це період швидкого зростання та диференціювання клітин як матері, так і плода. Отже, це період, коли обидва

дуже сприйнятливі до змін у харчуванні, особливо щодо нутрієнтів, які за нормальних умов є маргінальними [35]. Вагітні пізнього репродуктивного віку схильні до більшого ризику дефіциту поживних речовин, ніж молоді жінки, через фізіологічні вікові зміни, гострі та хронічні захворювання, прийом ліків, а також зниження функціональних можливостей [9].

Неадекватні запаси або споживання мікронутрієнтів можуть мати несприятливі наслідки для матері, такі як анемія, гіпертензія, ускладнення пологів або навіть смерть [22]. Крім того, може уражатись плід, що призводить до мертвородження, передчасних пологів, затримки внутрішньоутробного росту, вроджених вад розвитку, зниження імункомпетентності та аномалій розвитку органів, перинатальної захворюваності та смертності [7].

Мікроелементи визначаються як мінерали, які потрібні дорослим у кількості 1–100 мг/день або становлять надзвичайно невеликі кількості, менше 0,01 % від загальної маси тіла. Основні мікроелементи людського організму включають цинк (Zn), мідь (Cu), селен (Se), хром (Cr), кобальт (Co), йод (I), марганець (Mn) та молібден (Mo) [28, 32, 42]. Мікроелементи як компоненти комплексів необхідні у фундаментальних метаболічних процесах, таких як ферментативні реакції, а також відіграють важливу роль у функціонуванні білків та транскрипційних факторів [6, 8, 36]. У результаті дефіцит мікронутрієнтів може призвести до порушення регуляції клітинної функції як наслідок порушення функціональних ферментів [13].

На сьогоднішній день з'явилися дані про те, що сироваткові рівні мікроелементів корелюють з результатами ДРТ у подружніх пар [1, 5].

Виявлено зв'язок між концентрацією декількох мікроелементів та часом

до настання вагітності та безпліддям. Повідомлялося, що нижчі концентрації цинку та селену в плазмі у вагітних пов'язані з більш тривалим часом до настання вагітності, нижчі концентрації селену вважалися великим фактором ризику зниження фертильності [21, 34].

Дефіцит цинку або хелатування цинку порушує дозрівання ооцитів та знижує їх якість, тому для формування яйцеклітини, здатної до запліднення, потрібна достатня кількість цинку. Симетричний поділ, проліферація та диференціювання передімплантаційного ембріона залежить від наявності цинку як під час розвитку ооцитів, і після запліднення [27]. Цинк є важливою поживною речовиною для нормального ембріогенезу [28].

Цинк вважається одним з необхідних компонентів більш ніж 200 ферментів в організмі людини і відіграє важливу роль у метаболізмі нуклеїнових кислот, реплікації клітин, загоєнні ран та зростанні завдяки своїм функціям у полімеразах нуклеїнових кислот [35]. Дефіцит цинку — це стан, який вражає різні органи, такі як центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт, центральна нервова, імунна, скелетна та репродуктивна системи, а також епідермальні залози; ознаки цього стану варіюються залежно від його тяжкості [15].

Дефіцит цинку пов'язаний з ускладненнями вагітності та пологів, а також із затримкою росту та вродженими аномаліями плода [26].

Мідь необхідна для нормальної роботи мозку та нервової системи, окисних процесів, енергетичного обміну, захисту від вільних радикалів та транспорту заліза, нормальної плаценталії [11]. Вона впливає на активність ферменту лізілоксидази, формування в ширину перехресних ланцюгів еластичних та колагенових волокон, внаслідок чого забезпечується щільність матриксу

сполучної тканини, завершеність взаємозв'язків між її компонентами [1]. Це надає сполучнотканинному матриксу зрілість, пружність та еластичні властивості [34], що становить особливе значення для повноцінної обтураційної здатності шийки матки під час вагітності.

В організмі мідь переміщується між мідною (Cu 1+) і мідною (Cu 2+) формами, хоча більшість міді в організмі перебуває у формі Cu 2+. Здатність міді легко приймати і віддавати електрони пояснює її важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях і в нейтралізації вільних радикалів [19]. Хоча Гіппократ прописував з'єднання міді для лікування хвороб ще 400 р. до н.е. [23] вчені все ще відкривають нову інформацію про функції міді в організмі людини [26].

Селен є важливим мікроелементом, який інтегрований у селенопротеїни, виявляючи різні плейотропні ефекти, починаючи від антиоксидантної та протизапальної дії і закінчуючи активним синтезом гормонів щитовидної залози [21]. Селен поряд з іншими мікроелементами часто вважається чимось необхідним; у клінічному та медичному сенсі показано, що він тісно пов'язаний зі смертністю, функцією щитоподібної залози та серцево-судинної системи [2].

Було виявлено, що фолікулярні концентрації селену позитивно пов'язані з якістю ембріона на стадії дроблення, тоді як вищі рівні селену в сироватці самок, як було виявлено, значною мірою пов'язані з більш високою ймовірністю утворення бластоцисти і мають значущий прикордонний зв'язок з високоякісними бластоцистами [5]. Виявлена суттєва кореляція між безпліддям та низькими рівнями селену [4].

Подвійне сліпе рандомізоване проспективне дослідження, проведене на 120 жінках, що перенесли ДРТ, пока-

зало, що пероральне введення селену було важливим з точки зору отримання гарних ембріонів [4]. Належний вплив селену на розвиток ембріона узгоджується з результатом, згідно з яким його концентрації у самок у сироватці відповідали ймовірності утворення бластоцисти [3, 4, 29]. У вагітних жінок з діагнозом аутоімунних захворювань щитоподібної залози прийом 83 мкг селену на день протягом усієї вагітності та після пологів безпечний і надає позитивний вплив на титр аутоантитіл та рецидиви післяпологового тиреоїдиту [29].

Проблеми, пов'язані з вагітністю, такі як прееклампсія, затримка внутрішньоутробного росту плода, гестаційний діабет та передчасні пологи, залежать від плацентарного окисного стресу [30]. Селен сприяє позитивній зрілості ембріона, стимулює трофобластичні клітини для активації мітохондріального біогенезу зниження активних форм кисню [24, 30, 31, 32]. Недостатність селену є рекордсменом із гіпертензивних захворювань, що розвиваються в одній із десяти вагітних жінок, особливо у другій половині гестаційного періоду [39].

На сьогоднішній день мало вивченим питанням є мікроелементний статус вагітних пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в циклах ДРТ.

Мета дослідження — вивчення сироваткових рівнів міді, цинку та селену в динаміці гестаційного періоду та після пологів у жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в циклах ДРТ.

Матеріал та методи досліджень

Під спостереженням знаходилося 61 вагітна пізнього репродуктивного віку, з яких 35 осіб групи ДРТ з вагітністю, індукованою в циклах ДРТ, і 26 здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності групи К. Вагітні були мешкан-

ками південних регіонів України, отримували повноцінне харчування. Усі жінки надали інформовану згоду для проведення додаткового обстеження. Проведене дослідження виконувалося відповідно до науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету «Вдосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи жінки із застосуванням новітніх медичних та молекулярно-генетичних технологій» (№ д/р 0117U007494) і було ухвалено комісією з питань біоетики.

При вивченні мікронутрієнтів у обстежуваних вагітних досліджували сироваткові рівні міді, цинку, селену в 12-13, 30-31, 36-40 тижнів гестації та після пологів методом атомно-абсорбційної спектроскопії та застосуванням аналізатора і тест-систем Agilent Graphite Tube Atomizer 120 (Канада).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми «Microsoft Excel». Визначали середнє значення (M), помилку стандартного відхилення (\pm SE), коефіцієнт вірогідності p з використанням t -критерію Ст'юдента.

Результати досліджень та обговорення

Середній вік обстежених вагітних групи ДРТ дорівнював $41,60 \pm 0,81$ років, групи К — $40,15 \pm 0,61$ років ($p > 0,05$).

У терміні вагітності 11-12 тижнів сироваткові рівні міді та селену у жінок обох груп знаходилися в межах референтної норми, хоча у групі ДРТ вони були меншими відповідно у 1,21 раза ($18,13 \pm 0,51$ проти $21,99 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$) і 1,20 раза ($1,47 \pm 0,02$ проти $1,76 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$) (табл.).

Вихідні рівні сироваткового цинку в 11-12 тижнів вагітності у жінок групи

ДРТ були нижчими порівняно з контрольними показниками в 1,31 раза ($10,41 \pm 0,39$ проти $13,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$). Дефіцит цинку ми спостерігали у 15 (42,86 %) вагітних групи ДРТ. Цей висновок співпадає з результатами дослідження вагітних жінок Індії та Китаю, в яких повідомлялося про поширеність дефіциту цинку від 22 % до 73,5 % [10, 33, 43]. Зниження рівнів цинку можна пояснити непропорційним збільшенням обсягу плазми, і навіть передачею мікроелементу від матері до плода. Іншими причинами можуть бути зниження зв'язування цинку [20], або низька біодоступність у раціоні [41], або дуже висока кількість міді чи заліза у раціоні, які конкурують із цинком у місцях абсорбції [37].

Аналіз динаміки вмісту мікроелементів впродовж вагітності як в групі ДРТ, та і в групі К показав підвищення сироваткового вмісту міді на тлі зниження рівнів цинку та селену (див. табл.). Мідь є важливим мікроелементом і відіграє важливу функціональну роль в імунній реактивності [38]. Мідь бере участь у функціонуванні кількох цупроферментів, необхідних для життєзабезпечення. Дефіцит міді до порушення продукції АТФ, переокислення ліпідів, активації гормонів, ангиогенезу та вад розвитку [12]. Дефіцит міді, викликаний неадекватним харчуванням матері, зустрічається дуже рідко, тоді як помірний дефіцит міді, пов'язаний із вторинними чинниками, такими як різні хвороби, взаємодія генетичних факторів та особливостей харчування, зустрічається частіше і може ускладнити перебіг вагітності. Дефіцит міді під час вагітності може призвести до ранньої ембріональної загибелі та грубих структурних аномалій, включаючи скелет, легенево-центральну нервову систему та серцево-судинні дефекти [17]. Збільшення вмісту міді в міру розвитку вагітності може бути частково пов'язане

Таблиця

Динаміка рівнів досліджуваних мікроелементів у сироватці крові у групах впродовж вагітності та після пологів, $M \pm SE$

Термін обстеження	Група	
	ДРТ (n = 35)	К (n = 26)
<i>Мідь, мкмоль/л (норма* — 10,7-26,6 мкмоль/л)</i>		
11-12 тижнів вагітності	18,13 ± 0,51 ^к	21,99 ± 0,27
30-31 тиждень вагітності	21,24 ± 0,35 ^{к,д}	24,26 ± 0,15 ^д
36-40 тижнів вагітності	23,94 ± 0,48 ^{к,д}	26,12 ± 0,98 ^д
Після пологів	18,76 ± 0,38 ^{к,д}	20,86 ± 0,49 ^д
<i>Цинк, мкмоль/л (норма* — 11-18 мкмоль/л)</i>		
11-12 тижнів вагітності	10,41 ± 0,39 ^к	13,63 ± 0,27
30-31 тиждень вагітності	9,77 ± 0,24 ^{к,д}	12,54 ± 0,26 ^д
36-40 тижнів вагітності	9,48 ± 0,30 ^{к,д}	11,63 ± 0,27 ^д
Після пологів	8,25 ± 0,30 ^{к,д}	10,45 ± 0,24 ^д
<i>Селен, ммоль/л (норма* — 0,8-2,03 ммоль/л)</i>		
11-12 тижнів вагітності	1,47 ± 0,02 ^к	1,76 ± 0,02
30-31 тиждень вагітності	1,10 ± 0,02 ^{к,д}	1,42 ± 0,02 ^д
36-40 тижнів вагітності	0,92 ± 0,03 ^{к,д}	1,31 ± 0,03 ^д
Після пологів	0,69 ± 0,02 ^{к,д}	1,12 ± 0,06 ^д

Примітки. 1. ^к — статистично достовірна різниця з показниками групи К ($p < 0,01$); 2. ^д — статистично достовірна різниця з попередніми показниками у динаміці вагітності ($p < 0,01$); 3. * — референтний інтервал для здорових невагітних жінок репродуктивного віку.

із синтезом церулоплазміну, основного білка, що зв'язує мідь, внаслідок підвищеного рівня материнського естрогену. Іншою причиною може бути зниження екскреції міді з жовчю, спричинене гормо на л ь н и м и змінами, характерними для вагітності [38]. У проведеному дослідженні, на відміну від цинку, у жодній вагітній жінки не було виявлено дефіциту міді у сироватці крові. За даними літератури,

дуже низька поширеність (2,7 %) дефіциту міді була зареєстрована у вагітних жінок в Індії [25] та в Китаї [10].

У терміні гестації 30-31 тижня рівні сироваткової міді у групі ДРТ були меншими порівняно з контрольними показниками в 1,14 раза ($21,24 \pm 0,35$ проти $24,26 \pm 0,15$ мкмоль/л, $p < 0,01$), цинку — в 1,28 раза ($9,77 \pm 0,24$ проти $12,54 \pm 0,26$ мкмоль/л, $p < 0,01$), селену — в 1,29 раза ($1,10 \pm 0,02$ проти $1,42 \pm 0,02$ ммоль/л, $p < 0,01$).

У проведеному дослідженні різниця в рівнях мікроелементів, що вивчаються, ще більше посилилася на кінець вагітності. Вміст сироваткової міді у 36-40 тижнів вагітності у жінок після ДРТ був знижений порівняно з аналогічним контрольним показником у 1,09 раза ($23,94 \pm 0,48$ проти $26,12 \pm 0,98$ мкмоль/л, $p < 0,03$), цинку — в 1,23 раза ($9,48 \pm 0,30$ проти $11,63 \pm 0,27$ мкмоль/л, $p < 0,01$), селену — в 1,42 раза ($0,92 \pm 0,03$ проти $1,31 \pm 0,03$

ммоль/л, $p < 0,01$) (див. табл.).

Після пологів рівні усіх досліджуваних мікроелементів знизилися порівняно з вихідними значеннями, при цьому у групі ДРТ були меншими за такі у групі К: міді — у 1,11 раза ($18,76 \pm 0,38$ проти $20,86 \pm 0,49$ мкмоль/л, $p < 0,01$), цинку — в 1,27 раза ($8,25 \pm 0,30$ проти $10,45 \pm 0,24$ мкмоль/л, $p < 0,01$), селену — в 1,62 раза ($0,69 \pm 0,02$ проти $1,12 \pm 0,06$ ммоль/л, $p < 0,01$) (див. табл.).

Висновки

У комплекс нутріцевитивної підтримки індукованої в циклах ДРТ вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку доцільно включати добавки таких мікроелементів як мідь, цинк та селен.

Література/ Referernces

1. An overview on role of some trace elements in human reproductive health, sperm function and fertilization process / Mirnamniha M., Faroughi F., Tahmasbpour E., et al. // Rev. Environ. Health. — 2019. — Vol. 34 (4). — P. 339-348.

2. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases / Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L.L., et al. // *Cochrane Database Syst Rev.* — 2012. — Vol. 2012 (3): CD007176.
3. Antioxidants for female subfertility / Showell M.G., Mackenzie-Proctor R., Jordan V., Hart R.J. // *Cochrane Database Syst. Rev.* — 2020. — Vol. 8: CD007807.
4. Associations of environmental exposures to methylmercury and selenium with female infertility: A case-control study / Maeda E., Murata K., Kumazawa Y., et al. // *Environ Res.* — 2019. — Vol. 168. — P. 357-363.
5. Associations of toxic and essential trace elements in serum, follicular fluid, and seminal plasma with In vitro fertilization outcomes / Wu S., Wang M., Deng Y., et al. // *Ecotoxicol. Environ. Saf.* — 2020. — Vol. 204. — P. 110965.
6. Biological consequences of zinc deficiency in the pathomechanisms of selected diseases / Jurowski K., Szewczyk B., Nowak G., Piekoszewski W. // *J. Biol. Inorg. Chem.* — 2014. — Vol. 19 (7). — P. 1069-79.
7. Black R.E. Micronutrients in pregnancy / Black R.E. // *Br. J. Nutr.* — 2001. — Vol. 85 (2). — P. 193.
8. *Candilish D.J. Minerals / Candilish D.J. // J. Am. Coll. Nutr.* — 2000. — Vol. 17. — P. 286-310.
9. Chernoff R. Micronutrient requirements in older women / Chernoff R. // *The American Journal of Clinical Nutrition.* — 2005. — Vol. 81 (5). — P. 1240-1245.
10. Comparison of serum levels of iron, zinc and copper in anaemic and non-anaemic pregnant women in China / Ma A.G., Chen X.C., Xu R.X., et al. // *Asia Pac. J. Clin. Nutr.* — 2004. — Vol. 13. — P. 348-352.
11. Early pregnancy maternal trace mineral status and the association with adverse pregnancy outcome in a cohort of Australian women / Wilson R.L., Bianco-Miotto T., Leemaqz S.Y., et al. // *J. Trace Elem. Med. Biol.* — 2018. — Vol. 46. — P. 103-109.
12. Effect of copper deficiency on prenatal development and pregnancy outcome / Keen C.L., Uriu-Hare J.Y., Hawk S.N., et al. // *Am. J. Clin. Nutr.* — 1998. — Vol. 67 (5 Suppl). — P. 1003-1011.
13. Effects of pharmaconutrients on cellular dysfunction and the microcirculation in critical illness / Weitzel L.R., Mayles W.J., Sandoval P.A., Wischmeyer P.E. // *Curr. Opin. Anaesthesiol.* — 2009. — Vol. 22 (2). — P. 177-83.
14. Essentiality of Trace Elements in Pregnancy, Fertility, and Gynecologic Cancers-A State-of-the-Art Review / Dring J.C., Forma A., Chilimoniuk Z., et al. // *Nutrients.* — 2021. — Vol. 14 (1). — P. 185.
15. Hambidge K.M.. Disorders of mineral metabolism / Hambidge K.M., Walravens P.A // *Clin. Gastroenterol.* — 1982. — Vol. 11. — P. 87-117.
16. Influence of prenatal iron and zinc supplements on supplemental iron absorption, red blood cell iron incorporation, and iron status in pregnant Peruvian women / O'Brien K.O., Zavaleta N., Caulfield L.E., et al. // *Am. J. Clin. Nutr.* — 1999. — Vol. 69 (3). — P. 509-15.
17. King J.C. Determinants of maternal zinc status during pregnancy / King J.C. // *Am. J. Clin. Nutr.* — 2000. — Vol. 71 (5 Suppl). — P. 1334-43.
18. Lewandowska M. Serum Selenium Level in Early Healthy Pregnancy as a Risk Marker of Pregnancy Induced Hypertension / Lewandowska M., Sajdak S., Lubicki J. // *Nutrients.* — 2019. — Vol. 11 (5). — P. 1028.
19. Linder M.C. Copper biochemistry and molecular biology / Linder M.C., Hazegh-Azam M. // *Am. J. Clin. Nutr.* — 1996. — Vol. 63 (5). — P. 797-811.
20. Maternal plasma zinc concentrations and pregnancy outcome / Tamura T., Goldenberg R.L., Johnston K.E., DuBard M. // *Am. J. Clin. Nutr.* — 2000. — Vol. 71 (1). — P. 109-13.
21. Maternal Selenium, Copper and Zinc Concentrations in Early Pregnancy, and the Association with Fertility / Grieger J.A., Grzeskowiak L.E., Wilson R.L., et al. // *Nutrients.* — 2019. — Vol. 11 (7). — P. 1609.
22. Micronutrients and pregnancy outcome. A review of the literature / Ramakrishnan U., Manjrekar R., Rivera J., et al. // *Nutr. Res.* — 1999. — Vol. 19. — P. 103-112.
23. Modern Nutrition in Health and Disease / Ross A.C., Caballero B.H., Cousins R.J., et al. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Adis (ESP), 2012. — 1616 p.
24. Overexpression of Endogenous Anti-Oxidants with Selenium Supplementation Protects Trophoblast Cells from Reactive Oxygen Species-Induced Apoptosis in a Bcl-2-Dependent Manner / Khera A, Vanderlelie

- J.J., Holland O., Perkins A.V. // Biol. Trace Elem. Res. — 2017. — Vol. 177 (2). — P. 394-403.
25. Prevalence of multiple micronutrient deficiencies amongst pregnant women in a rural area of Haryana / Pathak P., Kapil U., Kapoor S.K., et al. // Indian J. Pediatr. — 2004. — Vol. 71 (11). — P. 1007-1014.
26. Prohaska J.R. Coppern / In: Erdman J.W., Macdonald I.A., Zeisel S.H, eds. // Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Ames: Wiley-Blackwell, 2012. — P. 540-553.
27. Role of zinc in female reproduction / Garner T.B., Hester J.M., Carothers A., Diaz F.J. // Biol. Reprod. — 2021. — Vol. 104 (5). — P. 976-994.
28. Schomburg L. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness, or COVID-19-A Preventable Trigger for Autoimmune Disease / Schomburg L. // Int. J. Mol. Sci. — 2021. — Vol. 22 (16). — P. 8532.
29. Selenium supplementation in the management of thyroid autoimmunity during pregnancy: results of the “SERENA study”, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / Mantovani G., Isidori A.M., Moretti C., et al. // Endocrine. — 2019. — Vol. 66 (3). — P. 542-550.
30. Selenium supplementation induces mitochondrial biogenesis in trophoblasts / Khera A., Dong L.F., Holland O., et al. // Placenta — 2015. — Vol. 36 (8). — P. 863-9.
31. Selenium, Selenoproteins, and Female Reproduction: A Review / Qazi I.H., Angel C., Yang H., et al. // Molecules. — 2018. — Vol. 23 (12). — P. 3053.
32. Serum copper profile in patients with type 1 diabetes in comparison to other metals / Squitti R., Negrouk V., Perera M., et al. // J. Trace Elem. Med. Biol. — 2019. — Vol. 56. — P. 156-161.
33. Serum zinc levels amongst pregnant women in a rural block of Haryana state, India / Pathak P., Kapil U., Dwivedi S.N., Singh R. // Asia Pac. J. Clin. Nutr. — 2008. — Vol. 17. — P. 276-279.
34. Spencer B.H. Essentiality of Trace Element Micronutrition in Human Pregnancy: A Systematic Review / Spencer B.H., Vanderlelie J.J., Perkins A.V. // J. Preg. Child Health. — 2015. — Vol. 2. — P. 157.
35. Tabrizi F.M. Serum Level of Some Minerals during Three Trimesters of Pregnancy in Iranian Women and Their Newborns: A Longitudinal Study / Tabrizi F.M., Pakdel F.G. // Indian J. Clin. Biochem. — 2014. — Vol. 29 (2). — P. 174-80.
36. Tako E. Dietary Trace Minerals / Tako E. // Nutrients. — 2019. — Vol. 11 (11). — P. 2823.
37. The effects of oral iron supplementation on zinc and magnesium levels during pregnancy / Sheldon W.L., Aspillaga M.O., Smith P.A., Lind T. // Br. J. Obstet. Gynaecol. — 1985. — Vol. 92 (9). — P. 892-8.
38. The immune system as a physiological indicator of marginal copper status? / Bonham M., O'Connor J.M., Hannigan B.M., Strain J.J. // Br. J. Nutr. — 2002. — Vol. 87 (5). — P. 393-403.
39. The Link Between Selenium, Oxidative Stress and Pregnancy Induced Hypertensive Disorders / Bizerea T.O., Dezsi S.G., Marginean O., et al. // Clin Lab. — 2018. — Vol. 64 (10). — P. 1593-1610.
40. The Role of Zinc in Selected Female Reproductive System Disorders / Nasiadek M., Stragierowicz J., Klimczak M., Kilanowicz A // Nutrients. — 2020. — Vol. 12 (8). — P. 2464.
41. Tuttle S. Trace element requirements during pregnancy / Tuttle S. In: Campbell D.M., Gillmer M.D.G, editors. // Nutrition in pregnancy. — London: Royal College of Gynaecologists, 1983. — P. 223-229.
42. Wada O. What are trace elements? Their deficiency and excess states / Wada O. // J. Jpn. Med. Assoc. — 2004. — Vol. 47 (8). — P. 351-358.
43. Zinc and magnesium nutriture amongst pregnant mothers of urban slum communities in Delhi: a pilot study / Kapil U., Pathak P., Singh P., Singh C. // Indian Pediatr. — 2002. — Vol. 39. — P. 365-368.

*Впервые поступила в редакцию 18.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 546.28: 613.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425891>

МАГНІЙ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Левицька Н.А., Суворова Г.С.
Одеський національний медичний університет

МАГНИЙ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Бабиенко В.В., Мокиенко А.В., Левицкая Н.А., Суворова А.С.
Одесский национальный медицинский университет

MAGNESIUM AS A MEANS OF DISEASE PREVENTION (REVIEW)

Babienko V.V., Mokienko A.V., Levitska N.A, Suvorova G.S.
Odessa National Medical University

The purpose of this review is to present research in the area of magnesium and disease. Materials and methods. Bibliometric, analytical. Results. Magnesium is the fourth most abundant mineral and the second most abundant intracellular divalent cation and has been recognized as a cofactor for > 300 metabolic reactions in the body. Some of the processes in which magnesium is a cofactor include, but are not limited to, protein synthesis, cellular energy production and storage, reproduction, DNA and RNA synthesis, and stabilizing mitochondrial membranes. Magnesium also plays a critical role in nerve transmission, cardiac excitability, neuromuscular conduction, muscular contraction, vasomotor tone, blood pressure, and glucose and insulin metabolism. Because of magnesium's many functions within the body, it plays a major role in disease prevention and overall health. Low levels of magnesium have been associated with a number of chronic diseases including migraine headaches, Alzheimer's disease, cerebrovascular accident (stroke), hypertension, cardiovascular disease, and type 2 diabetes mellitus. Good food sources of magnesium include unrefined (whole) grains, spinach, nuts, legumes, and white potatoes (tubers). This review presents recent research in the areas of magnesium and chronic disease, with the goal of emphasizing magnesium's role in disease prevention and overall health.

Key words: *magnesium, prevention, chronic disease, health.*

Мета огляду — узагальнення результатів досліджень магнію і його впливу на хвороби. Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні. Результати. Магній є четвертим найбільш розповсюдженим елементом і другим за значимістю внутрішньоклітинним двовалентним катіоном. Його визнано кофактором > 300 метаболічних реакцій в організмі. Це, зокрема, синтез білків, виробництво і зберігання клітинної енергії, реплікація і синтез ДНК та РНК, стабілізація мітохондріальних мембран. Магній також відіграє ключову роль в нервовій передачі, кардіальній збудливості, найро-м'язовій провідності, м'язовому скороченні, вазомоторному тоні, тиску крові, метаболізмі глюкози і інсуліну. Завдяки багатьом функціям в організмі магній є головним фактором запобігання хворобам і забезпечення повного здоров'я. Встановлено асоціацію низьких рівнів магнію з рядом хронічних хвороб. Це, у тому числі

мігрень, хвороба Альцгеймера, інсульт, гіпертензія, серцево-судинна хвороба і цукровий діабет 2 типу. Джерела надходження магнію із їжею включають неочищені зерна, шпинат, горіхи, боби і білу картоплю. Проведено аналіз результатів досліджень щодо впливу магнію на розвиток деяких хронічних хвороб із акцентом на його ролі у профілактиці хвороб і забезпеченні повного здоров'я.

Ключові слова: магній, профілактика, хронічні хвороби, здоров'я.

Цель обзора — обобщение результатов исследований магния и его влияния на заболевания. *Материалы и методы.* Библиометрические, аналитические. *Результаты.* Магний в организме является четвертым наиболее распространенным элементом и вторым по значимости внутриклеточным двухвалентным катионом. Он является кофактором > 300 метаболических реакций в организме. Это, в частности, синтез белков, производство и хранение клеточной энергии, репликация и синтез ДНК и РНК, стабилизация митохондриальных мембран. Магний также играет ключевую роль в нервной передаче, кардиальной возбудимости, нейро — мышечной проводимости, мышечном сокращении, вазомоторном тоне, давлении крови, метаболизме глюкозы и инсулина. Благодаря многим функциям в организме магний является главным фактором предотвращения болезней и обеспечения полного здоровья. Установлена ассоциация низких уровней магния с рядом хронических болезней. Это, в том числе, мигрень, болезнь Альцгеймера, инсульт, гипертензия, сердечно-сосудистая болезнь и сахарный диабет 2 типа. Источники поступления магния с пищей включают неочищенные зерна, шпинат, орехи, бобы и белый картофель. Проведен анализ результатов исследований относительно влияния магния на развитие некоторых хронических болезней с акцентом на его роли в профилактике болезней и обеспечении полного здоровья.

Ключевые слова: магний, профилактика, хронические болезни, здоровье.

Вступ

Магній є четвертим найбільш значимим елементом і другим найбільш важливим внутрішньоклітинним дво-валентним катіоном. Його визнано як кофактор для більш як 300 реакцій метаболізму в організмі людини. Приблизно 50 % магнію знаходиться в кістках, 50 % — в тканинах і органах, 1 % — в крові [1]. Деякі з процесів, в яких магній є провідним кофактором, включають синтез протеїнів, виробництво і зберігання клітинної енергії, реплікація і синтез ДНК і РНК, стабілізація мітохондріальних мембран [2, 3]. Магній також відіграє провідну роль в передачі імпульсів у нервових волокнах, функції м'язів, сер-дечній збудливості (нормальний сер-дечний ритм), нейро-м'язовій провідності,

м'язовому скороченні, стану вазомоторної системи, нормальному кров'яному тиску, цілісності кісткової тканини, метаболізму глюкози і інсуліну [4-8]. В цьому відношенні, дефіцит магнію асоційовано з рядом хронічних хвороб, у тому числі головні болі у вигляді мігрень, хвороби Альцгеймера, інсульту, гіпертензії, серцево-судинних хвороб і цукрового діабету 2 типу [9-14].

Мета роботи полягала в узагальненні даних літератури щодо впливу магнію на стан здоров'я і перебіг деяких хронічних захворювань.

Матеріали і методи

Бібліометричні, аналітичні.

Результати

В огляді [15] представлено аналіз досліджень щодо оцінки взаємозв'язку

магнію і хронічних хвороб з акцентом на роль магнію у запобіганні хвороб і повному здоров'ї.

Добова доза магнію для дорослих складає 310-420 мг, однак часто його прийом нижче цих рекомендацій, особливо для літніх людей [16]. Високий вміст магнію в необроблених зернових, листових зелених овочах та у білій картоплі [17, 18].

Національна академія наук інженерії і медицини США має довгу історію вивчення стану харчування нації і розробки обґрунтованих рекомендацій політикам і громадськості щодо застосування наук про харчування і харчові продукти для поліпшення здоров'я людини.

У 1940 році створено Раду по продовольству і харчуванню, яка є складовою відділу охорони здоров'я і медицини, що вивчає питання національного і глобального значення про безпечність і достатність продовольчого постачання США; встановлює принципи і рекомендації по правильному харчуванню; виносить авторитетне судження про взаємозв'язок між вживанням їжі, харчуванням, збереженням здоров'я і профілактикою захворювань.

Зокрема Радою розроблено Дієтичні норми, що рекомендуються (Recommended Dietary Allowances — RDAs), — рівні вживання основних харчових речовин, які, на основі наукових знань, на думку Ради, є достатніми для задоволення відомих потреб в поживних речовинах практично усіх здорових людей.

Поточний стан знань щодо потреби у магнії полягає у наступному.

RDA магнію для дітей коливається від 80 мг/день від народження до 1-3 років до 130 мг/день у віці 4-8 років.

Для осіб чоловічої статі RDA зростає від 240 мг/день для хлопчиків 9-13 років до 420 мг/день для чоловіків у віці 31 — 70 років і старше.

Для осіб жіночої статі RDA зростає від 240 мг/день у віці 9-13 років до 360 мг/день для дівчат 14-18 років, для жінок 31 — 70 років і старше — 320 мг/день [17].

Повідомляється, що для ~60 % дорослих в США RDA магнію не відповідає нормативному [19]. Це, ймовірно, пов'язано із збільшенням числа хронічних хвороб.

Проте, патології внаслідок дефіциту магнію вивчені недостатньо, що обумовлено спорідненістю недостатності магнію і клінічно встановленого його дефіциту. Встановлено, що низький магnezіальний статус асоційовано з умовами хронічного стресу [19].

За даними [19] серед населення розвинених країн недостатність магнію коливається між 50 % і 90 % від RDA і, можливо, корелює з стресом. Це у свою чергу впливає на ріст ожиріння і хронічного в'яло-текучого запалення [19]. Помірний дефіцит магнію як причина та наслідок хронічного стресу, можливо, сприяють розвитку атеросклерозу, гіпертензії, остеопорозу, діабету 2 типу і певних видів раку [19]. Окрім цього, певні лікарські засоби, наприклад тіазидні діуретики, які широко застосовують при гіпертензії та серцевій недостатності, інтенсивно виводять магній із сечею, що призводить до загострення магnezіального дефіциту [20].

Джерела магнію у продуктах харчування

Взагалі домінуючої їжі, яка забезпечує надзвичайно високу кількість магнію, не існує. Найбільше магнію в необроблених зернових, шпинаті, горіхах, бобових і картоплі [20]. Freedman і Keast [21] оцінили вклад печеної білої картоплі на поживну цінність раціону харчування дітей і юнаків у Франції. З'ясувалося, що ці овочі забезпечують щонайменше 5 % добового прийому магнію.

Табл. 1 представляє приклади кількості магнію в деяких продуктах харчування.

Freedman і Keast [21] оцінили добову дієту на основі даних National Adult Nutrition Survey 2003-2006 рр., щоб встановити харчовий вклад від білої картоплі. За цими даними, серед усіх груп споживачів біла картопля, приготовлена різними шляхами, містить до ~ 10 % повної щоденної квоти різних вітамінів і мінералів, у тому числі магнію [21].

Магnezіальний статус

Магnezіальний статус можна оцінити за вмістом магнію у сироватці крові, рівнем іонного магнію, магнію в еритроцитах і магнію у сечі. Вміст магнію у сироватці крові є найменш чутливим і є інформативним тільки при клінічно вираженому магnezієвому дефіциті [22]; рівень іонізованого магнію є більш інформативним, однак це все ще дебатється серед дослідників. Золотим стандартом є вміст внутрішньоклітинного магнію [22].

Магній і мігрень

Повідомляється, що магній є ефективним додатковим методом лікування мігрені [23]. Такі головні болі більш ніж ймовірно мають генетичну основу. Ці види розладів у вигляді головного болю стимулюють глибокі механізми в мозку, внаслідок чого звільняються продукти запалення в локаціях кровонесних судин і нервових волокон. Мігрень може виникати повсюдно на будь-який термін (від годин до днів). У багатьох хворих впродовж нападу втрачається нормальне функціонування. Частота нападів може

Таблиця 1

Продукти харчування із високим вмістом магнію (цит. за [20])

Харчовий продукт	Магній, мг
1/4 чашки пшеничних висівок (57 г)	89
1 унція смаженого мигдалю (28,4 г)	80
1/2 чашки замороженого вареного шпинату (14,2 г)	78
1 унція суміші сухих підсмажених горіхів (28,4 г)	64
3/4 чашки пшеничних пластівців (170 г)	64
2 столові ложки арахісової олії (32 г)	49
1 середня печена картопля з шкірою	48
1/2 чашки варених рябих бобів (113 г)	43
1/2 чашки коричневого подрібненого вареного рису (113 г)	42
1/2 чашка вареної сочевиці (113 г)	36
1 чашка знежиреного шоколадного молока (234 мл)	33
1 середній банан	32
8 унцій знежиреного фруктового йогурту (234 мл)	32
1,5 унція цукерок із молочного шоколаду (43 г)	28
1 шматок цільно-зернового хліба	23
1/2 чашка авокадо (113 г)	22

коливатися від одного разу на рік до одного разу на тиждень з нудотою, яка є найзагальнішим симптомом. Причина мігреноподібних головних болей невідома [23]. Mauskop [24] зауважив, що ефективність фармакологічної терапії мігрені наближається до наркотичної залежності хворих від лікарських засобів. В той же час, терапія магnezієвими препаратами не має побічних ефектів і загальною мінімальною за вартістю [24].

Pringsheim із співавт. [25] провели рандомізоване подвійне сліпе контрольоване дослідження ефективності засобів лікування та профілактики мігрені. Вони зробили ранжування критеріїв статей у пошуковій базі U.S. Preventive Services Task Force. Автори рекомендують цитрат магнію як засіб профілактики мігрені.

В аналогічному клінічному випробуванні Tarighat Esfaniani із співавт. [26] оцінено вплив магнію на симптоми мігрені. Проаналізовано історії хвороб 133 пацієнтів із симптомами мігрені, яким призначено 1 з 4 засобів: 1) 500 мг/день окислу магнію, 2) 500 мг/день L-карнітину, 3) 500 мг/день окислу магнію плюс 500 мг/день L-карнітину, 4) контрольна група. Учасники знаходились на такій терапії 12 тижнів. Індикаторами мігрені служили частота нападів

та інтенсивність головного болю. Встановлено зменшення симптомів мігрені в усіх групах, однак додаткове призначення магнію мало істотний ефект у всіх групах [26].

Магній і хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера — найпоширеніша причина деменції [27]. Це шоста провідна причина смерті в США — > 79 000 смертей за рік [27]. Barbagallo і співавт. [14] досліджено баланс магнію у таких хворих. Обстежено 101 пацієнта літнього віку ($73,4 \pm 0,8$; 42 чоловіки, 59 жінок), у який визначили концентрації магнію у сироватці крові і іонізованого магнію у кореляції із певними показниками психомнестичного стану.

Встановлено, що концентрації іону магнію були значно нижчі у групі з хворобою Альцгеймера у порівнянні із контролем (літні люди того ж віку без хвороби) ($0,50 \pm 0,01$ ммоль/л проти $0,53 \pm 0,01$ ммоль/л; $P < 0,01$). Істотних відмінностей для концентрацій магнію у сироватці крові у порівнянні із контролем не виявлено.

Ozawa і співавт. [28] досліджено вплив дієти з високим вмістом калію, кальцію і магнію у скороченні ризику деменції у 1081 жителя Японії — чоловіків і жінок, 60 років і старше без ознак деменції. Впродовж 17 наступних років 303 учасники мали діагноз деменції, 98 — судинної деменції і 166 — хвороби Альцгеймера. Показано істотну зворотну асоціацію між калієм, кальцієм, магнієм і їх сукупності із деменцією. Ця ж асоціація не спостерігалася з хворобою Альцгеймеру. Автори не виявили причинно-наслідкової дії магнію або інших макроелементів, що пов'язано із особливостями даного дослідження у вигляді спостереження без врахування інших чинників.

Магній і інсульти

Як відомо, інсульт може призводити до паралічу із порушеннями мови і

нормального ковтання, недоїдання або смерті. Це четверта лідируюча причина смерті у США — > 128,000 смертей за рік [27]. Дана хвороби є результатом безконтрольної гіпертензії.

Larsson і співавт. [29] виконали мета-аналіз асоціації між магнієм і ризиком інсульту. Дослідники вибрали такі критерії: 1) проспективний дизайн; 2) вплив в залежності від прийому магнію; 3) головний результат — інсульт; 4) визначення 95 % довірчого інтервалу (RRs with 95 % Cis) для 3 кількісних категорій прийому магнію; 5) залежність результатів від віку і статі [29].

Із 163 журнальних статей автори докладно проаналізували 7 досліджень (опубліковані у 1998 — 2011 рр.), які відповідали цим критеріям. Вивчено 6477 випадків інсульту. Задіяно результати опитування 241,378 учасників. Чотири з цих робіт проводилися в США, 2 — в Європі і 1 — на Тайвані. Середні рівні магнію склали 242 мг/день у чоловіків і жінок в США і 471 мг/день у фінських чоловіків [29].

У цих 7 проспективних дослідженнях ризик оцінювали із відповідності із віком, палінням і BMI (Body Mass Index = кг/м²). Найбільше дослідників контролювало фізичну активність (6 робіт), цукровий діабет (6 робіт), гіпертензію (6 робіт), споживання алкоголю (6 робіт) і деяких нутрієнтів (3 роботи).

Larsson і співавт. [29] встановили статистично істотні асоціації між магнієм і ризиком інсульту. Показано, що збільшення прийому магнію на 100 мг/день асоційовано із зниженням ризику інсульту (ішемічного, але не геморагічного) на 8 %. Причинний зв'язок не встановлено, хоча значимість цього мета-аналізу полягала у строгому включенні обраних критеріїв у дизайн аналізованих досліджень.

Магній і гіпертензія

Магній є регулятором тиску крові

[30]. Внутрішньоклітинний магній перешкоджає деполаризації кальцію, яка призводить до спазму, що обумовлює судинну релаксацію і, отже, зменшення тиску крові [30].

Dickinson і співавт. [31] виконали мета-аналіз, в якому оцінили вплив добавок магнію при лікуванні гіпертензії. Автори користувались наступними критеріями: 1) рандомізоване контрольоване дослідження із порівнянням прийому магнію із звичайним лікуванням, плацебо або відсутністю лікування; 2) тривалість лікування складала 8 неділь; 3) учасникам програми повинно бути щонайменше 18 років, при цьому систолічний кров'яний тиск повинен складати 140 мм.рт.ст.; 4) фіксація систолічного та діастолічного тиску наприкінці лікування [31].

Дослідники знайшли 12 рандомізованих контрольованих випробувань, які відповідали цим критеріям, з повним об'ємом вибірки 545 учасників. Не встановлено будь-якого істотного зменшення систолічного тиску між магнієм і контролем; навпаки, діастолічний тиск суттєво зменшувався. Автори роблять висновки про некоректність і різноманітність окремих випробувань та прагнення до переоцінки ефекти лікування. Вони висловлюють думку щодо необхідності більших за тривалістю і кращих за якістю рандомізованих методів щодо зменшення артеріального тиску, зокрема, і патології кардіоваскулярної системи, взагалі.

У мета-аналізі Kass і співавт. [32] оцінено вплив магнію на артеріальний тиск. Критеріями служили систолічний і діастолічний тиск. Із 141 статті автори виділили 22 випробування із 23 наборами даних і повним об'ємом вибірки 1173. Термін спостережень коливався від 3 до 24 неділь. В аналіз включено статті, які опубліковані до липня 2010 року. Дози магнію коливалися від 120 до 973 мг/день (середня 410 мг/день).

При комбінуванні даних отримано довірчі інтервали 0,32 для систолічного (95 % CI; 0,23, 0,41) і 0,36 для діастолічного тиску (95 % CI; 0,27, 0,44). Більший ефект був знайдений у перехресних дослідженнях: 0,51 для систолічного і 0,47 для діастолічного тиску [32]. Слід зазначити, що у медицині перехресне дослідження — це позовжнє дослідження, в якому суб'єкти отримують послідовність різних методів лікування (або впливу). Хоча перехресні дослідження можуть бути спостереженнями, багато важливих перехресних досліджень є контрольованими експериментами. Перехресні конструкції є звичайними для експериментів у багатьох наукових дисциплінах, наприклад, у психології, фармацевтиці та медицині.

Загалом, Kass і співавт. [32] заключають, що вищі дози магнію призводили до більших знижень тиску. Комбінування усіх випробувань показало зменшення систолічного тиску на 3-4, діастолічного на 2-3 мм.рт.ст. Це підтверджує результати іншого мета-аналізу [33], за яким магній викликає невелике, але клінічно істотне зниження в тиску крові.

Dickinson і співавт. [31] не встановили істотного впливу магнію на артеріальний тиск, можливо, тому, що Kass і співавт. [32] включили більшу кількість випробувань. Окрім того, критерії для цих мета-аналізів були відмінні, що вплинуло на різницю в результатах.

Серцево-судинна хвороба

Ця хронічна хвороба лідирує за причиною смерті — ~599,413 смертей за рік у США [27]. В експериментах на лабораторних тваринах встановлено протективний вплив магнію на розвиток атеросклерозу. Для людей, які споживають більше магнію, характерне більш міцне здоров'я. До речі, щоденний прийом магнію у 1900-х роках складав ~ 500 мг/день, тоді як у наші дні — ~ 175 мг/день. Це, вірогідно, результат

збільшеного споживання обробленої їжі [33, 34].

Механізми потенціального позитивного впливу магнію на стан серцево-судинної системи полягає у наступному: оптимізація гомеостазу глюкози і інсуліну, метаболізму ліпідів; протигіпертонічна і антидисритмічна дія, антикоагулянтні та антиагрегантні властивості; зменшення спазму судин і/або збільшення ендотелій — залежної вазодилатації. Магній, можливо, знижує артеріальний тиск, оскільки є антагоністом кальцію, викликаючи вазорелаксацію [33-37].

Магній і цукровий діабет 2 типу

Магній відіграє істотну роль в глюкозі і метаболізмі інсуліну, головним чином через його дію на активність тірозин-кінази. Магній також впливає на активність фосфорілаза — b — кінази, звільняючи глюкозо-1-фосфат із глікогену. Крім того, магній безпосередньо впливає на активність білкового транспортера глюкози 4 (GLUT4), який регулює переміщення глюкози в клітину.

У дослідженні Guerrero-Romero і Rodriguez-Morgan [38] проведено порівняння 192 індивідуумів із метаболічним синдромом з 384 здоровими контрольної групи, які відповідали їм за віком. Встановлено гіпомагнемію у 126 і 19 індивідуумів із і без метаболічного синдрому відповідно ($P < 0,0001$). З усіх метаболічних симптомів синдром гіпомагнемії був найбільш пов'язаний із дісліпідемією (OR: 2,8; 95 % CI: 1,3, 2,9) і гіпертензією (OR: 1,9; 95 % CI: 1,4, 2,8). Вивчення ролі магнію в розвитку цукрового діабету 2 типу, резистентності до інсуліну і серцево-судинних хвороб демонструє важливу роль магнію.

У 3-місячному рандомізованому подвійному сліпому контрольованому випробуванні Guerrero — Romero із співавт. [39] 60 учасників отримували 300 мг/день хлориду магнію або плаце-

бо. Головним результатом був індекс резистентності до інсуліну (IPI) 3,0. Гіпомагнемію визначено як концентрацію магнію у сироватці крові на рівні 0,74 ммоль/л (0,0178 мг/мл). Дослідники встановили істотне підвищення концентрації магнію від початку до кінця втручання ($P < 0,0001$) без зміни в групі ($P = 0,063$) плацебо. Показано істотне поліпшення резистентності до інсуліну у дослідній групі від початку до кінця вивчення ($P < 0,0001$) без зміни в групі ($P = 0,087$) плацебо. IPI був $> 4,0$ на початку і $< 3,0$ у кінці вивчення [39].

Встановлено покращення резистентності до інсуліну у індивідуумів із підвищеною масою тіла, які знаходяться в групі ризику цукрового діабету 2 типу. Mooren із співавт. [40] досліджено вплив орального прийому магнію із нормальними рівнями магнію у сироватці крові у осіб, які мали резистентність до інсуліну без наявності цукрового діабету 2 типу. 27 індивідів отримували аспартат магнію, 25 — представляли групу плацебо. Тривалість дослідження складала 6 місяців. У дослідній групі магній призводив до істотної оптимізації рівнів глюкози у крові і резистентності до інсуліну у порівнянні з групою плацебо.

Дослідники зробили наголос на важливості використання додаткового магнію для запобігання цукровому діабету 2 типу у тих осіб, які знаходяться в стані ризику, наприклад, при наявності резистентності до інсуліну [40].

Barbagallo із співавт. [41] встановили, що оральний прийом магнію поліпшує судинну функцію у літніх хворих цукровим діабетом 2 типу. Шістдесят учасників у віці $71,1 \pm 6,1$ рік (35 чоловіків, 25 жінок) отримували магній у дозі 368 мг/день, група плацебо складала 30 осіб. Стандартна терапія цукрового діабету і гіпертензії залишалися незмінними. Магній суттєво поліпшував тонус судин від 3,3 % до 8,4 %, судячи

із результатів неінвазивного вимірювання рівнів розширення брахіальної артерії, без змін у контрольній групі. Це у свою чергу зменшувало артеріальний тиск.

Автори [15] роблять висновок щодо правомірності застосування магнію для поліпшення симптомів мігрені, хвороби Альцгеймера, інсульту, гіпертензії, серцево-судинних хвороб і цукрового діабету 2 типу. Хоча не усі дослідники повідомили про позитивні результати, слід визнати наявність тенденції щодо позитивного впливу магнію на стан здоров'я. Слід визнати необхідними проведення додаткових досліджень з більшими об'ємами вибірки та довшими термінами для остаточного вирішення питання щодо відповіді «доза-ефект» і кращого різновиду форми магнію для використання.

References/Література

1. Takaya J., Higashino H., Kobayashi Y. Intracellular magnesium and insulin resistance. *Magnes. Res.* 2004. V. 17. P. 126-136.
2. Bohl C.H., Volpe S.L. Magnesium and exercise. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2002. V.42. P. 533-563.
3. Chubanov V, Gudermann T, Schlingmann KP. Essential role for TRPM6 in epithelial magnesium transport and body magnesium homeostasis. *Pflugers Arch.* 2005. V.451. P. 228-234.
4. Magnesium intake and incidence of metabolic syndrome among young adults. K. He et al. *Circulation.* 2006. V.113. P. 1675-1682.
5. Murakami K, Okubo H, Sasaki S. Effect of dietary factors on incidence of type 2 diabetes: a systematic review of cohort studies. *J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo).* 2005. V.51. P. 292-310.
6. Effects of administration of oral magnesium on plasma glucose and pathological changes in the aorta and pancreas of diabetic rats. N. Soltani et al. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2005. V. 32. P. 604-610.
7. McCarty M.F. Magnesium may mediate the favorable impact of whole grains on insulin sensitivity by acting as a mild calcium antagonist. *Med. Hypotheses.* 2005. V.64. P. 619-627.
8. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. R. Lopez-Ridaura et al. *Diabetes Care.* 2004. V.27. P. 134-140.
9. Relationship between serum magnesium levels and cardiovascular events in chronic kidney disease patients. M. Kanbay et al. *Am. J. Nephrol.* 2012. V.36. P. 228-237.
10. Kupetsky-Rincon E.A, Uitto J. Magnesium: novel applications in cardiovascular disease. A review of the literature. *Ann. Nutr. Metab.* 2012. V.61. P. 102-110.
11. Kupetsky-Rincon E.A, Li Q., Uitto J. Magnesium reduces carotid intimamedia thickness in a mouse model of pseudoxanthoma elasticum: a novel treatment biomarker. *Clin. Transl. Sci.* 2012. V.5. P. 259-264.
12. Reed B.N., Zhang S., Marron J.S., Montague D. Comparison of intravenous and oral magnesium replacement in hospitalized patients with cardiovascular disease. *Am. J. Health Syst. Pharm.* 2012. V.69. P.1212-1217.
13. Correlation of divalent cations (Ca⁺⁺, Mg⁺⁺) and serum renin in patients of essential hypertension. I.U. Abbasi et al. *J. Pak. Med. Assoc.* 2012. V.62. P. 134-138.
14. Barbagallo M., Belvedere M., Di Bella G., Dominguez L.J. Altered ionized magnesium levels in mild-to-moderate Alzheimer's disease. *Magnes. Res.* 2011. V.24. P.115-121.
15. Volpe S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. *Adv. Nutr.* 2013. V. 4. P. 378S-383S. doi: 10.3945/an.112.003483.
16. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: National Academies Press. 1997.
17. Subramanian N.K., White P.J., Broadley M.R., Ramsay G. The three dimensional distribution of minerals in potato tubers. *Ann. Bot.* 2011. V.107. P.681-691.
18. Freedman MR, Keast DR. White potatoes, including French fries, contribute shortfall nutrients to children's and adolescents' diets. *Nutr. Res.* 2011. V.31. P. 270-277.
19. Nielsen F.H. Magnesium, inflammation, and obesity in chronic disease. *Nutr. Rev.* 2010. V.68. P. 333-340.
20. Office of Dietary Supplements. Dietary Supplement Fact Sheet: Magnesium. <http://>

- /ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/, retrieved September 16, 2012.
21. Freedman M.R., Keast D.R. Potatoes, including French fries, contribute key nutrients to diets of U.S. adults: NHANES 2003-2006. *J. Nutr. Ther.* 2012. V.1. P. 1-11.
 22. Arnaud MJ. Update on the assessment of magnesium status. *Br. J. Nutr.* 2008. V. 99 (Suppl 3). P. S24-36.
 23. World Health Organization. Headache disorders. Fact Sheet #277. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/>, retrieved September 16, 2012.
 24. Mauskop A Nonmedication, alternative, and complementary treatments for migraine. *Continuum (Minneapolis, Minn.)*. 2012. V.18. P. 796-806.
 25. Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. T. Pringsheim et al. *Can. J. Neurol. Sci.* 2012. V. 39 (2, Suppl 2). P. S.1-59.
 26. The effects of magnesium, L-carnitine, and concurrent magnesium-L-carnitine supplementation in migraine prophylaxis. A Tarighat Esfanjani et al. *Biol. Trace Elem. Res.* 2012. V.150. P. 42-48.
 27. Centers for Disease Control and Prevention. FastStats. <http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm/>, retrieved September 16, 2012.
 28. Self-reported dietary intake of potassium, calcium, and magnesium and risk of dementia in the Japanese: The Hisayama study. M. Ozawa et al. *J. Am. Geriatr. Soc.* 2012. V. 60. P. 1515-1520.
 29. Larsson S.C., Orsini N., Wolk A Dietary magnesium intake and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. *Am. J. Clin. Nutr.* 2012. V.95. P.362-326.
 30. Paolisso G, Barbagallo M. Hypertension, diabetes mellitus, and insulin resistance: the role of intracellular magnesium. *Am. J. Hypertens.* 1997, V. 10. P.346-355.
 31. Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults. H.O. Dickinson et al. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2006. (3). CD004640.
 32. Kass L., Weekes J., Carpenter L. Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis. *Eur. J. Clin. Nutr.* 2012. V.66. P. 411-418.
 33. Bo S., Pisu E. Role of dietary magnesium in cardiovascular disease prevention, insulin sensitivity and diabetes. *Curr. Opin. Lipidol.* 2008. V.19. P. 50-56.
 34. Associations of serum and dietary magnesium with cardiovascular disease, hypertension, diabetes, insulin, and carotid arterial wall thickness: the ARIC study. Atherosclerosis Risk in Communities Study. J. Ma et al. *J. Clin. Epidemiol.* 1995. V.48. P. 927-940.
 35. Dietary magnesium intake and risk of cardiovascular disease among women. Y. Song et al. *Am. J. Cardiol.* 2005. V. 96. P.1135-1141.
 36. Protective role of magnesium in cardiovascular diseases: a review. S. Chakraborti et al. *Mol. Cell Biochem.* 2002. V.238. P. 163-179.
 37. Houston M. The role of magnesium in hypertension and cardiovascular disease. *J. Clin. Hypertens (Greenwich)*. 2011.V.13. P. 843-847.
 38. Guerrero-Romero F., Rodriguez-Moran M. Low serum magnesium levels and metabolic syndrome. *Acta Diabetol.* 2002. V.39. P. 209-213.
 39. Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity in non-diabetic subjects with insulin resistance. A double-blind placebo-controlled randomized trial. F. Guerrero-Romero et al. *Diabetes Metab.* 2004. V. 30. P. 253-258.
 40. Oral magnesium supplementation reduces insulin resistance in non-diabetic subjects — a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. F.C. Mooren et al. *Diabetes Obes. Metab.* 2011. V.13. P. 281-284.
 41. Oral magnesium supplementation improves vascular function in elderly diabetic patients. M. Barbagallo et al. *Magnes Res.* 2010. V. 23. P.131-137.

*Впервые поступила в редакцию 21.01.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК:616.24+616.092.9+616.379-008.64

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425893>

ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ АЛЬВЕОЛЯРНИХ МАКРОФАГІВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОМУ ДІАБЕТІ

Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-
Франківськ, Україна, e-mail: patfisiology@ifnmu.edu.ua*

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН- ИНДУЦИРОВАННОМ ДИАБЕТЕ

Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет, г. Івано-
Франківськ, Україна, e-mail: patfisiology@ifnmu.edu.ua*

ELECTRON-MICROSCOPIC CHANGES OF ALVEOLAR MACROPHAGES IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES

Fedorchenko Yu.V.

*Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
e-mail: patfisiology@ifnmu.edu.ua*

122

Summary/Резюме

Introduction. Nowadays, diabetes mellitus occupies the first place in the structure of endocrine disorders and is one of the main problems of modern medicine.

Aim. To study the dynamics of submicroscopic changes of alveolar macrophages in streptozotocin-induced diabetes.

Materials and methods. The experiments were performed on 88 white male Wistar rats weighing 170-210 g. A model of diabetes mellitus was reproduced by intraperitoneal injection of streptozotocin company «Sigma» (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer with a pH of 4.5, at a rate of 60 mg/kg body weight. Pulmonary tissue collection for electron microscopic examination was performed under thiopental anaesthesia 14, 28, 42 and 70 days after administration of streptozotocin. Samples of lung tissue were fixed in 2.5% glutaraldehyde solution, followed by fixation in 1% osmium tetroxide solution. After dehydration, the material was poured into epon-araldite. Sections obtained on an ultramicrotome «Tesla BS-490» were studied in an electron microscope «PEM-125K».

Results. It was found that 14 days after the start of the research there was an increase in the number of alveolar macrophages with signs of increased functional activity. After 28 days, along with increased functional activity, macrophage elements with dystrophic-destructive changes were observed. Continuation of the study (42 days) led to the progression of ultrastructural changes in the components of alveolar

macrophages. The most expressed dystrophic-destructive changes in macrophage elements were detected on the 70th day of the study.

Conclusions: Streptozotocin-induced diabetes is accompanied by severe violations of the submicroscopic structure of alveolar macrophages. The nature and severity of structural changes in alveolar macrophages depend on the duration of diabetes.

Key words: streptozotocin-induced diabetes, lungs, alveolar macrophages.

Вступ. На сьогодні цукровий діабет займає одне з перших місць у структурі ендокринних захворювань і є однією із основних проблем сучасної медицини.

Мета. Вивчення в динаміці субмікроскопічних змін альвеолярних макрофагів при стрептозотоцин-індукованому діабеті.

Матеріал і методи досліджень. Експерименти проведені на 88 білих щурах-самцях масою 170-210 г. Цукровий діабет відтворювали шляхом внутрішньоочеревиного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження проводили під тіопенталовим наркозом через 14, 28, 42 і 70 діб після введення стрептозотоцину. Шматочки легеневої тканини фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегідратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, отримані на ультрамікротомі «Tesla BS-490», вивчали в електронному мікроскопі «ПЕМ-125К».

Результати. Встановлено, що через 14 діб після початку дослідження відмічається збільшення кількості альвеолярних макрофагів з ознаками підвищеної функціональної активності. Через 28 діб поряд з підвищеною функціональною активністю спостерігаються макрофагальні елементи з дистрофічно-деструктивними змінами. Продовження дослідження (42 доби) призводить до прогресування ультраструктурних змін складових компонентів альвеолярних макрофагів. Найбільш виражені дистрофічно-деструктивні зміни в макрофагальних елементах виявляються на 70 добу дослідження.

Висновки. Стрептозотоцин-індукований діабет супроводжується вираженими порушеннями субмікроскопічної будови альвеолярних макрофагів. Характер і вираженість структурних змін альвеолярних макрофагів залежить від тривалості перебігу цукрового діабету.

Ключові слова: стрептозотоцин-індукований діабет, легені, альвеолярні макрофаги.

Введение. Сегодня сахарный диабет занимает одно из первых мест в структуре эндокринных заболеваний и является одной из основных проблем современной медицины.

Цель. Изучение в динамике субмикроскопических изменений альвеолярных макрофагов при стрептозотоцин-индуцированном диабете.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 88 белых крысах-самцах массой 170-210 г. Сахарный диабет воспроизводили путем внутрибрюшинного введения стрептозотоцина фирмы «Sigma» (США), разведенного в 0,1 М цитратном буфере с рН 4,5 из расчета 60 мг/кг массы тела. Забор легочной ткани для электронномикроскопического исследования проводили под тиопенталовым нар-

козом через 14, 28, 42 и 70 суток после введения стрептозотоцина. Кусочки легочной ткани фиксировали в 2,5% растворе глутаральдегида с последующей дофиксацией в 1% растворе четырехоксида осмия. После дегидратации материал заливали в эпон-аралдит. Срезы, полученные на ультрамикротоме "Tesla BS-490", изучали в электронном микроскопе "ПЭМ-125К".

Результаты. Установлено, что через 14 дней после начала исследования отмечается увеличение количества альвеолярных макрофагов с признаками повышенной функциональной активности. Через 28 суток наряду с повышенной функциональной активностью наблюдаются макрофагальные элементы с дистрофически-деструктивными изменениями. Продолжение исследования (42 суток) приводит к прогрессированию ультраструктурных изменений составляющих компонентов альвеолярных макрофагов. Наиболее выраженные дистрофически-деструктивные изменения в макрофагальных элементах выявляются на 70 сутки исследования.

Выводы. Стрептозотоцин-индуцированный диабет сопровождается выраженными нарушениями субмикроскопического строения альвеолярных макрофагов. Характер и выраженность структурных изменений альвеолярных макрофагов зависят от длительности протекания сахарного диабета.

Ключевые слова: стрептозотоцин-индуцированный диабет, легкие, альвеолярные макрофаги.

Вступ

На сьогодні цукровий діабет (ЦД) є однією з найважливіших проблем сучасної медицини [5, 6, 11]. Захворюваність і поширеність ЦД в світі має стійку тенденцію до зростання [4, 9, 10]. За оцінками міжнародної федерації діабету кількість хворих на ЦД в усьому світі зростає до 629 мільйонів до 2045 року [7, 8]. Серед наслідків ЦД є зміни захисних властивостей легеневої системи, клітинна ланка місцевого імунітету якої представлена альвеолярними макрофагами (АМ). У ряді робіт встановлено, що морфофункціональний стан макрофагальних елементів тісно пов'язаний із структурними і метаболічними змінами в легенях при дії різних екзо- та ендогенних факторів [1, 2, 3].

Мета роботи полягала у вивченні в динаміці субмикроскопічних змін альвеолярних макрофагів при стрептозотоцин-індукованому діабеті.

Матеріал і методи досліджень

Експерименти проведені на 88 білих щурах-самцях масою 170-210 г. Цукровий діабет відтворювали шляхом

внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Збір легеневої тканини для електронномікроскопічного дослідження проводили під тіопенталовим наркозом через 14, 28, 42 і 70 діб після введення стрептозотоцину. Шматочки легеневої тканини фіксували в 2,5% розчині глутаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегідратації матеріал заливали в епон-аралдит. Зрізи, отримані на ультрамикротомі «Tesla BS-490», вивчали в електронному мікроскопі «ПЕМ-125К».

Результати та обговорення

Проведений ультраструктурний аналіз показав, що через 14 діб після початку експерименту в альвеолах відмічається підвищення кількості АМ. Серед популяції АМ переважають клітини з ознаками підвищеної функціональної активності. Ядра АМ неправильної форми з рівномірно розміщеним хроматином. Навколоядерний простір в окремих клітинах дещо розширений. Нукле-

Рис.1. Субмікроскопічні зміни альвеолярного макрофага через 70 діб після початку експерименту. Електронна мікрофотографія. X4800.
Позначення: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – ядерце; 4 – мітохондрія; 5 – гранулярна ендоплазматична сітка; 6 – лізосома; 7 – фагосома.

олема з чіткими контурами та утворює неглибокі інвагінації. У більшості альвеолярних макрофагів мітохондрії різної величини і форми з матриксом середньої електронно-оптичної щільності. Поряд з цим відмічаються окремі мітохондрії з просвітленим матриксом. Апарат Гольджі (АГ) складається із сплосчених цистерн і різної величини пухирців. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки (ГЕС) у деяких АМ розширені. На зовнішній поверхні мембран ГЕС виявляються добре виражені рибосоми. У цитоплазмі спостерігаються численні лізосоми і фагосоми гетерогенні за будовою, формою і розмірами.

Через 28 діб дослідження альвеолярні макрофаги характеризуються морфофункціональною неоднорідністю. Макрофагальні елементи відрізняються за формою, величиною і станом ультраструктурної організації. В одних АМ визначаються ознаки вираженої секреторної активності, в інших спостерігається активний фагоцитоз. Поряд з цим виявляються АМ із незначною кількістю лізосом та окремих великих фагосом. Вміст фагосом неоднорідний з різною елект-

ронно-оптичною щільністю.

Зі збільшенням терміну дослідження (42 доби) ядра АМ деформовані з дрібнозернистою нуклеоплазмою. Гранули хроматину в більшості випадків розміщені вздовж внутрішньої поверхні ядерної оболонки. Мітохондрії набрякли з укороченими кристами. Апарат Гольджі представлений розширеними цистернами і великими пухирцями. Поряд із розширеними канальцями ГЕС відмічається фрагментація їх мембран.

Кількість рибосом на зовнішній поверхні мембран зменшена. Відмічається також зменшення числа лізосом. У фагосомах спостерігаються фрагменти пластинчастих тілець і зруйнованих клітин. Інколи у просвітах окремих альвеол визначається скупчення макрофагальних елементів.

Проведений субмікроскопічний аналіз показав, що через 70 діб після початку експерименту ядра багатьох альвеолярних макрофагів з матриксом низької електронно-оптичної щільності та маргінальним розміщенням гранул хроматину (рис. 1). Навколядерний простір розширений. Мітохондрії збільшені в об'ємі з просвітленим матриксом і поодинокими дезорієнтованими кристами. Відмічаються також вакуольно трансформовані мітохондрії. У навколядерній ділянці спостерігається набряк і дезорганізація складових компонентів АГ. Гранулярна ендоплазматична сітка характеризується розширеними і вакуолізованими канальцями зі зменшеною кількістю рибосом. В окремих альвеолярних макрофагах визначається фрагментація мембран гранулярної ен-

доплазматичної сітки. Серед макрофагальних елементів визначаються клітини з незначною кількістю лізосом, але з великим числом фагосом, які містять поліморфний осміофільний матеріал.

Отримані результати дослідження показали, що в ранній період розвитку ЦД (14-28 діб) спостерігається збільшення кількості і функціональної активності АМ, що можна розцінювати як первинну реакцію макрофагальних елементів на ушкодження легеневої тканини [1, 2]. Зі збільшенням терміну дослідження (42-70 діб) в альвеолах відмічаються АМ із невеликою кількістю лізосом, але великим числом фагосом, що вказує на функціональну неповноцінність макрофагів [1, 3].

Висновки

1. Стрептозотозин-індукований діабет супроводжується вираженими порушеннями субмікроскопічної будови альвеолярних макрофагів.
2. Характер і вираженість структурних змін альвеолярних макрофагів залежить від тривалості перебігу цукрового діабету.

Література

1. Заяць ЛМ, Кліш ІП. Ультраструктура альвеолярних макрофагів при експериментальній гострій нирковій недостатності. Світ медицини та біології. 2018; 1(63):130-133.
2. Заяць ЛМ, Савчук РМ. Ультраструктура альвеолярних макрофагів в умовах промислового забруднення атмосфери. Вісник морфології. 2014; 1(20):113-116.
3. Небесна ЗМ. Структурна реорганізація альвеолярних макрофагів респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та в умовах застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри. Вісник проблем біології і медицини. 2015; 2(123): 305-309.
4. Ткаченко ВІ, Видиборець НВ, Коваленко ОФ. Аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет і його ускладнення серед населення України та у київській області. Здобутки клінічної і експеримен-

тальної медицини. 2014; 2:177-182.

5. Chen X-F, Yan L-J, Lecube A, Tang X. Editorial: Diabetes and Obesity Effects on Lung Function. *Frontiers in Endocrinology*. 2020;11(462):1-2.
6. Hu JF, Zhang GJ, Wang L, Kang PF, Li J, Wang HJ, et al. Ethanol at low concentration attenuates diabetes induced lung injury in rats model. *J Diabetes Res*, 2014: 107152.
7. Kuziemski K, Slominski W, Jassem E. Impact of diabetes mellitus on functional exercise capacity and pulmonary functions in patients with diabetes and healthy. *BMC Endocrine disorders*. 2019;19:2. DOI: 10.1186/s12902-018-0328-1
8. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH, et al. IDF Diabetes Atlas: global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017;128:40-50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024
9. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. *World Journal of Diabetes*. 2020; 11(8):351-357.
10. Rani RE, Ebenezer BSI, Venkateswarlu M. A study on pulmonary function parameters in type 2 diabetes mellitus. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*. 2019; 9(1):53-57.
11. Simo R, Lecube A. Looking for solutions to lung dysfunction in type 2 diabetes. *Ann Transl Med*. 2020;8(8): 521. DOI: 10.21037/atm.2020.03.225

References

1. Zaiats LM, Klishch IP. Ultrastructure of alveolar macrophages in case of experimental acute renal failure. *World of medicine and biology*. 2018; 1(63):130-133.
2. Zaiats LM, Savchuk RM. Ultrastructure of alveolar macrophages under conditions of industrial pollution of the atmosphere. *Reports of Morphology*. 2014; 1(20):113-116.
3. Nebesna ZM. Structural reorganization of alveolar macrophages of the respiratory part of lungs in dynamics after experimental thermal trauma and in the conditions of use of granulated medium of freeze-dried xenoskin. *Bulletin of Biology and Medicine Issues*. 2015; 3(2):305-9.
4. Tkachenko VI, Vydyborets NV, Kovalenko OF. Analysis of prevalence and incidence of diabetes and its complications among people of Ukraine and Kyiv region for 2004-

- 2013 years. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2014; 2:177-182.
5. Chen X-F, Yan L-J, Lecube A, Tang X. Editorial: Diabetes and Obesity Effects on Lung Function. *Frontiers in Endocrinology*. 2020;11(462):1-2.
 6. Hu JF, Zhang GJ, Wang L, Kang PF, Li J, Wang HJ, et al. Ethanol at low concentration attenuates diabetes induced lung injury in rats model. *J Diabetes Res*, 2014: 107152.
 7. Kuziemski K, Slominski W, Jassem E. Impact of diabetes mellitus on functional exercise capacity and pulmonary functions in patients with diabetes and healthy. *BMC Endocrine disorders*. 2019;19:2. DOI: 10.1186/s12902-018-0328-1
 8. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH, et al. IDF Diabetes Atlas: global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017;128:40-50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024
 9. Rajasurya V, Gunasekaran K, Surani S. Interstitial lung disease and diabetes. *World Journal of Diabetes*. 2020; 11(8):351-357.
 10. Rani RE, Ebenezer BSI, Venkateswarlu M. A study on pulmonary function parameters in type 2 diabetes mellitus. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*. 2019; 9(1):53-57.
 11. Simo R, Lecube A. Looking for solutions to lung dysfunction in type 2 diabetes. *Ann Transl Med*. 2020;8(8): 521. DOI: 10.21037/atm.2020.03.225

*Впервые поступила в редакцию 23.02.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Психология медицинского
образования

Psychology of the medical
education

УДК 378.147: 004.77: 378.046 – 021.68: 616.1/.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425895>

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Гаврилюк Г.М., Дзьомбак В.Б., Макарчук О.М.

Івано-Франківський національний медичний університет,

e-mail: o_makarchuk@ukr.net

EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Havryliuk H.M., Dziombak V.B., Makarchuk O.M.

Ivano-Frankivsk National Medical University; e-mail: o_makarchuk@ukr.net

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Гаврилюк Г.М., Дзьомбак В.Б., Макарчук О.М.

Івано-Франківський національний медичний університет;

e-mail: o_makarchuk@ukr.net

128

Summary/Резюме

The article reflects basic principles of modern medical education and the complexity of continuous postgraduate learning with the introduction of distance content, which dictate the need to modernize the educational process during the Covid-19 pandemic. The introduction of virtual forms and online learning has set the task of improving and diversifying information and training web technologies to implement the concept of continuing medical education. The paper presents a diagram of the structure of the website of the Department of Obstetrics and Gynecology of postgraduate education and its content. The website of the Department of Obstetrics and Gynecology has been operating for more than two years since the beginning of the pandemic; it was visited by 168 doctors-interns, 262 doctors-probationers and obstetrician-gynecologists. The use of modern information and training web technologies in distance learning without the possibility of applying traditional approaches due to the Covid-19 pandemic has improved the quality of education and offers a number of benefits for professional development.

Key words: *distance learning, information and training technologies, website of the department and its content.*

В статье отражены основные принципы современного медицинского образования и сложность непрерывного последипломного обучения с внедрением дистанционного контента, которые диктуют необходимость модернизации обра-

зовательного процесса в условиях пандемии коронавируса. Внедрение виртуальных форм и онлайн-обучения поставило задачу совершенствования и диверсификации информационно-образовательных веб-технологий для реализации концепции непрерывного медицинского образования. В статье представлена схема структуры сайта кафедры акушерства и гинекологии последипломного образования и ее наполнение. Сайт кафедры акушерства и гинекологии функционирует уже более двух лет с начала пандемии, его посетили 168 интернов, 262 курсанта и акушера-гинеколога, а использование кафедрой современных информационно-образовательных веб-технологий в дистанционном обучении без возможности использования традиционных подходов в связи с пандемией коронавируса повысило качество подготовки и создает ряд преимуществ для профессионального развития специалистов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-образовательные технологии, сайт кафедры и ее содержание.

У статті відображено основні принципи сучасної медичної освіти та складності безперервного післядипломного навчання з впровадженням дистанційного контенту, які диктують необхідність модернізації навчального процесу в умовах пандемії коронавірусної інфекції. Запровадження віртуальних форм та онлайн-навчання поставило завданням удосконалення та урізноманітнення інформаційно-навчальних веб-технологій для реалізації концепції безперервної медичної освіти. У роботі представлена схема структури сайту кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти та його наповнення. Сайт кафедри акушерства та гінекології працює більше двох років з початку пандемії, його відвідало 168 лікарів-інтернів, 262 курсантів та лікарів акушер-гінекологів, а використання кафедрою сучасних інформаційно-навчальних веб-технологій в умовах дистанційного навчання без можливості застосування традиційних підходів у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції дозволило підвищити якість навчання та створює ряд переваг для професійного розвитку спеціалістів.

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-навчальні технології, сайт кафедри та його наповнення.

Актуальність

Вже більше десяти років з моменту появи першого масового відкритого онлайн-курсу, розробленого Девідом Корм'є, викладачем Університету острова Принца Едварда (Канада), вчені з різних країн проводили дослідження, пов'язані з застосуванням віртуальних технологій в освіті, приділяючи особливу увагу новому терміну «онлайн-навчання» [1, 3]. На сьогодні, у ситуації, пов'язаній з високим ризиком зараження коронавірусом, єдиним можливим і адекватним реагуванням університетів на зовнішній виклик був тимчасовий по-

вний перехід на онлайн-навчання та навчання з використанням дистанційних технологій [2, 7]. Екстренне переведення навчання в онлайн-середовище використувало відмінності як готовності кафедр вищих учбових закладів представити віртуальні аналоги інформаційного подання лекцій, практичних і лабораторних занять, так і різних підходів щодо оцінки ефективності так званого «онлайн-навчання» з використанням дистанційних освітніх технологій [1-4]. Перед викладачами постало завдання організації навчального процесу за допомогою дистанційних технологій та пошуку різних способів надання елект-

ронного контенту, а також доступності засобів комунікації в електронному інформаційно-освітньому середовищі [3-5]. У закладах на початковому етапі розвитку пандемії було недостатньо технічного персоналу, який міг би підтримати викладачів у цей складний період, або кількість таких співробітників в університетах була невеликою, а існуючі ресурси здатні були забезпечити тільки розробку стандартних рішень або доставку контенту електронною поштою учасникам навчального процесу [5, 9].

Такий різкий перехід на «дистанційний формат інформаційного контенту» став вимушеним та терміновим заходом, і далеко не всі навчальні установи були готові до такої радикальної перебудови навчального процесу, враховуючи об'єктивно відмінний рівень розвитку інформаційної інфраструктури, не завжди адекватне забезпечення дисциплін електронними освітніми ресурсами та, не в повній мірі готовність викладачів використовувати цифрові платформи та сервіси в освітньому процесі [4].

Як вказують літературні джерела, проведене онлайн-опитування викладачів вищих навчальних закладів на початку пандемії продемонструвало недостатній рівень володіння викладачами віддаленими технологіями (3,2 бали із 5), кожен 4-й викладач ніколи не користувався послугами дистанційного відеозв'язку та протягом останніх 3 років не приймав участь у вебінарах та відеоконференціях такого формату [4].

Звичайно, стресова ситуація, відсутність особистого контакту з викладачем, а також екстренне переведення учасника навчального процесу у середині семестру без попередніх організаційних заходів і належної підтримки не дозволяло повною мірою відчувати переваги цієї технології.

Що визначило **мету** та зробило необхідним провести аналіз досвіду ви-

користання мобільних контентів інформаційного посилу для розуміння відмінностей між онлайн-навчанням та іншими існуючими освітніми технологіями, такими як традиційний навчальний процес, змішане навчання, мобільне навчання і т.д., розробити та наповнити сайт кафедри практичного спрямування медичного університету, а також дозволило провести порівняльну оцінку ефективності такого формату та його переваг і недоліків.

Результати та їх обговорення

Численні дослідження в галузі освітніх технологій сходяться на думці, що основою онлайн-навчання є ретельно розроблений і спланований навчальний процес, підкріплений методологічно обґрунтованою і цілеспрямованою послідовністю навчально-методичних та контролюючих матеріалів, що забезпечують досягнення результатів навчання у форматі виключно електронного навчання. Ключовим у цьому визначенні є педагогічний дизайн, як інструмент для розробки онлайн-курсу, що визначається рядом основних параметрів, які необхідно враховувати при формуванні вказаного альтернативного варіанту навчання [4].

Основними характеристиками автори вважають наступні: модель навчання (виключно електронне навчання, змішане навчання з різним співвідношенням очного та онлайн-форматів, електронне навчання з включенням вебінарів); темпи засвоєння, з можливістю проходження частини курсу в довільному темпі; кількість учасників навчального процесу (до 10 осіб, від 11 до 30-50 осіб тощо); педагогічна технологія (пояснювальний курс, практично-орієнтований курс, науково-дослідний курс); мета оцінювання (визначення ступеня готовності учасника навчального процесу до нового матеріалу, організація адаптивного навчання, діагностика досягнутих результатів навчання, накопи-

чувальна система оцінки, виявлення відсталих учасників навчального процесу); роль викладача (активна взаємодія з учасниками навчального процесу-онлайн, незначна присутність в інтернеті, відсутність викладача в онлайн-середовищі); роль учасника навчального процесу (читає і слухає; вирішує завдання і відповідає на питання, активні експерименти за допомогою тренажерів та інших інструментів, взаємодія з іншими учасниками навчального процесу); синхронізація взаємодії (змішаний формат взаємодії); зворотній зв'язок (автоматизованою системою, від викладача, від інших учасників навчального процесу) [5]. Всі ці параметри сильно впливають на дизайн онлайн-курсу: форми презентації контенту, використання певних комунікаційних сервісів та сертифікація курсу. Власне такий дизайн демонструє онлайн-навчання, як пізнавальний і соціальний процес, а не просто процес передачі інформації через інтернет.

Онлайн-навчання неможливе без IT-інфраструктури, яка вимагає значних інвестицій, включаючи платформу онлайн-навчання, яка забезпечують підтримку учасника навчального процесу в онлайн-середовищі.

У ситуації, що склалася, коли перехід на онлайн-навчання здійснюється в найкоротші терміни, всі ці умови не завжди бути створені заздалегідь, а викладачі не в повній мірі мали досвід використання онлайн-інструментів, так як розробка онлайн-курсу досить клопітка та тривала робота та потребує формування навиків з точки зору цифрових компетенцій.

Дистанційне навчання в екстремальних умовах реалізується за короткий час та з мінімальними інвестиціями і ресурсами.

Тому в умовах розвитку пандемії важливими вимогами до існуючих ресурсів повинна бути їх надійність, про-

пускна здатність інтернет-каналів, простота створення і розміщення контенту, наявність сервісів і платформ як для викладачів, так і для учасників навчального процесу.

Кафедрами були розроблені сценарії впровадження дистанційного навчання та вимоги до форматів навчального процесу, прийнятних для їх рівня розвитку IT-інфраструктури з урахуванням наявних зовнішніх ресурсів, і кожна кафедра мала свій набір інструментів і сценаріїв організації навчання в онлайн-середовищі. Найбільш популярними серед університетів стали платформи для розміщення інформаційного контенту та тестування знань учасників навчального процесу, послуги вебінарів для онлайн-лекцій та консультацій, соціальні мережі та месенджери для спілкування між учасниками навчального процесу та викладачами, а також електронні розсилки для доставки інформаційного контенту [6, 9].

Однак слід відмітити, що для учасників навчального процесу у медичних вузах надані можливості не змогли в повній мірі забезпечити повне оволодіння інтернетом онлайн-курсів, і у першу чергу розділів практичного спрямування, через те, що онлайн-методики опрацювання практичних навичок були відсутні або носили занадто спрощений варіант. Хоча мотивовані інтерни знайшли можливість і впоралися із завданням досить добре. Слід вказати, що на початкових етапах впровадження дистанційного контенту навчання викристалізувалися ряд особливостей, серед яких недостатність навичок роботи в цифровому середовищі як у викладачів, так і у інтернів, обмеженість часу на освоєння нових інструментів та реструктуризацію навчального процесу та не завжди достатня підтримка з боку технічних служб провайдерів інтернет-послуг, що, без сумніву, відіграє важливу роль у впровадженні нових технологій [8, 9].

Навчання викладачів за такий короткий час, у екстремальних умовах ізоляції було неможливим і зводилося до повчальних внутрішніх зустрічей, коротких вебінарів від експертного співтовариства, рекомендацій та інструкцій по роботі з різними сервісами і платформами, розміщених на сайтах організацій. І це наслідок форс-мажорних обставин, які змусили університети мобілізувати всі наявні ресурси і зробити прорив у масовому впровадженні дистанційних освітніх технологій [6-9].

І, як наслідок, немає підстав судити про достатню ефективність онлайн-навчання в таких екстремальних умовах. При оцінці ефективності нових освітніх технологій або дистанційної моделі навчання виникає спокуса порівняти результати навчання, отримані учасниками навчального процесу при застосуванні цієї технології, з результатами навчання в традиційній моделі. Такі показники, як відсоток учасників навчального процесу, які закінчили курс, зниження навантаження для викладачів і підвищення їх продуктивності, обсяг залучених позабюджетних коштів, забезпечення людськими ресурсами і надійності IT-інфраструктури — це тільки одна сторона, яка дозволяє оцінити ефективність використання технологій дистанційного навчання. Тоді, як у екстремальних умовах різкого переформатування навчального процесу з обмеженими внутрішніми і зовнішніми ресурсами на перший план виходять зовсім інші критерії оцінки — співвідношення результатів і витрачених ресурсів, а також мотивація і залучення до навчального процесу, які безпосередньо впливають на досягнення їх учасників. Така оцінка більше орієнтована на аналіз передумов, потреб, процесів, ніж на оцінку результатів.

Використання інформаційно-навчальних технологій та дистанційного контенту дозволило розробити для безперервного навчання спеціалістів та

лікарів-інтернів кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти структуру сучасного навчального internet-сайту кафедри, яка, на нашу думку, повинна включати наступні розділи: Розклад, новини організації навчальної, наукової та лікувальної роботи; Електронну бібліотеку публікацій; Сервіс для проведення семінарів; Медіатеку (набір відеолекцій); Засоби тестування та контролю знань; Інтерактивні навчальні програми; Каталог навчальних матеріалів для конкретної цільової аудиторії (лікарі, курсанти, лікарі-інтерни); Система доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів; Система дистанційного навчання.

Конкретизація наповнення кожного розділу була наступною.

Розклад та новини передбачають представлення планів лекцій, занять, новин та подій, що забезпечують взаємодію між учасниками навчального процесу. У on-line календарі кафедри є вказівки на календарно-тематичний план занять, тематичні плани лекцій, семінарів та практичних занять, а також представлено інформацію про конференції, майстер-класи та семінари тощо, яка постійно оновлюється.

Електронна бібліотека публікацій кафедри представлена матеріалами, які доступні для ознайомлення — це навчальні та методичні посібники, методичні вказівки, статті, тези доповідей.

Сервіс для проведення семінарів та вебінарів представляє певну зацікавленість перш за все для післядипломного безперервного навчання, що дає можливість лікарю, не перериваючи свою практичну діяльність, підвищувати свою кваліфікацію.

Медіатека (набір відеолекцій), як один із компонентів представлення різнотипної інформації лежить в основі інформаційно-навчальних технологій та суттєво впливає на ефективність на-

вчального процесу, що дозволяє великій аудиторії прослухати лекцію у зручному для них темпі засвоєння матеріалу. На сайті кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти представлені лекції по основним напрямкам дисципліни, які транслюються з сайту кафедри або з каналів, розміщених в Youtube.

Основним засобом контролю результатів навчання залишаються тести, які представлені на сайті кафедри по кільком розділам акушерства та гінекології як для контролю знань лікарів-інтернів, так і в рамках післядипломного безперервного навчання.

Інтерактивні навчаючі системи є сучасною технологією, що дозволяє зберігати та передавати основний об'єм матеріалу, а індивідуальна робота з ними дозволяє глибоко засвоїти та опрацювати поданий матеріал, а також пристосувати курсову програму для індивідуального використання, створює передумови для самостійного вивчення та самоконтролю отриманих знань. На відміну від традиційних підручників, електронні видання дозволяють подавати матеріал у динамічній графічній формі. На сайті вони представлені дистанційними курсами з можливістю поступового динамічного засвоєння матеріалу за темами курсу з контролем знань шляхом проведення тестування після кожної теми. Мультимедійні навчальні посібники (наприклад, електронний посібник «Ведення нормальних пологів», «Ведення багатоплідної вагітності») можуть бути представлені на CD-ROM для використання на автономному персональному комп'ютері.

Каталог освітніх матеріалів для конкретної цільової аудиторії (інтерни, лікарі, курсанти) наповнений методичними посібниками для самостійної роботи і практичних занять, відеолекціями та презентаціями за окремими темами згідно навчальної програми. Для інтернів та аспірантів, курсантів та

лікарів розміщені клінічні протоколи та настанови і рекомендації, статті за основними розділами акушерства та гінекології, база клінічних випадків, протоколів операцій, відео-каталог та каталог кольпо-гістеро-лапароскопій з можливістю обговорення коментарів, крім того також представлено навчальні матеріали по основних нозологіях гінекології.

Система доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів представляє можливість взаємодії з репозитарієм, різними бібліотеками, центром тестування та наявністю цілого ряду посилань для переходу на зовнішні інформаційно-навчальні ресурси.

Сайт кафедри акушерства та гінекології працює більше двох років з початку пандемії, а використання кафедрою сучасних інформаційно-навчальних веб-технологій в умовах дистанційного навчання без можливості застосування традиційних підходів у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції дозволило підвищити якість навчання та створює ряд переваг для професійного розвитку спеціалістів. Не дивлячись на всі складнощі вимушеного переходу на дистанційне навчання в період пандемії COVID-19, кафедра набула безцінного досвіду використання різноманітних цифрових сервісів та онлайн-технологій для організації навчального процесу. Багато викладачів та інтернів відкрили для себе нову реальність, пов'язану з необхідністю цифрової трансформації навчання.

Література

1. Кухаренко В.М. Розвиток дистанційного навчання на сучасному етапі. — Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Зб. наук. праць — №2. — 2012. — с. 117 –121. <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1856>
2. Кухаренко В.Н. Практикум дистанційного навчання / 2-е издание, под редакцией проф. Кухаренко В.Н. — К. — Милленіум. —2003. —196 с. <https://hum.edu-lib.com/pedagogika-psihologiya/kuharenko>

- v-n-praktikum-distantcionnogo-obucheniya-2-izdanie-onlayn
3. Савченко Н.В. Использование интерактивного сайта в курсе дискретной математики (Кафедра систем інформації: Зб. наук. праць. Під ред. проф. Кравця В.О. та проф. Серкова О.А.– Х.: Тов. «Щедра садиба плюс», 2014.– 348 с.) с. 135 –139. <https://web.kpi.kharkov.ua/si/team/savchenko-mikola-volodimirovich/>
 4. Сергеева, Е.В. Критерии, определяющие уровень развития математической компетентности студентов. — [Электронный ресурс] / Е.В. Сергеева // Мир науки: Интернет — журнал. — 2016. — Т.4. — № 1. <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-opredelyayuschie-uroven-razvitiya-matematicheskoy-kompetentnosti-studentov>
 5. Лобатенко К.Д., Савченко М.В. Модель адаптивного контролю знаний (Информационные технологии: наука, техника, технология, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції, Ч. III (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянского Л.Л.– Харків НТУ «ХПІ». — 330 с.) с. 71. <http://repo.knmu.edu.ua/bitstream>
 6. Хамитов Р.Ф., Пальмова Л.Ю., Булатов С.А. «Стандартизированный пациент» в системе подготовки будущих врачей: монография. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 68 с <https://www.livelib.ru/book/1001923107-standartizirovannyj-patsient-v-sisteme-podgotovki-buduschih-vrachej-rf-hamitov>
 7. Honicke T., Broadbent J. The Influence of Academic Self-Efficacy on Academic Performance: A Systematic Review. Educational Research Review, 2016, vol. 17, pp. 63– 84. doi 10.1016/j.edurev.2015.11.002. (In Eng.).
 8. Jung Y., Lee J. Learning Engagement and Persistence in Massive Open Online Courses (MOOCs). Computers and Education, 2018, vol. 122, pp. 9–22. doi 10.1016/j.compedu.2018.02.013.
 9. Vayre E., Vonthron A. M. Relational and Psychological Factors Affecting Exam Participation and Student Achievement in Online College Courses. The Internet and Higher Education, 2019, vol. 43, nr 100671. doi 10.1016/j.iheduc.2018.07.001.
 2. Kukhareno VN. Distance learning workshop. Millennium. 2003; 196. <https://hum.edulib.com/pedagogika-psihologiya/kuhareno-v-n-praktikum-distantcionnogo-obucheniya-2-izdanie-onlayn>
 3. Savchenko NV. Using an interactive site in the course of discrete mathematics. Collection of scientific works. 2014; 135-139. <https://web.kpi.kharkov.ua/si/team/savchenko-mikola-volodimirovich/>
 4. Sergeeva EV. Criteria that determine the level of development of mathematical competence of students. World of Science: Internet Journal. 2016; 4 (1). <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-opredelyayuschie-uroven-razvitiya-matematicheskoy-kompetentnosti-studentov>
 5. Lobatenko KD, Savchenko MV. Model of adaptive control of knowledge (Information technology: science, technology, education, health). Kharkiv. October 15-17, 2014; 71. <http://repo.knmu.edu.ua/bitstream>
 6. Khamitov RF, Palmova LYu, Bulatov SA. "Standardized patient" in the training of future doctors: monograph. Palmarium Academic Publishing, 2012. 68 с. <https://www.livelib.ru/book/1001923107-standartizirovannyj-patsient-v-sisteme-podgotovki-buduschih-vrachej-rf-hamitov>
 7. Honicke T, Broadbent J. The influence of academic self-efficacy on academic performance. A systematic review. Educational research review. 2016; 17: 63-84. DOI: 10.1016/j.edurev.2015.11.002.
 8. Jung Y, Lee J. Learning engagement and persistence in massive open online courses (MOOCs). Computers and Education. 2018; 122: 9-22. DOI: 10.1016/j.compedu.2018.02.013.
 9. Vayre E., Vonthron AM. Relational and psychological factors affecting exam participation and student achievement in online college courses. The Internet and Higher Education. 2019; 43: 100671. DOI: 10.1016/j.iheduc.2018.07.001.

References

1. Kukhareno VM. Development of distance learning at the present stage. Scientific

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

Некролог

Obituary

ПАМЯТИ НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО, КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ, ДРУГА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА АНТОНОВИЧА

23 февраля 2022 года в 82 года ушёл из жизни Валерий Павлович АНТОНОВИЧ. В Википедии о нём сказано: «В советские времена был членом Научного совета по аналитической химии АН СССР, членом редколлегии серии монографий «Аналитические реагенты», издававшейся ГЕОХИ АН СССР. Позже, в современной России стал членом зарубежного отделения Научного Совета по аналитической химии РАН.

На Украине Валерий Павлович Антонович был членом Научного совета Национальной Академии наук Украины по проблеме «Аналитическая химия», в течение многих лет был заместителем

председателя и председателем специализированного совета по защитах докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 02.00.01 – неорганическая химия и 02.00.02 – аналитическая химия при ФХИ НАНУ. Также был членом редколлегии «Украинского химического журнала» и журнала «Методы и объекты химического анализа, с 2005 г. – членом редакционной коллегии журнала «Актуальные проблемы транспортной медицины». За разработку методов аналитического контроля новых плёнообразующих материалов В.П.Антонович в числе других соавторов в 2008 году был удостоен Государственной премии Украины».

Академики и лаборанты, инженеры и старшие научные сотрудники, клерки из ВАКа и нерадивые студенты, администраторы науки и аспиранты... Десятки этих людей ежедневно соприкасались с Валерием Павловичем по производственным, научным и личным вопросам. Сотни — за месяц, тысячи — за год... На Земле живут легионы людей, которые хоть однажды общались с ним. Нет сомнений, все они — даже после короткого знакомства — навсегда запомнили Валерия Павловича. Какими бы разными ни были люди, как бы ни различались их системы ценностей, одно чувство по отношению к Валерию Павловичу объединяет их всех — уважение.

Сочетание высочайшего интеллекта помноженного на энциклопедическую эрудицию в сочетании с глубокой порядочностью, скромностью и интеллигентностью в лучшем смысле этого слова дало совершенно уникальную

личность. Значительность этой личности проявлялась не в пафосе, не в снисходительности, не в эффектных фразах и жестах, а наоборот — в обыденном искреннем внимании к собеседнику. В мягкости формулировок, которые от мягкости становились лишь более точными. В следовании строгим научным принципам даже в мелочах, когда очень многие иные поступили бы иначе. Если профессор Антонович писал, что доверительный интервал равен 0,0351, то значит это действительно так и есть.

Нам неизвестны люди, чей научный авторитет был бы так высок. Отдать свою работу на отзыв Валерию Павловичу — нужно было обладать известной смелостью, потому что любую работу он всегда внимательно читал и все огрехи обнаруживал сразу. И если критика от других профессоров воспринималась как лёгкая досадная неприятность, то звучащая из уст Валерия Павловича, она наполняла стыдом. При этом он не был педантом или занудой — он не придавал значения нарушениям формы, опискам или прочим ляпсусам. Валерий Павлович смотрел в суть. Если он указывал на ошибку, то эта ошибка и впрямь не делала автору чести. Зато похвала от него окрыляла.

Учёный мирового уровня, он не чурался административной работы. Многие годы, возглавляя отдел аналитической химии Физико-химического института имени А.В.Богатского, он честно и добросовестно решал тьмы практических вопросов, в самые тяжёлые годы вникая в тонкости отношений и жизненных обстоятельств сотрудников. Все знали — если Антонович принял такое решение, то это справедливо, и лучше сделать было нельзя.

Многим врезался в память случай, когда в 1996 году отдел остался без финансирования. В те времена наука почти не финансировалась, задолженность по зарплате достигала полутора лет, инфляция съедала всё, что удавалось выбить у государства... Научные сотрудники буквально голодали. В критический момент Валерий Павлович извлёк из сейфа общую ценность и гордость — платиновую колбу сложной конструкции весом около двух килограммов. С колбой он прошёлся по отделу, каждый на прощание смог прикоснуться к раритету. Колбу он продал какой-то фирме, чем спас трудовой коллектив. Сам он от продажи такой ценной вещи никаких денег не получил.

Говорят, для ординарца полководец не герой. Близкие люди, ежедневно наблюдая гения в житейских деталях и человеческих слабостях, не воспринимают его как человека выдающегося. Возможно. С Валерием Павловичем иначе. Сотрудники, коллеги, трудившиеся бок о бок с ним в течение многих лет и даже десятилетий, не теряют чувства прикосновения к Человеку с большой буквы. Огромное число нынешних учёных считают Валерия Павловича Антоновича своим Учителем — как на научном поприще, так и на жизненном пути.

Редакция гордится тем, что профессор В.П.Антонович стоял у истоков создания нашего журнала. Благодарную память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".

При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author A.A., Author B.B., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.